

ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ

ВА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ

ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ ЖУРНАЛ

2 (86) – 2020

Бош муҳаррир:
Акмал САИДОВ

Халқаро таҳрир кенгаши:

Танзила НАРБАЕВА
(Ўзбекистон)

Қудратилла РАФИКОВ
(Ўзбекистон)

Улуғбек МУҲАММАДИЕВ
(Ўзбекистон)

Аслан АБАШИДЗЕ
(Россия Федерацияси)

Акира ФУЖИМОТО
(Япония)

Уильям БАТЛЕР
(АҚШ)

Тадеуш БОДИО
(Польша)

Марғуб БУТ
(Ислом Ҳамкорлик ташкилоти)

Рейн МЮЛЛЕРСОН
(Эстония)

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
(Россия Федерацияси)

Сергей УДАРЦЕВ
(Қозоғистон)

Таҳрир ҳайъати:

Мирзатилло Тиллабаев –
юридик фанлар доктори, доцент

Халим Бобоев – юридик фанлар
доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси фан арбоби

Омон Оқюлов – юридик фанлар
доктори, профессор, Ўзбекистонда
хизмат кўрсатган юрист

Асқар Ғафуров – юридик фанлар
номзоди, доцент

Музаффар Мамасиддиқов
– юридик фанлар доктори,
профессор

Михаил Гасанов – юридик
фанлар номзоди, доцент

Елизавета Кутыбаева – юридик
фанлар доктори, профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:

Эркин ЭРНАЗАРОВ

Масъул котиб:

Севара ИШМУРАТОВА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИС ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ ҚАРОРИ

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг
халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида 6

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИНИНГ ҚАРОРИ

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг
Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларга
риоя қилинишининг ҳолати тўғрисидаги ахбороти ҳақида 8

ЎЗБЕКИСТОН КАСАБА УЮШМАЛАРИ ФЕДЕРАЦИЯСИНING

**БАРЧА ВАТАНДОШЛАР, МЕҲНАТКАШЛАР, ФАХРИЙЛАР,
АЁЛЛАР ВА ЁШЛАРГА МУРОЖААТИ**
Қудратимиз – бирликда, биз ғалаба қозонамиз! 10

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИДАН

Ҳеч бир инсон, ҳеч бир оила давлатимиз ва жамиятимизнинг
эътибори ва ғамхўрлигидан четда қолмайди 12

ПАНДЕМИЯ ВА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ

Антониу Гутерриш. Бу инкироз авваламбор инсонпарвар
характерга эга бўлиб, ҳамжиҳатликни талаб этади 14

Танзила Нарбаева. Ҳамжиҳатликда бу синовдан ёруғ юз билан ўтиб оламиз 17

Акмал Саидов. Коронавирус – ўткинчи, инсон ҳуқуқлари – барҳаёт 21

Ғулом Мирзо. Инсон ҳуқуқлари ва тиббий таълим истикболлари 25

ЎЗБЕКИСТОН: ПАНДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

Абдулҳаким Шаръий Жузжоний. Пандемияга қарши кураш:
Ўзбекистон тажрибаси айрим ўлжалар учун ўрнатилган бўлиши мумкин 28

Сурайё Усмонова. Пандемиянинг Ўзбекистонда туризм соҳасига
таъсири: хавфлар, чора-тадбирлар ва кутилаётган натижалар 32

Одилжон Сулайманов. Коронавирус пандемияси даврида
суд фаолиятига оид халқаро ва миллий стандартлар 35

Олим Файзиев. Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон
Республикаси Президентининг Виртуал ва Халқ қабулхоналарига
келиб тушган муурожаатлар таҳлили 39

Луқмонжон Исоқов. Пандемия даврида миграция ҳуқуқи 43

Анвар Яшнарьбеков. Пандемия даврида юридик-техник нормаларнинг
ўзига хос хусусиятлари 46

Азизхон Пўлатов. Пандемия даврида карантин шароитида
суд-тергов процессига оид долзарб муаммолар 49

Мансур Мусаев. Коронавирусга қарши курашда Ўзбекистон тажрибаси
халқаро ҳамжамият эътирофида 53

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) – 2019 йилда 56

АНЖУМАНЛАР. ТАДБИРЛАР. ТАҚДИМОТЛАР 59

МУАССИС:

ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ
БҮЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МИЛЛИЙ МАРКАЗИ

ҲАММУАССИСЛАР:

ЎЗБЕКИСТОН
КАСАБА УЮШМАЛАРИ
ФЕДЕРАЦИЯСИ

ОЛИЙ МАЖЛИСНИНГ
ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ
БҮЙИЧА ВАКИЛИ
(ОМБУДСМАН)

БОЛА ХУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА

Бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш, бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш ва ушбу соҳадаги халқаро мажбуриятларни бажаришнинг таъсирчан тизимини яратиш мақсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4296-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари – **Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими** жорий этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. **Бола ҳуқуқлари бўйича вакилнинг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари** этиб қуйидагилар белгилансин:

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясини бажариш стратегиясини ва бола ҳуқуқлари масалалари бўйича бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш;

болалар ва уларнинг қонуний вакиллари орасида бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тушунтириш, бола ҳуқуқлари ва Бола ҳуқуқлари бўйича вакил фаолияти ҳақидаги халқаро ҳамда миллий нормалар қоидаларини тарғиб қилиш;

аҳоли ўртасида бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари масалалари бўйича ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни оширишга қўмаклашиш;

жисмоний ва юридик шахслар, шу жумладан, болалар ҳамда улар қонуний вакилларининг бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилиши тўғрисидаги мурожаатларини кўриб чиқиш орқали боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш;

бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари нормалари ва талабларининг ижросини ўрганиш;

ўз ваколати доирасида бола ҳуқуқлари ва эркинликлари халқаро стандартларини қонун ҳужжатларига татбиқ этишни ҳамда давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг фаолиятида бола ҳуқуқларига риоя этилишини мониторинг қилиш;

боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя қилиш ва уларни ҳимоя қилиш ҳолатидан жамоатчиликни ҳабардор қилиш;

имконияти чекланган болалар, шунингдек, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар тарбия муассасаларини тамомлагандан кейин уларнинг ижтимоий мослашувига қўмаклашиш;

тарбия муассасаларини тамомлаган уй-жойга муҳтож етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мақсадли коммунал уй-жой фондидаги белгиланган санитария ва техник меъёрларга ҳамда қонун ҳужжатларининг бошқа талабларига жавоб берадиган турар жой билан таъминлашига қўмаклашиш;

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга қўмаклашиш, бунда боланинг энг устун манфаатларини таъминлашга қаратилган нормаларни қабул қилиш, шу жумладан, бола ҳуқуқлари ва эркинликлари масалалари бўйича халқаро ҳужжатларни ратификация қилиш тўғрисида таклифлар киритиш;

маслаҳат, тавсия ва хулосалар бериш орқали давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноtijорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш соҳасидаги фаолиятини такомиллаштиришга қўмаклашиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш.

3. Белгилаб қўйилсинки:

Бола ҳуқуқлари бўйича вакил (кейинги ўринларда – Вакил) ўз ваколатларини мустақил ҳамда давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларига тобе бўлмаган тарзда бажаради;

Вакил дахлсизлик ҳуқуқидан фойдаланади ва у Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг розилигисиз жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши ёки суд тартибда бериладиган маъмурий жазога тортилиши мумкин эмас;

Вакилга нисбатан жиноят иши фақат Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан қўзғатилиши мумкин;

Вакилни мажбурий келтиришга, ушлаб туришга, шунингдек, унинг шахсий буюмлари, юки, транспорти, турар жойи ва хизмат хонасини кўздан кечиришга йўл қўйилмайди;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) Вакилнинг фаолиятини мувофиқлаштириб боради;

Вакил ҳар йили, ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 февралидан кечиктирмай, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палата-

ларига боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига давлат органлари, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан риоя қилиниши ҳолати ҳақида **маъруза** тақдим этади;

бола ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг айрим жиҳатларига эътиборни кучайтириш зарур бўлганда Вакил Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари ва Вазирлар Маҳкамасига ҳуқуқий, ташкилий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа чора-тадбирлар қўришга қаратилган **махсус маърузалар** тақдим этиши мумкин;

Вакил Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ўзининг жамоатчилик асосида фаолият юритувчи **минтақавий вакилларига** эга бўлади;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари мажбурий тартибда Вакил билан келишилади.

4. Вакилга ўзига юклатилган вазифалар ва функцияларни амалга ошириш учун қуйидаги ҳуқуқлар берилсин:

давлат органлари ва ташкилотларидан ўз ваколатига қирадиган масалалар юзасидан статистик, таҳлилий ва бошқа ахборот ва материаллар сўраб олиш;

давлат органларининг маълумотлар базаларидан белгиланган тартибда фойдаланиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатлари бузилган ҳолатлар ҳақидаги хабарларни ваколатли давлат органлари, мансабдор шахслар ва нодавлат ташкилотлар вакиллари билан биргаликда текшириш;

Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди кўриб чиқиши учун қонунга мувофиқ масалалар киритиш;

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг мажлисларида иштирок этиш ва суд томонидан кўриб чиқиладиган барча масалалар юзасидан ўз нуқтаи назарини баён этиш;

бола ҳуқуқлари соҳасидаги вазиятни мониторинг қилиш ва мурожаатлар кўриб чиқиш доирасида давлат органлари ва ташкилотлар раҳбарларига бола ҳуқуқлари соҳасидаги қо-

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

нун ҳужжатлари бузилиши, уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни барта- раф этиш бўйича кўриб чиқилиши мажбурий бўлган тақдимномалар киритиш;

ҳаракатларида бола ҳуқуқлари ва эркин- ликлари бузилганлиги аниқланган шахсларни жавобгарликка тортиш тўғрисида тегишли ор- ганларга илтимоснома билан кириш;

қонунда назарда тутилган ҳолларда бола- нинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғри- сидаги аризалар ва даъволар билан судларга муурожаат қилиш;

боланинг бузилган ҳуқуқлари, эркинли- клари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қи- лиш ҳамда тиклаш мақсадида суд жараёнлари- да қонунда белгиланган ҳоллар ва шаклларда шахсан ёки ўз вакили орқали иштирок этиш;

аҳоли ўртасида бола ҳуқуқлари билан боғ- лиқ масалалар бўйича сўровномалар ўтказиш, шунингдек, бола ҳуқуқлари амалга оширили- ши тўғрисида статистик маълумотлар йиғиш ва маълумотлар базасини шакллантириш;

бола ҳуқуқлари масалалари бўйича ўқув дастурлари тайёрлашда иштирок этиш, унинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш- нинг долзарб жиҳатлари юзасидан ўқув-семи- нарлар ва тренинглари ташкил қилиш;

бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир эксперт ва илмий-таҳлилий ишларни амалга ошириш учун илмий ва бошқа ташкилотларни, шунингдек, олимлар ва мутахассисларни бел- гиланган тартибда, шу жумладан, шартнома асосида жалб қилиш;

болалар ҳақида ғамхўрлик қилиш ва улар- ни ҳимоя қилиш учун масъул бўлган муассаса- лар, хизматлар, органларга, шу жумладан, таъ- лим, тиббиёт муассасалари, қамқоқда сақлаш жойлари ва жазони ижро этиш муассасаларига мунтазам равишда ва монеликсиз кириш;

Ўзбекистон фуқароси ҳисобланган ва хорижий давлат ҳудудида бўлган боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги келишувларга ва бошқа шартномаларга мувофиқ бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, суд органларига ва омбудсманларига сўровномалар юбориш;

ўз ваколатлари доирасида халқаро таш- килотлар билан алоқалар ўрнатиш, уларнинг аъзолигига кириш, шунингдек, бошқа давлат- лар омбудсманлари билан ҳамкорлик қилиш;

инсон ҳуқуқлари бўйича миллий инсти- тутлар ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро англашув ва ҳамкорлик тўғрисида меморан- дум, келишувлар тузиш, кўшма дастурлар ва лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек, бола ҳуқуқлари масалалари юзасидан халқаро форумларда мунтазам равишда иштирок этиш.

5. Бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини мониторинг қи- лиш мақсадида Вакил хузурида **Бола ҳуқуқлари- ни ҳимоя қилиш бўйича жамоатчилик кенгаши** (кейинги ўринларда – Кенгаш) ташкил этилсин.

Қуйидагилар Кенгашнинг **асосий вазифала- ри** этиб белгилансин:

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишларини амал- га ошириш бўйича самарали механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этишга кўмаклашиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш соҳасида давлат органлари, шу жумладан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, нодав- лат нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ўза- ро ҳамкорликни йўлга қўйиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қону- ний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимидаги давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва монито- рингини олиб бориш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш соҳасидаги қонун- чиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қону- ний манфаатларини таъминлаш ҳолати ҳамда Вакил фаолияти юзасидан жамоатчиликни ха- бардор қилиш.

Белгилаб қўйилсинки, Кенгаш таркибига обрў-эътиборли фуқаролар, олимлар, экспертлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахбо-

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

рот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари вакиллари киритилади.

6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан биргаликда **уч ой муддатда** бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни янада кучайтириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш тавсия этилсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилига (омбудсманга) манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда **уч ой муддатда**:

халқаро тажрибани инобатга олган ҳолда **“Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги Қонунга** мазкур қарордан келиб чиқадиган ўзгартиришларни киритишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда белгиланган тартибда киритилишини таъминлаш;

“Давлат божи тўғрисида”ги Қонунга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ҳамда Вакилни давлат божини тўлашдан озод қилинадиган жисмоний ва юридик шахсларнинг қатъий рўйхатига қўшиш бўйича ўзгартиришлар киритишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини белгиланган тартибда киритиш тавсия этилсин.

8. Вакил **2020 йил 1 ноябрга қадар** бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳолатни танқидий

ўрганиш асосида мавжуд муаммоларни ҳал этиш ва соҳани такомиллаштириш бўйича таклифларни киритсин.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) Котибиятини зарур шарт-шароитларга эга бўлган алоҳида бино (хоналар) билан таъминлаш чораларини кўрсин.

10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) Котибияти Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда фармойишлари, вазирликлар ва идораларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳамда расмий статистик тўпламлари, шу жумладан, уларнинг электрон шакллари мажбурий равишда юбориладиган ташкилотлар рўйхатига киритилсин.

11. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н.Арипов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Ш.Низомидинов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикаси
Президенти**

Ш.МИРЗИЁЕВ

*Тошкент шаҳри,
2020 йил 29 май*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ МАЖЛИС ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ ҚАРОРИ

**ИНСОН ҲУҚУКЛАРИ СОҲАСИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ХАЛҚАРО МАЖБУРИЯТЛАРИГА
РИОЯ ЭТИЛИШИ ҲОЛАТИ
ТЎҒРИСИДА**

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоЯ этилиши ҳолати юзасидан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг ахборотини кўриб чиқиб, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси таъкидлайдики, мамлакатимизда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги мамлакатимизнинг халқаро мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари соҳасидаги 70 дан зиёд халқаро ҳужжатга, шу жумладан БМТнинг 6 та асосий ва 4 та Факультатив протоколига қўшилган ҳамда уларнинг бажарилиши юзасидан миллий маърузалар доимий равишда БМТнинг тегишли органларига тақдим этилмоқда.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари халқаро ҳуқуқ нормалари билан уйғунлаштирилмоқда. Ўзбекистон қатор нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан қабул қилинган шартнома, битим ва конвенцияларга қўшилмоқда. Хусусан, 2017-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси 7 та шартнома, 10 та битим, 7 та конвенция, 5 та устав ҳамда 5 та битим ва конвенцияга баённомани ратификация қилди, шунингдек, 6 та халқаро конвенция ва шартномага қўшилди.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларни амалга ошириш бўйича қатор қонун ҳужжатлари халқаро норма ва стандартлар асосида такомиллаштирилмоқда. Жумладан, фуқа-

роларнинг сайлов ҳуқуқларини амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси қабул қилинди. Кодексга ўнлаб янги норма ва қоидалар киритилиб, амалда бўлган айрим тартиб-таомиллар бекор қилинди. Хусусан, Экологик ҳаракатга қўйилган квота бекор қилиниб, сиёсий майдон тўлиқ сиёсий партияларга берилди, ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этган шахсларнинг сайловда иштирок этишини чекловчи нормалар чиқарилди, сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатини юритиш тартиби жорий этилди, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчилар барча сайловларда қатнашиши мумкинлиги белгиланди.

Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш механизмларини кучайтиришга қаратилган «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Қонун билан давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгиланди, хотин-қизларга нисбатан тазйиқлар ва зўравонликнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга чек қўйишнинг самарали ташкилий-ҳуқуқий механизмлари яратилди, тазйиққа дуч келган хотин-қизларга ҳимоя ордери бериш тартиби жорий этилди.

Маъмурий назоратнинг асосий принципларини белгилаш, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олишга қаратилган «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги қонун қабул қилинди.

Шунингдек, қонун ҳужжатларини инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий нормалар билан уйғунлаштириш, хусусан, фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлари ва эркинликларини амалга ошириш ҳамда инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ва Иқтисодий процессуал кодекслари, «Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида»ги, «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги, «Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги каби қонунлар қабул қилинди.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ва минтақавий тузилмаларнинг тавсияларини амалга ошириш бўйича «йўл хариталари» ишлаб чиқилиб, улар парламент палаталари Кенгашларининг қўшма қарорлари билан тасдиқланмоқда. Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё форуми яқунларига доир таклифлар ва тавсияларни амалга ошириш, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қоидаларини амалга ошириш бўйича миллий ҳаракатлар дастури ижроси юзасидан «йўл хариталари» шулар жумласидандир.

Шу билан бирга, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг миллий тизимини янада такомиллаштириш, бу соҳадаги умум эътироф этилган қоидаларни ҳамда халқаро шартномаларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари бўйича халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш борасидаги ишларни доимий равишда давом эттириш талаб этилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг «2018–2019

йилларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида»ги ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасидаги сиёсий партияларнинг фракциялари ҳамда қўмиталарга «2018–2019 йилларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида»ги ахборотни ўз фаолиятларида эътиборга олиш тавсия этилсин.

3. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказига:

инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси халқаро мажбуриятларининг бажарилиши борасидаги ишларда давлат органлари фаолиятига қўмаклашишни кучайтириш;

инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этилишининг ҳолатини мунтазам равишда мониторинг ҳамда таҳлил қилиб бориш;

тузилмаларнинг тавсиялари бажарилишини мониторинг қилиш борасидаги ишлар самардорлигини ошириш;

инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро ташкилотлар ва тузилмалар, хорижий мамлакатлар миллий институтлари билан ҳамкорликни янада жонлантириш;

инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномаларни миллий қонун ҳужжатларига имплементация қилиб бориш тавсия этилсин.

4. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.

**Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Қонунчилик
палатасининг Спикери**

Н. Исмоилов

*Тошкент шаҳри,
2020 йил 5 май,
№ 270-IV*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИНИНГ ҚАРОРИ

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ МАРКАЗИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО МАЖБУРИЯТЛАРГА РИОЯ ҚИЛИНИШИНING ҲОЛАТИ ТЎҒРИСИДАГИ АҲБОРОТИ ҲАҚИДА

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларга рио я қилинишининг ҳолати тўғрисидаги ахборотини эшитиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати инсон ҳуқуқлари соҳасидаги мамлакатимизнинг халқаро мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасида муайян ишлар амалга оширилганини қайд этади.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари соҳасида 70 дан ортиқ халқаро ҳужжатга, шу жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (БМТ) 6 та асосий шартномаси ва 4 та Факультатив протоколига қўшилган.

2018-2019 йиллар давомида Ўзбекистон томонидан инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари масалалари бўйича бешта миллий маъруза тайёрланди ҳамда БМТнинг тегишли тузилмаларига тақдим этилган.

Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш механизмлари такомиллаштирилиб, “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари қабул қилинган.

Бола ҳуқуқлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва улар учун қулай шарт-шароитлар яратишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги “Бола

ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4296-сонли қарори қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунига болаларни ҳимоя қилиш бўйича қўшимча кафолатларни кўзда тутувчи ўзгартишлар киритилган.

Инсон ҳуқуқлари бўйича таълим соҳасида Олий Мажлис палаталари кенгашларининг Қўшма қарори билан “БМТнинг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қоидаларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар дастури” тасдиқланган.

Дин ва виждон эркинлигини таъминлаш соҳасида Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинган.

Шунингдек, диний ташкилотларни рўйхатга олиш, фаолиятини тугатиш ва рўйхатга олувчи орган олдида ҳисобот бериш тартиби соддалаштирилган.

Ўтган давр мобайнида инсон ҳуқуқлари бўйича муҳим халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация қилинган. Жумладан, Халқаро меҳнат ташкилотининг 4 та конвенцияси, Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг 3 та шартномаси ва бошқа бир қатор халқаро ҳужжатлар қабул қилинган.

Шу билан бирга, инсон ҳуқуқларининг ишончли ҳимоясини таъминлаш, соҳада халқаро стандартларни самарали қўллашга салбий таъсир кўрсатадиган жиддий муаммо ва камчиликлар мавжуд:

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИНИНГ ҚАРОРИ

миллий маърузаларни тайёрлашда давлат органлари ўртасида мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорлик даражаси паст. Кўп ҳолларда алоқадор вазирлик ва идоралар томонидан юзаки маълумотлар тайёрланиб, уларни ўз вақтида тақдим этишда сусткашликларга йўл қўйилмоқда;

вазирлик ва идораларнинг халқаро ташкилотларнинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича тавсияларининг ижросини мониторинг қилиш тизимида амалга оширган ишлари тўғрисидаги маълумотларнинг мунтазам кўриб борилиши ва баҳоланиши йўлга қўйилмаган;

миллий ва муқобил маърузаларни тайёрлашда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик қилиш талаб даражасида ташкил этилмаган;

давлат органларидаги мавжуд статистик ҳисобот тизими сифат ва миқдор кўрсаткичлари бўйича маълумотлар тўплашнинг халқаро талабларига мос келмайди;

инсон ҳуқуқлари соҳасида Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятлари масалалари бўйича давлат органлари ходимларини тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ишлари самарали ташкил этилмаган.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий Қонунининг 7-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларга риоя қилинишининг ҳолати тўғрисидаги ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати кўмиталари:

“2018-2019 йилларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида”ги ахборотни ўз фаолиятларида инобатга олсин;

иш режаларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда, шунингдек келгусидаги иш ре-

жаларини тузишда инсон ҳуқуқлари бўйича миллий маърузалардан фойдалансин;

кўмита мажлислари ва парламент эшитувлари мазмунидан келиб чиқиб, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказини ушбу тадбирларга жалб этсин.

3. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази:

икки ой муддатда инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар қоидаларини бажариш бўйича Ўзбекистон Республикасининг даврий маърузаларини кўриб чиқиш яқунлари юзасидан БМТнинг шартномавий кўмиталарининг тавсияларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракат режаларини (“йўл харита”ларини);

бир ой муддатда миллий маърузаларни тайёрлашга алоқадор вазирлик ва идоралар ўртасида мувофиқлаштириш, ўзаро ҳамкорлик қилиш ва масъулиятни ошириш бўйича таклифларини;

бир ой муддатда миллий ва муқобил маърузаларни тайёрлашда фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган аниқ чора-тадбирларни;

бир ой муддатда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятлари масалалари бўйича давлат органлари ходимлари учун ўқув курслари дастурини;

икки ой муддатда Ўзбекистондаги халқаро ташкилотлар ваколатхоналари билан ҳамкорликда (Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, БМТ Тараққиёт дастури, ЮНИСЕФ, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари ходимлари учун туркум ўқув семинарлари дастурини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатига киритиш тавсия этилсин.

4. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга қиради.

Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлиси

Сенатининг Раиси

Т. Нарбаева

*Тошкент шаҳри,
2020 йил 11 май,
№ СҚ-82-IV.*

ЎЗБЕКИСТОН КАСАБА УЮШМАЛАРИ ФЕДЕРАЦИЯСИННИНГ
БАРЧА ВАТАНДОШЛАР, МЕҲНАТКАШЛАР, ФАХРИЙЛАР,
АЁЛЛАР ВА ЁШЛАРГА МУРОЖААТИ

ҚУДРАТИМИЗ — БИРЛИҚДА, БИЗ ҒАЛАБА ҚОЗОНАМИЗ!

Бугун дунёда кезиб юрган таҳликали шарпа — коронавирус инфекцияси кўринмас қўли билан инсонларнинг ширин жонига чанг солиш ҳаракатида бўлмоқда. Унинг яна бир даҳшатли изи жаҳон иқтисодиётини таназзулга етакламоқда. Халқлар фаровонлиги ва дунё иқтисодиёти тараққиётига зарба бермоқда. Кун-у тун шовқинга тўлган шаҳарлар бирин-кетин жимгина бўшаб қолмоқда. Бу машъум пандемиянинг дунё ва биз кўраётган ҳозирги манзараларидир. Ҳали келажакда яна нималар рўй беришини эса ҳеч ким билмайди. Аммо халқимизнинг қалбида бир ишонч борки, бу синовлардан талафотсиз ўтиш умиди — Аллоҳнинг марҳамати, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг оқилона сиёсати, миллат бирдамлигига ишончдир.

Давлатимиз раҳбари коронавирус пандемиясининг олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича стратегик режани ўз вақтида ва жуда қисқа фурсатда қабул қилди. Мамлакатда минтақалар хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда эпидемияга қарши курашишнинг самарали тизими яратилди. Умумий мақсад аниқланди — қатъият билан касаллик тарқалишининг олдини олиш. Бунинг кучи шундаки, бутун мамлакат ушбу пандемияга қарши курашда ягона режага амал қилиши зарур. Ушбу йўналишдаги асосий жиҳатлар инфекция манбасини назорат қилиш ва унинг тарқалиш йўллари эпишдир.

Миллат лидери профилактика ва назоратнинг асосий талабларини аниқ белгилаб берди: эрта аниқлаш, эрта маълумот бериш, эрта карантин ва эрта даволаш, беморлар, мутахассислар ва имкониятларни керакли жойларда жамлаш. Асосий вазифа даволанишга қабул қилинган ва даволаниб бўлган беморлар сонини ошириш, шунингдек, касалликни юқтириш кўрсаткичини камайтириш бўлди.

Одамлар ҳаракатини қатъий ва ҳар томонлама назорат қилиш ва бошқариш жуда муҳим аҳамиятга эга. Бундай стратегик ечимни ишлаб чиқиш учун Шавкат Мирзиёевнинг улкан сиёсий жасорати керак эди. Агар ёрдам қўлини чўзиш керак бўлса, албатта, қўл чўзилиши керак, чунки иккиланиш одамларда тартибсизлик ва ваҳима уйғотиши мумкин.

Биз ишонамизки, Ўзбекистон халқи ўз давлатининг қудрати ва руҳини, улкан масъулият ва онглиликни намоен этмоқда, бу халқаро ҳамжамият томонидан ҳам юқори баҳоланмоқда. Нафақат ўзбек халқининг, балки бутун Марказий Осиё минтақаси аҳолисининг хавфсизлиги ва соғлиғини таъминлаш бўйича аниқ чоралар кўрилмоқда.

Вирус тарқалишининг олдини олиш учун мамлакатдаги энг йирик жамоатчилик ташкилотининг 5 миллионлик армияси ва маҳаллаларнинг ҳар бир аъзоси карантин нима учун зарурлигини англаб етиши керак. Бугун бизнинг асосий вазифамиз уйда қолиш эканини ҳеч ким ёдидан чиқармаслиги лозим.

Бу вирус ҳеч кимни — на бойни, на камбағални, ҳеч бир мамлакатни аяб ўтирмайди. Оиламиз ва дўстларимизни асраб қолиш учун уйда қолишимиз кераклигини тушунмаслик ва бу талабларни эътиборсиз қолдириш хиёнатдир.

Давлатимиз раҳбари бизни имкон қадар хушёрликни йўқотишдан эҳтиёт бўлишга ундайди, биз тасодифга ишонмаслигимиз ва ҳаракатларимизни сусайтирмаслигимиз керак. Акс ҳолда, бу эришилган барча натижаларни йўқ қилиш даражасидаги оғир оқибатларга олиб келади. Давлат идоралари, барча даражадаги раҳбарлар, касаба уюшма ташкилотлари, мамлакатнинг барча ватанпарвар фуқаролари пандемиянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича ишларни давом эттириш учун

ЎЗБЕКИСТОН КАСАБА УЮШМАЛАРИ ФЕДЕРАЦИЯСИНинг БАРЧА ВАТАНДОШЛАР, МЕХНАТКАШЛАР, ФАХРИЙЛАР, АЁЛЛАР ВА ЁШЛАРГА МУРОЖААТИ

тишни тишга қўйиб, қўлларни мушт қилиб, ғалабага бўлган ишончларини кучайтиришлари талаб этилади.

Президентимиз тиббиёт ходимлари бу пандемияни енгишда асосий куч эканини алоҳида таъкидламоқда. Юртбошимиз ташаббуси билан коронавирус инфекциясига қарши курашиш учун хорижлик мутахассисларнинг имкониятларидан самарали фойдаланилмоқда. Соғлиқни сақлаш соҳаси ходимларига пандемияга қарши курашда жанговар руҳни сақлаб қолишлари, инсонлар ҳаётини ҳимоя қилиш, шахд ва шиддати, кучли иродасини намён этишлари учун руҳий мадад ва доимий ғамхўрлик кўрсатилиши лозим.

Иқтисодиёт ва жамият – бу узок вақт бир жойда тўхтаб қолиши мумкин бўлмаган ягона тизим. Президент таъкидлаганидек, коронавирус пандемияси тарқалишининг олдини олишни кафолатлаш билан бир қаторда, ишлаб чиқаришни қайта тиклаш, одамлар ҳаёти хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорликни таъминлаш, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш мақсадларига эришиш зарур.

Азиз ватандошлар!

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси барча ватандошлар, ишчи-хизматчилар, фахрийлар, аёллар ва ёшларни халқимиз томонидан яқдиллик билан сайланган муҳтарам Миллатимиз Сардори Шавкат Мирзиёевнинг даъватлари йўлида бирлашишга ва бошимизга тушган жиддий синовни тезроқ енгиб ўтиш учун барча саъй-ҳаракатларни сафарбар этишга чақиради:

– Бугун Ватанимизнинг ҳар бир фарзанди коронавирусга қарши курашиш ва унинг ҳаётимизга салбий таъсирини камайтириш учун шахсий жавобгарлигини ҳис қилиши зарур.

– Ишлаб чиқариш корхоналари, фирма ва компаниялар ишчилари, мард ва танги фермерларимиз, ижтимоий соҳа вакиллари ўз фаолиятини иқтисодиётимиз барқарорлиги – Ўзбекистонимиз фаровонлигининг асосини таъминлаш учун бир неча баробар ошириши керак.

– Шифокорларимиз, ҳамшираларимиз, санитарларимиз, қўйингки, барча тиббиёт ходимлари бугун фидойилик, жонфидо қаҳрамонлик кўрса-

тиб меҳнат қилмоқдалар. Барчамиз уларнинг талаб ва тавсияларига қатъий риоя қилишимиз ва сўзсиз итоат этишимиз шарт.

– Биз азиз фахрийларимизни, кекса юртдошларимизни донолик ва босиқликка, карантин бекор қилинмагунча уйларида чикмасликка, ёш авлодга интизом намунасини кўрсатишга ва шифокорлар тавсияларига амал қилишга чақирамиз!

– Биз аёлларимиз, оналаримиз ва опа-сингилларимизни – оила ўчоғининг чинакам фаришталарини бирон бир уйга, бирон бир оиллага бало келмаслиги учун барча хавфсизлик қоидаларига риоя қилишга ундаймиз!

– Биз келажак авлод – ўғил ва қизларимизни эҳтиёткорлик ва вазминликни унутмаслик, вазиятдан фойдаланиб, билимларини ошириши, давлатимиз саъй-ҳаракати билан тайёрланаётган телевизион дарслар ва ўқув дастурларини қолдирмай кўришга чақирамиз!

– Ишончимиз комилки, мамлакат фуқароларининг тинчлиги ва хавфсизлигини кун-у тун ҳимоя қилаётган фидойи ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари бундан кейин ҳам ўз вазифаларини сидқидилдан бажарадилар. Биз уларга Ўзбекистоннинг барча минтақаларида барқарорлик ва тартибни сақлашга қаратилган карантин тадбирларини сўзсиз амалга оширишда ҳар томонлама кўмак беришимиз лозим.

– Ушбу оғир даврда ўзининг ғайриижтимоий ҳаракатлари билан мамлакатимиздаги вазиятни издан чиқаришга уринаётган айрим фитнесчиларнинг турли миш-миш, фараз-у тахминларининг олдини олиш учун барчамиз қатъий чоралар кўришимиз талаб этилади.

– Биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз билан Президентимиз атрофида бирлашсак, шак-шубҳасиз, барча қийинчиликларни енгиб ўтамиз!

– Янги Ўзбекистон ҳаётининг бош тамойилини ҳеч қачон унутманг: «Ҳеч бир одам, ҳеч бир оила давлатимиз ва жамиятимизнинг эътибори ва ғамхўрлигисиз қолмайди!»

**Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси
Кенгашининг пленумида қабул қилинган.
2020 йил 4 апрель**

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИДАН

ҲЕЧ БИР ИНСОН, ҲЕЧ БИР ОИЛА ДАВЛАТИМИЗ ВА ЖАМИЯТИМИЗНИНГ ЭЪТИБОРИ ВА ҒАМХЎРЛИГИДАН ЧЕТДА ҚОЛМАЙДИ

Бугунги кунда бутун дунё, инсоният мураккаб даврни бошидан кечирмоқда. Коронавирус инфекцияси 190 дан ортиқ мамлакатга тарқалиб, пандемияга айланди. Тарихда ҳали дуч келинмаган бу юқумли касалликка чалинганлар сони бир неча миллион кишига етди.

Афсуски, ушбу касаллик мамлакатимизни ҳам четлаб ўтмади. Шунга қарамасдан Ўзбекистонда инфекция тарқалишини деярли бир ой давомида секинлаштиришга муваффақ бўлинди. Бу вақтдан ютиш, касалхоналардаги даволаш ўринларини кўпайтириш, чет эл давлатларининг даволаш тажрибасини ўрганиш ва жорий қилиш имкониятини берди. Касалликнинг оммавий кириб келиши ва кенг тарқалишининг барвақт олди олинishi ҳамда самарали профилактика тадбирларининг тезкорлик билан амалга оширилиши унинг асоратлари кўламларини чеклашга хизмат қилди.

Халқимиз ана шундай қалтис вазиятда тушкунлик ва саросимага тушгани йўқ. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаганидек, “Кўпни кўрган, турли синовларда тобланган мард ва матонатли халқимиз билан бу вақтинчалик қийинчиликларни биз, албатта, енгиб ўтаемиз”¹.

Мамлакатимизда Бош вазир раҳбарлигида республика комиссияси тузилиб, Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилди. Юртимиздаги барча тиббиёт муассасалари кучайтирилган иш режимида ўтказилиб, тиббиёт муассасалари, сихатгоҳ, оромгоҳ ва ётоқхоналар карантинга ихтисослаштирилди.

Коронавирусга чалинганлар диагностикаси, даволаш, карантин ишлари БМТнинг Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тавсиялари асосида йўлга қўйилди. Ниҳоятда қисқа муддатда Тошкент вилоятида 20 минг беморга мўлжалланган мах-

сус шифохона ва карантин зонаси барпо этилди. Хитой, Германия ва Россиядан нафас бериш аппаратлари, касалликни аниқловчи тестлар олиб келинди. Ўзбекистонга Жанубий Корея ва Хитойдан юқори малакали вирусологлар таклиф қилинди. Мамлакатимиз шифокорларининг Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Европа минтақавий бюроси экспертлари, Германия, Япония, Исроил, Буюк Британия, Россия, Туркия каби давлатлар мутахассислари билан доимий телетиббиёт алоқалари йўлга қўйилди.

Коронавирусга қарши курашда тиббиёт ходимлари, худди жанг майдонида бўлганидек ўз ҳаёти ва соғлиғини гаровга қўйиб, беморларни тузатиш учун чинакам матонат намунасини кўрсатмоқдалар. Уларнинг ўз касбига садоқати, халқимиз, ота-оналаримиз, фарзандларимиз соғлиғи йўлида туну кун қилаётган меҳнати барчамиз учун жасорат намунасига айланди. Шифокорлар, тиббиёт ҳамширалари охириги бемор тузалмагунча иш жойларини тарқ этмасликка аҳд қилганлар. Тиббиёт ходимларининг бу фидойиликлари давлатимиз томонидан юқори баҳоланиб, улар маънавий, ижтимоий ва моддий рағбатлантирилмоқда.

Коронавирус пандемиясининг аҳолимиз турмушига салбий таъсирини имкон қадар чеклаш, фуқароларимизни, айниқса, кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш чоралари кўрилмақда. Одамларни озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармон ва тиббиёт воситалари билан узлуксиз таъминлаш тизими йўлга қўйилган. Нарх-наволарнинг ошиб кетмаслиги қатъий назорат остига олинган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Давлат захираларини бошқариш қўмитаси томонидан бозорлардаги нарх-навонинг ўзгариши мунтазам кузатилиб, мавжуд захирадан қўшимча маҳсулотлар савдога чиқарилмоқда.

¹ “Улуғ халқ қудрати жўш ўрган замон” // ЎЗА, 2020 йил 4 апрель.

Бу синовли даврда ҳеч бир фуқаро қийин вазиятда яққаланиб қолмаслигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Болали оилаларга нафақа ва моддий ёрдам ажратиш муддати 6 ойдан 1 йилгача узайтирилди. Карантин даврида ёлғиз кексалар ва ногиронлиги мавжуд инсонларга 18 турдаги озиқ-овқат ҳамда гигиена воситалари бепул етказиб берилмоқда. Мактаб ўқувчилари, олий таълим муассасалари талабалари масофадан туриб, “онлайн” режимда таълим олмақда.

Эҳтиёжманд ҳамда ёрдамга муҳтож оилаларга мурувват ва саховат кўрсатиш мақсадида ташкил этилган “Ўзбекистон Меҳр-шафқат ва саломатлик” жамғармасига қисқа муддатда фуқароларимиз, давлат ва нодавлат ташкилотлар томонидан 50 миллиард сўмдан ортиқ маблағ ўтказилди. Бу халқимизнинг ҳозирги хавф-хатарга қарши елкама-елка курашишга тайёр эканлигининг ёрқин исботи бўлди.

Коронавирус пандемияси инсонлар ҳаётига хавф солиш билан бир қаторда бутун дунёни иқтисодий инқирозга олиб келаётгани тобора аниқ бўлиб бормоқда. Халқаро ташкилотлар таҳлилларига кўра, пандемиянинг жаҳон иқтисодиётига зарари камида 5 триллион долларни ташкил қилади.

Ўзбекистонда коронавирус таъсири энг юқори бўлган иқтисодиёт тармоқларига солиқ таътиллари ва кредит қарзлари бўйича имтиёзлар бериш, бюджет ссудалари ажратиш юзасидан вазифалар белгиланган. Инқирозга қарши курашиш жамғармасидан ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектлари қурилишига қўшимча 3,6 триллион сўм ажратилди. Бу маблағлар, энг аввало, ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилади. Хусусан, 152 та лойиҳа амалга оширилса, 10 мингдан зиёд янги иш ўрни яратилади.

Коронавирус пандемияси туфайли молиявий қийинчиликларни бошидан кечираётган корхоналар банкрот деб эълон қилинмайдиган бўлди. Карантин муддати давомида тадбиркорлик субъектлари фойдаланаётган давлат мулки объектлари бўйича ижара ҳақларини ундириш тўхтатилди. Шунингдек, йил якунига қадар солиқ текширувларига мораторий эълон қилинди ва қийналган корхоналарга солиқ қарзлари учун пеня ҳисобланмайдиган бўлди.

Тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Яқка тартибдаги тадбиркорларнинг даромад солиғи, фермерларнинг сув солиғи 50 фоизга камайтирилди. Бунда маҳаллий бюджетдаги йўқотишлар республика бюджетидан қоплаб берилади. Тадбиркорларнинг кредитлари

фоизини қоплашга қўшимча 400 миллиард сўм йўналтирилмоқда. Шунингдек, қийин аҳволдаги корхоналар, яқка тартибдаги тадбиркорлар ва аҳолининг кредит мажбурияти муддати узайтирилди.

Ҳозирги оғир шароитда тадбиркорни бирорта текширувчи безовта қилмайди. Бугунги кунда фаолият кўрсатаётган 28 мингдан зиёд хунармандга 2019 йилда 50 миллион доллар маблағ ажратилган эди. Ушбу соҳа учун бу йил ҳам 50 миллион доллар маблағ йўналтирилмоқда.

Инқирозли вазиятда озиқ-овқат таъминоти масаласи кучайиб, айрим давлатлар ўзи етиштирган асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини четга чиқармаслик чораларини кўрмоқда. Шунинг учун мамлакатимизда ҳам қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бугунги кунда энг долзарб масалага айланмоқда.

Жаҳон банки ўз ҳисоботида Ўзбекистонда иқтисодиётнинг ўсиш суръатларини таъминлайдиган манба сифатида қишлоқ хўжалигининг имкониятлари катталигига алоҳида эътибор қаратди. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида ғоят кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу йилдан эътиборан пахта ва ғаллага давлат буюртмасидан воз кечилиб, нарх белгилаш эркинлаштирилди.

Маҳсулот ишлаб чиқаришда кластер тизимига ўтилди ва уларнинг ривожланиши учун барча шароит яратилди. Бу маҳсулот ҳажмини кескин кўпайтириш, янги иш ўринлари яратиш, даромад ва манфаатдорликни оширишга хизмат қилмоқда.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини кўпайтириш мақсадида янги боғ ва токзорлар орасига картошка, сабзи, пиёз, саримсоқпиёз, кўкат, нўхат, мош, ловия, помидор, бодринг, булғор қалампир ва полиз экинлари экиладиган бўлди. Айниқса, юртимизнинг барча ҳудудларида аҳоли ихтиёридаги томорқа хўжаликларидан фойдаланишда Асака, Олтинкўл, Наманган, Уйчи, Ангор, Жарқўрғон, Китоб, Тойлок, Самарқанд, Янгийўл, Зангиота, Олтиариқ, Кува каби туманлар тажрибасидан фойдаланиб, йилига 2-3 марта ҳосил олиш орқали юқори даромадга эришиш имкониятларини ишга солиш зарур.

Коронавирус пандемиясига қарамасдан мамлакатимизда фаолият юритаётган бирон-бир тизим тўхтаб қолмади. Тарихда жуда кўп қийинчиликларни мардонавор енгиб ўтган улуғ ва меҳнаткаш халқимизнинг қудрати, ақл-заковати, сабр-матонати ва меҳр-оқибати ушбу оғир синовларни ҳам, албатта, енгиб ўтиши шубҳасиз.

ПАНДЕМИЯ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ

БУ ИНҚИРОЗ АВВАЛАМБОР ИНСОНПАРВАР ХАРАКТЕРГА ЭГА БЎЛИБ, ҲАМЖИХАТЛИКНИ ТАЛАБ ЭТАДИ¹

Антониу ГУТЕРРИШ*

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 75 йиллик тарихида илк бор соғлиқни сақлаш соҳасидаги инқироз олдида турибмиз. Бу инқироз инсоният андуҳини болалатиб, умумбашарий иқтисодиётни фалажлайди ва миллионлаб инсонлар ҳаётини тубдан ўзгартиради.

Комил ишонч билан айтиш мумкинки, бутун дунёда турғунлик юзага келади ва бу турғунликнинг кўлами мисли кўрилмаган даражада кенг бўлиши тайин.

Халқаро меҳнат ташкилотининг сўнгги ахборотига кўра, жорий йил охирига келиб, бутун дунёда ходимлар даромади 3,4 трлн АҚШ доллари га қисқариши мумкин.

Бу инқироз авваламбор инсонпарвар характер касб этиб, ҳамжиҳатликни талаб этади.

Инсоният аталмиш улкан оиламиз талваса ҳолатида бўлиб, бунда ижтимоий муносабатлар тўқимаси дарз кетмоқда. Одамлар касалликка йўлиқиб, азоб чекмоқда, кўрқув исқанжасида қолган.

Ҳозирда аксар мамлакатлар қабул қилаётган чоралар инқирознинг умумбашарий миқёси ва мураккаб характерини ҳисобга олмаяпти.

Ҳозирда дунёнинг етакчи иқтисодиётларидан сиёсат соҳасидаги мувофиқлаштирилган, қатъий новаторлик ҳаракатлари талаб этилади. Тан олиш керакки, камбағал давлатлар ва аҳолининг энг ночор қатламлари, айниқса, аёллар кўпроқ зарар кўради.

Шу маънода, “Катта йигирматалик” етакчиларининг келгуси ҳафтада фавқулодда саммит чақи-

риб, COVID-19 пандемияси билан боғлиқ долзарб муаммолар ечимини ишлаб чиқиш қарорини маъқуллаш ва у ерда иштирок этиш имкониятини кутиб қоламан.

Ҳозирда биз фавқулодда вазиятга тушиб қолганлигимиз барчамизга аён деб ўйлайман, бунда одатий амаллар ўтмайди. Бугунги каби ғайриоддий паллада биз кундалик воситаларимизни қўлай олмаймиз.

Инқирознинг ўзига хос табиати ижодий ёндашувни талаб этади, унинг кўламлари эса ўзидай кўламдор жавоб чораларини талаб этади.

Дунёмиз умумий душманга дуч келди. Биз вирус билан жанг қилмоқдамиз.

COVID-19 инфекцияси одамларни ўлдиради, шунингдек, реал иқтисодиётнинг савдо, таъминот занжири, иш ўринлари каби асосларини кемиради. Бутун мамлакатлар ва шаҳарлар ёпилган. Чегаралар ёпилмоқда. Компаниялар касодга учрамаслик чораларини кўришяпти, оилалар эса ҳаёт учун курашмоқда.

Шу билан бирга ушбу инқироз енгилгандан сўнг олдимизда янги уфқлар очилади.

Масалани тўғри белгилаш тикланиш жараёнини нисбатан барқарор ва кенг қамровли йўналишда олиб бориш имконини беради. Шу билан бирга келишилмаган сиёсатни амалга ошириш мавжуд тенгсизликни мустаҳкамлаши ёки уни янада кучайтириб юбориши мумкин, натижада тараққиёт ҳамда камбағаллик кўламларини қисқартириш борасида не-не машаққатлар билан қўлга киритилган ютуқлар пучга чиқади.

* Антониу Гутерриш – БМТ Бош котиби.

¹ <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/above-all-human-crisis-calls-solidarity>.

Мен жаҳон етакчиларидан бирлашиб, ушбу глобал инқирозга қарши кураш бўйича тезкор ва мувофиқлаштирилган чораларни таклиф этишларини сўрайман.

Мен ҳаракатларнинг учта асосий йўналишини кўрмоқдаман.

Биринчидан, соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазият билан шуғулланиш лозим.

Кўпгина давлатлардаги ихтисослаштирилган тиббиёт муассасалари имкониятлари бунча миқдордаги касалликка чалинган беморларга хизмат кўрсатишга тайёр эмас, уларнинг аксарияти кексаларнинг кўплаб эҳтиёжларини қондиришга қодир эмас.

Энг ривожланган мамлакатларда ҳам соғлиқни сақлаш тизими ўз имкониятларидан ортиқ даражада ишлаётганлигини кўриб турибмиз.

Шошилиш эҳтиёжлар ва кескин ортган талабни қондириш учун тезкор равишда соғлиқни сақлаш харажатларини ошириш керак, бу эса инсон ҳуқуқларига тўла риоя қилган ҳолда ва одамларга ижтимоий ёрликларни ёпиштирмасдан тестлаш қўламини кенгайтириш, муассасаларни мустаҳкамлаш, тиббиёт ходимларини қўллаб-қувватлаш ва улар эҳтиёжини оқилона таъминлаш имкониятини беради.

Вирус тарқалишини бартараф этиш мумкинлиги исботланди. Демак, биз уни бартараф этишимиз керак.

Вируснинг шиддат билан тарқалишини чекламасак, айниқса, дунёнинг энг ночор ҳудудларида унинг олдини олмасак, миллионлаб одамлар қурбон бўлади.

Бундан ташқари, ҳар бир давлат соғлиқни сақлаш соҳасида ўз стратегияларини амалга оширадиган ёндашувдан дарҳол воз кечиб, тўла шаффофик шароитида умумжаҳон миқёсида жавоб чораларини қабул қилиши, жумладан, ушбу инқирозни енгишга тайёр бўлмаган мамлакатларга ёрдам беришни таъминлайдиган ёндашувни қўллаши керак.

Ҳукуматлар Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкilotи раҳбарлигида ушбу вирусга қарши кураш билан боғлиқ ҳар томонлама ҳаракатларни қўллаб-қувватлаши, унинг барча қақирқлари тўла қаноатлантирилиши лозим.

Соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳалокатли вазият шуни кўрсатмоқдаки, имкониятларимиз соғлиқни сақлаш тизимининг энг кучсиз тизими имкониятлари билан чекланади.

Жаҳон ҳамжиҳатлиги нафақат маънавий бурч, балки барчанинг манфаатларига жавоб беради.

Иккинчидан, ижтимоий оқибатларга ҳамда иқтисодиётни тиклашга эътибор қаратиш керак.

2008 йилдаги молиявий инқироздан фарқли ўлароқ молиявий секторга сармоя киритишнинг ўзи етарли эмас. Ҳозирги инқироз банк тизими инқирози эмас, аксинча, банклар муаммо ечимининг бир қисмига айланиши лозим.

Шу маънода, унга талаб ва таклифнинг оддий бузилиши сифатида қараш керак эмас; у умуман жамият фаолиятларининг бузилишини келтириб чиқаради.

Молия тизими ликвидлигини кафолатлаш лозим, банклар миждозларига кўмак бериш мақсадида молиявий ларзаларга бардош бериш имкониятидан фойдаланиши лозим.

Аmmo шу билан бирга унутмаслик керакки, бу, моҳиятан, гуманитар инқироз.

Энг муҳими, одамларга – кам маош оладиган ходимлар, кичик ва ўрта корхоналар, жамиятнинг энг ночор қатламларига эътибор қаратиш зарур.

Гап даромад, суғурта, ижтимоий ҳимоя, банкротликнинг олдини олиш ва ишни йўқотиш ҳақида бормоқда.

Оғирлик ночор қатлам елкасига тушмаслигини таъминлайдиган фискал ва пул-кредит жавоб чораларини ишлаб чиқиш ҳақида кетмоқда.

Тикланиш энг муҳтож қатлам ҳисобига амалга оширилмаслигини таъминлашимиз керак, янги-янги камбағаллар гуруҳи пайдо бўлишининг олдини олишимиз зарур.

Ресурсларни бевосита инсонларнинг ўзига беришимиз керак. Айрим давлатлар пул жўнатмалари ҳамда умумий даромад концепциясига асосланган ижтимоий ҳимоя соҳасидаги бундай ташаббусларни амалга оширишга киришмоқда.

Норасмий иқтисодиётга буткул қарам одамларга ва жавоб чораларини қўллашда камроқ имкониятга эга мамлакатларга тушумни таъминлашимиз учун бундан-да юқориқ даражага чиқшимиз керак.

Ривожланаётган давлатлар учун, айниқса, бугунги шароитда пул ўтказмалари кўмак вазифасини ўташи мумкин. Мамлакатлар пул ўтказмалари учун комиссияни 3 фоизгача қисқартириш вазифасини ўз зиммасига олди, бу эса жорий ўртача даражадан анчайин пастдир. Инқироз биздан бундан-да юқорироқ натижани кутиб, ушбу кўрсаткични нолга яқинлаштиримизни талаб қилмоқда.

“Катта йигирматалик” раҳбарлари фоиз тўловларидан воз кечиб, ўз фуқаролари ҳамда иқтисодиётини ҳимоя қилиш чораларини кўрмоқда. Биз ҳам “умумжаҳон овул”имиздаги энг ночор мамлакатларга нисбатан айна шу мантиқни қўллаб, уларнинг қарз мажбуриятларини енгиллаштиришимиз керак.

Оғир вазиятдаги мамлакатларга ёрдам кўрсатиш мақсадида етарли молия ресурсларини таъминлашга ҳар томонлама содиқ бўлишимиз лозим. Бунда жаҳон банки ва бошқа халқаро молия муассасалари етакчи роллардан бирини бажаради. Ижодий инвестицион ечимни излаб топиш ҳамда иш ўринларини сақлаб қолишда хусусий сектор муҳим ўрин тутади.

Биз протекционизмга мурожаат қилишдан сақланишимиз керак. Савдо тўсиқларини қайта тиклаш ҳамда маҳсулот етказиш занжирини тиклашимиз зарур.

Вазиятга кенгроқ ёндашадиган бўлсак, алоқаларнинг бузилиши жамият учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ушбу инқироз аёллар аҳволига таъсир қилишининг олдини олишимиз керак. Дунёдаги аёллар пропорционал тенг бўлмаган равишда уйда ва умуман иқтисодиётда ушбу юкни ўз бўйинларига олганлар.

Болалар ҳам катта жабр кўрмоқда. Ҳозирги кунда 800 миллиондан ортиқ бола мактабга бормаяпти, шуниси эътиборлики, уларнинг кўпчилиги учун мактабдаги овқат ягона озуқа манбаидир. Барча болалар учун овқатланиш ва тенг равишда таълим олиш имкониятини яратиб беришимиз керак – бу рақамли тавофутни енгил ва алоқа воситаларига уланиш хизматлари учун тўлов миқдорини камайтириш имконини беради.

Одамларнинг кундалик ҳаёт тартиби бузилиб, яққаланиш режими жорий этилиб, кундалик турмуш тарзимиз ўзгараётган шароитда, ушбу пандемиянинг руҳий саломатлик инқирозига айланиб кетишига йўл қўймаслигимиз керак. Бунда, айниқса, ёшлар кўпроқ хавф остида қолади.

Дунё ҳамжамияти аҳолининг энг ночор қатламлари манфаатларини кўзлаб, жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан мувофиқлаштирилаётган гуманитар жавоб таъсир ва қочоқларга ёрдам кўрсатиш режалари орқали дастурларга кўмак беришни давом эттириши керак. Инсонпарварлик ёрдами сиёсийлаштирилмаслиги керак.

Учинчидан, ва ниҳоят, “тезкор тикланиш” учун жавобгармиз.

2008 йилги молиявий инқироз мисолида ижтимоий ҳимоя тизими мустаҳкам бўлган мамлакатлар камроқ талофат кўриб, ҳаммадан бурун унинг оқибатларини бартараф этганлигини кўриб турибмиз.

Бу инқироздан сабоқ чиқарилиши, у соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулудда вазиятга тайёрлик чоралари ҳамда XXI асрнинг фавқулудда муҳим ижтимоий хизматлари учун, шунингдек, жаҳон халқлари фаровонлигини самарали таъминлаш учун бурилиш нуқтасига айланишини таъминлашимиз керак.

Бизда режали ҳаракатлар дастури – 2030 йилга қадар барқарор ривожланиш дастури ва иқлим ўзгариши бўйича Париж келишуви мавжуд. Биз халқлар ва сайёрамизга берган ваъдаларимизни бажаришимиз лозим.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва давлатлардаги бўлимларимиздан иборат глобал тармоғимиз глобал иқтисодиёт ва биз хизмат кўрсатаётган халқлар ушбу инқироздан янада кучлироқ бўлиб чиқиб кетишлари учун барча ҳукуматларга ёрдам кўрсатади. Барқарор тараққиёт соҳасидаги мақсадларга эришиш бўйича Ҳаракатлар ўн йиллиги мантиғи шундай.

Бугун ушбу инқирозни биргаликда енгиллаштиришда ҳамжиҳатлик, умид ва сиёсий ирода ҳар қачонгидан ҳам муҳим.

ҲАМЖИҲАТЛИКДА БУ СИНОВДАН ЁРУФ ЮЗ БИЛАН ЎТИБ ОЛАМИЗ¹

Танзила НАРБАЕВА*

Бугун бутун инсониятни ташвишга солиб турган коронавирус инфекцияси ҳар биримиздан бу “кўринмас ёв”ни биргаликда жиловлаш, унга қарши ҳамжиҳатликда курашишни талаб этмоқда. Шунинг учун ҳам жорий йилнинг илк кунлариданоқ коронавирус инфекциясининг юртимизга кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан тезкор чоралар кўрила бошланди.

“Ижтимоий фикр” жамоатчилиги фикрини ўрганиш маркази томонидан аҳолининг коронавирус инфекцияси тўғрисидаги хабардорлик даражаси ва унга муносабатини ўрганиш юзасидан сўров ўтказилганида, респондентларнинг қарийб ярми, яъни 48,1 фоизи COVID-19 ҳақида батафсил маълумотга эга эмаслиги маълум бўлди.

Шунинг учун оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар орқали аҳолининг тиббий маданиятини ошириш бўйича тарғибот ишлари кучайтирилди. Тарғибот тадбирлари бугунги кунда ҳам нақадар муҳимлиги ҳаммамизга аён. Чунки кўриб турганимиздек, бошқа давлатларда карантин қоидаларига амал қилинмаганлиги натижасида беморлар, вафот этганлар сони тобора ортиб бормоқда. Фуқароларимиз ичида ҳам ўзи ва яқинларининг саломатлигига масъулият билан ёндашмайдиган, санитария-гигиена қоидалари, карантин тадбирларини билмайдиган, уларга бўйсунмайдиганлари, афсуски, учраб турибди.

Ҳар бир фуқаронинг саломатлиги муҳим

Президентимиз томонидан коронавирус пандемиясига қарши курашиш ишлари давлатимизнинг устувор вазифаси сифатида белгиланди ва бу ишларни тез ва сифатли амалга ошириш юзасидан Ҳукуматга аниқ вазифалар топширилди. Мазкур тезюқар касалликка қарши курашиш ишларига

нафақат Соғлиқни сақлаш вазирлиги, балки барча мутасадди давлат ташкилотлари, маҳаллий ҳокимликлар сафарбар этилди.

Мамлакатимизда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тавсиялари асосида тезкорлик билан кўрилаётган чоралар нафақат ҳамюртларимиз, балки бошқа давлат вакиллари, халқаро ташкилотлар раҳбарлари томонидан ҳам муносиб эътироф этилмоқда.

Президентимизнинг махсус фармойиши билан Ҳукуматимиз раҳбари бошчилигида Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш бўйича республика махсус комиссияси тузилди ва ушбу комиссия томонидан туну кун амалга оширилаётган тезкор чора-тадбирлар давлатимиз раҳбарининг қатъий назоратига олинди.

Бу касалликнинг республикамиз ҳудудига шиддат билан кириб келиши ва кенг тарқалишини бартараф этиш мақсадида дунёнинг барча давлатлари билан авиақатновлар, хорижий давлатлар фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар, шунингдек, йўловчи ташувчи транспорт воситаларининг мамлакатимиз ҳудудига чегара ўтказиш пунктлари орқали кириб келиши тўхтатилди. Оммавий тадбирлар ва тўй-тантаналар ўтказилиши ҳам вақтинча тақиқланди. Дафн маросимларини 10 – 15 кишидан кўп бўлмаган фуқаролар, асосан, оила аъзолари ўртасида ўтказишга оид чекловлар ўрнатилди.

Мамлакатимизда коронавирус инфекцияси 15 мартда илк бор қайд этилган бўлса, 16 мартдан бошлаб барча таълим муассасаларидаги 8 миллион 300 минг фарзандларимизга таътил берилди. 80 минг талаба марказлашган ҳолда яшаш жойларига жўнатилди.

* Танзила Нарбаева – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раиси.

¹ «Халқ сўзи», 2020 йил 3 апрель.

Таълимда узилишларнинг олдини олиш мақсадида 30 мартдан бошлаб теледарслар, интернет тармоқлари орқали видео ва онлайн дарслар эфирга узатилмоқда. Давлат идоралари ва ташкилотларида фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари вакиллари қабул қилиш ҳамда уларга турли хизматларни кўрсатиш ишлари ҳам онлайн режимига ўтказилди.

Кўчаларда транспорт қатнови, шунингдек, фуқароларнинг заруратсиз уйдан ташқарига чиқиши чекланди. Тиббиёт муассасалари фавқуллодда иш режимига ўтказилди, сихатгоҳ ва оромгоҳлар карантин муассасалари сифатида мослаштирилди.

Республикамиз ҳудудига кириб келаётган шахсларни 14 кун давомида карантинга олиш мақсадида махсус тиббиёт муассасалари ажратилди. Қисқа фурсат ичида Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ ва Зангиота туманлари ҳамда пойтахтимизнинг Чилонзор туманида махсус шифохоналар курилиб, фойдаланишга топширилмоқда. Яна бир аҳамиятга молик жиҳат, хориждаги ватандошларимиз чартер авиарейслари орқали юртимизга олиб келинди.

Коронавирус инфекцияси муаммоси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишларда Президентимиз халқимизга мурожаат қилиб, “Мен учун ҳар бир фуқаронинг саломатлиги муҳим”, дея барча масъулларни ҳушёрликка чорлади. Ушбу касаллик тарқалишининг олдини олиш борасида барча куч ва имкониятлар сафарбар этилиши, дори-дармон, озиқ-овқат маҳсулотлари борасида етарлича захира мавжудлиги, энг асосийси, саросима ва ваҳимага тушишга асос йўқлиги алоҳида таъкидланди.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда барча соҳаларда шиддат билан амалга оширилаётган изчил ислохотларга қарамасдан, қатор йўналишлар, жумладан, тиббиёт соҳасида, айниқса, санитария-эпидемиология тизимида қатор муаммолар тўпланиб қолгани ҳам сир эмас.

Давлатимиз раҳбари бу масалага алоҳида урғу бериб, ушбу тизим йиллар давомида эътибордан четда қолгани, унинг моддий-техника базаси ўз ҳолига ташлаб қўйилгани, кадрлар салоҳияти етарли эмаслигини таъкидлаб ўтди. Тиббиёт соҳасини ривожлантириш ишлари изчиллик билан

давом этирилиши юзасидан тегишли мутасаддиларга аниқ топшириқлар берилди.

Инқирозга қарши 10 триллион сўм

Дунё миқёсида коронавирус инфекцияси тарқалиши ишлаб чиқариш ва истеъмол ҳажмларининг қисқариши, глобал ишлаб чиқариш занжири ва савдо алоқалари издан чиқишига сабаб бўлаётгани барчага маълум.

Дунёнинг энг ривожланган мамлакатлари, халқаро молия институтлари ҳам пандемия оқибатлари мамлакатлар иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатишига эътибор қаратмоқдалар.

Бундай омилларнинг Ўзбекистон иқтисодиётига салбий таъсирини юмшатиш мақсадида 2020 йил 19 март куни Президентимизнинг “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди.

Ушбу ҳужжат билан Молия вазирлиги ҳузурида Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилиб, унга 10 триллион сўм миқдорида маблағ йўналтирилди. Мазкур жамғарма маблағларидан фойдаланишнинг устувор йўналишлари этиб коронавирус тарқалишига қарши кураш тадбирларини молиялаштириш, тадбиркорлик ва аҳоли бандлигини қўллаб-қувватлаш, халқимизни ижтимоий қўллаб-қувватлашни кенгайтириш ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор фаолият юритишини таъминлаш каби кечиктириб бўлмас вазифалар белгиланди.

Президент Фармонида 2020 йил 1 апрелдан жисмоний шахслар томонидан хайрия ташкилотидан моддий наф тарзида олинадиган даромадларни солиққа тортишдан озод этиш белгиланди. Тадбиркорлик субъектлари ва фуқаролар учун берилган солиқ ва бошқа имтиёзлар кўлами ҳам ҳар жиҳатдан кенгдир. Табиийки, бу каби меъёрлар тегишли қонунларда акс этиши лозим, бу йўналишда амалий ишлар давом этмоқда ва ижроси таъминланади.

Бугунги кун қаҳрамонлари

Тиббиёт ходимлари мазкур пандемияга қарши курашишда фидойилик кўрсатмоқда. Эътибор бе-

ринг: ҳали уларнинг бирортаси касалликни юктириб олишдан қўриқиб, ўзини четга олмади, миллат саломатлиги йўлида туну-кун меҳнат қилмоқда. Бундан ташқари, Миллий гвардия ва Ички ишлар вазирлиги ҳамда бошқа масъул идоралар мутахассисларининг меҳнатини эътироф этиш зарур. Шу муносабат билан соҳа ходимларининг меҳнатини муносиб рағбатлантириш давлатимизнинг диққат марказида турибди.

Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш ишларига жалб этилган тиббиёт, санитария-эпидемиология хизмати ва бошқа ходимларни қўшимча ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш мақсадида вирусни юктириб олган тиббиёт ходимларига давлатимиз раҳбарининг махсус қарори билан 100 миллион сўмдан компенсация тўланиши белгиланди.

Коронавирус инфекциясидан зарарланган беморлар билан мулоқотга киришадиган, карантин объектлари ва коронавирус инфекциясини аниқлаш лабораторияларида фаолият олиб бораётган тиббиёт ходимларига лавозимига кўра ҳар 14 кунлик фаолият даври учун 5 миллиондан 25 миллион сўмгача миқдорда махсус қўшимча рағбатлантириш тўлови белгиланди.

Мухтарам Президентимиз томонидан тиббиёт ходимларининг меҳнатига муносиб ҳақ тўлаш, уларни қўллаб-қувватлаш ишлари бундан кейин ҳам давом эттирилиши алоҳида таъкидланди.

Аҳоли муаммоларини ҳал этиш ҳар қачонгидан муҳим

Бу шароитда парламент аъзолари ҳам ўзларининг олдида турган долзарб вазифаларни белгилаб олдилар. Қисқа муддатларда пандемия тарқалишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этадиган “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонун қабул қилинди.

Вазиятдан келиб чиққан ҳолда Сенатнинг ялпи мажлиси илк бор видеоконференцалоқа шаклида ўтказилди ва бу жараён “Электрон парламент”нинг жорий этилишида дастлабки қадам бўлди.

Бугун ушбу қонунларнинг ҳаётга татбиқ этилишида, аҳоли ўртасида кенг тарғибот ишлари-

нинг олиб борилишида маҳаллий Кенгаш депутатлари, сенаторларимиз фаол қатнашапти.

Коронавирус пандемиясининг тарқалиши биз учун катта синов ҳам бўлмоқда. Нафақат ушбу пандемия, умуман, агарда келгусида шунга ўхшаш фавқулодда вазиятлар юзага келган ҳолатларда, макроиктисодий барқарорликка салбий таъсир қилиши мумкин бўлган омилларнинг барвақт олдини олиш, бу борада қонунчилигимизни янада такомиллаштириш масалаларини ўрганишга киришдик.

Бундан ташқари, Сенатнинг кун тартибида тиббиёт соҳасидаги муаммоларни чуқур ўрганиш, айниқса, аҳолининг соғлом овқатланишини ташкил этиш, овқатдан захарланиш ҳолатларининг олдини олиш, аёллар ва болалар саломатлигини мустаҳкамлаш, ногиронлиги бўлган фуқароларни соғломлаштириш каби масалалар турибди. Бизнинг махсус ишчи гуруҳларимиз томонидан мавжуд муаммолар таҳлил қилинмоқда, бу борада Ҳукуматга тегишли таклифлар киритилади ва албатта, улар билан биргаликда тизим фаолиятини янада такомиллаштириш юзасидан зарур ишлар амалга оширилади.

Ҳаммамизга яхши маълум, Янги Ўзбекистон қурилишида давлатимиз раҳбарининг тегишли Фармон ва қарорлари асосида ёлғиз қариялар, ногиронлиги бўлган фуқаролар ва кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш масалаларига, қисқача айтганда, камбағалликни камайтириб, халқимизнинг турмуш даражаси ва сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу масала, айниқса, бугунги вазиятда жуда катта аҳамиятга эга. Шу муносабат билан ижтимоий нафақа олувчиларнинг сони 10 фоиз ёки 60 мингтагача кўпайтирилиши, тадбиркорлик билан шуғулланувчи фуқароларга қатор янги имтиёзлар жорий этилиши, ишсиз фуқароларимизнинг бандлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган тезкор чоралар коронавирус пандемияси билан боғлиқ бўлган инқироз ҳолатларининг олдини олишга хизмат қилмоқда.

Ушбу йўналишдаги ишлар халқимиз томонидан ҳам қўллаб-қувватланишини ташкил этиш мақсадида Олий Мажлис Сенати “Меҳр-шафқат ва саломатлик” жамоат фондига маблағ ўтказиш ташаббуси билан чиқди. Қувонарлиси, ушбу ташаббусимиз бошқа давлат идоралари, нодавлат ташкилотлари ҳамда бизнинг азиз юртдошлари-

миз, саховатпеша инсонларимиз томонидан ҳам қўллаб-қувватланмоқда, улар бу хайрли ишга қўшилиб, хайрия акциясининг фаол иштирокчисига айланмоқда.

Бундан ташқари, сенаторларимиз ва жойлардаги депутатларимиз аҳоли мурожаатларининг ҳар бирига эътибор билан қараб, уларнинг муаммоларини тезкорлик билан ҳал қилиш ишларини ташкил қилмоқдалар. Бунда карантин тартибларини эътиборга олиб, масофадан туриб мулоқот қилиш тизими кенг жорий этилмоқда.

Сенаторларимиз шуғулланаётган масалалардан яна бири – озиқ-овқат маҳсулотлари, дори ва гигиена воситаларига нарх-наволарнинг ошиб кетмаслигини қаттиқ назоратга олиш, бу мақсадда ҳудудлардаги ва пойтахтимиз бозорлари, савдо мажмуалари ва дорихоналардаги ҳолатларни ўрганиб бориш ҳамда бу борада Ҳукуматга амалий ёрдам кўрсатишдан иборатдир.

Яқинда Сенат кўмаги ва назорати остида Тошкент шаҳрида вақтинча ишлаган, аммо карантин туфайли ўз ҳудудларига қайтишга қийналиб тур-

ган 2 минг нафарга яқин юртдошларимиз ўз уйларига етиб олди.

Бугун коронавирус пандемияси билан боғлиқ тадбирларни изчиллик билан амалга ошириш, барча соҳаларда режалаштирилган ишларимизга, айниқса, иқтисодий ислохотларга унинг салбий таъсирини камайтириш бўйича ишларни амалга ошириш ҳар бир раҳбарнинг юксак масъулиятли бўлишини тақозо этади. Албатта, бу пандемия барчамиз учун кутилмаган ҳолат бўлди ва кўпчилик бунга тайёр ҳам эмасди.

Шунга қарамай, ҳамюртларимиз бирдамлик ва ҳамжиҳатлик намунасини кўрсатиб, Республика ишчи гуруҳи тавсияларига амал қилмоқдалар. Турли соҳалар раҳбарлари, депутат ва сенаторларнинг уюшган ҳолда фаолият кўрсатиши эса тез кунларда коронавирусни енгиб, ижобий натижаларга эришишимизга олиб келади, албатта.

Зеро, давлат ва жамоат ташкилотлари, умуман, бутун халқимиз билан бир бўлиб, ҳамжиҳатликда ҳаракат қилсак, бу синовдан ёруғ юз билан ўтиб оламиз.

КОРОНАВИРУС – ЎТКИНЧИ, ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ – БАРҲАЁТ

Акмал САИДОВ*

Бугунги кунда бутун дунёга коронавирус инфекцияси жиддий хавф солиб турибди. Шунинг билан БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар тимсолида жаҳон ҳамжамияти барча давлатларни COVID-19 вирусига қарши кураш шароитларида аҳоли соғлиғини ҳимоя қилиш ва бу борадаги инсон ҳуқуқларини таъминлашга чақирмоқда.

Хусусан, коронавирус инфекцияси аниқланган мамлакатларда инсонларнинг яшаш ва соғлиғини сақлашга доир ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, барча эҳтиёжмандларнинг ҳеч қандай камситишларсиз тиббий ёрдамдан фойдаланиш имконига эга бўлишини таъминлаш юзасидан тегишли чоралар кўрилиши сўралмоқда. Аҳолининг COVID-19 хатари олдида нисбатан заиф қатламлари, яъни кексалар, ногиронлар, аёллар, муҳожирлар, бошпанасиз кишиларга мунтазам ғамхўрлик кўрсатиш зарурлигига аҳамият қаратилмоқда.

Ҳаракатланишни ялпи чеклаш чоралари жорий этилган мамлакатларда ҳукуматлар болалар ва ўсмирларни масофадан ўқитиш учун барча восита ҳамда имкониятларни ишга солишлари лозим. Бундан ташқари, давлатлар ҳеч қандай ғамхўрлик ва эътибордан четда қолдирмаслик учун аҳолининг эҳтиёжманд гуруҳларини асосий товарлар ва хизматлар билан таъминлаб туриши тақозо этилади.

Яқинда БМТ тарихида илк бор коронавирусга қарши кураш бўйича резолюция қабул қилинганини алоҳида таъкидлаш лозим. Бош ассамблеяда 188 та давлат, жумладан Ўзбекистон ҳам ҳаммуаллиф ҳисобланувчи ушбу резолюция бўйича овоз бериш пандемия туфайли йиғила олинмаётгани сабабли янги қоидалар бўйича ўтказилди.

БМТга аъзо давлатлар қабул қилган ва кучга кирган мазкур резолюцияда коронавируснинг жа-

миятга вайронкор таъсири, иқтисодиётга жиддий зарар етказётгани, глобал сафарлар ва савдога эътибор қаратилган. Унда халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ва БМТнинг пандемияга қарши глобал курашда марказий роль ўйнаши, ночор ва пандемиядан энг кўп жабр кўрган давлатларга кўмак кўрсатиш зарурлиги таъкидланган.

Бундан ташқари, БМТ ҳужжатида коронавирусга қарши курашда таҳқирлаш ва ксенофобиянинг ҳар қандай туридан воз кечиш ва инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш лозимлиги белгилаб қўйилган. Ҳужжат, шунингдек, халқаро ҳамжамиятни коронавирусга қарши курашдаги маълумотлар, билимлар ва ютуқлар билан бўлишишга чақиради.

Бугунги воқелик шундан далолат берадики, коронавирус инфекцияси тарқалиши оқибатида тобора кўпроқ мамлакатлар инсон ҳуқуқларига бевосита таъсир қиладиган қатъий чораларни, жумладан, ҳаракатланиш ва шахсий ҳаёт эркинлигига дахл қиладиган чекловларни қўлламоқда. Бинобарин, фавқулодда ҳолат ва хавфсизликни таъминлаш бўйича карантин билан боғлиқ бошқа ҳар қандай чора-тадбирлар, албатта, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш принципига таяниши шарт.

БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари бир қатор ҳукуматлар ва халқаро ташкилотлар COVID-19 вирусига қарши курашнинг инсон ҳуқуқларига, айниқса, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларга кўрсатадиган таъсирини юмшатишга қаратилган муҳим чораларни татбиқ этаётганини кутлади.

Бу ҳақда фикр юритганда, мамлакатимизда ушбу хатарни бартараф этиш учун барча зарур чоралар кўриляётганини қайд этиш мақсадга мувофиқдир. Энг муҳими, бунда аввало инсон манфаатларининг ҳар нарсадан устунлиги талабидан келиб чиқилмоқда.

* Акмал Саидов – Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори, академик.

Ўзбекистонда ўтган оз фурсат ичида пандемияга қарши курашиш доирасида нима ишлар қилишга муваффақ бўлинди? Таниқли сиёсатшунос, Олий Мажлис Сенати аъзоси Қудратилла Рафиқов «Қудратимиз – бирликда, биз ғалаба қозонамиз» номли мақоласида санаб ўтган етакчи омилларнинг куйидаги мухтасар баёни ушбу саволга муносиб жавоб бўлишига аминимиз:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев коронавирус пандемиясининг олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича стратегик режани ўз вақтида ва жуда қисқа фурсатда қабул қилди;

иккинчидан, давлатимиз раҳбари ташаббуси билан мамлакатда минтақалар хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда эпидемияга қарши курашишнинг самарали тизими яратилди;

учинчидан, Президентимиз жамият барқарорлигини ҳимоя қилишга қаратилган тезкор чораларни амалга оширди;

тўртинчидан, Ўзбекистон Президенти мунтазам равишда ахборот-тарғибот ишларини кенгайтиришга чақирмоқда;

бешинчидан, Президентимиз ижтимоий масалалар, айниқса, кишиларнинг талабларига дарҳол эътибор қаратмоқда ва юзага келган муаммоларнинг зудлик билан ечим топишига фаол қўмаклашмоқда;

олтинчидан, Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистоннинг бу йўналишдаги фаолияти халқаро ҳамжамият томонидан қўллаб-қувватланиши йўлида изчил иш олиб бормоқда.

Энг асосийси, Ўзбекистоннинг коронавирус пандемияси олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича стратегик режасида кўзда тутилган умумий мақсад – қатъият билан касаллик тарқалишининг олдини олишдир. Бунинг кучи шундаки, бутун мамлакат ушбу пандемияга қарши курашда ягона режага амал қилиши зарур. Ушбу йўналишдаги асосий жиҳатлар инфекция манбасини назорат қилиш ва унинг тарқалиш йўлларини ёпишдан иборат.

Шу маънода, коронавирус пандемияси келтириб чиқарган инқирозга қарши курашиш шароитида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича 3 апрель куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида Ўзбекистон

Президенти яна бир бор халқимизга мурожаат қилгани муҳим аҳамиятга эга бўлди. Давлатимиз раҳбари бугунги кунда бутун дунё, инсоният мураккаб даврни бошидан кечираётганига эътиборни қаратиб, мамлакатимизда эпидемиологик вазиятни жиловлаш, аҳоли саломатлигини ҳар томонлама ҳимоя қилиш учун барча чоралар кўриляётганини таъкидлади.

Йиғилишда коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш борасидаги ишлар танқидий таҳлил қилинди. Давлат томонидан кўриляётган чоралар одамларимизнинг касалликни юктириб олиш эҳтимолини имкон қадар чегаралаш, вирусли инфекциянинг тарқалишини жиловлашга қаратилгани қайд этилиб, аҳолини ижтимоий ва тиббий муҳофаза қилиш, шунингдек, шундай қийин вазиятда иқтисодиётимизни, тадбиркорларни фаол қўллаб-қувватлашнинг долзарб вазифалари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 3 апрель куни «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чоратадбирлар тўғрисида»ги фармонни имзолагани ҳам жуда муҳимдир. Бу давлатимиз раҳбарининг пандемия шароитида қабул қилинган иккинчи фармони ҳисобланади.

Фармонда иқтисодиёт ва бизнес соҳаларига етказилган асоратларни давлат маблағи ҳисобига енгиллаштиришга доир муҳим вазифалар кўзда тутилган. Унда, шунингдек, кам даромадли инсонлар ва эҳтиёжманд оилаларни ижтимоий ҳимоялаш ва тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ долзарб чоралар ўз аксини топгани ғоят аҳамиятлидир.

Маълумки, 2020 йил 27 март куни «Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун матбуотда эълон қилинди. Ушбу қонун мисолида Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устувор экани яна бир бор ўз ифодасини топди.

Мазкур қонун карантин тўғрисида аҳоли орасида асосиз ваҳима тарқалишининг олдини олиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда мутасадди идораларнинг нормал фаолият юритиши учун шароит яратиш, қолаверса, бу борада олиб

борилаётган ишларни тўлақонли амалга ошириш ҳамда ушбу соҳада жавобгарликни кучайтириш мақсадида қабул қилинган. Аксарият хорижий давлатлар тажрибаси ҳам янги қонун талабларининг ҳаётга татбиқ этилиши бутун дунёда глобал муаммо бўлиб турган пандемия тарқалишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этишини тасдиқламоқда.

Энг асосийси, мазкур касаллик жаҳон иқтисодиётига салбий таъсир этаётган ҳозирги шароитда одамлар саломатлигидан иқтисодиётни устун қўйган давлатларнинг аччиқ тажрибаси бу йўлнинг нечоғлик нотўғри эканини кўрсатмоқда. Шу боис мамлакатимизда инфекциянинг кенг тарқалиб кетишига йўл қўймаслик ҳамда касалликни даволашга барча куч ва воситалар сафарбар қилингани алоҳида эътиборга лойиқ.

Хорижий давлатлардаги касаллик қайд этилган фуқароларимиз бегона юртларда ўз ҳолига ташлаб қўйилмасдан, чартер рейслар билан олиб келинмоқда. Бу давлатимизнинг халқона меҳрибонлик сиёсатига бўлиб қолмасдан, юртимиз фуқароларининг ҳар бири Ўзбекистон фарзанди сифатида қаерда бўлишидан қатъи назар давлатимиз эътиборида, қарамоғида эканининг тасдиғидир. Ушбу беморларда тўлиқ даволаш муолажалари ўтказилиб, жиддий асоратларнинг олдини олиш имконияти борлиги давлатимизда олиб борилаётган инсонпарвар сиёсатнинг яққол ифодасидир.

Бошқача айтганда, ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон халқи ўз давлатининг қудрати ва руҳини, улкан масъулият ва онглиликни намоён этмоқда, бу халқаро ҳамжамият томонидан ҳам юқори баҳоланмоқда. Нафақат ўзбек халқининг, балки бутун Марказий Осиё минтақаси аҳолисининг хавфсизлиги ва соғлиғини таъминлаш бўйича аниқ чоралар қўрилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, 26 март куни коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишни кучайтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида Президент Шавкат Мирзиёев мутасаддиларни айтиш пайтдаги ҳолатга фавқулодда вазият деб қарашга чақирди. Давлат раҳбари таъкидлаганидек, коронавирусга қарши курашишда фавқулодда вазият ҳолатидаги каби ишласак, шунда қутилган натижаларга эриша оламиз.

Мамлакатимиз раҳбари раислигида 19 март куни ҳам коронавирус пандемиясининг аҳоли тур-

муш даражаси ва иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши ўтказилган. Худди шу куни Ўзбекистон Президентининг «**Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида**»ги фармони имзоланди.

Давлатимиз раҳбари 26 мартда «**Ўзбекистон Республикасида коронавирус инфекцияси кенг тарқалишининг олдини олишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**» ҳамда «**Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишга жалб қилинган тиббиёт ва санитария-эпидемиология хизмати ходимларини қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**», 27 мартда эса «**Аҳолининг дори воситалари, тиббий буюмлар, тиббий техника ва энг зарур товарларга бўлган эҳтиёжини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**»ги қарорларни имзолади. Шунингдек, 23 мартда Вазирлар Маҳкамасининг «**Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**»ги қарори қабул қилинди.

Бугунги кунда ушбу йиғилишлар ва расмий ҳужжатларда белгилаб берилган муҳим вазифаларнинг ижроси жойларда ва барча тармоқларда қатъий таъминланмоқда. Жумладан, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази коронавирус инфекциясининг тарқалишига йўл қўймаслик, карантин режими-ни бузишнинг барча салбий оқибатларини аҳолига тушунтириш бўйича ўз вазифа ва ваколатлари доирасида изчил иш олиб бормоқда.

Карантин талабларидан келиб чиққан ҳолда, бу муҳим ишларни асосан масофадан бажаришга тўғри келмоқда. Бунда Марказнинг расмий сайти ва ҳамкор оммавий ахборот воситалари муҳим роль ўйнаётганини қайд этиш лозим. Мисол учун, мамлакатда коронавирус инфекцияси аниқлангани расман эълон қилинган вақтдан буён ўтган даврда сайтимизда айтиш мавзуда 100 дан ортиқ ахборот, видеолар ва инфографика жойлаштирилди.

Кейинги вақтларда ижтимоий тармоқларда коронавирус инфекциясига чалинган кишиларнинг шахсий маълумотларига доир ахборотлар ҳам тарқалгани кузатилди. Шу муносабат билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси

Миллий маркази томонидан коронавирус тарқалиши шароитида инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг долзарблиги мавзусидаги ахборотларни тарқатиш масаласига алоҳида урғу берилди. Бунда жамоатчилигимиз эътибори Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг айтишига қаратилди.

Юртимизда жорий йилнинг 28-29 май кунлари Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд форумини ўтказишга тайёргарлик кўриляётган эди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан 2020 йил 11 мартда COVID-19 коронавирусининг пандемия деб эълон қилиниши муносабати билан, шунингдек, коронавирус тарқалишининг олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ушбу форумни кейинга қолдиришга қарор қилди.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази бу қарордан халқаро, хорижий ва миллий ҳамкорларимизни ўз вақтида хабардор қилди. Дунёдаги эпидемиологик вазият тез орада ҳал этилишига умид қиламиз. Инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш соҳасида янада самарали ҳамкорлик қилишга тайёرمىз.

Коронавирус инфекциясининг тарқалиш хавфи давом этаётганлиги сабабли Миллий марказда жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакиллари қабул қилиш вақтинча тўхтатилди. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари info@nhrc.uz электрон почтаси орқали қабул қилинмоқда.

Айни вақтда Марказ биносининг ичкараси ва атрофи дезинфекция қилиниши, ходимларнинг шахсий ҳимоя воситалари, жумладан, ниқоблар тақиб юриши, бир жойда 2-3 нафардан зиёд кишининг тўпланмаслиги, мажлислар ўтказмаслик, ҳужжатларни электрон шаклда қабул қилиш қатъий йўлга қўйилган. Ходимларимизнинг бир қисми ҳақ тўланадиган таътилга чиқарилган бўлса, яна бир қисми масофадан, яъни уйда ишлаш тартибига ўтказилди.

Уйимиз – кўрғонимиздир. Ҳар биримиз уйимиздагина хавфсиз бўлишимиз мумкин. Статистик рақамлардан кўриб турибмиз: касалланганлар сони ортиб бормоқда. Чеклов тадбирларига, карантин қоидаларига, шифокорлар тавсияларига амал қилсагина вазият чигаллашиб кетишининг олдини оламиз.

Ҳамжихатлик, инсонпарварлик ва саховатпешалик – халқимизга хос улуғ қадрият. Барчамиз учун синовли бўлган ушбу даврда вазиятга бефарқ бўлмаган ҳолда, юртдошларимизга марказлашган тартибда маънавий ва моддий ёрдам тақдим этаётган, муҳтожларга ёрдам қўлини узатаётган, вақти ва ҳаракатларини аямаётган ташкилотлар, турли даражадаги депутатлар, саховатпеша инсонларнинг саъй-ҳаракатлари таҳсинга сазовордир.

Айни мураккаб вазиятда ўзбек халқига хос бўлган ҳамжихатлик ва саховатпешалик фазилатлари коронавирус инфекциясига қарши кураш доирасида ташкил этилган «Ўзбекистон меҳр-шафқат ва саломатлик» жамоат фондига келиб тушаётган беминнат маблағлар мисолида ҳам намоён бўлмоқда. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази ҳамда «Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари» журнали таҳририяти ходимлари ҳам ушбу фонд маблағлари кўпайишига ихтиёрий равишда ўз ҳиссаларини қўшдилар.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази жамоаси шу кунларда оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерациясининг барча ватандошлар, меҳнаткашлар, фахрийлар, аёллар ва ёшларга Мурожаатини тўла қўллаб-қувватлайди.

Биз ҳам жамики ватандошлар, ишчи-хизматчилар, фахрийлар, аёллар ва ёшларни халқимиз томонидан яқдиллик билан сайланган муҳтарам Миллатимиз Сардори Шавкат Мирзиёевнинг давлатлари йўлида бирлашишга ва бошимизга тушган жиддий синовни тезроқ енгиб ўтиш учун барча саъй-ҳаракатларни сафарбар этишга чақирамиз.

Янги Ўзбекистон ҳаётининг бош тамойилини ҳеч қачон унутмаймиз: **«Ўзбекистонда ҳеч бир инсон, ҳеч бир оила давлатимиз ва жамиятимиз эътибори ва ғамхўрлигидан четда қолмайди».**

Президентимиз таъбири билан айтганда, ҳаммамиз янада жипслашиб, сабр-матонатли бўлсак, шифокорлар тавсияларига тўлиқ амал қилсак, албатта, ушбу касалликни тезроқ енгиб ўтамиз. Бу курашда тиббий чоралар билан бирга юксак тафаккур, қатъий интизом, сабр-тоқат ва улкан масъулият кўрсатишимиз лозим.

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ТИББИЙ ТАЪЛИМ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ғулом МИРЗО*

Бугун дунё ҳамжамиятини ташвишга солаётган коронавируснинг нақадар тез тарқалаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз. Жаҳоннинг 184 та мамлакатига чангал солиб улгурган COVID-19 пандемияси аввало инсоннинг икки асосий ҳуқуқи – соғлиғи ва ҳаётига шафқатсизларча дахл қилмоқда.

«Johns Hopkins University» тарқатган маълумотларга кўра, 2020 йил 10 апрель ҳолатида, дунё миқёсида коронавирусдан зарарланганларнинг умумий сони 1 миллион 601 минг 984 нафар кишига етган. Улардан 355 минг 66 нафари касалликдан соғайган, 95 минг 731 нафари вафот этган.

Маълумки, инсоннинг офияти, яъни соғсаломат юриши унинг тиббий хизматдан фойдаланишга доир асосий конституциявий ижтимоий ҳуқуқи қанчалик таъминланганига боғлиқ. Шу маънода, ҳар ким давлатга қарашли ва нодавлат тиббий муассасаларда малакали тиббий ёрдам олиш имкониятига эга бўлиши керак.

Давлат эса аҳоли соғлиғини муҳофаза қилиш ва мустаҳкамлаш, инсонлар учун қулай экологик ва санитария-эпидемиология шароитларини яратишда ёрдам бериш каби мажбуриятларни зиммасига олади. Бунда давлатларга Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти кўмаклашади.

Яшаш ҳуқуқи – инсоннинг халқаро ҳуқуқ ва аксарият демократик давлатлар Конституциялари, шу жумладан, Ўзбекистон Конституцияси билан ҳимояланган асосий шахсий ҳуқуқларидан биридир. Бу ҳуқуқ ҳар бир инсоннинг туғилиши билан вужудга келади ва бутун ҳаёти давомида ажралмас ҳуқуқи бўлиб қолади.

Ҳозирги вақтда халқаро ҳамжамиятнинг асосий эътибори коронавирус туфайли инсон-

нинг ана шу узвий ҳуқуқларини таъминлаш борасида юзага келаётган муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, **«Дунё бўйлаб, хусусан, мамлакатимизда шифокорларнинг ўз касбига садоқати, халқимиз, ота-оналаримиз, фарзандларимиз соғлиғи йўлида туну кун қилаётган меҳнати барчамиз учун жасорат намунаси бўлмоқда».**

Афсуски, коронавируснинг кутилмаган даражадаги кенг қамров ва жадал суръатларда тарқалиши манадан деган иқтисодий бакуват давлатларни ҳам анчайин шошириб қўймоқда. Бир томондан, даволаш жойлари, тиббий асбоб-ускуналар, дори-дармонлар тақчиллиги кузатилса, бошқа томондан, тиббиёт мутахассислари, шифокор ва ҳамширалар етишмаслиги панд бермоқда.

Бу бежиз эмас, албатта. Айрим экспертларнинг фикрича, XX асрнинг 80-йилларида ҳаётнинг деярли барча соҳаларига таъсир кўрсатган неолиберал сиёсат кўплаб мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизимида аҳоли салмоғининг сезиларли даражада камайишига олиб келган. Ўз навбатида, соғлиқни сақлаш тизимининг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши глобал молиявий инкироздан кейин кучга кирган тежамкорлик сиёсати сабаб буткул сусайган.

Оқибатда баъзи Ғарб мамлакатларининг соғлиқни сақлаш тизими бугунги эпидемияга бардош бера олмади. Эндиликда жамоатчилик томонидан билдирилаётган ҳақли танқидларни инobatга олган ҳолда, кўплаб мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш масаласи тез орада кун тартибига чиқиши аниқ.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига қараганда, ҳозирги кунда бутун

* Ғулом Мирзо – Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган журналист.

дунёда ҳамширалар тақчиллиги 5,9 миллион нафарни ташкил қилади. Бу тақчиллик Африка, Жануби-Шарқий Осиё, Шарқий Ўрта ер денгизи минтақаси ва Лотин Америкасининг бир қатор давлатларида, айниқса, кучли сезилмоқда.

Мутахассисларнинг тавсиясига кўра, ҳамширалар етишмаслигининг олдини олиш учун бундай муаммога тўқнаш келувчи давлатлар ушбу соҳадаги битирувчилар сонини ўртача 8 фоизга ошириши лозим. Шу билан бир қаторда, улар учун иш ўринлари ташкил этиш тақозо қилинади.

Бу ҳақда фикр юритганда, Ўзбекистоннинг тиббиёт соҳаси мутахассисларини тайёрлаш борасидаги янги ташаббуси таҳсин ва ибратга муносиб эканини таъкидлаш ўринлидир. Биз Президентимизнинг 2020 йил 7 апрелда қабул қилинган «Тиббий-санитария соҳасида кадрларни тайёрлаш ва узлуксиз касбий ривожлантиришнинг мутлақо янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорини назарда тутмоқдамиз.

Қарорга мувофиқ, 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида жами 47 та тиббиёт коллежи Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникумлари этиб қайта ташкил этилади. Уларда малакали мутахассислар тайёрланади. Буларнинг барчаси халқимиз саломатлигини ўйлаб амалга оширилаётган эзгу ишлардир.

Ушбу техникумларнинг моддий-техник базаси янада кучайтирилиб, ўқув-симуляция аудиториялари очилади. Ўқув режалари ва фан дастурлари илғор хорижий тажрибалар асосида такомиллаштирилади. Жумладан, валеология, тиббий психология, диетология, кинезиология, реабилитология фанларини чуқурлаштирилган ҳолда ўқитиш йўлга қўйилади.

Президент қарорига кўра, тиббиёт олий таълим муассасаларининг малакали профессор-ўқитувчиларини жалб қилган ҳолда мазкур техникумларда масофавий таълим дарс машғулларини ўтказишга алоҳида эътибор қаратилади. Бу техникумларни муваффақиятли битирган ёшлар тиббиёт олий таълим муассасаларида имтиҳонсиз, суҳбат орқали бакалавриятнинг 2-курсидан ўқишни давом эттириш имкониятига эга бўлади.

Яна бир муҳим янгилик: Ўзбекистонда жамоат саломатлиги ва санитария-эпидемиология назорати хизматлари соҳасида олий маълумотли кадрларни тайёрлаш бўйича алоҳида тиббиёт олий таълим муассасаси ташкил этилади.

Қарорнинг мазмун-моҳиятини атрофлича ўрганиб, у коронавирус пандемиясининг вақтинчалик муаммолари тақозоси билан қабул қилинган ҳужжат эмас, балки Ҳаракатлар стратегияси ижроси доирасида тизимли асосда қабул қилинган истикболли дастурий қарор эканига амин бўлдик.

Унда ушбу соҳадаги яқин ва узоқ муддатли муҳим вазифаларни ўзида қамраган, соҳада бошланган шиддатли ислохотларни янада юксак босқичга кўтаришга қаратилган муҳим ташаббуслар ўз аксини топган. Бу фикримизни қуйидаги далиллар ҳам тасдиқлайди.

Хусусан, 2021 йил 1 январга қадар Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети ва Туркия Бахчишехир университетининг филиаллари ва клиникаларини ташкил этиш, шунингдек, халқаро рейтингларга кирувчи нуфузли хорижий тиббиёт олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари асосида халқаро факультетлар ва филиалларни очиш чоралари кўрилади.

Халқаро Вестминстер ва Акфа университетларини жалб қилган ҳолда, ушбу университетлар ҳамда тиббиёт олий таълим муассасаларида 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб соғлиқни сақлаш соҳаси учун менежер мутахассисларни тайёрлаш бўйича магистрлик йўналиши очилади.

Бундан ташқари, янги ўқув йилидан бошлаб тиббиёт йўналишида давлат гранти асосида қабул квоталари ҳудудларнинг шифокорларга бўлган эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилади. Бу ўринда 2020–2021 ўқув йилидан эътиборан бакалавриятнинг «Даволаш иши», «Педиатрия иши» ва «Касбий таълим (даволаш иши)» йўналишлари бўйича давлат гранти асосида қабул квоталари туман ва шаҳарлар кесимида шакллантирилиши ҳақида сўз бормоқда.

Битирувчиларнинг яшаш бўйича рўйхатга олинган жойидан қатъий назар қабул квотасида

кўрсатилган туман ёки шаҳарда камида 5 йил ишлаш мажбурияти киритилади ва истисно ҳолатларнинг рўйхати белгиланади. Шифокорларга эҳтиёж юқори бўлган ҳудудлар учун келгуси ўқув йилида бакалаврият ва магистратурага давлат гранти асосида ўқишга қабул параметрлари 50 фоизгача оширилади.

Шунингдек, 2020 – 2021 ўқув йилидан бошлаб клиник ординатура талабаларининг битирув курсини ҳудудий тиббиёт марказларида ташкил этиш тизими йўлга қўйилади. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ахборот хизмати хабарида қайд этилишича, ушбу чоралар амалиётга йўналтирилган тиббий таълимни ривожлантириш ва ҳудудларни тор мутахассисликлар бўйича шифокорлар билан таъминлашга хизмат қилади.

Бакалаврият ва магистратура ўқув режасларидаги мутахассисликка оид бўлмаган фанлар 2 баробар қисқартирилади. Уларнинг ўрнига замонавий диагностика ва даволаш усуллари ўрганиш фанлари киритилади.

Жорий йил 1 сентябрдан Нукус, Андижон, Бухоро, Самарқанд, Урганч ва Фарғона шаҳарларида жойлашган тиббиёт олий таълим муассасаларида белгиланган тартибда фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини берувчи илмий кенгашлар ташкил этилади. Илмий даражага эга тиббий ходимлар маоши сезиларли даражада оширилади.

Хулоса қилиб айтганда, Президентимизнинг янги қарорида тиббиёт соҳаси учун етук ва чуқур билимга эга кадрларни замонавий таълим стандартлари асосида тайёрлаш, тиббиёт муассасаларини профессионал мутахассислар билан таъминлаш, шунингдек, 2019 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Энг муҳими, Ўзбекистонда тиббий-санитария соҳасида кадрларни тайёрлаш ва узлуксиз касбий ривожлантиришнинг мутлақо янги тизими жорий этилмоқда.

ЎЗБЕКИСТОН: ПАНДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

ПАНДЕМИЯГА ҚАРШИ КУРАШ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ АЙРИМ ЎЛКАЛАР УЧУН ЎРНАК БЎЛИШИ МУМКИН

Абдулҳаким Шаръий ЖУЗЖОНИЙ*

Аннотация. Мақолада COVID-19 пандемияси, шунингдек, инсоният тарихида рўй берган бошқа эпидемиялар атрофида таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасининг пандемия даврида амалга оширилган ички ва ташқи сиёсати, мамлакатда коронавирус инфекцияси тарқалишининг олдини олиш бўйича қўрилган чора-тадбирлар қиёсий ўрганилган ва якуний хулосалар берилган.

Калит сўзлар: пандемия, эпидемия, COVID-19, тоун, вабо, ижтимоий масофа, Туркий тилли давлатлар Ҳамкорлик кенгаши.

Аннотация. В статье представлен всесторонний анализ пандемии COVID-19, а также других эпидемий, имевших место в истории человечества. Внутренняя и внешняя политика Республики Узбекистан в период пандемии, меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, были сопоставлены, и представлены окончательные выводы.

Ключевые слова: пандемия, эпидемия, COVID-19, чума, социальная дистанция, Совет сотрудничества тюркоязычных государств.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the COVID-19 pandemic, as well as other epidemics that have occurred in the history of mankind. The domestic and foreign policies of the Republic of Uzbekistan during the pandemic, the measures taken to prevent the spread of coronavirus infection in the country were compared and final conclusions were presented.

Key words: pandemic, epidemic, COVID-19, plague, social distance, the Cooperation Council of Turkic Speaking States.

Инсон ижтимоий мавжудотдир. Ҳеч қачон бир инсон якка ҳаёт кечириши мумкин эмас. “**Яккалик Худога ярашади**” деган мақолдан ҳам мақсад шу бўлса керак.

Узоқ муддатли цивилизациянинг тарихий босқичлари шундан далолат берадики, инсон ҳар доим жамиятда яшаб, унинг тақомилига ғов бўладиган барча тўсиқларни ижтимоий бирликда, ақл ва ирода кучи билан енгиб ўтиб, тараққиётнинг ҳозирги юксак даражасига эришган.

Инсоният ўзининг ривожланиш йўлида қирғинбарот урушлар, қурғоқчилик ва очарчилик каби офатлар қаторида дунёнинг турли ўлкаларида улкан фожиаларга сабаб бўлган турли-туман юқумли касалликлар эпидемияларини ҳам бошдан кечирган.

Бугун коронавирус пандемияси жаҳон миқёсида тарқалиб, дунё аҳолисининг ярмидан кўпи карантин шароитида яшашга мажбур бўлаётгани

тарих нуктаи назаридан янги ҳодиса эмас, албатта. Ўрта асрлардан то XIX асрга қадар вабо, тоун, колира ва бошқа юқумли касалликлар эпидемиялари миллионлаб инсонларнинг ҳаётига зомин бўлгани, ҳатто бутун бошли шаҳар-у қишлоқлар аҳолиси қирилиб кетгани тарихий манбаларда қайд этилган.

Тарих фалсафаси асосчиси, буюк муаррих Ибн Халдун ўзининг “Ал-Муқаддима” китобида миллодий XIV асрда тарқалган тоун касаллиги ҳақида куйидагича маълумот беради: “Бу саккизинчи (ҳижрий) аср ўрталарида бутун шарқ ва ғарб ўлкалари бўйича тоун юқумли касаллиги тарқалиб, миллатларни супириб, наслларни олиб кетди. Одамларни қамайтириш билан ер юзида ободончиликни сусайтирди, натижада шаҳарлар харобага айланиб, йўллар бузилди, уйлар бўш қолиб, давлатлар ва қабилалар кучсиз бўлди. Гўёки коинот-

* Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний – юридик фанлар доктори, профессор, Турон фанлар академиясининг ҳақиқий аъзоси.

нинг тили оламни сукут сақлаб, инқибоз (ўзини йиғиб кичиклаштириш)га қақиргани қабул қилинди ва янги бир яралиш юз бериб, қайтадан бошқа бир янги олам вужудга келди деб ўйлайсан киши!”

Тарихчи Абулҳасан Мудоинийнинг ёзишича, ҳижрий 131 йили Басра шаҳрининг “Сиккатулмарид” кўчасида ҳар куни мингга яқин жаноза ўқилган. Ибн Тағриберди (“Тангри берди”) “Ан-Нужуззоҳира” (“Порлоқ юлдузлар”) китобида ривоят қилишича, ҳижрий 131 (милодий 756) йилга қадар 15 марта тоун касаллиги тарқалган экан.

Ибнул-Жавзийнинг “Миротуз-замон” (“Замон кўзгуси”) китобида ёзилишича, “Ҳижрий 469 йилда (милодий 1091 йил) Дамашқ шаҳрида 500 000 (беш юз минг) киши яшарди, ўша йил тоунида улардан 3000 (уч минг) киши тирик қолди, шаҳардаги 240 нонвойдан фақат иккитасигина тирик қолган эди”.

“Саҳиҳ Муслим” китоби шарҳида Нувавий ривоятига кўра, “Ҳижрий VII асрда Басрада (Ироқда) юкумли касаллик тарқалган чоғда ҳар куни 70 минг одам ўлар экан”.

Француз Жон Ноел Барбон ўзининг “Тоун” (“La peste”) китобида, “Ҳижрий 749 йилнинг тоунида Мисрнинг 2200 қишлоғидан 40таси нобуд бўлган ва ҳижрий 795 йил Ҳалаб шаҳри одамлардан бўшаган эди,” – деб ёзган.

Шунингдек, XIV асрнинг иккинчи ярмида Европа ўлкаларида вабо касаллиги кенг кўламда тарқалган, касалланганларнинг 60 фоизи тирик қолмаган, касаллик бир шаҳарда 6 ойдан 9 ойгача давом этган. Натижада, Европа жамиятининг тўртдан бир қисми нобуд бўлган.

Арабистонда вабо касаллиги тарқалиши сабабли 1814 йилда ҳаж маросими тўхтатилган, “Анадолу” хабарига кўра 1837 йилда ҳар куни 1000 ҳожи ҳалок бўлган, вақти-вақти билан вабо сабабли ҳаж маросими тўхтатилган.

Ўша даврларда дунё ҳамжамиятининг мазкур юкумли касалликларнинг келиб чиқиши ва тарқалиши сабабларини мукамал билиб олишга қурби етмаган бўлса ҳам, одамлар имкони борича ўз тажрибаларидан фойдаланиб, табиблар тавсиясига кўра ўзини муҳофаза қилишнинг айрим йўллари амалда қўллаб келганлар. Улардан бири касаллик тарқалган жойларга бормаслик ва ўша жойлардан бошқа жойларга чиқмаслик эди. Машҳур олим Тожддин ас-Субкий, Билқосим Табоийнинг тиббий рисоласига асосланиб, эпидемия замонида одамларни бир-биридан узоқлаштириш (яъни ижтимоий масофани сақлаш) зарурлигини таъкидлаган.

Қуръони каримда, “Ўзингизни ўз қўлингиз билан ҳалокатга ташламанг” дейилган (Бақара сураси, 195-оят).

Пайғамбаримиз ҳадисларидан бирида вабо эпидемияси тарқалган жойга бормаслик ва ўша ердан бошқа жойга чиқмаслик тавсия қилинган.

Эпидемия тарқалишининг олдини олиш ва унинг таъсирини камайтириб, ундан фориғ бўлишда азалдан давлат ҳамда давлат раҳбарларининг ўрни ниҳоятда муҳим бўлган. Масалан, касаллик манбаини назоратга олиш, фуқароларни хавфсиз жойларга кўчириш, карантин ўрнатиш, мухтожларни озиқ-овқат ва бошқа ҳаётий зарур маҳсулотлар билан таъминлаш қабила шундай тадбирлар жумласига киради.

Амир Темур Эрондан қайтар экан, кўшин орасида юкумли касаллик тарқалади. Шунда Соҳибқирон табиблар тавсиясига кўра вақтинча узун хоналар қурдириб, неча минг аскарни ўша хоналардан ўтиб, сомон тутунидан нафас олишга буюради ва шу орқали касаллик тарқалишининг олди олинади. Франциялик адиб Марсел Брион 80дан ортиқ шарқ ва ғарб манбаларига асосланиб ёзган “Менман жаҳонгир Темур” номли китобида бу ҳақда муфассал маълумот бериб ўтган.

Жаҳонда “Иккинчи муаллим” номи билан танилган туркий файласуф Абу Наср Форобий ўзининг машҳур асари “Ороу аҳлилил-мадина-тил-фозила” (“Маданиятли мамлакат аҳолисининг қарашлари”) номли асарида, давлат раҳбари ҳақида Афлотун назариясини такомиллаштириб, “Жамиятнинг раҳбари ҳақимлардан, яъни файласуфлардан бўлиб, бошқариш ва раҳбарлик қилиш иқтидорига эга бўлиши керак,” деб таъкидлаган ва унинг хусусиятларини қуйидагича изоҳлаб берган.

“Бундай жамият (давлат) раҳбари бўлган киши соғлом тан ва соғлом руҳ билан бирга, ақлу фаросатли, кучли ифода қилиш ва тушунтириш истъедодига эга бўлади. У илмга чанқок, ҳаво ва ҳавасдан узок, жасоратли ва ҳақ ҳомийси бўлиши керак. Бу каби раҳбар томонидан бошқариладиган жамиятда тартиб – қонун устувор бўлиб, кишилар орасида аҳиллик оша боради, барча халқ манфаати таъминланиши билан, зарарли ишлар улар ҳаётидан йўқолади”.

Энди XXI асрнинг долзарб муаммоси даражасига кўтарилиб, бутун башарият ҳаётини хавф остига қўйган ва жаҳон аҳлининг ярмидан кўпини карантинда яшашга мажбур қилган коронавирус пандемиясига келсак, айтиш керакки, бу балонинг тарқалиши ва олдини олишда давлатлар ва давлат

раҳбарлари белгиловчи роль ўйнаб келмоқдалар.

Коронавирус инфекцияси илк бор Хитойнинг нуфузли Ухань шаҳрида аниқланди. Унинг одамлар ҳаётини хавф остида қолдиргани ва қисқа муддатда кўпчиликни ўз қомига тортиб улгургани хабари жаҳонда “кучли бомба портлашидек” аксадо берди. Аини чоғда, таассуфки, Хитой раҳбарияти томонидан бу эпидемия бутун башарият учун ниҳоятда даҳшатли таҳдид бўлиши мумкинлиги ҳақида тарқатилган баённомалар айрим давлатларда жиддий эътиборга олинмади. Натижада, вируснинг тарқалиши эпидемиядан пандемия даражасига кўтарилди. 2019 йилнинг декабрь ойидан то ҳозирга қадар бу қотил касаллик дунёнинг 200дан ортиқ мамлакатига тарқалиб улгурди. Американинг Жон Ҳопкинс (Johns Hopkins) университети маълумотларига кўра, жорий йилнинг 14 апрель ҳолати бўйича жаҳон миқёсида касалликка чалинганлар икки миллионга яқинлашиб, қурбонлар сони 125 мингдан ошди. АҚШда 603 минг, Испанияда 172 минг, Италияда 162 минг, Францияда 143 минг, Германияда 131 мингдан ортиқ инсонда коронавирус инфекцияси аниқланди. АҚШда қурбонлар сони 25 мингдан ошиб кетди.

Эпидемия хавфини тўғри баҳолаган Хитой раҳбарияти ва давлати оз муддатда кўп қурбонлик берган бўлса ҳам, халқ ҳамкорлиги, темир интизом ва қатъий карантин режимини амалга ошириш билан, неча миллионли Ухань шаҳрида бу касалликни енгишга муваффақ бўлиб, бошқа вилоятларга тарқалишининг олдини олди.

Ҳозир ривожланган мамлакатларда ҳам аввалдан ҳодисага эътиборсизлик билан қаралгани сабабли вируснинг тарқалиши кун сайин ошиб бормоқда. Лекин Жанубий Корея каби ҳодисага жиддий ёндашиб, кучли карантинни йўлга қўйган айрим мамлакатларда эпидемия тарқалиши заифлашган.

Ўзбекистон давлати бу вирус мамлакатга кириб келмасдан туриб барча ҳимоя чораларини белгилаб қўйган эди. Франциядан бир фуқаро бу вирусни юктириб келгандан кейин, Президент Шавкат Мирзиёев шахсан ўзи миллатга мурожаат қилиб, бу юқумли касаллик нечоғли хавфли эканлиги ҳақида маълумот берди ва Ўзбекистоннинг барча аҳолисини давлат билан биргаликда хавфсизлик чораларини амалга оширишга чақирди. Ўзбек халқи давлат билан биргаликда бу хатарли пандемияни бирлик, ақл ва ирода кучи билан, қатъий интизом ёрдамида енгиб ўтиш имконига эғалигини таъкидлади.

Президент фармони билан Каронавирусга

қарши давлат режаларини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Бош вазири А.Арипов раҳбарлигида салоҳиятли комиссия ташкил этилиб, қабул қилинган режалар бирин-кетин амалга оширила бошланди. Президент шахсан ўзи йиғилишлар ўтказиб, бу соҳада юз берган ҳодисалардан аҳолини хабардор қилди.

Президент фармонлари билан амалга оширилган эҳтиёт чоралари ва тадбирларидан айримлари қуйидагилардан иборат:

- 16 мартдан бутун мамлакат бўйича карантин эълон қилиниб, барча боғчалар, мактаб, мадраса ва олий ўқув юрлари ёпилиб, минглаб талабалар махсус транспорт тизими орқали арзон билетлар билан ўз вилоятларига жўнатилди.

- Юк ташувчи ва турли оммавий хизматлар машиналаридан ташқари шаҳарлар ва вилоятлараро турли транспорт воситалари қатнови, шунингдек ҳаво йўллари тўхтатилди, шахсий автомобиллар учун рухсатномасиз шаҳарда юриш тақиқланди.

- Кенг кўламда тайёргарлик қўрилган Наврўз байрамини нишонлаш маросими ва тўй-томошалар тўхтатилиб, тўйхоналар вақтинча ёпилди.

- Озиқ-овқат бозорлари ва дўконлари, дорихоналар ва банклар филиалларидан ташқари барча дўконлар боғланди.

- Ўзбекистон диний идораси раҳбари ва уламолари томонидан ислом қоидаларига асосланиб эълон қилинган фатвога кўра заруратга биноан вақтинча масжидлар эшиги ёпилиб, одамлар намозларни уйда адо этишлари тавсия қилинди.

- Тиббий ниқоб тақмаган кишилар ва ёши 60дан ошган кексалар кўчага чиқиши ман этилиб, дўконларга кирган одамлар ўзаро камида бир метр масофа (ижтимоий масофа)ни сақлашлари тавсия этилди.

- Президент фармонига кўра жуда кўп сонли кам таъминланган оилаларга нафақа тайинланди ва карантин даврида ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга 18 турдаги асосий озиқ-овқат ва гигиена маҳсулотлари бепул етказиб берилмоқда.

- Ўқувчилар, талабалар ва магистрантлар учун интернет орқали онлайн дарс ўтиш тизими жорий қилинди.

- Ўзбекистон телерадиокомпанияси ва барча оммавий ахборот воситалари аҳолига коронавирус тарқалиши олдини олиш ва ун-

дан келиб чиқадиган хатарларни тушунтиришга сафарбар этилди.

- Касалликнинг олдини олиш учун янги шифохоналар тайёрланиб, барча шифохоналар ва тиббий марказлар керакли тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозланди ҳамда барча доктор ва ҳамшираларга вирусга қарши махсус либослар берилди.

- Президент фармони асосида вирусга чалинганларни даволаш билан шуғулланувчи докторларнинг ҳар бирига 25 миллион сўм ва ҳамшираларга 15 миллион сўм пул берилмоқда.

- Барча чегаралар ёпилиб, қаттиқ назорат остида турибди.

- Чет эл, жумладан Россия, Туркия, Хитой ва Жанубий Кореядан 16 мингдан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари чартер парвозлар орқали ватанга олиб келиниб, икки ҳафта қарантинда сақландилар.

- Энг муҳим қарор шуки, карантин ва чекловларни назорат қилиш қонун даражасига кўтарилди. Бу эса мазкур тадбирларни амалга оширишга кафолат бермоқда, тартиб-қоидаларни бузганлар маъмурий жавобгарликка тортилмоқда.

- Миллий гвардия аъзолари ва милиция ходимлари шаҳарларда тартибни сақлаш бўйича сафарбар қилинди, махсус машиналар кўчаларда юриб лодспеклар орқали маълумот ва керакли тавсиялар тарқатиб туради.

- Муҳими шуки, давлат раҳбари телевидение орқали халқ билан зарурий чоралар бўйича мулоқотда бўлиб турибди ва махсус комиссия аъзолари бозорларда юриб нарху навони назорат қилмоқдалар.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев कोरोनाвирусга бағишланган видеомулоқот тарзида ўтказилган Туркий тилли давлатлар Ҳамкорлик кенгашининг навбатдан ташқари саммитида қилган маърузасида коронавирус жаҳоннинг барча мамлакатлари қатори 160 миллиондан ортиқ аҳолига эга бўлган туркий тилли давлатларни ҳам четлаб ўтмаганини таъкидлади.

У туркий халқлар кўп асрлик тарихида бу каби мураккаб дамларни бошидан кечириб, уларни ҳамжихатлик билан енгиб ўтганини айтиб ўтди.

Президент ҳамкорликда бу таҳликали вазиятдан чиқиш учун учта асосий йўналишни изохлаб ўтди. Ўзбекистонда вирусга қарши амалга оширилаётган кўп қиррали тадбирлар тўғрисида маълумот бериб, жумладан шундай деди:

“Тошкент вилоятида барча шарт-шароитларга эга бўлган махсус карантин ҳудуди ишга туширилди. 20 минг ўринли бу комплекснинг 10 минг кишига мўлжалланган биринчи босқичи фойдаланишга топширилди. Шунингдек, 10 минг ўринли замонавий модуль касалхона шу ойнинг охирига қадар куриб битказилади. Улар зарур тиббий ускуна ва жиҳозлар билан таъминланмоқда. Бу касалликнинг олдини олиш мақсадида ушбу тажриба бошқа ҳудудларда ҳам кенг татбиқ этилмоқда”.

Шунингдек, Президент зудлик билан бу хатарнинг олдини олиш учун таъсирчан чора-тадбирлар кўриш зарурлигини таъкидлаб, саммит аъзоларига учта муҳим тадбирни йўлга қўйишни таклиф қилди. Улардан бири Туркий кенгаш доирасида доимий фаолият кўрсатадиган қўшма эпидемиологик кузатув тизимини шакллантиришдир.

Ўзбекистон давлати томонидан мамлакат аҳолисини пандемиядан ҳимоя қилиш ва касаллик тарқалишининг олдини олиш учун амалга оширилаётган ҳимоя системаси айрим Европа давлатларидаги системалардан устун туради. Италия, Франция, Испания ва Америка Қўшма Штатларида эътиборсизлик билан коронавирусга қарши бошланган ҳимоя системаси, давлат раҳбарлари эътирофига кўра, қутилган натижани бермади ва пандемия қутилмаган фожиаларга сабаб бўлди. Италия Бош вазири 9 апрель куни “ал Жазира нет” (Aljazeera.net) мухбирига айтишича, “Италияда соғлиқни сақлаш тизими коронавирус каби пандемиянинг олдини олишга тайёр эмасди ва унинг ҳукумати, вируснинг бундай портловчи шаклда тарқалишини кутмаган эди”.

7 апрель куни Канададан Стокхольмга учиб келган бир дўстим, у билан телефонда суҳбатлашганимда, аэропорт ва пойтахтда карантин йўқлигидан ажабланганини айтди. У, “Бу ўлкада хануз ҳам боғчалар ишлайди ва 16 ёшгача бўлган ўқувчилар мактаблари ёпилмаган,” деди.

Мақола охирида хулоса қилиб айтишим мумкинки, Ўзбекистон давлат раҳбари томонидан халқни хавфли коронавирус пандемиясидан ҳимоя қилиш учун ўрнатилган тартиб шу қадар олий ва интизом шу даражада кучлики, мамлакат фуқароларини бу оғир синовдан муваффақият билан ўтишга ишонтиради.

Ушбу жиддий ҳимоявий тадбирлар минтақамиз айрим ўлкалари ва қўшни давлатларга ўрнак бўла олади ва айрим ғарбий давлатларда йўлга қўйилган карантин режимидан устун туради.

ПАНДЕМИЯНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИГА ТАЪСИРИ: ХАВФЛАР, ЧОРА-ТАДБИРЛАР ВА КУТИЛАЁТГАН НАТИЖАЛАР

Сурайё УСМОНОВА*

Аннотация. Пандемия даврида салбий таъсирга учраётган туризм соҳасининг бугуни ва истиқболлари юзасидан халқаро изланишлар давом этмоқда. Тадқиқотчи мазкур масаланинг таҳлилига Ўзбекистон ҳамда хорижий давлатлар тажрибаси нуқтаи назари асосида ёндашади. Мақолада мазкур муаммонинг ўзаро боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий ечимлари борасида тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: COVID-19, пандемия, туризм, Ўзбекистон.

Аннотация. В настоящее время проводятся международные исследования текущего состояния и перспектив туристической индустрии, которая в наибольшей степени подвержена пандемии. Исследователь подходит к анализу этих вопросов с точки зрения опыта Узбекистана и зарубежных стран. Следовательно в статье вырабатываются рекомендации по взаимосвязанным социальным, экономическим и правовым решениям этой проблемы.

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, туризм, Узбекистан.

Annotation. International studies are being conducted of the current status and prospects of the tourism industry, which is most exposed to a pandemic. The researcher approaches the analysis of these issues from the point of view of the experience of Uzbekistan and foreign countries. Hence, the article develops recommendations on interconnected social, economic and legal solutions to this problem.

Keywords: COVID-19, pandemic, tourism, Uzbekistan.

Пандемия глобал муаммоси бутун инсониятни бирлаштириш билан бир қаторда кўпгина давлатлар иқтисодий инкирозига сабаб бўлмоқда. Туризм бу борада энг кўп зарар кўрувчи тармоқлардан бирига айланди. Дунё бўйлаб саёҳатларга чекловларнинг мисли кўрилмаган даражада жорий этилганини ҳисобга олган ҳолда, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг туризм бўйича ихтисослашган ташкилоти сайёҳларнинг халқаро миқёсдаги ҳаракати 2019 йилга нисбатан 2020 йилда 20%дан 30%гача камайишини башорат қилмоқда¹. Бу эса ўз-ўзидан Ўзбекистонга визасиз тартиб асосида ташриф буюриши мумкин бўлган 80дан ортиқ давлатлардан келиши кутилган сайёҳлар оқимини камайтиради.

Йил бошида 2020 йилда юртимизга келувчи сайёҳлар сонини 7,5 миллионга етказишни режалаштирган² Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасига COVID-19нинг таъсири сезиларли даражада бўлиши кутилмоқда. Жорий йил бошида иқтисодиётнинг стратегик сектори ҳисобланадиган туризм соҳасини Ўзбекистоннинг барча турдош тармоқларида сифатли таркибий ўзгаришларни таъминлайдиган миқёсда ривожлантиришнинг иккинчи босқичига ўтиш мақсад қилиб қўйилган эди. Статистик маълумотлар 2020 йилнинг феврал ойида 2019 йилнинг мазкур ойи билан таққослаганда юртимизга келган сайёҳлар сони 393 минг 493 нафардан 440 минг 198 нафарга, бошқача айтганда 11,9 фоизга ошганини кўрсатади³. Ко-

* Сурайё Усмонова – Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети ўқитувчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

¹ International tourist arrivals could fall by 20-30 % in 2020. Available at: <https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020>.

² Қаранг: Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталарига Мурожаатномаси якунланди // <https://uza.uz/uz/politics>.

ронавируснинг дунё бўйлаб тарқалиши ҳамда Ўзбекистондаги карантин ҳолати мазкур мақсад ва режаларнинг амалга ошишига салбий таъсир кўрсатиши тобора ойдинлашиб бормоқда.

Пандемиянинг туризмга салбий таъсири дунёнинг барча давлатларида сезилмоқда. Масалан, Италия туризм сектори “энг янги тарихдаги энг ёмон инқироз”ни бошдан кечирмоқда. Ҳатто пандемия бутунлай бартараф қилинса ҳам, жорий йилда мамлакатдаги вазият аввалги ҳолатга қайтишига деярли умид йўқ. Италия Маданият ва Туризм вазир Дарио Франчешини шу ҳақида баёнот берди. У интервьюсида аввалги ҳолатга қайтиш учун 1 ёки 2 йил керак бўлишини таъкидлаган³. Италия туризм уюшмаси ҳисоб-китобларига кўра, Италия март ойдан май ойигача мамлакатга келувчи 30 миллион сайёҳни йўқотган. Мамлакатдаги туристик мавсум, одатда, Европа пасха таътилларида бошланиши инobatга олинса, бу йилги мавсум аниқ қўлдан бой берилганига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Экспертларнинг таъкидлашича, айнан баҳор-ёз даврида Италияда сайёҳликдан тушадиган даромад чўққисига етар эди. Бироқ ҳозир аксарият меҳмонхоналарда кузги саёҳатлар учун ҳам олдиндан буюртма қилинган хоналарнинг бекор қилиниши кузатилмоқда, яъни сайёҳлар ҳам ижобий бурилишга у қадар умид қилишмаяпти. Бу вазиятда Италия туризм соҳасида илгариги мақомини тиклаши учун бир неча йил керак бўлиши мумкин.

Туризм соҳасидаги инқирознинг олдини олиш мақсадида ҳукуматлар томонидан маълум чоралар режаси ишлаб чиқилмоқда. Хусусан, Хитой пойтахти Пекин шаҳрида 12 апрелдан эътиборан меҳмонхоналарга жойлашувчи меҳмонлардан коронавирус йўқлиги тўғрисидаги тиббий маълумотнома талаб қилиш қонуний асосда йўлга қўйилди. Тиббий текширув сайёҳ ташрифидан бир ҳафтадан ортиқ бўлмаган муддатда ўтказилган бўлиши керак. Маълумотномалар сохталаштирувини четлаб ўтиш мақсадида полицияга назорат чораларини кучайтириш топширилган. Хитой пойтахти коронавируснинг иккинчи тўлкинига қарши шундай чора кўрган биринчи шаҳар бўлди, лекин Пекин ортидан бошқа мегаполислар ҳам шунга ўхшаш хавфсизлик чораларини кўриши кутилмоқда.

Апрель ойи бошларидан жаҳон туризм ҳам-жамиятида “иммун паспортлари” – қонда коронавирусга қарши антижисмлар борлигини тасдиқловчи сертификатларнинг жорий қилиниши ғояси фаол муҳокама қилинмоқда. Дастлаб Германиянинг Хелмхольтз маркази (Helmholtz Centre) тадқиқотчилари шундай ғояни илгари суришди. Иммуни идентификацияси ташаббуси Немис банки (Deutsche Bank) томонидан дунё бўйлаб ҳаракатланиш учун тақиқнинг тезда бекор қилиниш усули сифатида қўллаб-қувватланди. Шунингдек, Буюк Британия ва АҚШда ҳам шундай имконият муҳокама қилинмоқда⁵.

Ўзбекистон Республикасида ҳам пандемиянинг иқтисодийтимизга салбий таъсирини юмшатиш мақсадида тадбиркорлик субъектлари учун қатор ҳуқуқий ва ташкилий енгилликлар яратилмоқда. Жумладан, 2020 йил 19 мартда қабул қилинган «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ҳамда 2020 йил 3 апрелда имзоланган «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодий тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Президент Фармонларига мувофиқ тадбиркорлик субъектларига, шу жумладан туризм соҳаси субъектларига пандемия даврида қатор имтиёзлар тақдим этилди. Туроператорлар, турагентлар ва сайёҳларни жойлаштириш воситалари жорий йил якунига қадар ер солиғи ва мол-мулк солиғидан озод этилди, ижтимоий солиқни камайтирилган ставкада (1%) тўлаши белгиланди; жойлаштириш воситалари, ресторанлар ва бошқа мол-мулк мавжуд субъектлар учун мол-мулк солиғи, ер солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича пенялар ҳисобланиши тўхтатиб турилади, солиқ қарзини мажбурий ундириш чоралари кўрилмайди; туризм соҳасига боғлиқ якка тартибдаги тадбиркорлар (оилавий меҳмон уйлари, гид-экскурсоводлар, хунармандлар) учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 30 фоизга камайтирилди, шунингдек, карантин даврида фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган тад-

³ Қаранг: <https://uzbektourism.uz/cyrl/research>.

⁴ Italy to remain closed for tourism until end of year. Available at: <https://www.google.co.uk/amp/s/nation.com.pk/26-Apr-2020/italy-to-remain-closed-for-tourism-until-end-of-year%3Fversion=amp>.

⁵ Қаранг: <https://uzbektourism.uz/cyrl/newnews/view?id=1119>.

биркорлик субъектлари учун даромад солиғининг қатъий белгиланган суммаси ва ижтимоий солиқ учун тўловлар ҳисобланиши тўхтатилди.

Бундан ташқари, экспорт-импорт амалиётлари бўйича қатор энгилликлар берилди. Ташқи савдо амалиётлари (хорижий ҳамкорларга сотилган туристик хизматларга доир) бўйича муддати ўтган дебитор қарздорлик учун жарималар қўллаш тўхтатилди. Солиқ аудитлари бекор қилинди.

Шунингдек, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси бугунги кунда “онлайн туризм”ни ривожлантириш, тадбиркорлар ва бошловчи тадбиркорлар (стартаперлар)ни қўллаб-қувватлашга оид ишларни амалга оширмоқда.

Давлат раҳбари иродаси билан, ҳукумат қўллаб қувватлаши остида амалга оширилаётган мазкур чора-тадбирлар тадбиркорлик субъектларини бугунги мураккаб иқтисодий шароитда солиқ ва кредит тўловларидан озод этиш орқали уларнинг молиявий ҳолати янада оғирлашиб кетишининг олдини олади. Шу билан бирга, тадбиркорлик фаолиятини ва у орқали иш ўринлари ва аҳоли бандлигини сақлаб қолишга кўмак беради. Асосий мақсад ҳам шу – иш ўринларини сақлаб қолиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш эканлигини таъкидлади Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси раиси Азиз Абдуҳақимов⁶.

Ҳолатни яхшилаш юзасидан халқаро ҳамкорлик ва айниқса чегарадош минтақа давлатлари билан ҳамжиҳат ҳаракат муҳимдир. Зеро, ҳеч бир минтақа давлати қўшни мамлакатларда вирус тарқалиши давом этар экан, фақат ўз ҳудудларида коронавирусни бостириш орқали ўз хавфсизлиги ва барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлай олмайди⁷.

БМТнинг туризм бўйича ихтисослашган ташкилоти ҳам саёҳатларга чекловлар жорий этилар экан, халқаро мулоқот ва ҳамкорлик муҳимлигини эътироф этди. Бунда БМТнинг пандемияни жилловлаб туриш бўйича Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) билан яқиндан ҳамкорлик қи-

лиши, пандемиядан азият чеккан давлатлар билан бирдамликда ҳаракат қилиши ҳамда туризмнинг барқарорлигини таъминлашга, соҳани оёққа турғизишни қўллаб-қувватлашга тайёр бўлиши лозимлигини таъкидлади⁸.

Жаҳон ҳамжамияти томонидан коронавирус пандемиясининг авж олишини бартараф этишда ҳуқуқий нормалар (адолат қоидалари), тадқиқотлар ҳамда амалий ёндашувнинг самараси юқорилиги илмий жиҳатдан эътироф этилмоқда⁹.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда пандемия даврида ва ундан сўнг Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасининг ривожланишини барқарорлаштиришда қўйидаги тавсияларни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

– пандемиянинг жаҳон миқёсида тўлиқ бартараф этилиши юзасидан ягона илмий ҳулосанинг мавжуд эмаслиги боис хорижий сайёҳлар оқимининг салмоғи юзасидан ўсиш суръатларига эмас, балки мамлакатимизда ички туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини такомиллаштиришга эътибор қаратиш;

– соҳа тадбиркорлари, бошловчи тадбиркорлар ва ёш мутахассисларга янада кўпроқ ташкилий ҳамда ҳуқуқий имтиёзлар ва энгилликлар бериш;

– ҳукумат томонидан аэропортлар, чегара постлари ва сайёҳлар ташриф буюрувчи ҳудудларда, COVID-19 тарқалишининг олдини олиш бўйича халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда, хавфсизлик чора-тадбирлари режасини ёки мазкур масалада “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш;

– Ўзбекистонни пандемия нисбатан кам тарқалган ҳудуд сифатида тарғиб қилган ҳолда, бу йилги Европа ва Америкага саёҳатларини бекор қилган сайёҳларни (айниқса, Марказий Осиё ва МДХ давлатларидан) юртимиздаги кузги сайёҳлик мавсумига жалб этиш;

– Муҳим чора-тадбирлар ишлаб чиқишда халқаро, минтақавий ва икки томонлама ҳуқуқий ҳамкорликни янада ривожлантириш лозим.

⁶ А. Абдуҳақимов. Карантин қўл қовуштириб ўтириш учун сабаб эмас - Ўзбекистонда “онлайн туризм” ва “масофавий спорт” ривожлантирилади // <https://uzbektourism.uz/cyrl/newnews/view?id=1114>.

⁷ А.Умаров. COVID-19: уроки для Центральной Азии и влияние на внешнюю политику. Доступен: <https://cabar.asia/ru/covid-2019-uroki-dlya-tsentralnoj-azii-i-vliyanie-na-vneshnyuyu-politiku>.

⁸ COVID-19: putting people first. <https://unwto.org/tourism-covid-19>.

⁹ T.Jamal.,Ch.Budke Tourism in a world with pandemics:local-global responsibility and action. Journal of tourism futures. – 2019. P. 4 Available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-02-2020-0014/full/pdf?title=tourism-in-a-world-with-pandemics-local-global-responsibility-and-action>.

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА СУД ФАОЛИЯТИГА ОИД ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ СТАНДАРТЛАР

Одилжон СУЛАЙМАНОВ*

Аннотация. Мақолада коронавирус пандемияси даврида ишнинг мустақил ва холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқига оид халқаро ва миллий стандартлар ўрганилган. Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон судларида ишларни кўриб чиқишнинг айрим масалалари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: коронавирус пандемияси, халқаро ва миллий стандартлар, инсон ҳуқуқлари, мустақил ва холис суд, пандемия даврида судларда ишни кўриш.

Аннотация. В статье исследуются международные и национальные стандарты, касающиеся права независимого и беспристрастного суда во время пандемии коронавируса. Были изучены не некоторые вопросы рассмотрения дел во время пандемии коронавируса в судах Узбекистана.

Ключевые слова: Пандемия коронавируса, международные и национальные стандарты, права человека, независимый и беспристрастный суд, рассмотрение дел в судах во время пандемии.

Abstract. The article examines international and national standards regarding the law of an independent and impartial judiciary during a coronavirus pandemic. Some cases were considered during the coronavirus pandemic in the courts of Uzbekistan.

Key words: coronavirus pandemic, international and national standards, human rights, an independent and impartial judiciary, litigation during a pandemic.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 2020 йил 16 мартдан бошлаб коронавирус инфекцияси (COVID-19) тарқалишининг олдини олишга қаратилган махсус чоралар (карантин) жорий этилган бўлиб, бу давлат органлари ва бошқа муассасалар ишлаш тартибига, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига жиддий ўзгартиришлар киритилишига, фуқароларнинг эркин ҳаракатланишига, шу жумладан, суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқини амалга оширишга бўлган ҳуқуқлари чекланишига сабаб бўлди.

“Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”-ги халқаро пактнинг 14-моддаси 1-бандига кўра: “Барча шахслар судлар ва трибуналлар олдида тенгдир. Ҳар бир киши унга қўйилаётган ҳар қандай жиноий айблов кўриб чиқилаётганда ёки бирор-бир фуқаролик жараёнида унинг ҳуқуқ ва бурчлари аниқланаётганида қонунга мувофиқ тузилган нуфузли, мустақил ва холис суд томони-

дан мазкур иш адолатли ҳамда очик ҳолда кўриб чиқилиши ҳуқуқига эга”¹. Ушбу пактга давлатлар томонидан риоя қилиниши мониторинги учун масъул бўлган БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси томонидан таъкидланишича, ишнинг мустақил ва холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи “ҳеч қандай истисноларга йўл қўйилмайдиган мутлақ ҳуқуқ”² ҳисобланади. Ҳатто уруш даври ёки фавқулодда вазиятларда ҳам фақатгина суд бирон бир шахсни жиноий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортиши мумкин.

Шундай экан, бу ҳуқуқ барча ҳолатларда ва барча судларга нисбатан қўлланилади. Демак, коронавирус пандемияси даврида ҳам ишлар мустақил ва холис суд томонидан кўрилиши, инсон ҳуқуқлари тўлақонли таъминланиши шарт.

Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитанинг 1984 йилда қабул қилинган 13-сонли умумий тартибдаги му-

* **Одилжон Сулайманов** – Судьялар олий мактаби бош мутахассиси, юридик фанлар номзоди, доцент.

¹ “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”-ги халқаро пакт. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплами. – Тошкент: “Адолат”, 2004. – 41 б.

² González del Río v Peru, HRC Communication 263/1987, UN Doc CCPR/C/46/D/263/1987.

лоҳазаларида қайд этилганидек: “14-модда қоидалари барча, оддий ва махсус судларга, ушбу модда билан қамраб олинган трибуналларга нисбатан қўлланилади. Қўмита қўлаб мамлакатларда оддий шахсларнинг ишларини кўриб чиқувчи ҳарбий ва махсус судларнинг мавжудлигини қайд этади. Бу эса судловнинг адолатли, холис ва мустақил амалга оширилишида жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Бундай судлар ташкил қилинишининг кўп учрайдиган сабабларидан бири шундан иборатки, одатдаги адолатли судлов меъёрларига тўғри келмайдиган фавқулодда тартибларни қўллаш имкониятини беради. Пакт судларнинг бундай тоифаларини тақиқламаса-да, шунга қарамай, уларда кўзда тутилган шароитлар аниқ шунга ишора қиладики, фуқаролик ишларининг бундай судлар томонидан кўриб чиқилиши фавқулодда асосларда амалга оширилиши мумкин ва 14-моддада кўзда тутилган шароитларда қўлланилиши керак. Агарда аъзо давлатлар мамлакатдаги фавқулодда ҳолатда, 4-моддада кўзда тутилганидек, одатдаги тартибдан чекинишга, 14-моддада кўзда тутилган тартибга риоя қилишга қарор қилган бўлса, улар ушбу чекинишлар амалдаги ҳолат кескинлиги туфайли зарурий доирадан ташқарига чиқмаслиги ҳамда 14-модданинг 1-банди шартларини қондириши зарур”³.

“Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактнинг 4-моддаси 1-бандига мувофиқ, “Давлат фавқулодда ҳолат юз берган вақтда, миллат ҳаёти хавф остида қолган ва бу ҳолат ҳақида расмий эълон қилинганда ушбу Пактда иштирок этувчи давлатлар мазкур Пакт бўйича олган ўз мажбуриятларидан чекиниш учун чоралар кўриши мумкин, лекин бу чекинишни аҳвол кескинлиги талаб этган бўлиши ҳамда бу чоралар халқаро ҳуқуқлар борасидаги бошқа мажбуриятларга ҳилоф бўлмаслиги ва ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини ва ижтимоий аҳволи жиҳатдан инсонларни камситишга олиб келмаслиги керак”⁴.

Демак, Пактнинг 4-моддасига мувофиқ, давлат фавқулодда ҳолат юз берган даврда мазкур Пакт бўйича олган мажбуриятларидан чекиниши мумкин, лекин бу халқаро ҳуқуқ бўйича олинган мажбуриятларга ҳилоф бўлмаслиги ва инсон

ҳуқуқларини камситишга олиб келмаслиги лозим. Ҳар қандай вазиятда ҳам инсон ҳуқуқлари устуворлиги таъминланиши шарт.

Яна бир халқаро ҳужжат “Одил судлов мустақиллиги тўғрисидаги умумжаҳон декларацияси лойиҳаси”⁵ (Сингви декларацияси) 5-моддасида куйидагилар белгиланган: “Бирон бир суд органи тегишли тарзда судлар таъминлаган юрисдикцияни алмаштириш мақсадида *ad hoc* ташкил қилинмаслиги керак. Ҳар ким ишининг тегишли тарзда тезкорлик билан ва оддий судлар ва ёки суд трибуналлари томонидан асосланмаган кечиктиришларсиз, қонунда кўзда тутилган тартибда, судда қайта кўриб чиқиш имконияти кўзда тутилган ҳолда кўриб чиқилишига ҳақли. Миллат ҳаётига хавф юзага келган фавқулодда ҳолатларда, бироқ шунда ҳам қонун билан белгиланган тартиблар бўйича ва халқаро ҳуқуқ томонидан тан олинган минимал андозаларга сўзсиз итоат этиш шarti ва судда қайта кўриш имконияти билан баъзида маълум чекинишларга йўл қўйилади. Мана шундай фавқулодда вазиятларда давлат бирор бир жиноий ҳуқуқбузарликда айбланаётган фуқароларнинг иши одатдаги фуқаролик судларида кўриб чиқилиши учун қўлдан келганча ҳаракат қилади, шахсларнинг маъмурий тартибда айб қўймасдан ҳибсга олиниши судлар ёки бошқа мустақил органлар томонидан «хабеас корпус» чоралари ёки унга монанд чоралар ёрдамида қайта кўриб чиқилиши талаб этилади, бундан мақсад, қамокқа олишнинг қонунийлигини таъминлаш ва ҳар қандай шафқатсизларча муносабат бўйича аризаларнинг текширилишини таъминлашдир”⁶.

Мазкур халқаро ҳужжатга мувофиқ, фавқулодда ҳолатда (масалан, коронавирус пандемияси даврида) қайсидир суд органи судлар таъминлаган юрисдикцияни алмаштириш мақсадида бир марталик ташкил қилинмаслиги, ишлар судлар томонидан асосланмаган кечиктиришларсиз, қонунда кўзда тутилган тартибда, судда қайта кўриб чиқиш имконияти кўзда тутилган ҳолда кўриб чиқилиш ҳуқуқи таъминланиши лозим. Шу билан бирга, фавқулодда ҳолатларда минимал халқаро стандартлар таъминланган ҳолда, кейинчалик қайта

³ HRC, General Comment No.13, Administration of Justice (article 14) 13 april 1984 UN Doc. HR1/GEN/1/Rev.9 (Vol I) (2008), 184 Basic Principles on the Independence of the judiciary, UN Doc. A/CONF121/22/Rev.1,59 and Res/40/146, 13 December 1985.

⁴ “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пакт. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплами. – Тошкент: “Адолат”, 2004. – 38 б.

⁵ Draft Universal Declaration on the Independence of Justice (“Singhvi Declaration”). <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-declaration-independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf>

⁶ Ўша манба.

кўриб чиқиш имконияти билан маълум чекинишларга йўл қўйилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида коронавирус пандемияси (COVID-19) тарқалишининг олдини олишга қаратилган махсус чоралар (карантин) жорий этилган. Бундай чоралар қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда қайд қилинган:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги фармойиши⁷;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори⁸;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони⁹;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони.

Ўзбекистонда коронавирус пандемияси даврида инсон ҳуқуқ ва манфаатларининг судлар томонидан ҳимоя қилиниши таъминлаш мақсадида жорий йилнинг 28 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида коронавирус инфекцияси (Covid-19) тарқалишининг олдини олишга қаратилган чоралар жорий этилиши муносабати билан қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди¹⁰.

Мазкур қарорда айнан коронавирус пандемияси даврида судлар қандай фаолият юритиши ўз ифодасини топган. Қарор Ўзбекистон Республи-

каси ҳудудида коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши чоралар жорий этилиши, суд амалиётида масалалар келиб чиқаётганлиги муносабати билан, шунингдек моддий ва процессуал қонун нормаларини бир хилда ва тўғри қўлланилишини таъминлаш мақсадида қабул қилинган.

Пленум қарорида карантин даври ва шартлари Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясининг қарорлари билан белгиланиши ва расман бекор қилингунга қадар амал қилиши белгиланган.

Пленум қарори билан коронавирус пандемияси даврида даъво муддати Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 156-моддаси (даъво муддати ўтишининг тўхтатилиши) биринчи қисмининг 1- ва 2-бандларига асосан тўхтатилиши тушунтирилган¹¹.

Фуқаролик кодексига мувофиқ, агар карантин қоидалари даъво муддатининг охирига олти ойида жорий этилган ёки амал қилишда давом этиб турган бўлса, даъво муддатининг ўтиши тўхтатилади.

Даъво муддатининг тўхтатиб турилишига асос бўлган карантин барҳам топган кундан бошлаб даъво муддатининг ўтиши давом этади, бунда муддатнинг қолган қисми олти ойгача, даъво муддати олти ойдан кам бўлса, даъво муддатига қадар узайтирилади.

Фуқаролик кодекси 333-моддаси (мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик асослари)нинг учинчи қисмига асосан, башарти, қонунда ёки шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган шахс мажбуриятни лозим даражада бажаришга енгиб бўлмайдиган куч, яъни фавқулодда ва муайян шароитларда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (форс-мажор) туфайли имкон бўлмаганлигини исботлай олмаса, жавобгар бўлади.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги 2020 йил 29 январдаги фармойиши. <https://lex.uz/docs/4720398>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2020 йил 23 мартдаги қарори. <https://lex.uz/docs/4772484>.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида» 2020 йил 19 мартдаги Фармони. <https://lex.uz/docs/4770761>.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида коронавирус инфекцияси (Covid-19) тарқалишининг олдини олишга қаратилган чоралар жорий этилиши муносабати билан қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” ги қарори // <https://lex.uz/docs/4805217>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси // <https://lex.uz/docs/111189#150442>

Шу муносабат билан судлар мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги ишларни кўришда (зарарларни қоплаш, шартномани бекор қилиш ва бошқалар), мажбуриятларни бажармаслик сабабларини аниқлаши, агар мажбуриятни бажариш ёки лозим даражада бажариш карантин шартлари жорий этилиши туфайли мумкин бўлмаганлиги аниқланса, талабни қаноатлантиришни рад этиши лозим.

Амалдаги қонунчиликка кўра жиноят ва фуқаролик ишлари бўйича судлар, маъмурий ва иқтисодий судлар иш юритувида иштирок этувчи шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган ёки суд томонидан тайинланган процессуал муддатлар ўтиши билан у ёки бу процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқини йўқотади.

Шу билан бирга, карантин шартлари даврида процессуал ҳаракатларни амалга ошириш имкони бўлмаган ҳолда, судлар ҳар қандай процессуал муддатларни узрли сабабларга кўра ўтказилган муддат сифатида қонунда белгиланган тартибда тиклаш масаласини ҳал этиши зарур.

Жорий этилган карантин шароитида судлар ушлаб туриш, қамоқда сақлаш, уй қамоғида бўлишнинг қонунда белгиланган муддатларини, шунингдек, жазодан муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштиришни қўллаш муддатларининг ўтишини тўхтатмасликка алоҳида эътибор қаратмоқда.

Шу муносабат билан жиноят ишлари бўйича судлар процессуал мажбурлов чораларини қўллаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш, касаллиги ёхуд ногиронлиги туфайли жазодан озод қилиш, жазодан муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштириш тўғрисидаги ишлар ва материалларни ўз вақтида кўриб чиқиш чораларини кўриши лозим.

Жиноят, фуқаролик, маъмурий ва иқтисодий ишлар бўйича иш юритишни тўхтатиш асослари тегишли процессуал қонунда назарда тутилганлиги ва тугал ҳисобланиши боис, судлар карантин шартлари жорий этилиши муносабати билан мазкур ишлар бўйича иш юритишни тўхтатишга ҳақли эмас ва уларни карантин шартларида бел-

гиланган эҳтиёт чораларига риоя қилган ҳолда ўз вақтида кўриш чораларини қўллаши, бундай чоралар ва процесс иштирокчиларининг иштирокини амалда таъминлашнинг имконияти бўлмаганда, ишни кўришни маълум муддатга қолдириш тўғрисида ажрим чиқариши лозим.

Бунда, карантин шартлари муносабати билан қолдирилган ишларни кўриш муддатларини бузиш ҳолатлари судьяларнинг айби билан йўл қўйилган деб баҳоланмайди.

Хулоса қилиб айтганда, халқаро ҳуқуқ нормаларида фавқулодда ҳолатларда, жумладан ҳозирги коронавирус пандемияси даврида:

биринчидан, ишнинг мустақил ва холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи ҳеч қандай истисноларсиз таъминланиши лозим;

иккинчидан, фақатгина суд бирон бир шахснинг жиноий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортиши мумкин, яъни фавқулодда ҳолат сабабли ҳеч бир шахс бошқа орган ёки мансабдор шахс томонидан жазоланиши мумкин эмас;

учинчидан, бирон бир суд органи тегишли тарзда судлар таъминлаган юрисдикцияни алмаштириш мақсадида *ad hoc* ташкил қилинмаслиги керак;

тўртинчидан, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро Пактнинг 4-моддаси давлатга фавқулодда ҳолат юз берган даврда Пакт бўйича олган мажбуриятларидан чекинишга ҳуқуқ беради, лекин бу халқаро ҳуқуқ бўйича олинган мажбуриятларга хилоф бўлмаслиги ва инсон ҳуқуқларини камситишга олиб келмаслиги лозим;

бешинчидан, фавқулодда ҳолатларда минимал халқаро стандартлар таъминланган ҳолда, кейинчалик қайта кўриб чиқиш имконияти билан маълум чекинишларга йўл қўйилиши мумкин;

олтинчидан, юқорида қайд этилган Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори коронавирус пандемияси даврида инсонларнинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш бўйича ҳуқуқлари чекланишига сабаб бўладиган моддий ва процессуал ҳолатларда чекинишлар юзага келган тақдирда қонун ҳужжатларини судларда қўллашга оид муносабатларни тартибга солади.

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ВИРТУАЛ ВА ХАЛҚ ҚАБУЛХОНАЛАРИГА КЕЛИБ ТУШГАН МУРОЖААТЛАР ТАҲЛИЛИ

Олим ФАЙЗИЕВ*

Аннотация. Мазкур мақолада коронавирус пандемияси даврида ўрнатилган карантин шароитида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал ва Халқ қабулхоналарига аҳолидан келиб тушган мурожаатларнинг ўзига хос хусусиятлари, уларда кўтарилган 20 га яқин муаммолар таҳлили ёритилган, бу борада муаллифнинг фикрлари баён этилган.

Калит сўзлар: коронавирус пандемияси, карантин шароити, коронавирус инфекцияси, мурожаатлар, мурожаат қилиш ҳуқуқи, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал ва Халқ қабулхоналари, муаммолар таҳлили.

Аннотация. В данной статье описываются особенности обращений населения в Виртуальные и Народные приемные Президента Республики Узбекистан в условиях карантина во время пандемии коронавируса, анализируется около 20 вопросов, поднятых в них, взгляды автора.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, условия карантина, коронавирусная инфекция, обращения, право на обращение, Виртуальные и Народные приемные Президента Республики Узбекистан, анализ проблем.

Annotation. This article describes the features of the population's appeals to the Virtual and People's Receptions of the President of the Republic of Uzbekistan in quarantine during the coronavirus pandemic, analyzes about 20 issues raised in them, the views of the author.

Keywords: coronavirus pandemic, quarantine conditions, coronavirus infection, appeals, the right to appeal, Virtual and People's Receptions of the President of the Republic of Uzbekistan, analysis of problems.

Маълумки, қарийб тўрт йилдан буён аҳоли кайфиятини, ислохотлар самарадорлигини билицда “барометр” вазифасини бажараётган, халқ билан мулоқот қилиш бўйича йирик платформага айланган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал ва Халқ қабулхоналари инсонларнинг давлат идораларига мурожаат қилишдан иборат конституциявий ҳуқуқини амалга оширишни таъминловчи, аҳоли муаммоларини монеликсиз айта оладиган очик, шаффоф ва ўзига хос тизим сифатида фаолият юритиб келмоқда. Ўтган давр мобайнида жисмоний ва юридик шахслардан **3,7 миллиондан ортқик**, биргина 2020 йилнинг дастлабки тўрт ойи давомида **338 814 та** (*жорий йил-*

нинг 7 май ҳолатига кўра) мурожаат келиб тушгани фикримизнинг яққол далилидир¹.

2020 йилда глобал муаммо даражасига кўтарилган коронавирус пандемияси дунёнинг деярли барча давлатларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам олдиндан белгиланган айрим режаларни амалга оширишга салбий таъсир кўрсатди, янги ижтимоий муносабатлар ҳамда муаммоларни вужудга келтирди.

Карантин чоралари қўлланилиши, инсонларнинг ҳаракатланишига айрим чекловлар ўрнатилиши, корхона ва ташкилотларнинг иш фаолияти муайян муддатга тўхтатиб турилиши ва бошқа омил-

* Олим Файзиев – Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси тизими маълумотлари асосида // <https://pm.gov.uz/uz>.

лар мурожаатлар сони, мазмуни ва йўналишларига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Республикада карантин тадбирлари жорий қилинган кундан (23 март) бошлаб 7 май санасига қадар Виртуал ва Халқ қабулхоналарига ушбу масала билан боғлиқ 107 789 та мурожаат² келиб тушган.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг корона-вирус пандемияси шароитида турли қийинчиликларга учрашининг олдини олиш, юзага келган муаммоларни ҳал этиш мақсадида мамлакатимизда тезкор зарурий чоралар кўрилди, жумладан давлатимиз раҳбари томонидан бир неча бор халқимизга мурожаат қилинди, қатор муҳим ҳужжатлар³ имзоланди, топшириқлар бериб борилди, ушбу топшириқлар ижроси юзасидан Ҳукумат ва бошқа масъул ташкилотлар томонидан ҳам қатор ҳужжатлар қабул қилинди⁴. Табиийки, кўрилган

бундай муҳим чора-тадбирлар ўзининг ижобий самарасини берди.

Карантин шароитида фуқароларнинг муаммоларини тезкор кўриб чиқиб, ҳал этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонасига келиб тушган мурожаатларни ўқиб, уларни масъулларга юбориш жараёни 24 соатлик иш режимида амалга оширилди. Карантин билан боғлиқ масалаларни тезкор таҳлил қилиб бориш, бундай мурожаатларнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда тезкор кўриб чиқишини ташкил этиш мақсадида муаммолар бўйича алоҳида таснифлар (классификаторлар) ишлаб чиқилиб, амалда фойдаланилди. Фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улар дуч келган муаммолар ечимини тезкорлик билан топиш учун ҳар бир мурожаат мазмунидан келиб чиқиб, масъул

² Ўша манба.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги Ф-5537-сон “Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг янги тури кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги фармойиши. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 07/20/5537/0116-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.03.2020 й., 06/20/5969/0341-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПҚ-4652-сон “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишга жалб қилинган тиббиёт ва санитария-эпидемиология хизмати ходимларини қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 27.03.2020 й., 07/20/4652/0364-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 мартдаги ПҚ-4662-сон “Аҳолининг дори воситалари, тиббий буюмлар, тиббий техника ва энг зарур товарларга бўлган эҳтиёжини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.03.2020 й., 07/20/4662/0365-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодий тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.04.2020 й., 06/20/5978/0393-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги ПҚ-4679-сон “Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.04.2020 й., 07/20/4679/0441-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 апрелдаги ПҚ-4691-сон “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, бюджет, базавий инфратузилма ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш учун ташқи ёрдам маблағларини жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.04.2020 й., 07/20/4691/0485-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 апрелдаги ПҚ-4695-сон “Коронавирус пандемияси даврида санитария-эпидемиология хизмати ходимларини янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.04.2020 й., 07/20/4695/0495-сон; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 майдаги ПФ-5989-сон “Тўқимачилик ва тиқув-трикотаж саноатини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.05.2020 й., 06/20/5989/0533-сон.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 мартдаги 176-сон “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.03.2020 й., 09/20/176/0358-сон; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 25 апрелдаги 254-сон “Ўзбекистон Республикасида коронавирус инфекцияси тарқалишининг олдини олишга доир қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.04.2020 й., 09/20/254/0500-сон; Карантинга оид чоралар амал қилиши даврида мактабгача таълим ташкилотлари ва умумтаълим муассасаларининг фаолияти тўхтатилганда мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари ва умумтаълим муассасалари бошланғич синф ўқувчиларининг ота-оналарига йиллик меҳнат таътили беришнинг вақтинчалик тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 3227, 2020 йил 28 март). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.03.2020 й., 10/20/3227/0371-сон; Карантинга оид чоралар амал қилиш даврида ходимларни масофавий иш усулида, мослашувчан иш графигида ёки уйда ишлашга ўтказишнинг вақтинчалик тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 3228, 2020 йил 28 март). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.03.2020 й., 10/20/3228/0372-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2020 йил 28 апрелдаги 08-сон “Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида коронавирус инфекцияси (COVID-19) тарқалишининг олдини олишга қаратилган чоралар жорий этилиши муносабати билан қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/4805217>.

ташкilot томонидан уларнинг кўриб чиқилишига қонунчиликда белгиланганидан кўра қисқароқ муддатлар белгилаш амалиёти кенг қўлланилди.

Таъкидлаш жоизки, коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш даврида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш ва иқтисодиёт тармоқлари барқарор фаолият кўрсатишини таъминлаш бўйича кўрилган аксарият чоралар, хусусан қабул қилинган муҳим ҳужжатлардаги қоидалар аҳоли муурожаатларда кўтарган муаммоларни таҳлил қилиш асосида белгиланди.

Виртуал ва Халқ қабулхоналарига келиб тушган муурожаатларни таҳлил қилсак, жорий йилнинг биринчи чораги давомидаги муурожаатларда кўпроқ суд-хуқуқ, коммунал хўжалик – электр энергия, газ, ичимлик суви таъминоти, банк-молия, бандлик, уй-жой таъминоти каби масалалар⁵ кўтарилган бўлса, карантин шароитида бундай турдаги муурожаатлар сони камайиш тенденциясига эга бўлганлигини айтиш лозим.

Карантин шароитида муурожаатларда кўпроқ эпидемиологик ҳолат натижасида юзага келган масалалар кўтарилди, бундай муурожаатларни таҳлил қилиш натижаси уларда қуйидаги муаммолар билдирилганлигини кўрсатди:

– илгари норасмий сектордаги ишларда банд бўлган ва ҳозирда даромадсиз қолган фуқаролар ҳам моддий ёрдамга муҳтож бўлиб қолгани (маълумот учун, карантиндан олдин, яъни 1 март – 31 март кунлари – моддий ёрдам сўралган муурожаатлар сони – 7 043 та бўлган бўлса, карантин вақтида, яъни 1 апрель – 30 апрель кунлари уларнинг сони 19 704 тани⁶ ташкил қилди). Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 7 май куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида, “Одамларни даромад билан таъминлаш мақсадида карантин талабларини аста-секин юмшата бошладик. Бунда биз аҳолининг карантиндаги турмуш шароитини яхшилаш учун уларнинг кўплаб муурожаатларини ҳам инobatга олдик”⁷, дея таъкидлаб ўтди;

– айрим ҳудудларда озиқ-овқат маҳсулотлари, жумладан ун нархи кўтарилган ва ун тақчиллиги кузатилгани (муурожаатлар натижасида ун билан боғлиқ муаммо тезкорлик билан

бартараф этилди, бу ҳолат барча оммавий ахборот воситаларида ҳам ёритилди);

– ногиронлиги бўлган шахслар ва пенсионерлар учун пенсия ва нафақа пуллари ўз вақтида етказиб берилмагани, шунингдек уларнинг иш ҳақи ва пенсияларини пластик картага ўтказишга эътироз билдиргани, жойларда банк-оматлар етарли эмаслиги. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, пенсия тўловларини банк пластик карталарига ўтказиб бериш чораси, аввало, пенсионерларнинг соғлиғини ўйлаб, уларга юқумли касаллик юқишининг олдини олиш мақсадида белгиланди. Бироқ муурожаатлар таҳлили ушбу чора барча пенсионерлар томонидан бирдай қўллаб-қувватланмаганлигини ҳам кўрсатди. Бизнингча, мазкур чора ҳар бир пенсионернинг яшаш тарзи, қилган муурожаатлари, кайфияти ва бошқа муҳим индивидуал ҳолатлари инobatга олинган ҳолда ҳаётга татбиқ этилганда, мақсадга мувофиқ бўлар эди;

– бозорларда, аҳоли яшаш жойларида ташкил этилган кўчма савдо шохобчаларида банк пластик карталари орқали тўловларни қабул қилишда муаммолар бўлгани;

– хайрияларни мувофиқлаштириш марказлари томонидан ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз кексалар, ногиронлар, моддий аҳволи оғир ёлғиз оналар, эҳтиёжманд, кўп фарзандли кам таъминланган оилаларга ёрдам айрим ҳолларда кечикиб кўрсатилгани;

– жорий йилнинг март-июнь ойларида тўлаш муддати тугайдиган бола нафақаси ва бошқа моддий ёрдам оладиган оилаларга нафақа тўлашни янги муддатда давом эттириш тўғрисидаги ариза ҳамда бошқа ҳужжатларни талаб қилмаган ҳолда 6 ой муддатга танаффуссиз давом эттирилиши Президент Фармонида асосан белгиланган бўлса-да, ушбу муддатни узайтириш масаласининг айрим масъуллар томонидан пайсалга солиш ҳолатлари кузатилгани;

– транспорт воситалари ҳаракатланишининг чекланиши сабабли аҳолининг озиқ-овқат учун бозорларга боришида ва чекка ҳудудлардаги озиқ-овқат дўконлари эгаларининг маҳсулот олиб келиш учун шаҳарларга (марказларга) бориб келишида қийинчиликлар туғилгани;

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси тизими маълумотлари асосида. <https://pm.gov.uz/uz>.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси тизими маълумотлари асосида. <https://pm.gov.uz/uz>.

⁷ <https://president.uz/uz/lists/view/3553>.

– ички ишлар органлари айрим ходимларнинг қўпол муомаласи фуқаролар кайфиятига салбий таъсир қилгани;

– транспортда стикерсиз ҳаракатланишга сабаб бўлган омилларга холис ва қонуний баҳо берилмасдан маъмурий баённома тузилиб, фуқароларнинг транспорт воситалари жариима майдонига киритиб қўйилгани;

– турли йўналишлар бўйича шифокорлар кўриги ва маслаҳатига муҳтож бўлган фуқаролар тиббий ёрдам олишда муайян қийинчиликларга дуч келгани;

– Халқ таълими вазирлиги томонидан ташкил этилган онлайн дарслар дастлабки кунларда фақат ўзбек ва рус тилларида олиб борилгани, бу эса, ўз она тилида таълим олаётган бошқа миллат вакилларига қийинчиликлар туғдиргани;

– интернет хизматидан фойдаланишга талаб кескин ортган бўлса-да, кўплаб ҳудудларда интернет тармоғи мавжуд эмаслиги ёки хизмат сифати истеъмолчиларни қониқтирмагани (тезлиги паст, интернет тармоғига уланишдаги қийинчиликлар);

– дастлабки кунларда ташкил этилган айрим карантинда сақлаш жойларининг шароитлари яхши бўлмагани, уларнинг санитария-гигиена талабларига жавоб бермагани;

– карантин жорий этилишидан олдин турли мақсадларда (масалан, даволаниш) бир ҳудуддан бошқа ҳудудга борган, бироқ ҳудудлараро ҳаракатланиш вақтинча тўхтатилганлиги натижасида кўплаб фуқаролар ўз яшаш жойларига қайта олмагани;

– хорижий давлатларда таълим олаётган, меҳнат қилаётган ва бошқа мақсадларда хорижий давлатларга борган фуқаролар ўз вақтида Ўзбекистонга қайта олмагани ёки аксинча, Ўзбекистон ҳудудида бўлиб турган хорижий давлатларда таълим олаётган, меҳнат қилаётган фуқароларимиз иш жойига ва таълим муассасаларига кета олмагани;

– жисмоний ва юридик шахслар банк кредитларини, тадбиркорлик субъектларидан келишув асосида бўлиб-бўлиб тўлаш эвазига олинган маиший техникалар учун тўловларни вақтида ва кўрсатилган миқдорда қайтаришда қийинчиликларга учрагани;

– айрим иш берувчилар томонидан меҳнат қонунчилиги нормалари жиддий бузилгани (иш ҳақи берилмагани, меҳнат шартномаси бекор қилинган, хоҳиши ҳисобга олинмасдан ходимлар ҳақ тўланмайдиган таътилларга чиқарилгани ва ҳ.к.)

– коронавирус билан зарарланган беморлар жойлаштирилган объектларда фаолият олиб борган тиббиёт, санитария-эпидемиология хизмати ходимлари ва бошқаларга ишланган даври учун махсус қўшимча рағбатлантириш маблағлари турли сабаблар билан ўз вақтида тўлаб берилмагани⁸ ва ҳоказо.

Биз ҳозирча карантин шароитида юзага келган айрим муаммолар ҳақида тўхталдик, ушбу ҳолатда карантиндан сўнг ҳам ҳаёт ўз маромига тушгунига қадар янги турдаги қўшимча муаммолар ўртага чиқиши, шу сабабли мурожаатлар кўпайиши мумкинлигини эътиборга олишимиз лозим. Эътибор берайлик, кундалик истеъмолимизда “карантин қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда”, “коронавирус инфекцияси тарқалиши муносабати билан жорий қилинган карантин тартиб-қоидалари”, “глобал карантин чекловлари шароитида”, “карантин чора-тадбирлари юмшатилаётган давлатлар” каби тушунчалар кенг қўлланила бошланди, демак, келгусида давлат органлари ҳам, фуқаролар ҳам мурожаат қилиш ҳуқуқини амалга ошириш ва уни таъминлаш билан боғлиқ муносабатларга киришар экан, ушбу глобал муаммонинг таъсирини сезиб туришлари мумкинлигига кўникишимиз лозим, деб ўйлаймиз.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, карантин шароити бизга зарур хулосалар чиқаришга туртки берди, ахборот технологиялари қанчалик муҳимлигини, айрим соҳаларда хатоларимиз мавжудлигини кўрсатди, шахсий муаммоларни ҳал қилишда сабр-бардошли бўлишга ўргатди. Қайд этиш лозимки, карантин шароити билан юзага келган муаммоларнинг аксарияти бартараф этилди, ишонимизки, қисқа фурсатларда қолган муаммолар ҳам тизимли равишда ўз ечимини топиб боради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 3 апрель куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида таъкидлаганидек, “Кўпга келган ва жаҳон аҳли азият чекаётган бу қийин кунлар, албатта, ўтади”⁹.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси тизими маълумотлари асосида. <https://pm.gov.uz/uz/>

⁹ <https://president.uz/uz/lists/view/3481>.

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА МИГРАЦИЯ ҲУҚУҚИ

Луқмонжон ИСОҚОВ*

Аннотация. Ушбу мақолада пандемия шароитида инсонларнинг ҳаракатланиш эркинлигининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Жумладан, миграцияга оид ҳуқуқий муносабатларни бошқариш билан боғлиқ айрим муаммолар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: COVID-19, гигиена, ижтимоий, инсон, масофа, мигрант, миграция, пандемия, эркинлик, ҳуқуқ, қонун.

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности свободы передвижения людей в условиях пандемии. В частности, проанализированы проблемы, связанные с управлением миграционных правовых отношений.

Ключевые слова: COVID-19, гигиена, дистанция, закон, мигрант, миграция, пандемия, право, свобода, социальное, человек.

Abstract. This article describes the features of freedom of movement of people in the context of a pandemic. In particular, the problems associated with the management of migration legal relations are analyzed.

Keywords: COVID-19, hygiene, distance, law, migrant, migration, pandemic, right, freedom, social, human.

COVID-19 пандемияси бутун дунё бўйича соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда ҳолат бўлиб қолмай, балки иқтисодий ва ижтимоий инқирозни ҳам келтириб чиқармоқда, умуминсоний инқирозга айланиб бормоқда. Аксарият мамлакатлар бевосита инсон ҳуқуқларига дахл қилувчи, хусусан, ҳар бир шахснинг миграция ҳуқуқи ҳисобланган эркин ҳаракатланишни чеклашга доир қаттиқ чораларни жорий этмоқда. Шунинг учун керакки, ҳавфсизликни таъминлаш бўйича карантин билан боғлиқ фавқулодда ҳолатлар ва чоралар инсон ҳуқуқларини ҳимоялаш принципларига асосланган бўлиши лозим.

Ўзбекистонда мазкур инфекциянинг кенг тарқалишига йўл қўймаслик ва касалланганларни даволашга барча куч ва воситалар сафарбар қилинди. Жумладан, Инқирозга қарши жамғарма тузилди¹ ва унинг ҳисобидан тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда бандликни таъминлаш учун маблағ ажратилди, коронавирус инфекциясининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича зарурий чоралар кўрилмоқда.

Давлатимиз раҳбарининг Фармонлари билан бир қатор имтиёз ва қулайликлар яратилмоқда. Жумладан, чет элдаги қўлаб фуқароларимиз босқичма-босқич юр-

тимизга қайтарилиб, уларга зарурий тиббий хизматлар кўрсатилди. Айни пайтда чет элдаги фуқароларимизни ватанга қайтариш учун чартер рейсларни амалга ошириш давом этмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар Конституциямизнинг 22-моддасига тўлиқ жавоб беради. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз фуқароларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва уларга ҳомийлик кўрсатишни кафолатлайди².

Хорижий мамлакатлар тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, ҳар бир давлат ўзининг ҳуқуқий, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда мазкур муаммони ҳал қилиш учун муайян ишларни ташкиллаштирди. Бироқ уларнинг ҳаммасида ҳам кутилган натижа кузатилмаганлиги турли полемикаларни келтириб чиқармоқда. Жумладан, COVID-19 пандемияси фуқаролик жамияти мавжуд бўлишининг анъанавий ҳуқуқий тизими мустақамлигини шубҳа остига олишга эришди. Вирус тарқалиши жаҳон миқёсида ўтган асрдан бери сақланиб қолган ҳуқуқий “қолиплар”ни ўзгартириш долзарблигини кўрсатмоқда.

Вируснинг биринчи белгилари намоён бўлишигача тарқала бошланган меҳнат ва турмуш тарзини бу каби виртуаллаштириш “ижтимоий гигиена”нинг

* Луқмонжон Исоқов – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” ги фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.03.2020 й., 06/20/5969/0341-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.09.2019 й., 03/19/563/3685-сон.

муҳим қисми ҳисобланади³. Масалан, ўтган йилнинг ўзида озиқ-овқат ва бошқа хизматларни уйга етказиб беришнинг тезкорлик билан ошиб кетиши кўпгина ривожланаётган мамлакатларда ҳам кузатишга эришди. Ахборот коммуникация технологияларининг тараққий топиши инсонларни ўзаро яқин мулоқотда бўлиш эҳтиёжидан халос этди. Масофавий ёки онлайн ишлаш тартиби ўрта синфнинг айрим вакиллари учун пандемиягача қисматига айланиб бўлган эди. Бу иқтисодиёт ва ҳаётни янада рақамлаштиришга олиб келади. Шунингдек, касалхоналар қурилиши ва шифокорлар меҳнати учун шароитлар яратиш бўйича шошилиш чоралар, пандемиядан кейинги ҳаётда ҳам, соғлиқни сақлаш тизимини яхшилаш ва фуқаролар турмуш сифатини оширишга хизмат қилади.

Умумий ҳуқуқлар тизими ўрнига, ҳимояланмаган аҳоли тоифаларининг имкониятлари чекланганлигидан келиб чиққан ҳолда ўз иштирок даражасини мутаносиб равишда ошириб боровчи давлат томонидан тартибга солиш тизими ўрнатилади.

Бу Хитойнинг ижтимоий рейтинглар тизимини эслатади. Унда давлат томонидан ҳимояланмаган ижтимоий меъёрларни инкор этиб, ўзининг мақоми ҳақида қайғурмас ҳам бўлади. Давлат бу каби эркинлик учун жазолай олмайди, лекин ҳеч қандай хизматларни таъминлаш мажбуриятини ўз зиммасига олмайди. Ва аксинча, давлат кредитларидан фойдаланиш ёки эркин ҳаракатланиш истагига жамоат хавфсизлиги учун жавобгарлик кўзда тутилади. Йўл ҳаракатида тезликни ошириш сингари, ихтиёрий равишда ўзини яқкалаш тартиби ҳам мустаҳкамланади.

Шу тариқа, пандемия бозор иқтисодиёти “яхши баҳо”га топшира олмаган биринчи имтиҳон бўлди. Айрим мутахассисларнинг фикрича, мазкур вирус инфекцияси оқибатида глобаллашув жараёни тескарига қараб ҳаракатланади. Зеро, пандемия яқин кунларга қадар мавжуд бўлган оламдаги кадрлар тизимининг ишончли эмаслигини кўрсатди.

Ҳозирги кунда БМТнинг бир неча универсал ва махсус халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларида мигрантлар ҳуқуқлари кафолатланган. Жумладан, 1990 йил 18 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси “**Барча меҳнаткаш-мигрантлар ва улар оилалари аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича**” конвенцияни қабул қилган⁴. Мазкур Конвенциянинг асосий мақса-

ди мигрантлар учун инсон ҳуқуқларига риоя этиши яхшилашдан иборат. Конвенция янги ҳуқуқларни яратмайди, бироқ мигрантлар ва маҳаллий фуқаролар ўртасидаги тенгликни кафолатлашга қаратилган. Ушбу халқаро ҳужжат меҳнаткаш-мигрант тушунчасига кенг таъриф берилганлиги ҳамда ишчи ва унинг оиласига кўп жиҳатли ҳимояни кафолатлаганлиги билан характерланади.

Конвенция ҳақ тўланадиган бандликни қабул қилиш, шунингдек, ноқонуний меҳнат миграциясига барҳам бериш мақсадида мамлакатларaro кўчиб юрвчи шахсларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш ва ҳимоялашга қўмаклашишга йўналтирилган. Мазкур ҳужжатда нафақат меҳнаткаш-мигрантлар, балки мавсумий ёки чегарадош ҳудудларда меҳнат қилувчилар, шунингдек, денгизчи, балиқчи, хорижда аниқ лойиҳалар бўйича банд кишилар ва бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари қамраб олинган⁵.

93 моддадан иборат Конвенция меҳнаткаш-мигрантларнинг имкон қадар тўла равишда барча асосий фуқаролик, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини ўзида мужассам этган. Ҳужжатда меҳнаткаш-мигрантлар нафақат иқтисодий, балки ижтимоий субъект сифатида ҳам қаралган. Конвенция ноқонуний меҳнат мигрантдан қонуний меҳнат мигрантни ажратган, лекин уларнинг ҳаммасига камида асосий ҳуқуқлар ҳимояси кафолатланган. Шунингдек, ҳужжатда ноқонуний миграция ҳаракатига қарши курашиш бўйича айрим чоралар ҳам тавсия этилган.

Мигрантлар ҳуқуқларини таъминлашдаги мураккаблик шундаки, улар иккала юрисдикциянинг субъектига айланади. Яъни бир томондан, ўзининг чиққан давлати ва иккинчи томондан келиб ишлаётган ёки иш қидириб келган давлат қонунчилигига бўйсунмишидаги ҳуқуқий ҳолатидир. Ушбу иккала давлат қонунчилигидаги фарқ нафақат мигрантнинг у ёки бу ҳуқуқларидан фойдаланишини мураккаблаштиради, балки уларни бузишга ҳам имкон яратиб беради.

Энг кизиқарли жиҳати шундаки, халқаро-ҳуқуқий ҳужжатдан келиб чиқадиган мажбуриятларнинг бажарилиши сиёсий-ҳуқуқий ва ижтимоий-иқтисодий ислохотларни амалга оширишни талаб қилиши боис, йирик миқдорда хорижий ишчи кучини қабул қилувчи мамлакатлардан бирортаси ҳам ушбу Конвенцияга қўшилмаган. Чунки ушбу давлат-

³ Павленко Е.В. Киберпространство медицины: интернет как враг и союзник врачаи пациента. Социология медицины, № 1(22), 2013. – С.42-46.

⁴ International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families // Электрон манба: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>

⁵ Ушбу халқаро ҳужжат БМТнинг “Мигрантлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенция номи билан ҳам оммалашган. Аслида мигрантлар ҳуқуқлари бўйича БМТнинг бундан ташқари бошқа халқаро конвенцияси мавжуд эмаслигини ёдда тутиш лозим.

лар ўз фуқароларининг хорижда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётганда дуч келиши мумкин бўлган бир қатор салбий оқибатлар келтирувчи ҳолатлардан шу тарзда суғурталанишига интиладилар.

Яна бир муҳим халқаро-ҳуқуқий ҳужжат – БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 2018 йил 19 декабрь куни қабул қилинган “**Хавфсиз, тартибли ва қонуний миграция бўйича глобал шартнома (пакт)**”⁶. Ушбу ҳужжат илк маротаба миграциянинг барча жиҳатларини қамраб олувчи 23 та мақсадни ўз ичига олган “Марокаш пакти” номи билан тарихда қолди⁶.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ушбу халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар пандемия шароитида мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоялашга ожиз, деб ҳисоблаймиз. COVID-19 пандемияси халқаро даражада қабул қилинган универсал халқаро шартномалар ва келишувларни қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Чунки пандемия шароитида кўпгина мамлакатлар чегараларни ёпишди ёки уларни кесиб ўтишни чеклашди. Бундай чекловлар билан бир пайтнинг ўзида инсон ҳуқуқлари ва мигрантлар ҳуқуқини ҳимоялаш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш мумкинлигини кўрсатди. Масалан, аксарият мамлакатларда ёки чегара олди ҳудудларда қолиб кетган шахсларни тиббий кўриқдан ўтказиб, карантинга олишган. Айрим давлатлар мигрантларга нисбатан бундай чоралар кўрмаганлигини ҳам кузатиш мумкин.

Бундан ташқари, айрим мамлакатлар COVID-19 инкирозини енггандан кейин ҳам киритилган миграцион чекловларни қолдириши эҳтимоли мавжуд. Шу тарихда, улар ўз фуқароларининг иш билан бандлигини таъминлаш, ундан кейингина мигрантларни жалб қилишга интилади. Чет элда ишлаш учун қонуний йўлларнинг камайиши мигрантларнинг ночор қолишига хавф солади. Оқибатда улар жиноятга қўл уриши ёки чет элга чиқишнинг ноқонуний йўлларини танлаши орқали уюшган жиноий гуруҳларнинг хуфёна иктисодиётига қўмаклашиши эҳтимолдан холи эмас.

Шу боис, COVID-19 пандемияси шароитида миграция ҳуқуқининг асосини ташкил қилувчи ҳаракатланиш эркинлигини таъминлашда давлатлар ушбу масаланинг бир қатор жиҳатларини инобатга олиши зарур, деб ўйлаймиз:

Биринчидан, мазкур салбий оқибатларнинг олдини олиш мақсадида, давлатлар ҳаракатланиш эркинлигини оммавий тарзда ҳаддан зиёд чекламаслиги ва **ҳар бир ҳудуд бўйича манзилли ва индивидуал ёндашув асосида** чоралар кўриши мақсадга муво-

фиқ ҳисобланади. Шу ўринда Ўзбекистон тажрибаси намуна сифатида олинishi мумкин. Жумладан, мамлакатимизда карантин чоралари юмшатиладиган ҳудудларни белгилаш аниқ мезонлар асосида баҳоланмоқда. Масалан, “ўзини яқкалаш” ҳаёт тарзи жорий этилиб, 65 ёшдан юқори бўлган фуқароларга уйдан ташқарига чиқиш ман этилди, зарурат бўлган тақдирдагина яқин атрофдаги дорихона, озик-овқат ва бирламчи зарур маҳсулотлар дўконларига чиқишга рухсат берилди, ва ниҳоят, туманлар ва шаҳарлар “қизил” (юқори хавфли), “сарик” (ўрта хавфли) ва “яшил” (хавфсиз) ҳудудларга ажратилди.

Иккинчидан, ҳаракатланиш эркинлиги чекланишидан кўриладиган зарарларни камайтириш ва бартараф этиш мақсадида карантин жорий этилган мамлакатларда давлат ҳокимияти аҳолини озик-овқат, сув, тиббий ёрдам билан жойларнинг ўзида таъминлаши лозим. Чунки аксарият ёши кекса, бемор ва имконияти чекланган шахсларнинг эҳтиёжи шуни тақозо этади. Бу борада, мамлакатимизда асосий турдаги озик-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш, нархлар барқарорлигини назорат қилиш, кўпчилик бир жойда тўпланишининг олдини олиш мақсадида маҳаллаларда арзонлаштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан иборат кўчма бозорлар ташкил этилди.

Учинчидан, ҳаракатланиш эркинлигини чеклаш инсон ҳуқуқларининг асосий принципларига зид келмаслиги лозим⁷. Бунда ҳаракатланиш ва сафарларни тақиқлашнинг мақсадга мувофиқлиги чуқур ўйланган бўлиши талаб этилади. Баъзи ҳолларда бу каби чоралар номуносиб бўлиб, чекловчи таъсирга эга ва ҳар доим ҳам касаллик тарқалишининг олдини олавермайди. Бунинг натижасида одамлар “эгри” йўлларни излаш, касаллик белгиларини яшириш ва бу ҳақда хабар бермасликка ҳаракат қилиши мумкин, жавоб чоралар самарадорлиги йўқолиши эҳтимоли мавжуд.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, корона-вирусга қарши курашишда ҳаракатланиш эркинлигини чеклаш, қаттиқ чораларни қўллаш демократик тамойилларга мос равишда олиб борилиши зарур. Ҳар бир кўриладиган чора, аввало, қонуний асосга эга бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, сиёсатчилар фавқулодда вазиятлар режимини сунистеъмол қилишни бошласа ёки ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланмаган ҳар қандай ҳаракатни (ҳаракатсизликни) амалга оширсан, бу жамоат тартиби ва халқ кайфиятига салбий таъсир ўтказади. Бундай шароитларда қарорлар демократик йўл билан қабул қилиниши зарур.

⁶ Хавфсиз, тартибли ва қонуний миграция бўйича глобал шартнома (пакт) / Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières // Электрон манба: <https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3>.

⁷ Права человека в период COVID-19. Уроки эпидемии ВИЧ-инфекции: эффективное реагирование силами сообщества. – Женева: ЮНЭЙДС, 2020. – С.14 (20).

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ЮРИДИК-ТЕХНИК НОРМАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Анвар ЯШНАРБЕКОВ*

Аннотация. Мақолада пандемия даврида юридик-техник нормаларнинг аҳамияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари илмий таҳлил қилинган. Жумладан, пандемия даврида мамлакатда қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили ва юридик-техник нормаларнинг таснифи ёритилган. Шу билан бирга, юридик-техник нормалар тизими бўлган юридик-техник тартибга солиш давлат ва жамият хавфсизлигини ҳамда санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлаш, коронавирус ва бошқа юқумли касалликларни профилактика қилишдаги аҳамияти илмий жиҳатдан очиқ берилган.

Калит сўзлар: норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, юридик-техник нормалар, санитария-эпидемиологик қоидалар, табиий омиллар (иқлимнинг ўзгариши, табиий офатлар) ва техноген хусусиятдаги омиллар.

Аннотация. в статье представлен научный анализ важности юридико-технических норм в период пандемии и ее особенностей. В частности, анализируются нормативно-правовые акты, принятые в стране во время пандемии, и классификация юридико-технических норм. А также, научно обоснована важность юридико-технического регулирования, представляющего собой систему юридико-технических норм, для обеспечения государственной и общественной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, юридико-технические нормы, санитарно-эпидемиологические правила, природные факторы (изменение климата, стихийные бедствия) и техногенные факторы.

Annotation. The article presents a scientific analysis of the importance of legal and technical standards during a pandemic and its features. In particular, analyzed the legal acts adopted in the country during a pandemic and the classification of legal and technical standards. And also, the importance of legal and technical regulation, which is a system of legal and technical standards, for ensuring state and public safety, as well as sanitary and epidemiological well-being, prevention of coronavirus and other infectious diseases, is scientifically substantiated.

Key words: regulations, legal and technical standards, sanitary and epidemiological rules, natural factors (climate change, natural disasters) and technological factors.

2020 йил бошидан жаҳон мамлакатларида коронавирус инфекцияси тарқалиши юзага келиши муносабати билан ушбу давлатлар томонидан мазкур инфекцияга қарши курашиш, шу жумладан инсонларнинг ҳаракатланишига чекловлар киритиш ва корхоналар фаолиятини тўхтатиш орқали мисли кўрилмаган чоралар кўрилиши бошланди.

Мазкур кўринмас офатдан бизнинг мамлакатимиз ҳам “четда қолмади”. Давлатимиз Раҳбарияти ҳамда ваколатли органлар томонидан ўз вақтида кўрилган самарали чора-тадбирлар натижасида коронавирус инфекциясини “жиловлаш”га эришилди.

Таъкидлаш лозимки, кўрилган чора-тадбирларнинг амалга оширилишида пухта ўйланган ва ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар муҳим аҳамият касб этди. Хусусан, коронавирус пандемияси

билан бевосита боғлиқ бўлган 15 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Жумладан, юртимизга коронавирус инфекцияси кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш, қулай санитария-эпидемиологик муҳитни таъминлаш ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг янги тури кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармойиши қабул қилиниб, унга кўра республика махсус комиссияси ташкил қилинди.

Республика махсус комиссияси томонидан коронавирус инфекцияси кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш мақсадида 20 дан ортиқ

* Анвар Яшнарбеков – Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси.

қарорлар қабул қилинди.

Шунингдек, коронавирус пандемияси даврида кўплаб юридик-техник нормалардан иборат ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлигини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. Шу ўринда пандемия даврида юридик-техник нормалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар ўзига хос хусусиятларга эга эканлигин қайд этиш лозим.

Авваламбор, юридик-техник нормаларнинг юридик табиатига қисқача тўхталиб ўтсак. Юридик-техник нормаларнинг вужудга келиши кўп жиҳатдан ташқи дунё объектларига инсон таъсири билан боғлиқ фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш ва алоҳида субъектлар ҳамда жамиятнинг ижтимоий аҳамиятга эга бўлган қатор манфаатларини ҳимоя қилиш мақсади билан изоҳланади.

Юридик-техник нормалар орқали бу борадаги муносабатлар бевосита қандай мақсадда тартибга солинишига қараб, уларни қуйидаги иккита катта гуруҳга ажратиш мумкин:

а) инсон ва унинг меҳнати натижаларини ҳамда атроф табиий муҳитни турли хил омиллар таъсиридан муҳофаза этишга қаратилган нормалар;

б) алоҳида шахслар ёки жамиятнинг иқтисодий эҳтиёжларини қондиришга ва манфаатларини амалга оширишга қаратилган нормалар.

Биринчи гуруҳга кирувчи юридик-техник нормалар “**инсон – атроф табиий муҳит**” тизими хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. “Инсон – атроф табиий муҳит” уйғунлигига бўлган хавфлар ижтимоий-иқтисодий омиллар (озикланиш, соғлиқни сақлаш даражаси ва шу қабилар), табиий омиллар (иқлимнинг ўзгариши, табиий офатлар) ва техноген хусусиятдаги омиллар (ишлаб чиқаришдаги чиқиндилар билан атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши, техник механизмлардан фойдаланиш жараёнида юзага келадиган ҳодисалар ва бошқалар) натижасида келиб чиқади.

“Инсон – атроф табиий муҳит” тизими ва унинг таркибий элементлари ўртасидаги алоқадорлик турли йўналишларда кечиши билан тавсифланади. Ушбу тизим таркибий элементларининг ўзаро алоқалари хавфсиз ёки хавфли даражаларда намоён бўлади. Хавфли даражадаги алоқалар табиат ресурслари ва объектлари ҳамда мазкур тизим элементларидан бирининг нобуд бўлишига

олиб келиши мумкин.

Бундай ҳолатларда хавфсизликни таъминлаш учун юридик-техник нормалар орқали муайян қоидаларни ўрнатиш ва шу асосда инсонларнинг ташқи олам объектларига нисбатан у ёки бу даражада таъсир этиши билан боғлиқ бўлган фаолиятларини тартибга солиш зарур бўлади.

Юқорида таъкидланганидек, табиий ва антропоген омиллар атроф табиий муҳитга зарарли таъсир этиш омиллари бўлиши мумкин. Табиий омиллар инсоннинг иродасига боғлиқ бўлмайди. Шундай бўлсада, инсон табиий офатларнинг хавфли таъсирини камайтиришга эришиши мумкин. Айнан шунинг учун ҳам табиий офатлар юз берганда амал қилиш лозим бўлган хавфсизлик қоидалари ишлаб чиқилади.

Табиий омиллардан фарқли ўлароқ, антропоген омиллар бевосита ёки билвосита инсон фаолиятининг маҳсули сифатида намоён бўлади. Биринчи гуруҳга кирувчи юридик-техник нормалар айнан табиий ва антропоген характердаги омилларнинг зарарли таъсирини тугатиш ёки камайтиришга хизмат қилади.

Ушбу гуруҳга мансуб бўлган юридик-техник нормаларга қуйидагиларни киритиш мумкин: ёнғин хавфсизлиги қоидалари, санитария-эпидемиологик қоидалар ва нормалар, ветеринария қоидалари, меҳнатни муҳофаза қилишга оид қоидалар, агрохимикатларни қўллаш нормалари, меҳнат хавфсизлигига оид стандартлар, транспортнинг турли йўналишларда юкларни ташиш қоидалари, экологик нормалар ва бошқалар.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “**Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида**”ги Қонунининг 3-моддасида **техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга** техник регламентлар, стандартлаштиришга доир норматив ҳужжатлар, санитария, ветеринария, ветеринария-санитария, фитосанитария қоидалари ва нормалари, шахарсозлик нормалари ҳамда қоидалари, экологик нормалар ва қоидалар ҳамда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги бошқа ҳужжатлар сифатида таъриф берилган.

Алоҳида таъкидлаш лозимки, пандемия даврида инсонларнинг саломатлигини ва хавфсизлигини таъминлашда юридик-техник нормаларни қабул қилиш ва амалга ошириш устувор масалалардан бири ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, 2020 йил 11 майда янги таҳрирдаги “**COVID-19 пандемияси даврида чеклаш тадбирларини қўлланиши шароитида**

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, шунингдек тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ташкил қилиш тўғрисидаги вақтинчалик санитария қоида ва меъёрлари” номли Ўзбекистон Республикаси санитария қоидалари, меъёрлари ва гигиеник нормативлари қабул қилинди.

Ушбу вақтинчалик санитария қоида ва меъёрлари COVID-19 инфекцияси тарқалиши бўйича эпидемиологик вазиятнинг кескинлашуви даврида ишчи ва ходимлар саломатлигини ҳимоя қилиш учун мақбул меҳнат шароитини ва меҳнат жараёнини ташкил этиш билан атроф муҳитни ҳамда меҳнатни муҳофаза қилишга қаратилган профилактик тадбирларни амалга ошириш мақсадида ишлаб чиқилган.

Мазкур санитария қоидалари давлат идоралари шунингдек, ташкилий-ҳуқуқий шаклидан ва идоравий бўйсинуvidан қатъи назар бошқа ташкилотларга қўйиладиган гигиеник талабларни белгилайди. Техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида меъёрий ҳужжат ҳисобланиб, барча ташкилотлар томонидан бажариш учун мажбурийлиги белгилаб қўйилган. Санитария қоидаларини бузганлик Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда интизомий, маъмурий ва жиноий жавобгарликни келтириб чиқариши мустаҳкамланган.

Юридик-техник нормаларнинг мақсади фақат инсон ёки ташқи олам объектларини турли хил хавфли таъсирлардан ҳимоя қилиш билан чегараланмайди. Юридик-техник нормаларнинг шундай гуруҳи мавжудки, уларнинг мақсади жамият ёки унинг алоҳида субъектларининг иқтисодий ва бошқа манфаатларини амалга оширишга кўмаклашишдир. Ўз навбатида, бундай манфаатларга қуйидагиларни кiritиш мумкин: фан, техника ва технологияларнинг ривожланиш даражасига мос равишда маҳсулотлар, иш ва хизматларнинг сифат даражасини оширишга эришиш; маҳсулотларнинг техник тавсифи ва унга тегишли ахборот ўртасидаги ўзаро мослик, ўлчов бирликлари ва воситаларининг ягоналиги; барча турдаги ресурсларни иқтисод қилиш ҳамда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган бошқа манфаатлар.

Бундай турдаги муносабатларни тартибга солишга қаратилган юридик-техник нормалар қуйидагилардан иборат: хомашёлар, материаллар, ёнилғи ва электр энергиясини сарфлашга оид нормалар; маҳсулотни синовдан ўтказиш ва қабул қилиб олишга оид нормалар; маҳсулотлар, иш ва хизматларнинг сифатига қўйиладиган талаблар; технологик қоидалар; техник воситалардан фойдаланиш қоидалари; ўлчов қоидалари ва бошқалар.

Юридик-техник нормаларни қабул қилган ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари доирасига кўра ҳам таснифлаш мумкин. Бошқа ҳар қандай юридик нормалар каби юридик-техник нормалар ҳам улар ифода этилган манбаларнинг иерархик тузилиши нуқтаи назаридан даражаси ҳамда юридик табиатига кўра таснифланади. Ушбу мезон асосида юридик-техник нормаларнинг қуйидаги турларини кўрсатиб ўтиш мумкин: халқаро шартномаларда ўз ифодасини топган нормалар; тегишли қонун ҳужжатларидаги нормалар; Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари, фармонлари ва фармойишлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида мустаҳкамланган нормалар; ижро ҳокимияти ва бошқарув органлари томонидан қабул қилинадиган қонуности ҳужжатлардаги нормалар; маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳужжатларида акс эттирилган нормалар; локал (корхона, ташкилот, муассасалар) манбалардаги нормалар.

Юридик-техник нормаларни амал қилиш доирасига кўра умумий ва чекланган ҳаракатда бўладиган нормаларга ажратиш мумкин. Биринчи турдаги юридик-техник нормаларнинг хусусияти шундаки, уларнинг ҳаракати вақт, ҳудуд, соҳа ёки субъектлар билан боғлиқ ҳолатлар билан чегараланмайди. Бундай юридик-техник нормалар қаторига кўпчилик давлат стандартлари (ГОСТ) ва давлат санитария-эпидемиологик қоидалар кирди. Мазкур юридик-техник нормалар мамлакатнинг барча ҳудудларида бир хил кучда бўлади. Чегараланган юридик техник нормаларнинг ҳаракатда бўлиши эса муайян шарт-шароитлар билан боғлиқ бўлади. Ушбу шарт-шароитларнинг хусусиятига кўра уларни қуйидагича таснифлаш мумкин: муайян вақт доирасида амалда бўладиган нормалар; муайян ҳудуд доирасида амалда бўладиган нормалар; субъектларнинг чекланган доирасига нисбатан ҳаракатда бўладиган нормалар.

Хулоса ўрнида шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, асосий воситаси юридик-техник нормалар тизими бўлган юридик-техник тартибга солиш давлат ва жамият хавфсизлигини ҳамда санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлаш, коронавирус ва бошқа юқумли касалликларни профилактика қилишга ўзининг сезиларли равишда ижобий таъсирини ўтказди. Зеро, юридик-техник тартибга солишнинг асосий мақсади фуқароларнинг соғлиғи ва ҳаёти, жисмоний ва юридик шахслар ҳамда давлат мулкни ҳимоя қилиш ҳамда атроф-муҳитни муҳофаза этиш ҳисобланади.

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА КАРАНТИН ШАРОИТИДА СУД-ТЕРГОВ ПРОЦЕССИГА ОИД ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР

Азизхон ПЎЛАТОВ*

Аннотация. Мазкур мақолада пандемия ва карантин даврида суд-тергов процессига оид долзарб муаммолар таҳлил қилинган. Суд-тергов вақтида гигиена-хавфсизлик чораларини кўриш, бунда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва жиноят процесси иштирокчиларини сўроқ қилишга оид масалалар тадқиқ этилган. Шунингдек, инфекция тарқалишининг олдини олиш мақсадида миллий қонунчилик тизимига ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш таклифи берилган.

Калит сўзлари: суд-тергов; пандемия, карантин, шифокор, гувоҳ, адвокат, сўроқ, ҳуқуқ ва эркинликлар, жиноят процесси, замонавий технологиялар.

Аннотация. В этой статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с судебным процессом во время пандемии и карантина. Предлагается внести поправки и дополнения в национальную правовую систему для предотвращения распространения инфекции. В ходе судебного разбирательства будут также рассмотрены вопросы, связанные с использованием современных технологий и опросом участников уголовного процесса, а также принятие мер гигиены и безопасности в ходе судебного разбирательства.

Ключевые слова: судебное следствие, пандемия, карантин, доктор, свидетель, адвокат, допрос, права и свободы, уголовный процесс, современные технологии.

Abstract. This article discusses current issues related to the lawsuit during a pandemic and quarantine. It is propose to amend and supplement the national legal system to prevent the spread of infection. The trial will also address issues related to the use of modern technology and interviewing participants in criminal proceedings, as well as the adoption of hygiene and safety measures during the trial.

KEY WORDS: judicial, investigation, pandemic, quarantine, doctor, witness, lawyer, interrogation, rights and freedoms, criminal procedure, modern technologies.

Бугунги кунда коронавирус пандемияси бутун дунё бўйлаб кенг тарқалди ва Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмади. Айни пайтда юртимизда инфекция тарқалишининг олдини олиш мақсадида кенг кўламда чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, санитария-эпидемиологик осойишталикни таъминлаш, эпидемияга қарши курашиш ва карантин қоидаларига риоя этилиши устидан қатъий назорат ўрнатилган.

2020 йил 29 январда эълон қилинган Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармойиши¹ билан махсус комиссия ташкил этилиб, мамлакатимиз

худудида коронавирус тарқалишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар дастури тайёрланди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги ва хавфсизлигини таъминлаш, коронавирус инфекцияси тарқалишининг олдини олишда мутасадди давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда ташкилотларининг мувофиқлаштирилган фаолиятини ташкил этиш, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг қарори қабул қилинди².

Қарорга асосан Ўзбекистон Республикаси ху-

* Азизхон Пўлатов – Тошкент давлат юридик университети мустақил исланувчиси.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коронавируснинг янги тури кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги фармойиши // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.01.2020 й., 07/20/5537/0116-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.03.2020 й., 09/20/176/0358-сон.

дудиди 2020 йил 24 мартдан эътиборан карантин эълон қилинди.

Карантин даврида суд-тергов процесси муаммолари таҳлиliga ўтишдан олдин “карантин” ва “эпидемия” тушунчаларига аниқлик киритиш мақсадга мувофиқ.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да берилган таърифга кўра, “Пандемия – бу эпидемик касалликнинг бир мамлакат, бир неча мамлакат ёки қитъада ёппасига тарқалишидир”³.

“Карантин – бу юқумли касалликлар ва қишлоқ хўжалиги зараркунандалари тарқалишининг олдини олиш учун давлат томонидан ўтказиладиган санитария тадбирларидир”⁴.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига илова қилинган низомда эса, “Карантин – маълум ҳудудни коронавирус инфекцияси тарқатувчи манбадан муҳофаза қилиш ва уни йўқотишга ҳамда коронавирус инфекциясининг бир жойдан бошқа ҳудудларга тарқалишига йўл қўймасликка қаратилган маъмурий ва санитария-эпидемиологик тадбирлар мажмуи”, дея таъриф берилган⁵.

Демак, карантин – ўта хавfli юқимли касалликлар (ҳозирги кунда COVID-19) тарқалишини чеклашга қаратилган эпидемияга қарши маъмурий ва санитария тадбирлари мажмуидир. Карантин маълум ҳудудни касаллик тарқатувчи манбадан муҳофаза қилиш ҳамда инфекциянинг бошқа ҳудудларга тарқалиб кетишига йўл қўймасликка қаратилган профилактик тадбир ҳисобланади. Шунинг учун ҳам карантин эълон қилинган ҳудудда аҳоли орасида ҳамма турдаги алоқа, борди-келди кескин чекланади.

Карантин шароитида ҳам жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизими қонун устуворлиги ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш бўйича зиммасига олган устувор вазифаларни бажаришда давом этиши зарур. Карантин шароитидаги суд-тергов амалиёти таҳлили,

шунингдек, халқ билан бевосита мулоқот натижалари ушбу соҳада бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатди, жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишда, жиноят ишлари бўйича судгача ва суд жараёнида қонунийликни таъминлашда тўсик бўлувчи айрим ҳуқуқий бўшлиқлар борлиги яққол намоён бўлди.

Карантин шароитидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тасарруфидаги жазони ижро этиш муассасалари, шу жумладан тергов изоляторларига кириш-чиқиш, муассасада сақланаётган ва у ерга кирувчи фуқароларнинг хавфсизлиги нуктаи назаридан вақтинча тўхтатилди. Кечиктириб бўлмайдиган терговга қадар текширув, суриштирув ва тергов ҳаракатларига ўрнатилган тартибга қатъий риоя қилинган тарзда амалга оширилиши йўлга қўйилди.

Тергов ҳаракатлари ўтказиш учун чақиртирилган процесс иштирокчилари билан карантин қоидаларига асосан, махсус ҳимоя-гигиена воситаларидан фойдаланган ҳолда фақатгина зарурий тергов ҳаракатлари амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига риоя этган ҳолда, ички ишлар органларининг тегишли процессуал ҳаракатларни амалга оширишга масъул бўлган бўлинмалари томонидан фуқароларни максимал даражада чақирмаслик чоралари кўрилмоқда⁶.

Карантин даври адолатнинг асосий тамойилларидан бири – ошкораликка хавф туғдиради. Сабаби карантин шароитида қариндошлар, тингловчилар ва матбуот ходимлари суд залига киритилмаслиги мумкин. Процесс иштирокчилари ёши ёки соғлиғи сабабли ўз-ўзини изоляция қилиши ёки суд-терговнинг асосий гувоҳлари карантин баҳонасида келмаслиги эҳтимоли ҳам мавжуд. Адолатнинг асосий тамойили очиклик ва ошкоралик эканини инобатга олсак, суд-тергов ишларини тарафлар йўқлигида кўриб чиқиш бу принцип бузилишига олиб келади. Албатта, суд-тергов ишларини тўхтатиб туриш мумкин эмас, чунки процес-

³ Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 4-жилд. – Т.: ЎзРФА Тил ва адабиёт институти, 2006. – 372 бет.

⁴ Ўша манба.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.03.2020 й., 09/20/176/0358-сон.

⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти расмий веб-сайти // www.tergov.uz/oz/news/tergov-harakatlari.

суал муддатлар ўтиб кетиши гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ҳамда жиноят процессининг бошқа иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига сабаб бўлади. Шунингдек, гумонланувчи ўзига қўйилган айбдан ҳимояланиш учун ҳимоячи ёрдамидан фойдаланиши, бунинг учун барча шароитлар яратиб берилиши лозим.

Маълумки, карантин даврида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари эркин юришларига рухсат этилгани ҳолда ҳимоячилар, гувоҳлар ва жиноят процессининг бошқа иштирокчилари эркин юришлари ҳамда автомашиналарда бемалол ҳаракатлана олишлари осон эмас. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига кўра, жиноят ишини юритиш муносабати билан суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан белгиланган тартибда гувоҳ, жабрланувчи, шунингдек озолиқда юрган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга чақирув қоғози билан чақирилиши⁷ ва сўроқ қилиш учун чақирилтирилган пайтда ҳозир бўлишлари шарт⁸. Узрсиз сабабларга кўра келишмаса, мажбурий тарзда олиб келинади.

Узрли сабаблар деганда, шахсининг қочиб кетганлиги, таътилда, хизмат сафаридида эканлиги, оғир касаллиги ёки бошқа сабабларга кўра йўқлиги назарда тутилиши белгиланган⁹. Кўриниб турибдики, бунда эпидемия ҳолати эътибордан четда қолган.

Айрим хорижий давлатлар, масалан, Украина тажрибасини оладиган бўлсак, амалдаги қонунчиликка кўра, суд-тергов процессига шахс чақиртирилганда унинг кела олмаслигига рухсат берилган узрли сабаблар рўйхатига эпидемия, ҳарбий ҳаракатлар даври, табиий офатлар ва шунга ўхшаш объектив ҳолатлар ҳам киритилган¹⁰.

Шу ўринда яна бир муаммоли жиҳат мавжуд. Суд-тергов процессига чақиртирилган шахс бошқа шаҳарда истиқомат қилиши ёки муайян сабабларга кўра бошқа шаҳарда бўлиши мумкин. Карантин даврида шахсий автомобил ва йўловчи ташиш транспортларидан фойдаланиш имконияти чеклангани оқибатида чақиртирилган шахс қан-

дай қилиб суд ёки тергов органига етиб боради? Суд-тергов органлари шахсий ёки йўловчи ташиш транспортларидан фойдаланишга рухсат бериш ваколатига эга эмас. Фикримизча, бундай ҳолатларда чақирилувчи шахс суд-тергов органларига кела олмаслиги сабабларини изоҳлаб, ёзма тарзда ёки телефон орқали хабар бериши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, чақирилувчи шахс суд-тергов органига келган тақдирда ҳам терговчидан шахсий ҳимоя воситаларини (тиббий ниқоб, комбинезон, этик, кўзойнак, қўлқоп, дезинфекция воситалари ва бошқалар) талаб қилиш, бу шартлар бажарилмаган тергов ҳаракатларида қатнашишни рад этиш ҳуқуқига эга бўлиши лозим. Бундай талаб корона-вирус инфекцияси тарқалишининг олдини олиш мақсадида Ҳукумат томонидан қатъий белгилаб қўйилган бўлиб, унга риоя этилмаслиги маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилишга сабаб бўлиши мумкин¹¹. Карантин даврида шаффофликни таъминлаш мақсадида суд-тергов ҳаракатларини имкон қадар видео кузатув воситалари билан жиҳозланган хонада олиб бориш, “боди камералардан фойдаланиш тавсия этилади.

Албатта, гигиена-хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаслик инфекция тарқалишига сабаб бўлиб, процесс иштирокчилари ҳамда тергов идоралари ходимлари ҳаёти ва соғлиғига реал хавф туғдириши мумкин. Биринчи навбатда, қўл сиқиш, кучоқлашиш, йўталаётганлар билан мулоқотда бўлиш, 2 метрдан кам бўлмаган оралиқ масофани сақлаш, бир жойда тўпланишдан чекланиш зарур. Хизмат транспортида тутқич ва ўриндиқларга иложи борича тегинмасликка ҳаракат қилиш лозим.

Бундан ташқари жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчиларни суд-терговга олиб келиш ҳам уларнинг ҳаёти ва соғлиғига реал хавф туғдириши мумкин. Бунда гигиена-хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш керак.

Карантин даврида жазони ижро этиш муассасаларда сақланаётган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг адвокат билан учрашиши ҳам мураккаблашади. Бунда, бир томондан, ин-

⁷ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Т.: Ўзбекистон, 2018. – 97-модда.

⁸ Ўша манба. – 261-модда.

⁹ Ўша манба. – 264-модда.

¹⁰ Қаранг: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovno_protseualnij_kodeks_ukraini/statja-138.htm.

¹¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.03.2020 й., 09/20/176/0358-сон.

фекция юктириб олиш хавфининг юкорилиги, иккинчи томондан, процесс иштирокчиларига юридик ёрдам кўрсатиш зарурияти, учинчи томондан, процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига йўл қўймаслик талаби мураккаблик келтириб чиқаради. Фуқаролар ҳаракатлари чекланган даврда фақатгина суд-тергов органлари томонидан тайинланган адвокатларга рухсат берилиши суиистеъмомликларга олиб келиши мумкин.

Шунингдек, соқчи, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ходимлари оила аъзоларини инфекция юктириб олиш хавфидан ҳимоялаш чораларини ҳам мулоҳаза қилиш керак.

Жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётганлардан нарсаларни олиш ва беришни вақтинча тўхтатиб туриш масаласини кўриб чиқиш керак.

Қолаверса, карантин даврида процесс иштирокчиларига чакирув қоғози юбориш ҳам хавфли ҳисобланади. Чакирув қоғози ўз манзилига бир неча қўлдан ўтиб боради, шу тариқа инфекция тарқалишига шароит пайдо бўлади. Чунки корона-вирус инфекцияси қоғозда узоқ муддат сақланиши олимлар томонидан аниқланган.

Яна бир қийинчилик эпидемия ва карантин даврида суд-терговга оид муҳим далилларни тўплаш билан боғлиқ. Сабаби кўпчилик инсонлар инфекция юктириб олишдан хавфсираб уйдан чиқмасликка ва мулоқотда бўлмасликка интиладилар.

Пандемия даврида аҳолининг саломатлиги йўлида курашувчи энг муҳим қатлам шифокорлар эканини инобатга олиб, улар фаолиятини барча орган ва ташкилотлар, жумладан суд-тергов органлари томонидан ҳам қўллаб-қувватлаш мақсадга мувофиқ. Пандемия даврида шифокорларга нисбатан суд-тергов ҳаракатларини олиб бормаслик ёки суд-тергов процессига уларни имкон қадар жалб этмаслик керак, назаримизда.

Юқорида баён этилган мулоҳазалардан келиб чиқиб, хулоса ўрнида қуйидаги таклифларни билдирамиз:

– Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексининг 138-моддасида белгиланган узрли сабаблар рўйхатига “эпидемия, пандемия, карантин, ҳарбий ҳаракатлар даври, табиий офатлар ва фавқулодда ҳолатлар” тушунчаларини киритиш;

– суриштирув, дастлабки тергов ва суд жараёнларини “онлайн” режимда ва масофавий

тарзда (видеоконференция орқали) ўтказиш;

– мурожаат, ариза, шикоят ва қарорларни электрон шаклда қабул қилиш;

– масофадан туриб ишлаш ва мулоқот қилиш тартибини жорий этиш;

– зарурий ҳолатларда суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд ходимлари ва фуқаролар карантин қоидаларига қатъиян амал қилган ҳолда (тиббий ниқоб, комбинезон, этик, кўзойнак қўлқоп, дезинфекция воситалари ва бошқалар) процессда қатнашишларини таъминлаш;

– суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья сўроқ қилиш жараёнида карантин қоидаларига амал қилмаган тақдирда сўроқ қилинувчи шахсларга тергов ҳаракатларида ва судда қатнашишни рад этиш ҳуқуқини бериш;

– сўроқ жараёнларини шиша тўсиқ орқали ўтказиш;

– процесс иштирокчилари учун электрон имзолар жорий қилиш;

– ҳужжатлар алмашинувини электрон тарзда амалга ошириш;

– кечиктириб бўлмайдиган суриштирув, тергов ва суд ҳолатларида чакирув қоғози, суд қарори ёки ажрими процесс иштирокчиларининг шахсий ёки йўловчи ташиш транспортдан фойдаланишлари учун рухсатнома ўрнида ўтишини жорий этиш;

– ижтимоий тармоқларда (телеграмм, инстаграмм, фейсбук, имо) фуқароларга юридик ёрдам берувчи каналлар сонини ошириш;

– пандемия даврида саломатлигига хавф туғдирадиган шароитда ишловчи ходимларнинг ойлик маошига кўшимча ҳақ тўлаш тартибини жорий этиш;

– пандемия даврида тиббиёт соҳаси ходимларига нисбатан тергов ҳаракатларини тўхтатиб туриш.

Ушбу чора-тадбирлар пандемия даврида карантин шароитида самарали натижа беради. Шунингдек, ҳозирги коронавирус пандемияси билан боғлиқ вазият келгусида суд-тергов тизимини бутунлай ўзгартириб юбориши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

КОРОНАВИРУСГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ХАЛҚАРО ҲАМЖАМИЯТ ЭЪТИРОФИДА

Шокир ҒАФҒАРОВ*, Мансур МУСАЕВ**

Коронавирус пандемияси дунё миқёсида жуда катта ташвиш ва хавотир уйғонишига сабаб бўлмоқда. Касалланганлар сони кун сайин ўсиб бормоқда. АҚШ, Россия, Испания, Италия, Германия, Франция, Буюк Британия, Хитой, Эрон ва Туркия каби давлатларда касалланиш кўрсаткичи, айниқса, юқори. Афсуски, ушбу офат бизнинг юртимизни ҳам четлаб ўтмади.

Дунё тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, коронавирус пандемиясига қарши курашда икки хил амалиёт – “Хитой услубидаги ёндашув” ва “Британ-швед” тажрибаси мавжуд. “Хитой услубидаги ёндашув”нинг асосий мазмуни: давлат томонидан кескин карантин чораларини амалга ошириш, ижтимоий масофаланиш қоидаларига қатъий риоя этиш, оммавий тадбирларни тақиқлаш, транспорт воситалари ҳаракатини чеклаш, гигиена қоидаларига оғишмай амал қилишдан иборат. Бунда асосий мақсад инфекция занжирини узиш, касалликка чалинганларни тезкорлик билан аниқлаш ва уларни соғлом аҳолидан ажратиб олишга қаратилган. Хитой ушбу чораларни қўллаш орқали оғир синовга қарши муваффақиятли кураша олди.

Коронавирус пандемиясига қарши курашда “Британ-швед” тажрибасининг асосий жиҳатлари фуқароларнинг ўз интизомига кўпроқ таяниш, давлат томонидан чеклов чораларининг кенг қўлланилиши, “омма” иммунитетига умид қилишдан иборатдир. Бунда иммунитетни паст, ёши улуг инсонлар пандемиянинг қурбони бўлиши эҳтимоли юқори. Шуни таъкидлаш ўринлики, инфекция билан касалланганлар сонининг тез суръатда ўсиши сабабли Буюк Британия ўзининг “либерал” ён-

дашувини ўзгартириб, кескин чеклов чораларини киритишга мажбур бўлди.

Ўзбекистонда коронавирус пандемиясига қарши курашда “Хитой услубидаги ёндашув”дан фойдаланилиб, қатъий карантин тартиби жорий этилди. Қўрилган чора-тадбирлар самараси Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, Германиянинг “Public Diplomacy” ташкилоти, АҚШнинг “The Diplomat” журнали, Россиянинг “ANNA-news” информацион агентлиги ва бошқа кўплаб нуфузли халқаро ОАВлар томонидан ҳақли равишда юқори баҳоланди.

Жумладан, коронавирусни даволаш, назорат ва профилактика қилиш масаласида ҳамкорлик учун Ўзбекистонга келган эпидемиолог, вирусолог, пульманолог, терапевт, хирург ва инфекционистлардан иборат бўлган 15 кишилик Хитой тиббий жамоаси вакиллари ҳам мамлакатимизда кўрилатган чора-тадбирларга ижобий хулоса беришди¹. Хитойлик мутахассислар юртимизда коронавирус инфекцияси билан касалланганлар ҳамда беморлар даволанаётган клиникалардаги вазият билан яқиндан танишди. Юқори Чирчиқдаги 20 минг кишини сиғдирувчи карантин шаҳарчаси, Зангиотада қурилатган 10 минг кишилик даволаш клиникасидаги вазиятни бориб ўрганишди. Хитойлик экспертларнинг бир гуруҳи Самарқанд шаҳрида, яна бир гуруҳи Фарғона водийси вилоятларида бўлиб, беморлар вирусдан даволанаётган клиникалар фаолияти билан ҳам танишди. Шу тариқа, улар Ўзбекистонда коронавирусга қарши олиб борилаётган чораларни ижобий баҳолаган ҳолда ўзбек мутахассисларининг коронавирусга

* Шокир Ғаффаров – тарих фанлари доктори, Самарқанд тиббиёт институти профессори.

** Мансур Мусаев – Республика Маънавият ва маърифат маркази бўлим бошлиғи, сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

¹ “Коронавирус билан курашда Ўзбекистон тажрибасини бошқа давлатларда ҳам жорий этса арзийди” – хитойлик экспертлар. <https://kun.uz/news/2020/04/21/koronavirus-bilan-kurashda-ozbekiston-tajribasini-boshqa-davlatlarda-ham-joriy-etsa-arziydi-xitoylik-ekspertlar>.

қарши кураш тажрибасини ўрганиш ҳамда уни бошқа мамлакатларда жорий этиш мумкинлигини алоҳида таъкидлашди.

Шунингдек, республикамизнинг Покистон пойтахти Исломободдаги элчихонасида Ўзбекистонда коронавирус пандемияси тарқалишининг олдини олиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларга бағишлаб ўтказилган видео мулоқотда қатнашган покистонлик экспертлар, давлат ва жамоат ташкилотлари раҳбарлари, журналистлар ҳам мамлакатимизда коронавирус тарқалишининг олдини олиш бўйича олиб борилаётган чора-тадбирларни юксак баҳолади. Бу ҳақда “Daily Ittehad” газетаси бош муҳаррири Тоҳир Фарук шундай фикр билдирди: “Бугунги кунда COVID-19 пандемияси 200 дан ортиқ давлатда қайд этилди ва тарқалишда давом этмоқда. Ушбу касаллик Ўзбекистонга ҳам кириб борди. Аммо, Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида мамлакатда коронавирусга қарши ўз вақтида ва самарали чоралар кўрилмоқда. Шаҳарларда ва вилоятлараро ҳаракатлар тўхтатилиб, аҳолининг кундалик эҳтиёжлари учун савдо шохбчалари одатдаги тартибда, аммо карантин қоидаларига риоя қилган ҳолда фаолият юритмоқда. Мазкур юқумли касалликнинг тез тарқалишига қарши муносиб курашилмоқда”².

Мана шундай ижобий фикрлар Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши ҳузуридаги Евроосиё ижтимоий ривожланиш институти мутахассиси Сюй Тао томонидан ҳам айтиб ўтилди. У давлатимиз раҳбари бошчилигида Ўзбекистонда коронавирусга қарши кураш ва унинг мамлакат иқтисодиётига таъсирини юмшатиш бўйича кўрилаётган чораларни таҳлил қилар экан, қуйидаги асосий жиҳатларни таъкидлаб ўтди: “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан коронавирус тарқалишининг олдини олиш мақсадида Республика махсус комиссиясининг ташкил этилиши аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлаш ва

беморлар соғлиғини тиклаш бўйича зарур вазифаларни ўз вақтида бажариш имконини берди”³. Шунингдек, Сюй Тао коронавирус инфекциясининг мамлакат иқтисодиётига салбий таъсирини камайтириш бўйича тизимли комплекс чора-тадбирлар қабул қилинишини алоҳида эътироф этиб, Ўзбекистон пандемиянинг мамлакат ва дунё учун қандай жиддий иқтисодий оқибатларга олиб келишини ўз вақтида олдиндан кўра билганлигини эътироф этди. Хитойлик эксперт Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 19 мартда имзоланган “Коронавирус пандемияси ва глобал инкироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони⁴ ўта муҳим аҳамиятга эгалигини, ушбу ҳужжатда аниқ ва самарали чоралар, хусусан, мумкин бўлган иқтисодий йўқотишлар ўрнини қоплаш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш каби масалалар кўзда тутилганлигини таъкидлади⁵.

Сеулдаги Корё университетининг профессори, айти вақтда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигида COVID-19га қарши курашиш бўйича эксперт-маслаҳатчи лавозимида фаолият юритаётган Цой Чже Ук ҳам Ўзбекистон Республикаси ва Корея Республикаси ўртасидаги ҳамкорликни юксак кадрлашини билдирар экан, Ўзбекистоннинг COVID-19га қарши курашда улкан натижаларга эришаётганини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, четдан юқумли касалликнинг кириб келишига йўл қўймаслик учун чегаралар ёпилгани, беморларни ташхислашда самарали усул қўлланилаётгани, ижтимоий карантин дастурлари амалга оширилаётгани, “ўзини яқкалаш” бўйича махсус жойлар ташкил қилингани ҳамда беморларни даволаш учун тўртта янги шифохонанинг бунёд этилаётгани коронавирусга қарши курашишда ижобий натижаларга эришишнинг муҳим омили бўлмоқда. Цой Чже Ук фикрини давом эттирар экан, ҳатто энг ривожланган

²Ўзбекистонда коронавирус тарқалишига қарши амалга оширилаётган чора-тадбирлар Покистонда юқори баҳоланмоқда. <http://muslim.uz/index.php/yangiliklar-2016/uzbekistan/item/19670-zbekistonda-koronavirus-tar-alishiga-arshi-amalga-oshirilajotgan-chora-tadbirlar-pokistonda-yu-ori-ba-olanmo-da>.

³Хитойлик эксперт Ўзбекистоннинг пандемияга қарши кураш тажрибасини эътироф этди. <http://xs.uz/uzkr/post/khitojlik-ekspert-ozbekistonning-pandemiyaga-qarshi-kurash-tazhibasini-etirof-etdi>.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инкироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/4800005>.

⁵Жанубий корейлик эксперт: Ўзбекистон COVID-19га қарши курашда ажойиб натижаларга эришмоқда. <http://xs.uz/uzkr/post/zhanubij-koreyalik-ekspert-ozbekiston-covid-19ga-qarshi-kurashda-azhojib-natizhalarga-erishmoqda>.

мамлакатларда ҳам ушбу юкумли касалликнинг олдини олиш ҳамда унга қарши курашишда Ўзбекистондаги каби самарали чораларни топиш қийинлигини таъкидлади. Ўзбекистондаги рақамларни бошқа мамлакатлар билан солиштирганда, инфекцияни юқтирганлар сони ва ўлим даражаси анча пастлигини айтиб ўтди. Буларнинг барчаси Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳнамолигида қабул қилинган тезкор ва самарали қарорлар, шунингдек, инфекция тарқалишининг олдини олиш ҳамда назорат қилиш бўйича олиб борилган кенг қўламли чора-тадбирлар натижаси эканлигини, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг соғлигини ҳимоя қилиш учун соғлиқни сақлаш тизими ходимлари томонидан барча имкониятлар ишга солинаётганини эътироф этди корейс мутахассиси⁶.

Юқорида эътироф этилганидек, бугунги кунда дунёда жуда катта ташвиш келтириб чиқараётган коронавирус пандемиясига қарши юртимизда аниқ мақсадга йўналтирилган жиддий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда коронавирус оқибатида юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар ўз вақтида тўғри баҳоланиб, жиддий қарорлар қабул қилинди. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев бу чораларни миллатни, унинг бугуни ва эртасини асраб қолиш даражасидаги курашга қиёслади. Хорижда турли сабабларга кўра қолиб кетган ватандошларимизни мамлакатга қайтариш борасида Ўзбекистон ҳақиқий инсонпарварлик намунасини кўрсатмоқда.

Ўз навбатида, халқимиз ҳам давлатимиз томонидан белгиланган тартиб ва чора-тадбирларга нисбатан юксак ижтимоий бирдамлигини намойиш этиб келмоқда.

Коронавирус балосини бартараф этиш учун шифокорларимизнинг халқимиз саломатлиги йўлида кўрсатаётган хизматлари том маънода қаҳрамонликдир. Бугунги кунда Ўзбекистонда коронавирус инфекциясидан соғайганлар сони тобора ортиб бормоқда.

Бирлашган Миллатлар ташкилоти Бош котиби Антониу Гутерришнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевга йўллаган мактубида келтирилган қуйидаги фикрлар пандемияга қарши кураш бўйича Ўзбекистон тажрибасининг жаҳоний эътирофининг яна бир тасдиғи бўлди: “Сизнинг Ҳукуматингиз томонидан Ўзбекистон Республикасида вируснинг тарқалишини жиловлash, шунингдек, пандемиянинг ижтимоий-иқтисодий, жумладан аҳолининг энг эҳтиёжманд қатламлари учун оқибатларини юмшатиш бўйича кўрилган қатъий чораларни юксак баҳолайман”⁷.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда коронавирус пандемиясини бартараф этиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар самараси халқаро миқёсда юксак даражада баҳоланмоқда. Бунда, албатта, шарафли ва масъулиятли касбига бўлган меҳри, шижоати ҳамда ўзининг буюк жасорати билан намуна бўлаётган қўли енгил шифокорларимизнинг хизмати катта. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек, мамлакатимизда жуда катта куч сарфлаб, кўп саъй-ҳаракатлар, халқимизнинг кўмағи, сабр-тоқати билан бу офат жиловлаб турилибди. Лекин барибир барчамиз зийраклик ва эҳтиёткорлик билан карантин қоидаларига тўлиқ амал қилишимиз шарт. Бу хавф бутун дунёда бутунлай бартараф этилмас экан, хотиржамликка берилишга асло ҳаққимиз йўқ.

⁶ Жанубий корейлик эксперт: Ўзбекистон COVID-19га қарши курашда ажойиб натижаларга эришмоқда. <http://xs.uz/uzkr/post/zhanubij-koreyalik-ekspert-ozbekiston-covid-19ga-qarshi-kurashda-azhojib-natizhalarga-erishmoqda>.

⁷ Халқимизнинг эзгу фазилатлари коронавирусга қарши курашишда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. <http://xs.uz/uzkr/post/khalqimizning-ezgu-fazilatlar-koronavirusga-qarshi-kurashishda-hal-qiluvchi-ahamiyat-kasb-etmoqda>.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИНING ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ВАКИЛИ (ОМБУДСМАН) – 2019 ЙИЛДА

2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан халқимиз фаровонлиги йўлида кенг қўламли ислохотлар олиб борилди. Бу ислохотлар натижасида миллий давлатчилигимиз пойдевори мустаҳкамланиб, ҳар бир фуқаро ва оила фаровонлиги, қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатлари таъминланди. “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” ва уни “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури доирасида қабул қилинган 70 дан ортиқ қонун, 350 дан зиёд Президент фармон ва қарорлари Конституция ва қонун устуворлигини таъминлашга, парламент ва жамоатчилик назоратини янада кучайтиришга, суд-ҳуқуқ тизимини такомиллаштиришга, қулай инвестиция муҳитини яратишга, таъсирчан ижтимоий сиёсат олиб боришга хизмат қилмоқда.

2019 йилда яна бир муҳим сиёсий воқеа – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва халқ депутатлари кенгашларига сайловлар бўлиб ўтди.

2019 йилда ҳам инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш давлат сиёсатида устувор аҳамият касб этди. Хусусан, мамлакатда узоқ вақтдан бери яшаб келаётган, лекин Ўзбекистон фуқароси ҳуқуқий мақомига эга бўла олмаётган 5868 нафар шахс Ўзбекистон фуқаролигига қабул қилинди.

Муваффақиятли амалга оширилган “Меҳр” ва “Меҳр–2” инсонпарварлик тадбирлари доирасида Яқин Шарқдаги қуролли можаролар майдонидан, Афғонистондан 261 нафар фуқаро, асосан, аёллар ва болалар юртимизга қайтариб олиб келинди. Уларга зарур тиббий ва моддий ёрдам кўрсатилди.

Сўнгги йилларда давлатимиз инсонпарварлик сиёсатининг ҳамда халқимизга хос эзгулик

ва меҳр-окибат, кечиримли бўлиш каби олижаноб фазилатларнинг амалий тасдиғи сифатида «Жазо муддатини ўтаётган, қилмишига чин қўнғилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган бир гуруҳ шахсларни афв этиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг бир нечта фармонлари қабул қилиниб, 4 мингдан зиёд шахс жазони ўташ жойларидан озод қилинди. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи Халқаро ташкилотларнинг доимий эътирозига сабаб бўлиб келган Жаслик қўрғонида жойлашган 19-сон ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясини тузатиш ҳақидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори қабул қилиниши инсонпарвар сиёсатнинг яна бир амалий намунаси бўлди.

Шунингдек, ўтган йилда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) фаолиятининг ҳуқуқий асослари такомиллаштирилди. Хусусан, 2019 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Омбудсман ҳузурида миллий превентив механизм институти жорий этилди.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги қонунлар ва ташкилий-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш

2019 йилда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига Омбудсманнинг қамоқда сақланаётган шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир ваколатларини кенгайтиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, Вакил ҳузурида қийноқларга солиш ва муомалада бўлиш ҳамда

жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи турларининг олдини олишга доир чора-тадбирлар тизими (миллий превентив механизм) жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини янада кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари – Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими жорий этилди.

2019 йилда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ қўйидаги дастурлар лойиҳаларига тегишли таклифлар юборилди:

– Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва улар учун қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича миллий дастур лойиҳаси;

– Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2019-2020 йилларга мўлжалланган Давлат дастури лойиҳаси;

– Ўзбекистон Республикасининг Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегиясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” лойиҳаси;

– БМТнинг Қийноқларга солишга қарши қўмитаси тавсияларини бажариш бўйича Ҳаракатлар миллий дастури (“Йўл харитаси”) лойиҳаси.

Шунингдек, инсон ҳуқуқлари соҳасидаги тармоқ дастурларини амалга ошириш давом эттирилди.

Вакил томонидан амалдаги қонунларга, идоравий ҳужжатларга ва лойиҳалаштирилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифлар ҳам тайёрланди.

Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномалари ижроси устидан мониторинг

2019 йилда Вакил томонидан Сурхондарё, Қашқадарё, Наманган, Фарғона, Андижон, Бухоро, Навоий ва Тошкент вилоятларида жойлашган 20 та жазони ижро этиш муассасасига ва 6 та тергов ҳибсхонасига жами 26 та мониторинг ташрифи амалга оширилди. Мониторинг гуруҳларида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг

Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари, Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ, Хотин-қизлар қўмитаси, Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси, Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати, “Демократия ва инсон ҳуқуқлари институти” нодавлат ноτιжорат ташкилоти ва бошқа жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этди.

Мониторингларда қамоқда сақланаётган шахсларни сақлаш шароитлари, улар билан муомалада бўлиш тартиби, тиббий хизмат кўрсатиш сифати ва овқатлантиришнинг ташкил этилиши ўрганилди. Шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар меҳнатини ташкил қилиш, улар билан тарбиявий, маънавий-маърифий ишларни олиб бориш масалалари ҳам кўриб чиқилди.

Мониторинг ташрифлари давомида қамоқда сақланаётган шахслар билан жамоавий 3000 дан ортиқ учрашувлар ва 248 киши билан якка тартибда суҳбатлар ўтказилди. Ўтказилган мониторинг озодликдан маҳрум этиш тарихидаги жазони ижро этишни ташкил қилиш, шахсларни тергов ҳибсхоналарида сақлаш мамлакатимизнинг қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилаётганлигини таъкидлаш имконини берди.

Омбудсманнинг минтақавий вакиллари қамоқда сақланаётган шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга, уларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш воситалари ва механизмлари тўғрисидаги ҳуқуқий билимларини оширишга кўмаклашмоқда. 2019 йил давомида минтақавий вакиллар 66 маротаба жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарини бориб кўрдилар, у ерда сақланаётган 881 нафар шахс билан учрашувлар ўтказдилар.

2019 йилда қамоқда сақланаётган шахслардан Вакилга 1314 та мурожаат келиб тушди, бу 2018 йилга нисбатан 1,4 баравар кўпдир. Суд қарорлари, терговнинг боришидан норозилик битилган барча шикоятлар ва ҳукми енгиллаштириш тўғрисидаги аризалар Вакил томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди ва Бош прокуратураси билан биргаликда ўрганилади ва кўриб чиқилади. Жазони ўташ билан боғлиқ мурожаатлар Ички ишлар вазирлиги иштирокида кўриб чиқилади.

**Мурожаатларни кўриб чиқиш,
инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини
ҳимоя қилиш бўйича фаолият**

2019 йилда Вакил номига Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, хорижий давлатлар фуқаролари ва омбудсманлари, фуқаролиги бўлмаган шахслар, жамоат ташкилотлари ва бошқа юридик шахслардан жами 12822 та мурожаат қабул қилинди. Шундан, шахсий қабулда 1639 та, сайёр қабулларда 318 та, почта ва телеграф алоқаси орқали 5796 та, “Ишонч телефони” орқали 1803 та, Омбудсманнинг Виртуал қабулхонаси орқали 1970 та, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси орқали 91 та ва www.pn.gov.uz интернет портали орқали 1205 та мурожаатлар келиб тушган.

Мурожаатларнинг 38,8 фоизи инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларига, 31,6 фоизи ижтимоий, 25,3 фоизи иқтисодий, 3,5 фоизи сиёсий ва 0,8 фоизи экологик ҳуқуқларига тегишлидир.

Мурожаатлар моҳияти ва мазмунини ўрганиш якуналари бўйича 3231 нафар мурожаат этувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш бўйича кейинги чора-тадбирлар тўғрисида батафсил ҳуқуқий маслаҳат ва тавсиялар берилди, шунингдек улар амалда кўриб чиқилиши учун давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига 9591 та сўров ва хатлар юборилди. Парламент назорати субъекти сифатида Омбудсман 2561 та шикоятни кўриб чиқишни ўз назоратига олди ҳамда давлат ва жамоат ташкилотларига улар бўйича 3024 та сўровлар юборди.

Омбудсманга такроран юборилган мурожаатлар 1991 тани ташкил этди. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ мурожаатни кўриб чиққан давлат органи белгиланган муддатларда жавоб юбориши, мурожаатда кўрсатилган ҳар бир масала бўйича далил-исботларни асослаши ёки рад этиши шарт. Мазкур талабларга риоя қилмаслик такрорий мурожаатлар сони ошишига олиб келади. Жорий йилда уларнинг сони 2018 йилга нисбатан 1,6 баравар ошди. Такроран юборилган мурожаатларнинг 39,4 фоизи суд органлари ва бошқа ҳуқуқни ҳимоя қилиш органлари фаолияти билан боғлиқ.

**Инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро
ҳамкорликни ривожлантириш**

Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман)нинг БМТ органлари, ЕХХТ, Миллий ҳуқуқни ҳимоя қилиш муассасаларининг Глобал альянси, ЮСАИД, “Халқаро қамоқхоналар ислоҳоти”нинг Марказий Осиё бўйича ваколатхонаси (PRI) каби халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлиги фаол ривожланиб бормоқда. Вакил инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқда, бундай ҳамкорлик чет эллик ҳамкасблар билан икки томонлама асосдаги ҳамда халқаро ташкилотлар доирасидаги алоқаларни ривожлантириш йўли билан амалга оширилади.

Дин ёки эътиқод эркинлигини таъминлаш бўйича “Йўл харитаси”га мувофиқ Омбудсман томонидан Миллий ҳуқуқни ҳимоя қилиш муассасаларининг Глобал альянсида аккредитациядан ўтиш бўйича концепция ишлаб чиқилди ва амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари Бошқармаси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт дастури ва Миллий ҳуқуқни ҳимоя қилувчи муассасалар Глобал альянси кўмагида Тошкент шаҳрида Марказий Осиё мамлакатларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича миллий муассасалари минтақавий маслаҳатлашувларини ташкил этди. Тадбирда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон омбудсманлари, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро экспертлар иштирок этди.

Шунингдек, Тошкент шаҳрида Вакил ташаббуси билан БМТнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, ЕХХТнинг Ўзбекистондаги лойиҳалари Мувофиқлаштирувчиси, ЕХХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари бошқармасининг Марказий Осиё бўлими ҳамда “Халқаро қамоқхоналар ислоҳоти”нинг Марказий Осиё бўйича ваколатхонаси (PRI) иштирокида Омбудсман тизимида Париж принципларига ва халқаро ташкилотлар тавсияларига мувофиқ Миллий превентив механизмини жорий этишга бағишланган халқаро экспертларнинг учрашуви ташкил этилди.

ОЛИЙ МАЖЛИС ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ МАРКАЗИНИНГ АХБОРОТИ КЎРИБ ЧИҚИЛДИ

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ялпи мажлисида биринчи маротаба Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг ахбороти кўриб чиқилди. Ахборотда Миллий марказнинг 2018-2019 йиллардаги фаолияти ҳақида маълумот берилди. Қайд этилганидек, Ўзбекистон Республикаси ҳозирги пайтгача инсон ҳуқуқлари соҳасидаги 70 дан ортиқ халқаро ҳужжатга, жумладан, БМТнинг 6 асосий шартномаси ва 4 Факультатив протокоliga қўшилган. Ўзбекистон томонидан ушбу халқаро ҳужжатларнинг бажарилиши бўйича миллий маърузалар БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий қўмиталарига доимий равишда тақдим этиб борилмоқда.

Мамлакатда кейинги икки йилда мазкур халқаро ҳужжатларда мустаҳкамланган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига доир нормаларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш, инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларни ривожлантириш борасида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилган. Шунингдек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамияти институтларининг ролини оширишга жиддий эътибор қаратилмоқда.

Давлатимиз раҳбари 2018 йил 10 декабрь – Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 70 йиллиги нишонланган кунда Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази фаолиятини такомиллаштириш тўғрисидаги қарорни имзолади. Ушбу қарор, ўз навбатида, инсон ҳуқуқларига доир маърузаларни тайёрлаш бўйича миллий механизмларни мустаҳкамлаш ҳамда келгусида уларнинг фаолиятини амалга ошириш борасида БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссарининг қақирғига жавоб бўлди.

Қарорда Марказ ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлис палаталари, Вазирлар Маҳкамасига инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши ҳолати тўғрисида ахборот тақдим

этиши белгиланган. Ҳозирги кунда ушбу ахборот тегишли тартибда киритилди.

Парламентларо Иттифок тавсияларига асосан Марказ билан Олий Мажлис палаталари ўртасида кенг қамровли ҳамкорлик ўрнатилган. Жумладан, инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларни бажариш бўйича миллий маърузалар лойиҳалари ҳамда бу маърузаларни БМТнинг шартномавий қўмиталарида кўриб чиқиш натижалари юзасидан парламент қўмиталарида мунтазам муҳокамалар ўтказиш анъанаси шакллантирилди.

Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ва минтақавий тузилмаларнинг тавсияларига изчил амал қилинмоқда. Хусусан, бугунги кунда бу борада миллий ҳаракатлар режаларини (“Йўл хариталари”ни) бевосита Олий Мажлис томонидан тасдиқлаш амалиёти жорий этилган.

Халқаро мажбуриятларни амалга ошириш мақсадида ўтган даврда Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази томонидан бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича таклифлар тайёрланди. Жумладан, “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”, “Бепул юридик ёрдам тўғрисида”, “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоялаш тўғрисида”ги қонун лойиҳаларига таклифлар берилди.

Кейинги йилларда Ўзбекистоннинг ташаббуслари БМТ даражасида қўллаб-қувватланмоқда. Мамлакатимизга БМТ Бош қотиби, Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссар, БМТнинг Диний эътиқод бўйича махсус маърузачисининг амалга оширган ташрифлари катта аҳамиятга эга бўлди.

2018 йил ноябрь ойида Самарқанд шаҳрида БМТ ташкил этилганидан кейинги 70 йил давомида Осиё минтақасида биринчи марта Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё форуми бўлиб ўтди. Форумда БМТ Бош Ассамблеясининг 73-сессияси ҳужжати сифатида тас-

дикланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд декларацияси қабул қилинди. Ўзбекистон парламенти инсон ҳуқуқларининг “самарқандча руҳи”ни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”ни тасдиқлади.

Бош Ассамблеянинг 72-сессиясида Ўзбекистон БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш ташаббусини илгари сурди. Халқаро ҳужжат лойиҳаси барча манфаатдор томонларга муҳокама учун жўнатилди.

2019 йилда БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси қабул қилинганининг 30 йиллиги, Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисидаги конвенция қабул қилинганининг 40 йиллигини нишонлашга бағишланган кенг кўламдаги тадбирлар ўтказилди.

2019 йил сентябрда БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масалалари бўйича махсус маърузачиси Диего Гарсия-Саян Ўзбекистонга келди. БМТ махсус маърузачиси Ўзбекистон Республикаси Президенти қабулида бўлди.

2019 йилда Ўзбекистон томонидан инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари масалалари бўйича бешта миллий маъруза тайёрланиб, тақдим этилди. Хусусан, БМТ томонидан Қийноқлар бўйича конвенция бажарилиши борасида Ўзбекистоннинг Бешинчи маърузаси ҳамда Ирқий камситишлар барча шакллари бартараф этиш тўғрисидаги конвенция бажарилиши бўйича Ўзбекистоннинг Ҷинчи-Ҷн иккинчи маърузаси кўриб чиқилди.

Ўзбекистон Республикасининг БМТ Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қондаларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар дастури парламент томонидан тасдиқланди. Шу асосда “Йўл харитаси”да белгиланган тадбирлар изчил бажарилмоқда.

БМТнинг устав ва шартномавий органлари, шунингдек, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари билан яқин ҳамкорликда иш олиб борилмоқда. Ўзбекистон 2021-2023 йилларга бўлган даврда БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашига аъзолик учун номзодини илгари суриши бўйича баёнот берди. Ҳозирда мазкур Кенгашга аъзолик учун номзодни илгари суриш бўйича сиёсий-дипломатик чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистоннинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссияси билан ҳамкорлиги фаоллашди. Ўзбекистон Ислом ҳамкорлик ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари бўйича декларациясини тайёрлашда фаол иштирок этди

ва Декларацияда инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим тўғрисидаги нормаларни киритишни таклиф этди.

2019 йил 7-8 октябрь кунлари Тошкент шаҳрида Ислом ҳамкорлик ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил доимий комиссиясининг “Тинч, демократик жамиятлар куриш ва барқарор ривожланишда ёшлар ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя қилишнинг аҳамияти” мавзuida Олтинчи йиллик семинари ўтказилди. Халқаро анжуман якунида Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларда ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Тошкент декларацияси қабул қилинди.

Ўтган давр мобайнида инсон ҳуқуқлари бўйича муҳим халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация қилинди. Жумладан, Халқаро меҳнат ташкилотининг 4 та конвенцияси, Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг 3 та шартномаси ва бошқа бир қатор халқаро ҳужжатлар тасдиқланди.

Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ноҳуқумат ташкилотлар билан ҳамкорлиги фаоллашди. Ўзбекистонга “Хьюман Райтс Вотч”, “Амнести Интернейшнл”, “Коттон Кампейн”, Норвегия Хельсинки кўмитаси, Халқаро юристлар комиссияси, Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳамкорлик каби халқаро ташкилотларнинг делегациялари ташриф буюрди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 10 мингдан ортиқ нодавлат ноtijорат ташкилоти ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари фаолият юритмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларда фуқаролик жамияти институтларининг иштироки тобора кучайиб бормоқда. Мазкур институтлар юргимизда демократик кадрiyатларни ҳимоя қилишда фаол қатнашмоқда. Кейинги даврда уларнинг давлат органлари устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва ижтимоий шерикликнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш борасидаги фаолияти тубдан кучайгани алоҳида эътиборга моликдир.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг фаолияти депутатлар томонидан маъқулланди. Шу билан бирга, қонун лойиҳаларини инсоннинг шахсий, сиёсий, иқтисодий-ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг самарали механизмлари билан мукаммаллаштириш, бу борада ривожланган давлатларнинг ибратли тажрибасини ўрганиш, сайловчиларнинг инсон ҳуқуқлари соҳасида ҳуқуқий саводхонлигини ошириш масалалари бўйича фикрлар билдирилди.

COVID-19 ПАНДЕМИЯСИНИНГ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИГА ТАЪСИРИ

Жорий йилнинг 9 апрель куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари кенгаши томонидан БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари М.Бачелет билан COVID-19 пандемиясининг бутун дунёда инсон ҳуқуқларига амал қилинишига нисбатан таъсирга бағишланган илк виртуал норасмий мулоқот ташкил этилди. Мулоқотда мамлакатимизнинг Доимий вакили ҳам иштирок этди.

БМТ Инсон ҳуқуқлари кенгаши раиси, Австриянинг Женевадаги Доимий вакили Э.Тихи-Фисльбергер ўзининг кириш сўзида COVID-19 пандемияси туфайли жаҳон ҳамжамияти илгари кузатилмаган таҳдидларга дуч келганини ва бу таҳдидлар сайёрамизнинг исталган ҳудудида жамият ва иқтисодиёт негизларининг ишдан чиқишига олиб келиши мумкинлигини қайд этди.

Ҳозирги вазиятда мамлакатлар, бир томондан, инсон соғлиғини асраш, ҳаётини ва яшаш учун зарур манбаларни сақлаб қолиш, иккинчи томондан, шахсий ҳаёт дахлсизлиги, ҳаракатланиш эркинлиги ва тинч йиғилишлар ўтказиш ҳуқуқини таъминлаш ўртасида ўта қийин мурсо йўлини излаб топишларига тўғри келмоқда.

Олий комиссар М.Бачелет ўз мурожаатида COVID-19 пандемиясидан энг кўп зарар кўрган аҳолига ёрдам кўрсатишга қаратилган саъй-ҳаракатлардан ҳеч ким четда қолмаслиги зарурлигини таъкидлади. Унинг фикрича, жамиятни тиклаш стратегиясининг пухталиги билан ишлаб чиқилиши жуда муҳимдир.

Олий комиссар бу глобал эпидемияга қарши самарали курашиш борасида қўшма ва глобал ёндашув талаб этилишига эътибор қаратди. «Пандемия жамиятдаги тенгсизликнинг вайронкор таъсирини кучайтирмоқда, вируснинг кенг тарқалиши оқибатида юзага келаётган глобал кўламдаги хавф-хатар эса умумжаҳон миқёсида осон тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини яратиш заруратининг энг ишончли далилидир», деди у.

М.Бачелет тенгсизликнинг янада ўсиши билан боғлиқ салбий оқибатларни камайтириш мақсади-

да мамлакатлар томонидан ижтимоий-иқтисодий чора-тадбирлар мажмуи қабул қилинишига доир ғояни қўллаб-қувватлади.

Шу билан бирга, Олий комиссар инкироз даврида фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқларга амал қилиниши муҳимлигини ҳам таъкидлади. Хусусан, унинг айтишича, айрим мамлакатлар томонидан чекланмаган муддатли фавқулодда вазият тартиби («муддатсиз чеклов чоралари») жорий этилиши, шунингдек, сўз эркинлиги соҳасида кузатилаётган жиддий сиқувга олиш ва оммавий ахборот воситалари фаолиятига аралаштириш ҳолатлари ўта ташвишлидир.

М.Бачелет мурожаати якунида БМТ Бош қотиби А.Гутерришнинг куйидаги сўзларини иқтибос сифатида келтириб ўтди: «Биз барчамиз янада инклюзив ва барқарор иқтисодиётни қайтадан барпо этишимиз ҳамда ларзаларга бундан ҳам бардошли жамиятни шакллантиришимиз зарур».

Мунозараларда бир қатор мамлакатлар ва турли ноҳукумат ташкилотлар вакиллари ўз шарҳ ва саволлари билан иштирок этди.

Шундай қилиб, барча чиқишларнинг асосий мазмунини умумлаштирган ҳолда, қуйидагича мухтасар ифодалаш мумкин:

- ҳуқуқ устуворлигини, гендер тенглик ва инсонпарварлик принципларига амал қилинишини таъминлаш зарур;

- рақамли кузатув технологияларидан фойдаланилиши халқаро ҳуқуққа мувофиқ бўлиши лозим, пандемия рақамли назоратни кучайтириш учун бир баҳона бўлиб қолмаслиги керак;

- COVID-19 билан боғлиқ чекловлар ҳуқуқларнинг камситилишига олиб келишига йўл қўйиш мумкин эмас, пандемия муносабати билан кўриладиган чоралар мутаносиб, муддати чекланган, шаффоф ва мунтазам қайта кўриб чиқиладиган бўлиши даркор;

- карантин чоралари ёки фавқулодда вазият тартиби амал қиладиган даврда инсон ҳуқуқларини таъминлаш масалаларида парламентлар, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг роли сақланиши муҳим ҳисобланади.

МАРИМУТУ НАДАСОН: «ЎЗБЕК ХАЛҚИ ҲУКУМАТИ АТРОФИДА ЖИПСЛАШИБ, КОРОНАВИРУСНИ ЕНГИШИГА ИШОНАМАН»

**Халқаро истеъмолчилар ташкилоти президенти Маримуту Надасон
коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистонда амалга оширилаётган
чора-тадбирларга муносабат билдирди**

Шу кунларда бутун жаҳон коронавируснинг мисли кўрилмаган пандемиясига дуч келмоқда, у деярли барча мамлакатларга тарқалиб бўлди. Ушбу мамлакатлар халқлари вирусни жиловлаш ва йўқ қилиш йўлида курашмоқда. Барчамизнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижасида уни тез орада енгишимиз ва ҳаёт карантиндан сўнг яна ўз изига тушиб кетишига ишонаман.

Мен 2020 йил 15 – 18 январь кунлари Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида бўлиб ўтган Биринчи Европа ва Осиё мамлакатлари истеъмолчилари форумида қатнашиш учун гўзал мамлакатингизга борган ва унинг ажойиб халқи билан учрашиш бахтига муяссар бўлган эдим. Ўша форумда ўнлаб халқаро экспертлар ҳамда турли мамлакатларнинг давлат ва нодавлат истеъмолчилар ташкилотлари вакиллари иштирок этиб, истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш борасидаги долзарб муаммоларни ҳал этишга қаратилган масалаларни муҳокама қилган эди. Ўша масалалар пировардида бутун дунёда истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилишни яхшилашга муносиб ҳисса бўлиб қўшилиши шубҳасиз.

Қайд этиш жоизки, БМТнинг истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг етакчи принципларидан бири – истеъмолчиларни уларнинг саломатлиги ва хавфсизлигига путур етказиши мумкин бўлган хавфлардан ҳимоя қилишдир.

Шунинг учун Жаҳон истеъмолчилар ташкилоти коронавирусни тийиб туриш, тарқалишига йўл қўймаслик ва бартараф этиш йўлида қўлидан келган барча ишларни амалга оширмоқда.

Ўзбекистон истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерацияси мана шу ишга ўз ҳиссасини қўшаётгани, карантин вақтида мамлакатда истеъмол товарлари нархи ошиб кетишига йўл қўймаслик мақсадида назорат кампанияси ўтказаяётгани, ўз маблағлари ҳисобидан шахсий ҳимоя воситаларини сотиб олиб, аҳолига тарқатаётгани ҳамда тиббиёт соҳаси мутахассислари билан ҳамкорликда миллий, минтақавий ва маҳаллий оммавий ахборот воситаларида вирусни юқтирмаслик учун гигиена қоидаларига қатъий амал қилишга даъват этувчи кўплаб материаллар тайёрлаб, эфирга узатаётгани ва эълон қилаётганини эшитиб, хурсанд бўлдим.

Мен Ўзбекистонга сафарим чоғида меҳмондўст ва меҳнатсевар ўзбек халқи тозалик ва тартибни қанчалик яхши кўришига шахсан гувоҳ бўлган эдим. Айни ҳол коронавирус тарқалишига ишончли тўсиқ бўлиши шубҳасиз. Ўзбеклар коронавирусни умумий саъй-ҳаракатлар билан даф қилиш йўлида ҳукумати атрофида янада жипсроқ бирлашишига ва пировардида уни енгишига ишончим комил.

Ушбу синовли кунларда ўзингиз ва яқинларингизни эҳтиёт қилинг.

БМТДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ БЕШИНЧИ ДАВРИЙ МАЪРУЗАСИ КЎРИБ ЧИҚИЛДИ

Жорий йилнинг 2-3 март кунлари Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг 128-сессияси бўлиб ўтди. Анжуман доирасида “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактга риоя этилиши бўйича Ўзбекистон Республикасининг Бешинчи даврий маърузаси кўриб чиқилди.

Ушбу нуфузли халқаро сессияда Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси Спикерининг биринчи ўринбосари, Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ директори А.Саидов сўзга чиқиб, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари соҳасида амалга оширилаётган давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, шунингдек, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пакт мезонларига риоя этилишини таъминлаш бўйича эришилган ютуқлар тўғрисида батафсил маълумот берди.

* * *

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг 128-сессияси доирасида БМТнинг Женевадаги бўлими қароргоҳи – Миллатлар саройида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасига бағишланган брифинг ўтказилди. Тадбир Ўзбекистоннинг Женевадаги Доимий ваколатхонаси томонидан ташкил этилди.

Унда Парламентлараро Иттифоқ, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси, БМТнинг Женевадаги бўлими, Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти каби нуфузли халқаро ташкилотлар вакиллари, Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитага аъзо давлатлар-

БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитасининг нуфузли экспертлари Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари маданиятини ривожлантириш борасида қўлга киритилган ютуқларни юқори баҳоладилар. Уларнинг фикрича, Ўзбекистонга БМТ экспертларининг ташриф буюриши ва улар томонидан берилган тавсияларнинг бажарилиши мамлакатнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга қатъий содиқлигидан далолат беради. Ўзбекистонда мажбурий меҳнат ва болалар меҳнатига барҳам бериш бўйича қатъий чоралар кўрилгани, узоқ йиллардан бери мамлакатда истиқомат қилаётган кўплаб инсонларнинг фуқароликка эга бўлиш билан боғлиқ муаммолари ҳал қилингани таҳсинга сазовор.

БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича қўмитаси аъзолари Ўзбекистон делегациясига миллий маърузани муҳокама қилишга очиқ ва конструктив ёндашгани учун миннатдорлик билдирдилар.

нинг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари ва ходимлари, эксперт-таҳлилчилар ҳамда оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.

Брифингда нутқ сўзлаган Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси Спикерининг биринчи ўринбосари, Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ директори А.Саидов иштирокчиларни Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан парламентга йўлланган Мурожаатноманинг асосий жиҳатлари ва республикани ривожлантириш бўйича унда белгиланган устувор вазифалар билан таништирди.

Тадбир йиғилганларда катта таассурот қолдирди. ОАВ вакиллари ўзларини кизиқтирган саволларга жавоб олдилар.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш, ҳимоя қилиш ва унга риоя қилиш масалалари давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугун мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига тизимли ва босқичма-босқич имплементация қилишнинг ўзбек модели шаклланди.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари соҳасида 70 дан ортиқ халқаро ҳужжатга, шу жумладан БМТнинг 6 та асосий шартномаси ва 4 та Факультатив протоколига қўшилган ва уларнинг бажарилиши юзасидан миллий маърузалар БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ҳамда шартномавий қўмиталарига доимий равишда тақдим этиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 10 декабрда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорига асосан Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мажбуриятларга риоя қилинишининг ҳолати тўғрисида ахборот тайёрлаш белгиланган.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази томонидан “Янги Ўзбекистон ва инсон ҳуқуқлари” мавзусида мазкур ахборот тайёрланди. Ахборотда инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари бажарилиши бориши тўғрисидаги маълумотлар қамраб олинган.

Жумладан, ахборотда 2018-2019 йилларда инсоннинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини имплементация қилиш,

инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларни ривожлантириш ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамияти институтларининг ролини ошириш, Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги инсон ҳуқуқлари бўйича ташаббуслари, инсон ҳуқуқларига доир халқаро шартномалар қоидалари бажарилиши борасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари ёритилган.

Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар мажмуи, Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинларини ҳимоя қилишни таъминлаш учун яратилган қонунчилик ва институционал асослар, инсон ҳуқуқларига риоя қилинишини мониторинг қилиш тизими шаклланганлиги, халқаро инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида амалга оширилган ишлар рақам ва фактлар асосида сарҳисоб қилинган.

Шунингдек, ахборотда инсон ва фуқароларнинг ишончли ҳимоясини таъминлашга салбий таъсир кўрсатувчи инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини миллий қонунчиликка жорий қилиш соҳасидаги тизимли муаммолар кўрсатиб ўтилиб, келгусида уларни ҳал қилиш йўллари таклиф қилинади. Шу жумладан, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштириш мақсадида Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини қабул қилиш, халқаро ва минтақавий ташкилотлар тавсиялари асосида инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича қонунчилик тизимини такомиллаштириш, инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни ривожлантириш ва бошқа таклифлар ўрин олган.

БМТ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА КЕНГАШИ 43-СЕССИЯСИНИНГ ЮҚОРИ ДАРАЖА СЕГМЕНТИ

2020 йил 24-26 февралда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Женевадаги бўлимида БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши 43-сессиясининг Юқори даража сегменти бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда БМТ Бош котиби А.Гутерриш, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари М.Бачелет, давлат ва ҳукумат раҳбарлари, ташқи ишлар вазирлари, инсон ҳуқуқлари соҳасига масъул вазирлик ва идоралар раҳбарлари, шу жумладан Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Спикерининг биринчи ўринбосари, Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ директори А.Саидов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси иштирок этди.

Тадбирда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантиришнинг устувор вазифалари муҳокама қилинди, ушбу соҳада мустаҳкам халқаро ҳамкорлик ўрнатиш зарурлиги таъкидланди.

Ўзбекистон делегацияси раҳбари А.Саидов Президент Ш.М.Мирзиёев бошчилигида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилган чуқур ислохотлар, жумладан болалар, хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, гендер тенглиги принципини жорий этиш бўйича амалга оширилаётган ишлар тўғрисида батафсил маълумот берди. Шунингдек, 2019 йил 22 декабрда Ўзбекистонда бўлиб ўтган сайловлар якуни натижасида мамлакатда янги сиёсий муҳит шаклланиши қайд этиб ўтилди.

Тадбир иштирокчиларининг эътибори мамлакатимизнинг янги парламентида аёл депутатлар Қонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг 32 фоизини, сенатор аёллар эса жами сенаторларнинг 25 фоизини ташкил этганлигига қаратилди. Ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон парламенти жаҳондаги 190 та парламентлар ўртасида 37 ўринни эгаллади.

Юқори даража сегмент иштирокчилари Ўзбекистон Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги энг муҳим тамойиллардан хабардор қилинди. Хусусан, мамлакатни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, шу жумладан инсон ҳуқуқ ва эркинликлари соҳасидаги устувор йўналишлар бўйича ахборот берилди.

Ўзбекистоннинг халқаро шериклар, биринчи навбатда, Марказий Осиё мамлакатлари, БМТ, ЕХХТ,

Ислон ҳамкорлик ташкилоти, Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши ва бошқа нуфузли халқаро тузилмалар билан ҳамкорликдаги устувор жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбекистонда БМТ, шу жумладан унинг шартномавий ва устав ҳуқуқни ҳимоя қилиш механизмлари билан ўзаро ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор берилаётганлиги кўрсатиб ўтилди. Ўзбекистон раҳбарияти томонидан БМТ доирасидаги ташаббуслар мустаҳкамланди. Юқори даража сегментида иштирок этувчи давлатлар вакиллари жорий йилда Самарқандда ўтказилиши мўлжалланган инсон ҳуқуқлари бўйича анжуманга таклиф қилинди. Ушбу анжуман Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенция лойиҳасини муҳокама қилишга бағишланади.

Ўзбекистон шерикларига Оролбўйи минтақаси учун инсон хавфсизлиги бўйича халқаро кўп шериклик траст жамғармаси доирасида фаол иштирок этиш таклиф этилди. Ушбу жамғарма доирасида Орол денгизи минтақасида яшаётган ҳамжамиятнинг экологик, ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларини ҳал этишга мўлжалланган қўшма лойиҳалар амалга оширилади. Бу, шунингдек Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни тезлаштиришга хизмат қилади.

Бундан ташқари тадбир иштирокчиларига Ўзбекистонда Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий стратегия ишлаб чиқилганлиги ва у жамоатчилик муҳокамасига қўйилганлиги маълум қилинди. Мамлакатнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятлари самарали бажарилишини таъминлашга қўмаклашадиган ушбу ҳужжатни амалга оширишда Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашда иштирок этувчи давлатлар бу ҳужжатни қўллаб-қувватлашларига ва ушбу масалада ҳамкорлик қилинишига умид билдирилди.

Ўзбекистон делегацияси раҳбари А.Саидов БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши 43-сессияси Юқори даража сегменти доирасида БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари М.Бачелет, Парламентлараро иттифоқ Бош котиби М.Чунгонг, Арманистон ташқи ишлар вазири З.Мнацакян, Жаҳон савдо ташкилотининг Бош директори Р.Азеведу ва унинг ўринбосари А.Вульф билан учрашди.

КОРОНАВИРУС ИНСОННИ ХУҚУҚЛАРИДАН МАХРУМ ЭТМАЙДИ

2020 йил 15 апрель куни Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори Акмал Саидов билан БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Бошқармасининг Марказий Осиёдаги минтақавий бўлими раҳбари Ришард Коенда ва БМТнинг Ўзбекистондаги Доимий мувофиқлаштирувчиси Хелена Фрейзер ўртасида видеоконференцалоқа ташкил этилди.

Видеоконференцалоқа чоғида COVID-19 пандемияси шароитларида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасига доир кенг қамровли масалалар кўриб чиқилди. Хусусан, Ўзбекистон Ҳукумати коронавирус тарқалишига қарши курашда қўллаётган қатъий зарур, шу билан бирга самарали, таҳдидларга мутаносиб чора-тадбирлар ва COVID-19 пандемиясининг инсон ҳуқуқларига, айниқса, жамиятнинг заиф қатламга мансуб шахслар – болалар, аёллар, мигрантлар ва маҳбуслар ҳуқуқларига муқаррар равишда кўрсатадиган салбий таъсири оқибатларини камайтириш борасида амалга ошираётган ишлар ҳақида сўз юритилди.

Давлат томонидан кўрилатган инқирозга қарши чораларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан мунтазам асосда ўзаро ишончли ахборот алмашинуви йўлга қўйилганлигига, шунингдек инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтларнинг COVID-19 вирусига қарши курашда иштирок этиш борасидаги тажрибасига боғлиқ экани таъкидланди.

Бундан ташқари, томонлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида белгиланган вазифалар ижроси доирасида тайёрланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегия-

си лойиҳасини атрофлича муҳокама қилдилар. Ушбу ҳужжат Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасида зиммасига олган халқаро мажбуриятларини самарали бажаришига қаратилган бўлиб, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш йўлида муҳим қадам ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Миллий стратегия лойиҳаси миллий маслаҳатлашувлар доирасида муҳокама қилинган. Бу жараёнда, жумладан, БМТнинг Ўзбекистондаги Доимий мувофиқлаштирувчиси ва БМТнинг мамлакатимиздаги Агентликлари, БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Бошқармасининг Марказий Осиёдаги минтақавий бўлими, шунингдек ЕХХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюросидан шарҳ ҳамда таклифлар келиб тушган.

Лойиҳа юзасидан ўтказилган миллий маслаҳатлашувлар асносида фуқаролик жамияти институтлари, давлат органлари ва дипломатик корпус вакиллари ҳам ўз таклифларини тақдим этган. Ана шу таклиф ва тавсияларни ҳисобга олган ҳолда, лойиҳа матни маромига етказилди ва жамоатчилик муҳокамаси учун Марказ сайтига қайта жойлаштирилди.

Видеоконференцалоқа давомида томонлар Миллий стратегия лойиҳасини янада такомиллаштиришнинг истиқболлари ҳақида фикр алмашдилар.

Мулоқот якунида БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш бўйича Ўзбекистоннинг Ихтиёрий миллий маърузаси лойиҳасига тавсиялар ишлаб чиқиш масаласига эътибор қаратилди.

ЛОНДОНДА ЎЗБЕКИСТОН ПРЕЗИДЕНТИНИНГ МУРОЖААТНОМАСИГА БАҒИШЛАНГАН ДАВРА СУХБАТИ

2020 йил 11-14 февраль кунлари Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази делегацияси Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигига ташриф буюриб, бир қатор муҳим учрашув ва мулоқотлар ўтказди.

Мамлакатимизнинг Лондондаги элчихонасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталарига йўллаган Мурожаатномаси мазмун-моҳияти ва аҳамиятига бағишлаб давра суҳбати ташкил этилди. Тадбирда Буюк Британия ижтимоий-сиёсий, ишбилармон ва илм-маърифат доиралари намояндалари, оммавий ахборот воситалари вакиллари, шунингдек, ушбу мамлакатда истиқомат қилаётган ватандошларимиз, таҳсил олаётган талабалар ҳамда элчихона ходимлари иштирок этди.

Давра суҳбатида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасининг мазмун-моҳияти ҳақида батафсил сўз юритилди. Унда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг муҳим стратегик йўналишлари белгилаб берилганлиги, бу мамлакатнинг яқин истиқболга мўлжалланган ривожланишининг ўзига хос “йўл харитаси” эканлиги таъкидланди.

Мурожаатномада Ўзбекистоннинг БМТ миқёсидаги халқаро ташаббусларини рўёбга чиқариш йўлида ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштиришга алоҳида аҳамият берилган. Жумладан, БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунингдек Ўзбекистоннинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашида иштирокини фаоллаштиришда хорижий ҳамкорлар билан янада яқин муносабатлар муҳим аҳамият касб этади.

Анжуман иштирокчилари Ўзбекистон Президенти Мурожаатномасининг инқилобий моҳиятини эътироф этдилар. Шу билан бирга мамлакатда 2019 йилда бўлиб ўтган парламент сайлови натижаларига ижобий баҳо берилди. Ушбу муҳим ижтимоий-сиёсий тадбирда Буюк Британиядан халқаро кузатувчилар сифатида, шу жумладан, ЕХХТ ДИИХБ делегацияси таркибида 50 дан зиёд сиёсатчи ва экспертлар иштирок этди.

Анжуман якунида таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси икки томонлама ҳамкорлик муносабатларини янада чуқурлаштиришга хизмат қилади. Жумладан, парламентлараро алоқаларни кучайтириш учун янги имкониятлар эшикларини очади.

ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ ЭРКИНЛИК СОҲАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР – ПАРЛАМЕНТ ЭШИТУВИДА

20 май куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати Кенгашларининг 2018 йил 4 майдаги Қўшма қарори билан тасдиқланган дин ва эътиқод эркинлигини таъминлаш, соҳадаги тақлиф ва тавсияларни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” ижроси юзасидан парламент эшитуви ўтказилди, деб хабар берди parliament.gov.uz сайти.

Олий Мажлис Қонунчилик палатасида видео-конференция тарзида бўлиб ўтган парламент эшитувида депутатлар, сенаторлар, вазирликлар ва идоралар раҳбарлари, таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари, фуқаролик институтлари, Ўзбекистонда аккредитациядан ўтган дипломатик ваколатхоналар ҳамда халқаро ташкилотлар вакиллари иштирок этди.

Янада эътиборлиси шундаки, онлайн-муҳокамаларда БМТ Инсон ҳуқуқлари кенгашининг Дин ва эътиқод эркинлиги масаласи бўйича махсус маърузачиси Аҳмад Шаҳид, БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Бошқармаси ва мазкур Бошқарманинг Марказий Осиё бўйича ваколатхонаси, ЕХХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси, АҚШ Давлат департаменти ва ушбу Департаментнинг Халқаро диний эркинликлар бўйича комиссияси, “Глобал иштирок институти” халқаро нодавлат ташкилоти ҳамда Бригам Янг университети вакиллари қатнашдилар.

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Спикерининг биринчи ўринбосари – Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори Акмал Саидов дастлаб БМТ Инсон ҳуқуқлари кенгашининг Дин ва эътиқод эркинлиги масаласи бўйича махсус маърузачиси А.Шаҳид 15 йил давомида Ўзбекистонга 2017 йилнинг октябрь ойида илк бор ташриф буюрганга эътибор қаратди. Мазкур ташриф якунларида билдирилган 12 та тавсия эътиборга олинган ҳолда, мамлакат парламенти томонидан эътиқод эркинлигини таъминлаш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди.

Бугунги кунда коронавирус пандемияси дунёнинг кўплаб мамлакатларида диний мурасасизликларга туртки берди. Оқибатда нафрат уйғотувчи ҳисларни авж олдириш, вирус тарқалишида бошқа дин ва эътиқод вакиллари айблаш каби ҳолатлар ўткир тус олгани кузатилди.

Кейинги даврда Ўзбекистонда эътиқод эркинлиги борасида юз бераётган туб ўзгаришлар Президент Шавкат Мирзиёев сиёсий-ҳуқуқий ислохотларининг таркибий қисми саналади. Бу ислохотлар Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгилаб берилган миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашга бўйича устувор вазифалар ижроси доирасида амалга оширилмоқда.

Бу ҳақда сўз борганда, Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2018 йил 12 декабрда БМТ Бош Ассамблеясининг “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган Резолюцияси қабул қилинган тарихий воқеа бўлганини алоҳида таъкидлаш лозим.

Парламент эшитуви давомида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазири ўринбосари А.Тошқулов, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита раиси ўринбосари Д.Эшнаев ва Халқаро ислом академияси проректори И.Усмоновнинг ахборотлари эшитилди.

Адлия вазири ўринбосари А.Тошқулов диний ташкилотларни ҳуқуқий тартибга солишда катта ўзгаришлар рўй бергани тўғрисида тўхталди. Хусусан, ҳозирги кунда рўйхатдан ўтказганлик учун давлат божи беш бараваргача камайган бўлса, тақдим этиладиган ҳужжатлар сони ҳам сезиларли даражада қисқартирилган.

Диний ташкилотларнинг рўйхатдан ўтказувчи органга ҳар чорақда ҳисобот бериши бекор қилиниб, бир йилда бир маротаба электрон тарзда қисқартирилган ҳажмда маълумот тақдим этиш йўлга қўйилган. Адлия органларининг диний ташкилотни тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва-

коллати, диний ташкилот қонун ёки устав талабларига риоя этмаганлиги учун унга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг 100 баравари миқдориди жарима қўллаш тартибига барҳам берилган.

Шунингдек, янги таҳрирдаги “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонун лойиҳасига киритилаётган қўшимчалар ва ўзгартиришлар ҳақида батафсил маълумот берилди. Қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнида давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда миллий, хорижий ва халқаро тажриба эътиборга олинганлиги таъкидланди.

Дин ишлари бўйича кўмита раиси ўринбосари Д.Эшнаев “Йўл харитаси”га мувофиқ амалга оширилган ишлар натижалари бўйича маълумот берди. Бугунги кунда Ўзбекистонда 16 та конфессияга мансуб 2 минг 277 та диний ташкилот мавжуд.

Шундан 2 минг 94 тасини исломий диний ташкилотлар, жумладан, 2 минг 67 тасини масжидлар ташкил этади. Шу билан бирга, 166 та христиан диний ташкилоти, 8 та яҳудий ва 6 та баҳойий жамоалари, биттадан кришначилар жамияти ва буддавийлар ибодатхонаси ҳамда конфессиялараро Ўзбекистон Библия жамияти фаолият юритмоқда.

Дин ишлари бўйича кўмита ҳузуридаги Конфессиялар ишлари кенгаши ўз йиғилишларини йилга икки марта ўтказиб келмоқда. Диний таълимда ҳам туб ўзгаришлар юз берди, илмий-тадқиқот фаолияти изчиллик билан олиб борилмоқда.

“Йўл харитаси”да белгиланган халқаро учрашув ва тадбирлар мунтазам равишда ташкил қилинмоқда. Мисол тариқасида 2019 йил ноябрь ойида Тошкент ва Самарқандда АҚШнинг Глобал жалб қилиш институти ҳамкорлигида «Дин ва қонун устуворлиги» мавзусида ўтказилган Ўзбекистон — Америка илмий-амалий семинарини келтириш ўринлидир.

Ўзбекистон халқаро ислом академияси проректори профессор И.Усмонов бугунги кунда мамлакатда Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Тошкент ислом институти, “Мир Араб” олий мадрасаси, 9 та мадраса, жумладан, 2 та ихтисослаштирилган хотин-қизлар билим юрти, Тошкент православ диний семинарияси, Тошкент протестант семинарияси каби ўқув муассасалари фаолият юритётганини хусусида тўхталди.

Бундан ташқари, кейинги йилларда Ўзбекистон ислом цивилизацияси маркази ва Имом

Бухорий ҳамда Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказлари ташкил этилган. Вилоятларда калом, ҳадис, фикх, ақида ва тасаввуф илми мактаблари очилган. Шунингдек, Ўзбекистон тўлиқ Инжил христианлари маркази, Ўзбекистон Инжил христиан-баптистлар черковлари иттифоқи фаолият юритмоқда.

Ўзбекистон халқаро ислом академиясида “Диншунослик”, “Фикх”, “Қуръон”, “Ҳадис” каби янги диний мутахассисликлар бўйича ўқув режаси жорий этилди. Академияда диний таълим соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш мақсадида “Қуръоншунослик ва ҳадисшунослик”, “Ислом тарихи ва манбашунослик”, “Ақида” каби кафедралар очилди. Ушбу диний мутахассисликлар бўйича 100 нафар талаба ўқишга қабул қилинган.

Парламент эшитувида БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг Дин ва эътиқод эркинлиги масаласи бўйича махсус маърузачиси А.Шаҳид нутқ сўзлади. У Ўзбекистонда эътиқод эркинлигини таъминлаш соҳасида сезиларли ўсишга эришилганини эътироф этди.

Парламент эшитувининг бошқа иштирокчилари ҳам Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг барча жабҳаларида муҳим ислохотлар рўй бераётганини таъкидладилар. Диний конфессиялар вакиллари таъкидлаганларидек, қонунчилик ва амалиётдаги ўзгаришлар давлат диний соҳадаги сиёсатни амалга ошириш йўлида реал ва жиддий қарорлар қабул қилганининг яққол тасдиғидир.

Шу билан бирга, мамлакатимизда COVID-19 пандемияси шароитида инфекция тарқалиб кетишининг олдини олишда турли диний ташкилотлар вакиллари ҳам катта ҳисса қўшаётгани алоҳида қайд этилди. Турли конфессиялар етакчи намоёндаларининг коронавирус инфекцияси юқишининг олдини олиш бўйича аҳоли орасида олиб бораётган фаол тарғиботи ва кенг маърифий фаолияти юртимиздаги санитария-эпидемиологик вазиятга ижобий таъсир кўрсатди.

Парламент эшитуви якунида билдирилган таклиф ва тавсияларни инобатга олган ҳолда, “Йўл харитаси”да назарда тутилган тадбирларни самарали бажаришга доир қарор қабул қилинди.

**Инсон ҳуқуқлари бўйича
Ўзбекистон Республикаси
Миллий марказининг
матбуот хизмати**

ХАЛҚАРО ОНЛАЙН-МУҲОКАМА МАВЗУСИ: ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯ ЛОЙИҲАСИ

13 май куни Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегияси лойиҳасининг видеоконференцалоқа шаклидаги халқаро муҳокамаси бўлиб ўтди. Тадбирни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикерининг биринчи ўринбосари, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори Акмал Саидов очиб берди.

Муҳокамада БМТнинг Ўзбекистондаги Доимий координатори Хелена Фрейзер, БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Бошқармаси (ИҲОКБ) масъул ходими Наталья Кузьмина ҳамда ИҲОКБнинг Марказий Осиё бўйича минтақавий бўлими бошлиғи Ришард Коменда, ЕХХТнинг Ўзбекистондаги Лойиҳалари мувофиқлаштирувчисининг Инсонийлик мезонлари лойиҳалари бўйича маслаҳатчиси Матъе Лемуан, БМТ ва ЕХХТнинг халқаро эксперти Георгий Тугуши, Ўзбекистоннинг Женева шаҳридаги Доимий вакили Улуғбек Лапасов, шунингдек БМТнинг Тошкентдаги ваколатхонаси ҳамда Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ ходимлари иштирок этди.

Тадбир Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан ишлаб чиқилган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегияси лойиҳасини халқаро экспертизадан ўтказиш мақсадида ташкил этилди.

Бунгача ҳам мазкур ҳужжат лойиҳаси миллий ва халқаро миқёсда кенг муҳокама қилиниб, ана шу муҳокамалар жараёнида 100 дан ортиқ давлат ва нодавлат ташкилотлар, БМТ ва унинг Агентликлари, ЕХХТ каби халқаро ҳамкорлардан амалий таклифлар олишга эришилган.

Халқаро муҳокама иштирокчилари Миллий стратегия ҳамда уни амалга оширишнинг “Йўл харитаси” лойиҳалари тўғрисида фикр юритиб, ушбу ҳужжатларга ижобий баҳо бердилар.

БМТ вакили Х.Фрейзер Стратегиянинг мақсади инсон ҳуқуқлари бўйича миллий тизимни шакллантириш эканлигини қайд этди. Бу ҳужжатни Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган Барқарор ривож-

ланиш мақсадлари (БРМ) индикаторлари билан уйғунлаштирган ҳолда амалга ошириш масаласига эътиборни қаратди.

Х.Фрейзер ҳозирги пандемия шароитларида “Парламент, фуқаролик жамияти институтлари иштирокида COVID-19 пандемияси ва инсон ҳуқуқлари” мавзусида анжуман ўтказиш таклифини билдирди. У, шунингдек, Миллий стратегия ва БРМга эришишда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар тажрибасидан фойдаланишга чақирди.

ИҲОКБнинг Марказий Осиё бўйича минтақавий бўлими бошлиғи Р.Коменда ҳозирги пандемия шароитларида, унинг салбий оқибатлари билан бир қаторда, ижобий жиҳатларини ҳам топишга ҳаракат қилиш кераклиги хусусида тўхталди. Мисол учун, бундай шароитларда, янги ахборот технологияларидан фойдаланиб, бугунгидек тадбирларнинг тезлик ва ортиқча ресурсларсиз ўтказилиши лойиҳанинг сифатини янада оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, “Халқаро экспертиза бир неча йилларга мўлжалланган Миллий стратегия лойиҳаси сифатини янада такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, уни БМТ томонидан юритиладиган шаклга мослаштириш имконини ҳам беради”, деб таъкидлади Р.Коменда.

ЕХХТ вакили М.Лемуаннинг фикрича, “Бугунги синовли кунларда Сардоба тумани аҳолисига Европа Хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти томонидан гуманитар ёрдам юборилиб, халқаро бирдамлик муҳимлиги ҳамда бир-бирига ёрдам қўлини чўзиши катта аҳамият касб этаётир. ЕХХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бюроси томонидан ҳам Миллий стратегия лойиҳаси бўйича бир қатор таклифлар берилган бўлиб, бу таклифларнинг лойиҳа матнига киритилгани қувонарли ҳолат”.

БМТ ва ЕХХТ эксперти Г.Тугуши Миллий стратегия ва “Йўл харитаси” лойиҳалари мукамал ишланганлиги, содда ва тушунарли тилда ёзилганлиги, стратегик аҳамиятга эгаллиги, қисқа муддатга мўлжалланмасдан, балки инсон ҳуқуқлари соҳа-

сида истиқболли режалар белгилаб олинганлигига эътиборни қаратди. Лойиҳани амалга ошириш катта саъй-ҳаракатлар ва ресурсларни талаб қилади. Энг муҳими, ҳужжатда белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши мамлакатда улкан ижобий ўзгаришларга олиб келиши тайин.

Г.Тугуши, шунингдек лойиҳани халқаро форматга мувофиқлаштириш бўйича ўз тавсияларини берганлигини ва келгусида ушбу ҳужжат бошқа давлатлар, жумладан Марказий Осиё минтақаси учун намуна бўлиши мумкинлигини билдирди. Айниқса, ушбу ҳужжат минтақада ижобий аҳамият касб этишини алоҳида таъкидлади.

Ўзбекистоннинг Женевадаги Доимий вакили У.Лапасов мазкур ҳужжат бўйича ИҲОКБ билан ҳамкорлик қилинаётганлиги хусусида тўхталди. Келгусида Женевада халқаро ташкилотлар, хорижий давлатларнинг дипломатик корпусини жалб этган хол-

да, мазкур Миллий стратегия тақдимотини ўтказиш мақсадга мувофиқлигини билдирди.

Халқаро муҳокама кизгин ва амалий руҳда ўтди. Миллий стратегия қабул қилинганидан сўнг халқаро ташкилотлар, хорижий давлатларнинг дипломатик ваколатхоналари, халқаро ва миллий экспертлар иштирокида унинг тақдимотини ўтказиш таклифи маъқулланди.

Бундан ташқари, “COVID-19” пандемияси ва инсон ҳуқуқлари” мавзусида видеоконференция ташкил қилиш ҳақида ҳам келишиб олинди.

Маълумот учун: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегияси лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги фармони билан тасдиқланган «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 268-банди ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган.

ПАРЛАМЕНТЛАРАРО ИТТИФОҚ ЎЗБЕКИСТОН ПАРЛАМЕНТИНИНГ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИГА ЮКСАК БАҲО БЕРДИ

2020 йил 18 май куни Парламентлараро иттифоқнинг расмий сайтида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг инсон ҳуқуқларига оид фаолияти таҳлилига бағишланган мақола эълон қилинди.

Мақолада таъкидланганидек, «Парламентлараро иттифоқ Ўзбекистон парламентининг халқаро стандартларни миллий даражада татбиқ этишга қаратилган янги чора-тадбирларини қутлайди».

«Парламентлараро иттифоқ тавсияларига мувофиқ, Ўзбекистон парламенти аъзолари томонидан яқинда бир қатор халқаро ва миллий ташкилотлар вакиллари иштирокида видеоконференция ўтказилди. Унда БМТ Бош Ассамблеяси 1966 йили қабул қилган ва 1976 йили кучга кирган кўп томонлама шартнома – Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг бажарилиши билан боғлиқ жараёнлар муҳокама қилинди. Иштирокчилар фуқаролик жамияти ва қонун устуворлиги маданиятининг ривожланиши, пенитенциар тизимдаги ислохотлар, суд ҳокимиятининг

мустақиллиги, болалар меҳнатига барҳам берилиши, гендер тенгликнинг таъминланиши ҳамда коррупцияга қарши курашиш каби мавзулар юзасидан фикрлашдилар», дейилади мақолада.

Шунингдек, Ўзбекистон парламенти инсон ҳуқуқларини таъминлаш масаласини тобора фаоллик билан илгари сураётгани алоҳида қайд этилган. Хусусан, 2018 йилда инсон ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши ва БМТ тавсияларининг бажарилиши устидан парламент назоратини ўрнатиш механизми ишлаб чиқилди. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси БМТ инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмлари билан ҳамкорлик бўйича Ҳаракатлар режасини қабул қилди ва ўз тарихида илк бор инсон ҳуқуқлари бўйича дастлабки парламент маърузасини чоп этди.

«Ўзбекистон парламенти, шунингдек Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази билан яқин ҳамкорликда иш олиб бормоқда. Бу ҳамкорлик мамлакатда инсон ҳуқуқлари таъминланиши соҳасида энг кўп тилга олинган

иккита муаммо бўйича амалий ечим топиш, яъни қийноқларнинг олдини олиш механизмини яратиш ва мажбурий меҳнатга барҳам бериш чораларини ишлаб чиқишда муҳим роль ўйнади», дея қайд этилган мақолада.

Мақолада яқинда бўлиб ўтган видеоконференция Ўзбекистонда фуқаролик тўғрисидаги янги қонун қабул қилиниши асносида ташкил этилганлиги билан аҳамиятли эканига ҳам эътибор қаратилган. Янги қонун кучга киргач, мамлакатда яшайдиган қарийб 49 минг нафар кишининг Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига эга бўлиши учун имконият туғилади.

Мақолада алоҳида таъкидланганидек, «фуқаросизлик» муаммоси кейинги ўн йилликлар давомида Парламентлараро иттифоқ фаолиятининг устувор соҳаси бўлиб келган. 2018 йилда Парламентлараро иттифоқ БМТнинг Қочоқлар ишлари бўйича олий комиссари билан ҳамкорликда сиёсатчилар ва қонун чиқарувчилар учун «Фуқаросизлик ҳолатларини камайтириш ва унга барҳам бериш борасида фуқароликка доир қонунчилик соҳасидаги илғор тажриба» номли раҳбарий қўлланмани нашр эттирди. Бу ҳужжат фуқаросизлик билан боғлиқ янги ҳолатларнинг самарали олдини олиш ва уни камайтириш учун кўмаклашишга қаратилган.

Мақола давомида қайд этилганидек, «Парламентлараро иттифоқ дунёдаги барча парламентлар билан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида яқин ҳамкорликда иш олиб боради. Парламентлараро иттифоқ бошқа мамлакатларга уларнинг парламентлари томонидан инсон ҳуқуқлари тўғриси-

даги конвенциялар қабул қилиниши ва айни соҳадаги миллий қонунларга самарали имплементация қилиниши борасида кўмаклашади. Иттифоқ, шунингдек инсон ҳуқуқларини, айниқса, аёллар, болалар, кам сонли миллатлар ва ерли халқлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида парламент аъзоларининг кўникмаларини ошириш мақсадида уларга ахборот тақдим этади, билим беради ҳамда тренинглар ўтказади».

Маълумот учун: Парламентлараро иттифоқ энг кекса халқаро парламент ташкилоти бўлиб, 1889 йилда ташкил топган. У ўз сафида дунёнинг 179 та мамлакати парламентлари ва 13 та парламентлараро ташкилотни бирлаштирган. Парламентлараро иттифоқнинг мақсади парламентаризмнинг ривожланиши, инсон ҳуқуқлари ва аёл парламентарийлар ҳуқуқларига риоя қилиниши, шунингдек миллатлараро тинчлик ўрнатиш ҳамда халқаро хавфсизликни сақлаш ишларига кўмаклашишдан иборат.

Ташкилот қароргоҳи Женева шаҳрида жойлашган. Парламентлараро иттифоқ БМТ билан яқин ҳамкорлик қилади ва мазкур халқаро ташкилотнинг мақсад-вазифаларини қўллаб-қувватлайди. Ташкилот вакиллари БМТ органлари, жумладан БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича органлари ва шартномавий қўмиталарининг йирик тадбирларида иштирок этади.

Ўзбекистон Парламентлараро иттифоққа аъзолигини ушбу ташкилотнинг 2017 йилги 137-Ассамблеясида тиклаган.

DEMOCRATIZATION AND HUMAN RIGHTS

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL MAGAZINE

2 (86) – 2020

Editor-in-chief:
Akmal SAIDOV

International Editorial Board:

Tanzila NARBAEVA,
(Uzbekistan)
Kudratilla RAFIKOV,
(Uzbekistan)
Ulugbek MUHAMMADIEV,
(Uzbekistan)
Aslan ABASHIDZE,
(Russian Federation)
Akira FUJIMOTO,
(Japan)
William BUTLER,
(USA)
Tadeusz BODIO,
(Republic of Poland).
Marghoob BUTT,
(Organization of Islamic Cooperation)
Rein MÜLLERSON,
(Republic of Estonia)
Tatiana MOSKALKOVA,
(Russian Federation)
Sergey UDARTSEV,
(Kazakhstan)

Editorial Board:

Mirzatillo Tillabaev – Doctor of Law, associate Professor
Halim Boboev – Doctor of Law, (PhD), Professor, Scientist of the Republic of Uzbekistan
Omon Akyulov – Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Uzbekistan
Askar Gafurov – Doctor of Law, (PhD), Associate Professor
Muzaffar Mamasiddikov – Doctor of Law, Professor
Mikhail Gasanov – Doctor of Law, (PhD), Associate Professor
Elizabella Kutymbaeva – Doctor of Law, Professor

Deputy Editor-in-chief:
Erkin ERNAZAROV

Executive Secretary:
Sevara ISHMURATOVA

FROM THE EDITORIAL BOARD

Uzbek government is not going to leave any citizen outside the circle of safety and care provided by state 74

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

António Guterres. «This is, above all, a human crisis that calls for solidarity» 76

Michelle Bachelet. COVID is “a colossal test of leadership” requiring coordinated action, High Commissioner tells Human Rights Council. COVID-19 pandemic – Informal briefing to the Human Rights Council 78

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Russian Federation’s International Legal Forum «The Rule of Corona» 82

Guy Ryder. “International labour standards provide a tried-and-trusted foundation for policy responses that focus on a recovery that is sustainable and equitable” 84

HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF COVID-19

Dilnoza Muratova. Healthcare and human rights of people in prison during the covid-19 pandemic 85

Robiya Arslonova. Prioritizing human rights and recalibrating SDGs during coronavirus pandemic 91

Sevarakhon Abzalkhujayeva. COVID-19: Distance Education 98
General Assembly Resolution 74/270 “Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 (COVID-19)” 101

Joint Statement on COVID-19 by International Organization of Employers and International Trade Union Confederation 102

Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19. Interim guidance 103

CONFERENCES. SEMINARS, PRESENTATIONS 104

FOUNDER:

NATIONAL CENTRE
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN FOR
HUMAN RIGHTS

CO-FOUNDERS:

FEDERATION
OF TRADE UNIONS
OF UZBEKISTAN

OMBUDSMAN
OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

FROM THE EDITORIAL BOARD

UZBEK GOVERNMENT IS NOT GOING TO LEAVE ANY CITIZEN OUTSIDE THE CIRCLE OF SAFETY AND CARE PROVIDED BY STATE

At the moment, the whole world and humanity are going through difficult times. The coronavirus infection spread to more than 190 countries and became a pandemic. The number of cases worldwide has exceeded several million people.

With deep regret, the disease has not spared our country. Despite this, for almost a month, Uzbekistan managed to slow down the spread of infection. This allowed us to effectively use this time to increase the number of medical places, study and implement the medical experience of foreign countries. As a result, mass penetration into the country and the widespread of this disease were prevented.

Our people, who have endured many challenges, did not panic, despite the difficulties associated with the pandemic and quarantine, did not fall into despair and panic. As the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev emphasized, “Indeed, in this difficult time of challenge, our people will achieve their noble goals with their strength, prudence and endurance, showing care for each other and breadth of heart”¹.

In our country, a Special Republican Commission was formed, full-scale work was launched to stabilize the epidemiological situation, protect public health, introduce a quarantine regime, and set up an Anti-Crisis Fund. Medical institutions were transferred to a special mode of operation, sanatoriums and children’s health camps adapted to work as quarantine institutions.

Diagnosis, treatment of patients with coronavirus, quarantine measures are carried out in accordance

with the recommendations of the World Health Organization. An operational headquarters was formed, consisting of experienced doctors and professors who conduct timely online counseling for the treatment of patients. Artificial ventilation apparatuses were purchased. In Tashkent region in the shortest time there was built a special hospital and a quarantine zone for 20 thousand seats. Virologists from China and South Korea were invited. Using telemedicine technologies, interaction was carried out with specialists from Russia, Germany, Japan, Turkey and other countries.

In the fight against coronavirus as on the “battlefield”, heroism and dedication are demonstrated by medical workers. They are devoted to their profession, working day and night for the health of our people, parents and children, which is a example of courage. They have pledged not to leave their workplace until the last patient is cured. Deservingly recognizing their enormous contribution to the protection of the life and health of citizens, the state provided additional social and material support to medical workers, employees of the sanitary-epidemiological and other services involved in counteracting the spread of coronavirus infection.

Special attention is paid to mitigating the negative impact of the coronavirus pandemic on the standard of living of the population. The system of uninterrupted supply of food products, medicines and medical products has been effectively established.

¹ “Предков мощь, слава их навсегда с тобой!» // UzA, 14 April 2020.

Measures have been taken to prevent price increases for food and other consumer goods. The Committee on Management of Public Reserves under the Cabinet of Ministers was instructed to monitor the dynamics of prices in the markets and, if necessary, supply products from stocks.

Special attention is paid to ensuring that no citizen is left alone with difficulties. For families with children, the payment of benefits and material assistance has been extended from 6 months to 1 year. During the quarantine period, 18 types of food and hygiene products are delivered free of charge to single elderly and disabled people. Students of schools and higher education institutions continue their studies at a distance in online mode.

Since the first days of the quarantine, our people have rallied, and caring people have reached out to help lonely elderly and needy families. A nationwide movement “Kindness and support” was formed in order to provide targeted assistance to the needy segments of the population in these difficult times. Charity assistance is collected and delivered to families in need through representatives of the community (mahalla) and groups of volunteers in compliance with security measures.

The coronavirus pandemic not only posed threat to human health, but also caused deep economic crisis around the world. According to the analysis of international organizations, the damage of the pandemic to the international economy will amount to at least \$ 5 trillion.

In Uzbekistan, measures have been defined to ensure the smooth operation of basic and strategically important sectors of the economy, and targeted and specific measures have been taken in the context of each industry, region and enterprise. The special working group is taking measures to provide tax holidays in such areas as tourism, transport, pharmaceuticals and light industry, and to introduce a procedure for non-application of penalties for overdue external debt.

A separate program of measures has been developed to support spheres and industries, large enterprises that may be in a difficult situation. An additional 3.6 trillion soums were allocated from the Fund to Combat the Crisis for the construction of social facilities and infrastructure. These funds will be

directed, first of all, to the development of production infrastructure. In particular, the implementation of 152 projects will allow the creation of over 10 thousand new jobs.

Considerable attention is paid to supporting entrepreneurship. Taxes on the income of individual entrepreneurs and taxes on water for farmers have been reduced by 50 percent. At the same time, the losses of local budgets will be compensated from the national budget. An additional 400 billion soums is allocated to compensate for interest on loans to entrepreneurs. In addition, the terms of credit obligations of entrepreneurs and the population will be extended.

Due to the crisis, food security problems are becoming more acute, and some countries restrict the export of certain types of agricultural products. Therefore, in our country, the state of agriculture and agricultural production have become an important topical issue.

The World Bank report pays special attention to the importance of agricultural opportunities as a major source of increasing the pace of economic development in Uzbekistan. In our country, large-scale reforms are being carried out in this industry. Since this year, the state order for the production of cotton and grain has been canceled, the determination of their prices has been liberalized.

Our population has 4.5 million household plots. Therefore, it is necessary to widely disseminate the experience of owners of such lands that receive a high yield and income. For example, many owners of gardens in Asaka, Altinkul, Namangan, Uychi, Angarsk, Jarkurgan, Kitab, Tailak, Samarkand, Yangiyul, Zangiota, Altyaryk, Kuva and other areas to get your site 2-3 crops per year. One family earns an average of 50-60 million soums from 8-10 acres of land, and some up to 100 million soums.

Despite the pandemic, not a single system in our country has ceased to function. In regions free of the virus, strictly observing sanitary and epidemiological standards, the work of industrial enterprises, construction projects, farms and clusters has been established. Together with our brave and persistent people, who have seen a lot, and are hardened in various challenges, we will definitely overcome these temporary difficulties.

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

«THIS IS, ABOVE ALL, A HUMAN CRISIS THAT CALLS FOR SOLIDARITY»¹

António GUTERRES*

19 March 2020 – We are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history of the United Nations – one that is spreading human suffering, infecting the global economy and upending people’s lives.

A global recession – perhaps of record dimensions – is a near certainty.

The International Labour Organization has just reported that workers around the world could lose as much as 3.4 trillion U.S. dollars in income by the end of this year.

This is, above all, a human crisis that calls for solidarity.

Our human family is stressed and the social fabric is being torn. People are suffering, sick and scared.

Current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis.

This is a moment that demands coordinated, decisive, and innovative policy action from the world’s leading economies. We must recognize that the poorest countries and most vulnerable – especially women – will be the hardest hit.

I welcome the decision by G20 leaders to convene an emergency summit next week to respond to the epic challenges posed by the COVID-19 pandemic – and I look forward to taking part.

My central message is clear: We are in an unprecedented situation and the normal rules no longer apply. We cannot resort to the usual tools in such unusual times.

The creativity of the response must match the unique nature of the crisis – and the magnitude of the response must match its scale.

Our world faces a common enemy. We are at war with a virus.

COVID-19 is killing people, as well as attacking the real economy at its core – trade, supply chains,

businesses, jobs. Entire countries and cities are in lockdown. Borders are closing. Companies are struggling to stay in business and families are simply struggling to stay afloat.

In managing this crisis, we also have a unique opportunity.

Done right, we can steer the recovery toward a more sustainable and inclusive path. But poorly coordinated policies risk locking in – or even worsening – already unsustainable inequalities, reversing hard-won development gains and poverty reduction.

I call on world leaders to come together and offer an urgent and coordinated response to this global crisis.

I see three critical areas for action:

First, tackling the health emergency.

Many countries have exceeded the capacity to care for even mild cases in dedicated health facilities, with many unable to respond to the enormous needs of the elderly.

Even in the wealthiest countries, we see health systems buckling under pressure.

Health spending must be scaled up right away to meet urgent needs and the surge in demand – expanding testing, bolstering facilities, supporting health care workers, and ensuring adequate supplies – with full respect for human rights and without stigma.

It has been proven that the virus can be contained. It must be contained.

If we let the virus spread like wildfire – especially in the most vulnerable regions of the world – it would kill millions of people.

And we need to immediately move away from a situation where each country is undertaking its own

* António Guterres – Secretary-General of the United Nations.

¹ <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/above-all-human-crisis-calls-solidarity>.

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

health strategies to one that ensures, in full transparency, a coordinated global response, including helping countries that are less prepared to tackle the crisis.

Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus, led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met.

The health catastrophe makes clear that we are only as strong as the weakest health system.

Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interests.

Second, we must focus on the social impact and the economic response and recovery.

Unlike the 2008 financial crisis, injecting capital in the financial sector alone is not the answer. This is not a banking crisis – indeed banks must be part of the solution.

And it is not an ordinary shock in supply and demand; it is a shock to society as a whole.

The liquidity of the financial system must be guaranteed, and banks must use their resilience to support their customers.

Let's not forget this is essentially a human crisis.

Most fundamentally, we need to focus on people – the most vulnerable, low-wage workers, small and medium enterprises.

That means wage support, insurance, social protection, preventing bankruptcies and job loss.

That also means designing fiscal and monetary responses to ensure that the burden does not fall on those who can least afford it.

The recovery must not come on the backs of the poorest – and we cannot create a legion of new poor.

We need to get resources directly in the hands of people. A number of countries are taking up social protection initiatives such as cash transfers and universal income.

We need to take it to the next level to ensure support reaches those entirely dependent on the informal economy and countries less able to respond.

Remittances are a lifeline in the developing world – especially now. Countries have already committed to reduce remittance fees to 3 percent, much below the current average levels. The crisis requires us to go further, getting as close to zero as possible.

In addition, G20 leaders have taken steps to protect their own citizens and economies by waiving interest payments. We must apply that same logic to the most vulnerable countries in our global village and alleviate their debt burden.

Across the board, we need a commitment to ensure adequate financial facilities to support countries in difficulties. The IMF, the World Bank and other International Financial Institutions play a key role.

And we must refrain from the temptation of resorting to protectionism. This is the time to dismantle trade barriers and re-establish supply chains.

Looking at the broader picture, disruptions to society are having a profound impact.

We must address the effects of this crisis on women. The world's women are disproportionately carrying the burden at home and in the wider economy.

Children are also paying a heavy price. More than 800 million children are out of school right now – many of whom rely on school to provide their only meal. We must ensure that all children have access to food and equal access to learning – bridging the digital divide and reducing the costs of connectivity.

As people's lives are disrupted, isolated and upturned, we must prevent this pandemic from turning into a crisis of mental health. Young people will be most at risk.

The world needs to keep going with core support to programs for the most vulnerable, including through UN-coordinated humanitarian and refugee response plans. Humanitarian needs must not be sacrificed.

Third, and finally, we have a responsibility to «recover better.»

The 2008 financial crisis demonstrated clearly that countries with robust social protection systems suffered the least and recovered most quickly from its impact.

We must ensure that lessons are learned and that this crisis provides a watershed moment for health emergency preparedness and for investment in critical 21st century public services and the effective delivery of global public goods.

We have a framework for action – the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet.

The United Nations – and our global network of country offices – will support all governments to ensure that the global economy and the people we serve emerge stronger from this crisis.

That is the logic of the Decade of Action to deliver the Sustainable Development Goals.

More than ever before, we need solidarity, hope and the political will to see this crisis through together.

COVID-19 PANDEMIC – INFORMAL BRIEFING TO THE HUMAN RIGHTS COUNCIL¹

Michelle BACHELET*

9 April 2020

Indeed, this is an important meeting, at a time that none of us may ever forget. The COVID-19 pandemic is generating suffering and damage in every region. It poses a far-reaching threat to human rights. As Secretary-General Guterres has warned, it **threatens not only development, but also «enhanced instability, enhanced unrest, and enhanced conflict».**

We do not know how the virus itself might evolve, or whether those affected will permanently be immune. We do not have complete data of who is being infected and developing the most severe symptoms – or whether there are links to contributory factors, such as pollution. We do know that vital measures must be taken to upgrade health and social systems to ensure the greatest possible support to those most impacted by the epidemic. We know we cannot afford to leave anyone behind in this effort.

And we know that lockdowns cannot continue forever. Exit strategies must be carefully devised to ensure our societies and people recover.

Today, we have come together for this informal meeting of the Council, although we may be physically apart. I hope this contributes to the creation of **a more cooperative, global and human rights-based approach to the crisis.**

All States are facing tremendous challenges. Many are demonstrating their commitment to protecting human rights through this epidemic. Others should be encouraged to do so, in order to make their efforts to tackle COVID more effective for everyone – both in their nations, and across the world.

It is natural – and necessary – for national efforts to be a strong priority in any crisis. But this is a global

pandemic, and only global solidarity will ensure that we can combat it effectively. This crisis makes clear how much we need collective international action and demonstrates the value of our multilateral organizations. The United Nations was created to prevent, mitigate and more effectively address international crises. I urge all of us to work together to promote a strong, multilateral, cooperative and global approach.

First I want to address some urgent issues regarding economic and social rights

The pandemic is exposing the damaging impact of **inequalities**, in every society.

In developed countries, fault-lines in access to health care; in labor rights and social protections; in living-space; and in dignity are suddenly very visible.

In developing countries, where a large portion of the population may rely on daily income to survive, the impact could be far greater. The millions of people who have little access to health-care, and who, by necessity, live in cramped conditions with poor sanitation, and no safety net, no clean water, will suffer most. They are less likely to be able to protect themselves from the virus, and less likely to withstand a sharp drop in income.

Unchecked, the pandemic is likely to create even wider inequalities, amid extensive suffering.

The universality of the threat from this virus provides the most compelling argument there has ever been for universal and affordable access to health care. **Actions to upgrade public health care**, in every country, are especially urgent. WHO is leading efforts to ensure that all countries are equipped to trace,

* Michelle Bachelet – UN High Commissioner for Human Rights.

¹ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=E>.

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

isolate and treat people infected by COVID-19. This effort should be fully resourced. There will need to be a significant regional and global effort to avoid the collapse of any country's medical system – a matter of urgent interest to everyone.

Extensive economic and social measures must also be taken, in every country, to **lessen the shocks of this epidemic, and minimize the further growth of inequalities**. The full impact of the pandemic on global and national economies has yet to be felt. Many States in every region – especially in Europe – have taken unprecedented measures to protect the rights of workers and minimize the numbers of those made unemployed. All States with sufficient resources should be encouraged to do the same.

Many developing countries have less capacity to absorb and mitigate the economic and social impact of the epidemic. They may also be most vulnerable to world recession, through commodities pricing and a decline in foreign investment and of remittances, among other factors. The Secretary-General has called for measures including – but not limited to – debt alleviation, expanded access to funding through the IMF, and contributions to the Global Humanitarian Fund.

We may also need to explore new financial mechanisms to fund global solidarity. Last week the African Development Bank raised the world's largest social bond: a 3 billion US dollar fund to assist African governments to expand access to health and to other essential services and goods. This is precisely the kind of innovative thinking we need.

I also want to emphasize the imperative of respect for civil and political rights during this crisis.

Difficult decisions are facing many Governments. Emergency measures may well be needed to respond to this public health emergency. But an emergency situation is not a blank check to disregard human rights obligations.

Emergency measures should be necessary and proportionate to meet that need. People should be fully informed about the emergency measures and told how long they will remain in effect. The enforcement of emergency measures needs to be applied fairly and humanely. Any penalties should be proportional to the offence committed and laid down by law.

I am profoundly concerned by certain countries' adoption of emergency powers that are unlimited and not subject to review. In a few cases, the epidemic is being used to justify repressive changes to regular legislation, which will remain in force long after the emergency is over.

I am also concerned by steps taken to impose restrictions on media freedom and freedom of expression. Vaguely formulated actions to combat alleged «misinformation» could be applied to any criticism, and in some countries we have already seen reports of journalists being penalized for reporting a lack of masks; health-workers reprimanded for saying they lack protection; and ordinary people arrested for social media postings about the pandemic. Criticism is not a crime.

I urge all Governments to greatly increase access to accurate information and statistics. Transparency is paramount and can be life-saving in a health crisis. I also urge an end to any blanket Internet and telecommunication shutdowns and denials of service.

When members of military forces conduct law enforcement functions, they should be accountable to civilian authorities, and they remain subject to international human rights law.

WHO strongly advises that health and social measures to combat COVID-19 be implemented with the full engagement of the public, because respect for human rights – including the rights to speak up, and to meaningfully participate in decisions – is an essential lever of successful public health policies. The only effective way to fight an epidemic is with the public's trust.

What to do?

I see two areas of action: the immediate response to the epidemic, and preparation of the recovery.

Regarding the response, I want to share with you some action points that are immediately relevant and will assist in devising effective and humane policies.

1. All national efforts should seek to mitigate the impact of the epidemic on women, and on vulnerable groups.

Women are more likely than men to work in low-wage and informal sectors, without paid sick leave, health insurance or social protection. Elderly women are also more likely than men to be subsisting without any form of pension. Confinement

measures are creating additional burdens for many women, including the burden of caring for the sick, the elderly and children no longer attending school. Women and girls are also facing increased risks of domestic violence, as recent statistics from France and Spain have demonstrated. For purposes of remote schooling, girls globally have less access to Internet and cell-phones than boys. These impacts may not be immediately visible, but they could set back the cause of women's equality.

Several high-risk and vulnerable groups require greater attention, and mitigation measures, at this time. They include **people in places of detention and other institutions** – including psychiatric institutions and orphanages; **people with disabilities; indigenous peoples and minorities; migrants, refugees and internally displaced people; people in conflict zones; and, in particular, older people**, especially those living alone or in institutions.

Specific guidance on most of these areas has been issued or is in preparation.

Notably, I refer you to our guidance regarding **people in detention facilities**, whose number should be carefully reduced, to avoid an explosive spread of the virus in closed and overcrowded settings. Iran recently took action to release, at least temporarily, 40% of its prison population. Indonesia will also release prisoners accused of minor crimes. And so on, with other countries. I urge all states to release all those detained without a lawful basis, including those held in violation of human rights obligations. I am also concerned that some countries envision prison sentences for violating orders on physical distancing: this is likely to exacerbate the epidemic.

People with disabilities must often rely on others for help with daily tasks, and confinement regulations should ensure that support is available.

Many **migrants** are at very high risk of contagion, because of their living conditions and limited access to healthcare. I commend Portugal for taking action last week to temporarily grant all migrants in the country full citizenship rights, to enable them to access all healthcare systems.

2 Extensive measures must be taken in every country to absorb the economic and social shocks of this epidemic, and to minimize the expansion of inequalities.

Everywhere, the pandemic is likely to take a **disproportionate toll on the poor**. For example, information from the Catalan regional authorities, in Spain, indicates that residents of poorer neighborhoods may be six or seven times more likely to contract the virus than people in richer areas.

There is a strong need for governmental action to ensure income security, the protection of livelihoods, and access to essential goods and services for the poorest members of society. It is vital to prevent people from becoming homeless as a result of losing their jobs. Cash grants should be envisioned, alongside measures to ensure families can delay rental or loan payments, and a halt to evictions. For the homeless, and others without adequate housing, measures could include using short-term rentals and emergency accommodation.

My Office is currently compiling good economic and social practices adopted by countries in every region – many of them developing countries – and we will bring these to your attention. We will also be working to integrate human rights into all the work of the UN's economic and social programs.

3. **Protection of health-workers** and their adequate remuneration should be a paramount concern. To note, 70% of the world's health-workers are women, many of whom may be facing the additional burdens I have noted.

4. When an existential threat faces all of us, there is **no place for nationalism or scapegoating** – including of migrants and minority communities. There have been growing, and unacceptable, physical and verbal attacks on people of East Asian origin, and members of other minorities, and action should be taken to combat this. As a matter of fact, Westerners too are sometimes targeted for abuse, including in our missions.

5. In every stage of this epidemic – including the recovery – efforts should be made to involve **National Human Rights Institutions, civil society activists** and human rights defenders. Those with long-standing involvement in economic and social rights, urban communities and specific vulnerable groups, such as indigenous peoples, have gained many valuable lessons that can benefit all policy-makers today.

6. Any obstacle to medical efforts in one country heightens the risk for all of us. Sectoral **sanctions**

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

which have negative impacts on health care and the human rights of vulnerable people should urgently be lifted or adapted, with effective humanitarian exemptions to ensure access to vital supplies.

7. I commend the efforts underway to ensure the Human Rights Council can assist in a timely manner with Covid-related human rights concerns. Under your leadership, Madam President, the Council is resuming its work. In addition to this informal briefing, a series of e-meetings with various stakeholders is being planned, and I understand there are discussions regarding a special session on COVID-19. I have been grateful for the swift and pertinent analyses of many Special Procedures mandate holders and Chairs of Treaty Bodies.

Throughout the response and recovery stages of the epidemic, we must all step up and demonstrate **global solidarity**. In this context, I remind all States of the duty of international cooperation and assistance under Article 2 of the Convention on Economic, Social and Cultural rights.

Before concluding, I want to make a few remarks about recovery from this crisis.

As the Secretary-General has highlighted, we must build back better. No country was prepared for this shock, which in every State has been exacerbated by inequalities, particularly in access to health-care, social protections and public services.

The epidemic has clarified the need to increase

our efforts to **ensure that all people, including the most vulnerable, benefit from development**. We need to redouble efforts to build more inclusive and sustainable economies, and to shape societies that are more resilient in the face of shocks. The 2030 Agenda is fully mapped and universally approved: it remains our strongest tool.

It should also be clear that **protecting the environment**, ensuring biodiversity, is the best way to protect human health and wellbeing, including from pandemics. Environmental degradation and biodiversity loss create the conditions for the type of animal-to-human zoonosis that has repeatedly resulted in vital epidemics. Not only Covid-19 – you will remember SARS, MERS and Ebola are also a result of zoonosis, so we need to ensure respect for the environment.

We simply cannot return to where we were just a few months ago, before COVID-19.

This is a colossal test of leadership. It demands decisive, coordinated and innovative action from all, and for all. We are physically distant today, but we must stand together.

All of you have received a letter informing you of the work being undertaken by my Office in the context of COVID 19, and I will provide regular updates to you as the situation evolves. I take this opportunity to publicly thank all my staff for their continued determination and work at this challenging time.

RUSSIAN FEDERATION'S INTERNATIONAL LEGAL FORUM «THE RULE OF CORONA»¹

Tedros Adhanom GHEBREYESUS*

Excellences, dear colleagues and friends,

Thank you for the opportunity of joining you today, and I'd like to express my gratitude to the Russian Federation for convening this very important event, under very difficult circumstances.

I also express my sympathy to all those in the Russian Federation who have lost someone they love to COVID-19, and my best wishes for all those who are now fighting for their lives.

We have just marked 100 days since we were first notified of the viral disease which has come to be known as COVID-19, and which has now spread across the world.

Not only are we facing severe health consequences, but also major socio-economic disruptions.

The pandemic has placed new pressures and responsibilities on states, on communities and on individuals.

The rule of law is what guarantees the functioning and stability of our countries, which together make up the international community.

We need the rule of law not only in times of peace, but most especially in times of great uncertainties.

At the global level, the International Health Regulations provide a vital legal framework for bringing all WHO Member States together to confront global health emergencies.

We must work hand-in-hand with a common purpose and shared responsibilities.

The key purpose of the International Health Regulations is to prevent and respond to the international spread of diseases, while minimizing interference with international traffic, which in this case means supplies of medical goods, food and other essential items and personnel.

A key principle of the IHR is that they must be implemented with full respect for dignity, human rights and the fundamental freedom of persons. This is essential.

Rule of law has a critical role to play in fighting this pandemic. As countries work to contain and mitigate the virus, many social challenges are arising, which require legal, regulatory and ethical responses.

Some countries have had to dust off their old quarantine acts, others have invoked for the first time provisions from new laws that had not yet been tested in real-life scenarios.

Governments have issued orders to requisition hospitals and medical supplies, to isolate thousands of cases, quarantine tens of thousands of contacts, and confine millions of people.

The IHR provides an international legal framework. In order to be effective and efficient, domestic laws and regulations must also frame the response. They should be clearly articulated, swiftly adopted and implemented, proportionate to the circumstances and limited in their duration.

Amid the rush of emergency measures, it is critical that we protect our most vulnerable populations.

Populations in humanitarian settings are particularly at risk. They have few resources, and little access to health care and basic infrastructure. Physical distancing and hand washing may not be possible, which puts whole communities at risk.

Countries who have the heavy responsibility of accommodating these vulnerable populations must be given the necessary tools and resources to protect them and provide them with the support they need.

Many countries have put in place very restrictive measures of physical distancing. These include

* **Tedros Adhanom Ghebreyesus** – Director-General of the World Health Organization.

¹<https://www.who.int/dg/speeches/detail/russian-federation-s-international-legal-forum-the-rule-of-corona>.

STATEMENTS ON THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

closing borders, declaration of a national state of emergency, lockdowns of cities or entire countries, and closing schools and businesses.

In this time of crisis, these unprecedented measures are motivated by the desire to protect their populations by reducing the spread of the virus and thus “flatten the curve”.

However, in implementing these measures, there is a need to respect human rights and dignity, as provided by the International Health Regulations, by regional human rights instruments including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Universal Declaration of Human Rights.

Governments should be transparent with their populations, inform them regularly on how measures are being implemented, and on the intended duration of these measures.

It is critical that governments reassure the population that once the crisis is over, such measures will be discontinued and life can go back to normal.

In particular, countries have to make sure that during this time, they protect and support vulnerable groups such as the elderly, refugees, and other vulnerable groups. We’re especially concerned by reports from many countries of an increasing trend in domestic violence linked to the stay-at-home measures. This must be an area of focus for all countries.

The restrictive measures governments are implementing are already having a massive impact on livelihoods. We must plan for and take appropriate measures to alleviate the economic impact of the pandemic. Lives and livelihoods should be taken together.

WHO is working with experts and other international organizations to review the application of public health laws during this pandemic and

provide guidance.

COVID-19 is disrupting our societies, but it cannot, and must not, shake our foundations. History will judge us not only on whether we get through this pandemic, but the manner in which we did so.

One day – hopefully before too long – this crisis will be behind us. But billions of people will continue to face their own personal health crises every day – the crisis of not having access to the essential health services they need; and the crisis of not being able to pay for those services.

For WHO, there is no higher priority than universal health coverage, so that all people have access to essential health services, without financial hardship.

Universal health coverage has obvious benefits for the health and productivity of individuals, families and communities. But it’s also the best defense against outbreaks like COVID-19.

Countries with strong health systems are the best placed to protect their people and their economies from the effects of health emergencies.

Here too, the rule of law has a central role to play.

Around the world, more and more countries – including the Russian Federation – have enshrined the right to health in their constitutions. And more countries are enacting laws to make that right a reality.

Last year, legislators from many countries at the Inter-Parliamentary Union Congress in Belgrade pledged to leverage the power of parliaments to make progress towards universal health coverage. The role of parliamentarians is very important, as you know.

Thank you all for your commitment and support for harnessing the law to mitigate the current crisis and to work towards a healthier, safer, fairer world.

WHO’s commitment is to serving all people in each country.

“INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS PROVIDE A TRIED-AND-TRUSTED FOUNDATION FOR POLICY RESPONSES THAT FOCUS ON A RECOVERY THAT IS SUSTAINABLE AND EQUITABLE”¹

Guy RYDER*

The International Labour Organization maintains a system of international labour standards (ILS) aimed at promoting opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and dignity. Labour Standards are a useful decent work compass in the context of the crisis response to the COVID 19 outbreak.

First, respecting key provisions of ILS relating to safety and health, working arrangements, protection of specific categories of workers, non-discrimination, social security or employment protection is the guarantee that workers, employers and government maintain decent work while adjusting to the COVID19 pandemic.

Secondly, a wide range of ILO labour standards on employment, social protection, wage protection, SMEs promotion or workplace cooperation contain specific guidance on policy measures that would encourage a human-centered approach to the crisis and to its recovery.

Their guidance extends to the specific situation of certain categories of workers, such as nursing personnel, domestic workers, migrant workers, seafarers or fishers, who we know are very vulnerable in the current context.

Respect for these standards further contributes to a culture of social dialogue and workplace

cooperation that is key to building the recovery and preventing a downward spiral in employment and labour conditions during and after the crisis. International labour standards illustrate expected conduct and embody resilience in front of concrete situations in the world of work and are fundamental to any long-lasting and sustainable response to pandemics including the COVID-19. Developed and periodically reviewed and where needed revised over the past century, international labour standards respond to the changing patterns of the world of work, for the purpose of the protection of workers and taking into account the needs of sustainable enterprises. In 2019, the Centenary Declaration for the Future of Work reaffirmed that the setting, promotion, ratification and supervision of international labour standards is of fundamental importance to the ILO. All ILO legal instruments lay down the basic minimum social standards agreed upon by all the players in the global economy. Countries may implement higher levels of protection and enhanced measures so as to better mitigate the impact of the crisis.

This compilation answers most frequently asked questions related to international labour standards and COVID-19 and aims at supporting governments, employers and workers' adjustment and responses to the COVID19 pandemic.

*Guy Ryder – Director-General of the International Labour Organization.

¹ILO Standards and COVID-19. (coronavirus). FAQ - Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak (23 March 2020, Version 1.2).

HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF COVID-19

HEALTHCARE AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN PRISON DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Dilnoza MURATOVA*

Abstract. The article analyzes the crises unfolding with the COVID-19 pandemic are challenging the whole spectrum of rights enshrined in international human rights treaties. With the rapid spread of the coronavirus among prisons, detention centres and medical facilities, as well as rising reports of discrimination, abuses, derogations and income losses, special measures and international collaboration to protect the most vulnerable groups are urgent and paramount.

Keywords: persons deprived of their liberty, prison, healthcare, pandemic, COVID-19, treatment.

Аннотация. В статье анализируется влияние негативных реалий, возникших в результате пандемии COVID-19 на весь спектр прав, закрепленных в международных договорах по правам человека. В связи с быстрым распространением коронавируса в тюрьмах, центрах содержания под стражей и медицинских учреждениях, а также увеличивающимся количеством сообщений о дискриминации, насилии, ущемлении и потере дохода, особые меры и международное сотрудничество с целью защиты наиболее уязвимых групп являются неотложными и первостепенными.

Ключевые слова: лица, лишённые свободы тюрьма, здравоохранение, пандемия, COVID-19, лечение.

Аннотация. Ушбу мақолада COVID-19 пандемиясидан келиб чиқадиган салбий воқеаликларнинг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномаларда мустақамланган барча ҳуқуқлар доирасига таъсири таҳлил қилинган. Коронавируснинг қамоқхоналар, вақтинча ушлаб туриш масканлари ва тиббий муассасалар орасида тез тарқалиши, шунингдек, таҳқирлаш, ҳуқуқбузарлик, камситиш ва даромадларнинг йўқолиши тўғрисидаги хабарларнинг кўпайиши билан, энг заиф гуруҳларни ҳимоя қилиш учун махсус чоралар ва халқаро ҳамкорлик долзарб ва муҳимдир.

Калит сўзлар: озодликдан маҳрум етилган шахслар, қамоқхона, соғлиқни сақлаш, пандемия COVID-19, муолажа.

The coronavirus outbreak that began in late 2019 (COVID-19) has evolved rapidly and globally. On 30 January 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of COVID-19 a Public Health Emergency of International Concern and a pandemic on 11 March 2020 indicating global spread of a new disease.

COVID-19 has been declared a global pandemic and as it is spreading, identified vulnerabilities such

as the situation of persons deprived of their liberty in prisons, administrative detention centres, migration detention centres and drug rehabilitation centres, require a specific focus.

Persons deprived of their liberty comprise a particularly vulnerable group, owing to the nature of the restrictions that are already placed upon them and their limited capacity to take precautionary measures. Within prisons and other detention settings, many of

* Dilnoza Muratova – Deputy Director of the National Center of the Republic of Uzbekistan for Human Rights.

which are severely overcrowded and insanitary, there are also increasingly acute problems.

Convicted prisoners and persons on remand are among those most vulnerable to viral contagion as they are held in a high-risk environment: in general, detention facilities are not adapted to face large-scale epidemics, and the basic protective measures such as social distancing and hygiene rules cannot be observed as easily as outside, exposing prisoners to greater health risks.

Prisons are key settings for communicable diseases due to higher prevalence of risk factors for infection and actual infection, as well as environmental factors in prison such as unavoidable close contact, over-crowding, poor ventilation and limited access to healthcare services, compared to community settings.

Overcrowded, cramped and unsanitary prisons present significant risks of COVID-19 spreading rapidly among prisoners and staff. Infections can be transmitted between prisoners, staff and visitors; between prisons through transfers and staff cross-deployment; and to and from the community.

The systemic neglect of prisons and other places of detention in many countries has resulted in inadequate resources, management, oversight and accountability mechanisms, including illequipped personnel and limited linkages to public health systems.

Confirmed COVID-19 cases among prisoners and/or prison officers have been reported in many countries, including Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Iran (Islamic Republic of), Italy, the Netherlands, Pakistan, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, South Africa, Spain, Switzerland, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America.

In several countries measures taken to combat the pandemic in places of deprivation of liberty have already led to disturbances both inside and outside of detention facilities and to the loss of life. Brazil, Colombia, India, Italy, Jordan, Lebanon, Nigeria, Romania, Sri Lanka, Thailand, the United Kingdom and Venezuela have seen violent prison protests erupt as a result, leaving prisoners and prison staff dead or injured, or resulting in prisoner escapes.

International standards highlight that states should ensure that persons in detention have access to the same standard of health care as is available in the community, and that this applies to all persons regardless of citizenship, nationality or migration status. Maintaining health in detention centres is in the interest of the persons deprived of their liberty as well as of the staff of the facility and the community. The state has the obligation, according to international human rights law¹, to ensure the health care of people in places of detention. If the risks related to the virus in places of detention are not addressed, the outbreak can also spread to the general public.

The United Nations Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) has issued detailed advices on a range of actions governments and independent monitoring bodies should take to protect people deprived of their liberty during the COVID-19 pandemic².

The measures include considering reducing prison populations by implementing schemes of early, provisional or temporary release of low-risk offenders, reviewing all cases of pre-trial detention, extending the use of bail for all but the most serious cases, as well as reviewing and reducing the use of immigration detention and closed refugee camps. The advice also emphasizes that all detainees, people in quarantine and closed medical settings, their families, and all staff, should receive reliable, accurate and the latest information concerning all adopted measures.

The advice also calls on independent national monitoring bodies, officially known as national preventive mechanisms (NPM), to continue exercising their preventive mandate during the pandemic, including visits to places of detention when possible, bearing in mind the legitimate social contact restrictions, and the “do no harm” principle. The advice stresses that NPMs must be able to continue their preventive work, even if full access to places of deprivation of liberty is temporarily restricted.

WHO has provided States with guidance for public health measures that can slow the transmission and spread of COVID-19³.

People in prisons and other places of detention are not only likely to be more vulnerable to infection

¹ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx>.

² <https://undocs.org/en/CAT/OP/10>.

³ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>.

with COVID-19, they are also especially vulnerable to human rights violations. For this reason, WHO reiterates important principles that must be respected in the response to COVID-19 in prisons and other places of detention, which are firmly grounded in human rights law as well as the international standards and norms in crime prevention and criminal justice⁴.

COVID-19 prevention and control measures in prisons are urgently needed and should be implemented in full compliance with **United Nations minimum standards for the treatment of prisoners** – in order to protect people in and outside of prison.

The Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published a statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

According to the relevant human rights standards as indicated by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in its COVID-19 Statement of Principles⁵, the resort to alternatives to deprivation of liberty is imperative in situations of overcrowding and even more so in cases of emergency.

In all countries, the fundamental approach to be followed is prevention of introduction of the infectious agent into prisons or other places of detention, limiting the spread within the prison, and reducing the possibility of spread from the prison to the outside community.

Reducing the number of people in detention facilities and Emergency releases

The decrease of the prison population is indispensable to ensure the effective implementation of the sanitary regulations and to ease the mounting pressure on prison personnel and the penitentiary

system as a whole. To prevent large-scale coronavirus outbreaks in places of detention, several states initiated the release of certain categories of prisoners.

Reassessing the resort to imprisonment in general and identifying categories of prisoners which are at particular risk of being affected by the COVID-19 disease will be essential to curb the continuing inflow of prisoners and to accelerate the release of suitable categories of prisoners.

Many others are adapting their criminal justice policies in order to reduce their prison population through various means, including temporary or early releases and amnesties; home detention and commutation of sentences; and suspending investigations and the execution of sentences.

Other measures aimed at reducing the prison population in response to the threat of COVID-19 are currently being implemented in more than 15 other countries worldwide, including Albania, Australia, Azerbaijan, Bahrain, France, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Jordan, Nepal, Poland, the Sudan, Turkey and the United Kingdom. Certain categories of prisoners are typically excluded from such initiatives, including those convicted for sexual offences, domestic violence and other violent crimes.

In order to be sustainable, all efforts to reduce prison populations will need to be complemented by the support of probation, social and health services in the community, which are also adapting their service delivery due to the COVID-19 pandemic.

Criminal justice systems need to take measures to adapt to the fast-evolving situation with COVID-19 by reducing the number of people in detention facilities. This can include reducing unnecessary pre-trial detention and sentencing individuals – particularly for minor and non-violent offences to prison.

Prison overcrowding presents a high risk for any situation of outbreaks of communicable diseases.

⁴ Cf. CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4) (<https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf>); United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/175, adopted 17 December 2015 (<https://undocs.org/A/RES/70/175>); High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights concerns, and progress, across the world. Human Rights Council 43rd Session, Item 2, Geneva, 27 February 2020. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25621&LangID=E>); Advice from the SPT [Subcommittee on Prevention of Torture] to the UK NPM [National Preventive Mechanism] regarding compulsory quarantine for Coronavirus (<https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf>).

⁵ Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic/<https://rm.coe.int/16809cfa4b>.

To date, prisons in over 124 countries exceed their maximum occupancy rate. In the ordinary life of a prison, overcrowding leads inter alia to violence, higher rates of death in custody, and lack of proper healthcare provision.

Overcrowding can lead to abuse and violence by people in prison, including prison staff towards prisoners. Furthermore, overcrowding seriously challenges a state's ability to deliver on its obligation to provide healthcare in cases of health emergencies, such as the outbreak of COVID-19.

Lowering the number of people in detention facilities is therefore a key way to lower the risk of irreversible health consequences or death for people in prison, including prison staff, due to an emergency situation.

To prevent grave consequences related to the spread of COVID-19, populations most at-risk, in particular older persons and individuals with mental and underlying physical health issues, should be immediately considered for release. Furthermore, individuals convicted for minor or non-violent offenses, especially those sentenced for drug-related offenses or for socio-economic offenses, should be immediately considered for release. Early release, parole and other non-custodial alternatives, such as electronic surveillance, should be put in place as an urgent measure to reduce risks

To effectively meet the challenge of fighting the coronavirus outbreak in places of detention, member states should urgently adopt and implement a humane and comprehensive crisis plan supported by adequate human and financial resources, and which caters to the needs of those who leave prisons, those who remain in detention and prison staff.

Governments should also ensure that during the COVID-19 pandemic the human rights of all those who remain in detention are upheld while taking the specific needs of the most vulnerable detainees, persons with disabilities, pregnant women and juvenile detainees into account.

Fair trials and the right to legal aid

Measures limiting access to prisons and quarantines may in effect prevent people in prison from attending

their court hearings, meetings with parole boards or meetings with their legal counsel, which is particularly relevant for people in pre-trial detention.

Law enforcement, prisons, parole boards and courts should take all appropriate measures to protect anybody from contracting COVID-19. To ensure criminal justice bodies can continue functioning, measures such as remote hearings or appointments should be put in place and/or providing recommended protective gear for face-to-face processes. Any restrictive measure – if needed at all – should be individualised and based on independent medical findings. Blanket restrictive measures contravene to principles of fair trial.

No health measure can in any case justify restrictions to meet with legal counsel. If prison management is under the impression that lawyers should not access the facilities, they must at least ensure that lawyers can speak with their clients in an unhindered way online or over the phone. Blanket measures restricting access to courts and legal counsel are inadmissible and effectively keep some individuals who could see their sentence reduced or who could qualify for early release being detained, and therefore at risk of the serious consequences of being in prison during a COVID-19 outbreak. Moreover, pausing or slowing down criminal justice processes results in more people being detained, increasing levels of overcrowding and pressure on detaining authorities.

Right to health and preventing COVID-19 in prisons

Under international human rights law, every human being has the right to the highest attainable standard of physical and mental health. When a state deprives someone of their liberty, it takes on the duty of care to provide medical treatment and to protect and promote his or her physical and mental health and well-being, as laid out by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Nelson Mandela Rules)⁶.

The Nelson Mandela Rules require equivalence of healthcare – meaning health provision in prison settings should be the same standard as available in the community.

⁶For more information on the Nelson Mandela Rules: <https://www.penalreform.org/issues/prisonconditions/standard-minimum-rules/>.

Prisons and other detention settings should be an integral part of national health and emergency planning to deal with the COVID-19 pandemic. Preparedness, prevention and response measures in custodial settings should be designed and implemented in line with dedicated guidance developed by the World Health Organization (WHO).

These measures should encompass specific risk assessments and contingency plans; enhanced hygiene and infection control measures; the uninterrupted availability of relevant supplies, including personal protective equipment (PPE); close linkages with local and national public health authorities; as well as support and capacity-building for prison staff and health-care professionals. Responses to COVID-19 should further be integrated into overall prison health strategies to ensure that continued attention is paid to broader health-care needs within the prison population, including other prevalent diseases.

Restrictions of rights

Any restrictions imposed on detainees should be non-discriminatory, necessary, proportionate, time-limited and transparent.

The prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment cannot be derogated from, even during exceptional circumstances and emergencies that threaten the life of the nation.

Contact with the outside world

The most common measures taken by prison authorities and in other places of detention to prevent an outbreak of COVID-19 in such facilities have related to limiting contact with the outside world through limitations on visits by relatives or legal representatives of people in prisons.

Any limitations on contact with the outside world should be proportionate, including by being time limited and non-discriminatory

In case of restrictions, these need to be proportionate to the goal of preventing (or responding to) an outbreak. Contact visits must be replaced by increased means and opportunities of contacting the outside world, for example, by phone, emails or video calls.

Decisions to limit or restrict visits need to bear in mind that contact is essential to the mental wellbeing

of people in detention and can reduce levels of violence.

Any decision should be communicated promptly to all people affected with clear information on the restrictions and time periods for review or lifting of such policies.

Quarantine, isolation or limitation on movements within detention facilities

In view of the risk of COVID-19 spreading in prisons, there have been some cases where prison authorities have quarantined wings or whole facilities, affecting people detained and members of staff alike. Putting people in isolation and limiting movement within prisons are also recommended by some authorities where there are known cases of COVID-19.

While quarantine or isolation of individual(s) may be legitimate to protect the health of people, any involuntary separation from the general prison population must be subject to authorisation by the law.

Any decision to quarantine or isolate people in detention should only be taken following an independent medical assessment and be proportionate to the risk posed. This assessment should be transparently communicated with the persons concerned. Furthermore, the medical assessment should allow for the measure to be time limited. Quarantines should only be imposed if no alternative protective measure can be taken by the prison management to prevent or respond to the spread of the infection. During isolation or a quarantine, the conditions and regime should at a minimum, meet the standards set out in the UN Nelson Mandela Rules. During a quarantine or isolation there should be open and clear communication by prison management, including in regard to the provision of food, drinks, sanitary items and medicine, and contact with the outside world.

Detention monitoring and right to prohibition of torture and ill-treatment

In times of emergency, the ability of independent bodies to monitor developments in detention facilities is essential to prevent excessive use of quarantine, abuse of power, use of torture or ill-treatment.

Visits by monitoring bodies can only be limited exceptionally. Such exceptions are foreseen in the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), under the following circumstances (art 14 (2) OPCAT): ‘Objection to a visit to a particular place of detention may be made only on urgent and compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit’⁷.

States should follow the principles laid out in Optional Protocol to the Convention against Torture, as their legal obligation for those who have ratified it, and as a guidance for those who have not yet ratified the instrument. Access of monitoring bodies is a key safeguard against torture and other ill-treatment. It can prevent human rights violations from taking place, but also provides opportunities for reporting ill-treatment and for taking action.

Issues related to promotion and protection of human rights are considered as one of the top priorities of the state policy in Uzbekistan. Today, **the country has established its own model of systematic and step-by-step implementation of international human rights standards in national legislation and law enforcement practice.**

Currently, Uzbekistan has joined more than 70 major international human rights instruments, including **6 major UN treaties and 4 Optional Protocols** on the implementation of which, national reports are submitted to the UN Human Rights Council and the UN treaty committees on a regular basis⁸.

Notably, strictly necessary, but at the same time effective, proportionate to the threat, the measures

taken by the Government of Uzbekistan to combat the spread of coronavirus and reduce the inevitable impact on human rights, especially the rights of those most vulnerable - children, women, migrants and prisoners were discussed. The effectiveness of anti-crisis measures taken by States largely depends on the exchange of reliable information on a regular basis, as well as on the experience of the participation of national human rights institutions in countering COVID-19.

On May, 2020, in accordance with the law, the national preventive mechanism (NPM), monitored the coronavirus pandemic in the colonies for the execution of the Central Internal Affairs Directorate of the Tashkent Region using personal protective equipment. The monitoring group included representatives of the Authorized Person of the Oliy Majlis for Human Rights (Ombudsman), the National Center for Human Rights and civil society institutions. During the event, the conditions of the institution were studied for compliance with the legislation on the arrangement of residential premises, compliance with sanitary and hygienic requirements, catering, spiritual and educational work and medical care for underage.

Concurrently, the draft National Strategy of the Republic of Uzbekistan on Human Rights, which was prepared within the framework of the tasks defined in the Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Parliament, was widely developed with national and international partners. The document will be an important step towards ensuring human rights and freedoms within the framework of effective implementation of the Republic of Uzbekistan’s international obligations in the field of human rights.

⁷ <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx>

⁸ Uzbekistan’s progress towards compliance with international obligations on human rights 2018-2019. – Tashkent: National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights, 2019.

PRIORITIZING HUMAN RIGHTS AND RECALIBRATING SDGS DURING CORONAVIRUS PANDEMIC

Robiya ARSLONOVA*

Abstract. COVID-19 has been one phenomenon that has united the world since Global Financial Crisis of 2008. However, the consequences of the pandemic is expected to exceed those of the Global Financial Crisis 2008 in human, economic, health and social costs. This paper considers the fate of most vulnerable layers of society and how UN Sustainable Development Goals 2030 have to recalibrate to account for the impact of COVID-19.

Keywords: COVID-19, human rights, children, women, elderly, refugees, migrants, SDGs, poverty, hunger, health and well-being, education.

Аннотация. 2008 йил глобал молиявий инқироздан сўнг ўтган давр мобайнида дунёни бир-лаштирган ҳодисалардан бири COVID-19 бўлди. Аммо инсоний, иқтисодий, тиббий ва ижтимоий йўқотишларни ҳисобга олганда пандемиянинг оқибатлари 2008 йилги глобал молиявий инқирози оқибатлариданда оғир кечиши кутилмоқда. Ушбу илмий иш COVID-19 таъсирида жамиятнинг энг заиф қатламлари тақдиридаги ўзгаришлар ва 2030 йилгача бўлган БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларини қандай қайта кўриб чиқиши кераклигига эътибор қаратади.

Калит сўзлар: COVID-19, инсон ҳуқуқлари, болалар, аёллар, қариялар, қочоқлар, муҳожирлар, БРМ, қашшоқлик, очлик, соғлиқ ва фаровонлик, таълим.

Аннотация. Распространение COVID-19 стало событием, которое впервые объединило мир после глобального финансового кризиса 2008 года. Однако, согласно прогнозам, последствия этой пандемии значительно превысят последствия глобального финансового кризиса 2008 года в плане человеческих, экономических, медицинских и социальных потерь. В данной статье рассматривается положение наиболее уязвимых слоев общества и то, как Цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года должны быть пересмотрены с учетом феномена COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, права человека, дети, женщины, пожилые люди, беженцы, мигранты, ЦУР, бедность, голод, здоровье и благополучие, образование.

Background

COVID-19 or more commonly known Coronavirus disease is an infectious disease that was first registered in Wuhan, China in December 2019 and has spread throughout the world registering in more than 215 countries at the time of writing this article¹ (03/05/2020).

The disease that was linked to an animal market in Wuhan caused fever, difficulty in breathing, and invasive lesion of both lungs². Human-to-human transmission characteristic of the diseases has allowed to turn into global pandemic within three months of first record.

First record of COVID-19 outside China was confirmed in Thailand on 13th January. Eventually

* Robiya Arslonova – Senior Specialist at the National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights.

¹ WHO. (2020) Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. Available at: <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>> [Accessed 3 May 2020].

² WHO. (2020). Pneumonia of unknown cause – China. Available at: <<https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>> [Accessed 30 April 2020].

virus started its spread with closest neighbours of China moving to Japan, South Korea, Vietnam and Singapore within the first three weeks from the first registered patient in China. From January 24th onwards new countries started announcing registry of COVID-19 cases on daily basis starting from the USA (Jan, 24th), Canada and France (Jan, 25th), and further on³. On January 30th, WHO announces Public Health Emergency of International Concern which officially makes the COVID-19 global pandemic⁴. To this day, more than 215 countries have registered various number of cases of COVID-19 with about 3.4 million people around the world infected and close to 238 730 dead⁵.

COVID-19 entered Uzbekistan with a person travelling back from France and was detected on March 15th, 2020⁶. Since then the number of infected people in Uzbekistan has risen to 2149 as of 03/05/2020 with ten casualties⁷.

Vulnerable people

Even though it has been said that elderly people with history of chronic diseases and unstable health are most prone to suffering from COVID-19, the reality has been alarming for all age groups and layers of society. Still most vulnerable people who need external protection and assistance at the time of crisis for their health, well-being and human rights are children, women, elderly, and the refugees.

Medically, children have been said to be at less of a risk of suffering from COVID-19 compared to other age groups⁸. Growing organism, fast flow of biological processes and generally stronger immune

system have been shown as reasons why there are significantly less children affected by the virus than older age groups. Statistical survey of incidents in the USA has shown that roughly one person under the age of 18 per 100 000 people was hospitalized in the USA, while hospitalization rate was around 8 people per 100 000 for 50-64 age group and progressively worse for older age groups⁹.

Resulting situation from global pandemic damaged the human rights of children to a bigger degree than it did their health. Children's right to education suffered the most. Across the globe, schools were the first places to be closed as soon as the risk of virus spreading became imminent. Uzbek government closed the schools on March the 16th and one month later on 21st of April government announced its decision to finish the academic year via distance learning¹⁰. As a result, children in Uzbekistan and other countries of the world are having to adapt to a more sedentary lifestyle within the confines of their homes or flats.

Mental health of children has been most at risk due to changed realities children are facing nowadays¹¹. Children who used to leave home five or six days a week to go to school and spend time learning and socializing with their friends are having to stay at home or at the care of their grandparents if their parents are working in medical sphere. The fact that children were deprived of their right to participate in team sports and majority of individual sports due to human-to-human transmission characteristic of the disease, meant that children lost another means for socializing.

³ Jenny Lei Ravelo and Sara Jerving. (2020). COVID-19 — a timeline of the coronavirus outbreak. Available at: <<https://www.devex.com/news/covid-19-a-timeline-of-the-coronavirus-outbreak-96396>> [Accessed 28 April 2020].

⁴ WHO. (2020). WHO Timeline - COVID-19. Available at: <<https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19>> [Accessed 30 April 2020].

⁵ Ibid 1.

⁶ Xalq so'zi. Koronavirus sabab O'zbekistondagi barcha maktablar, bog'chalar va OTMLar uch haftagacha karantinga yopiladi. Available at: <<http://xs.uz/uz/post/koronavirus-sabab-ozbekistondagi-barcha-maktablar-bogchalar-va-otmlar-uch-haftagacha-karantinga-yopiladi>> [Accessed 28 April 2020].

⁷ Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. <<https://coronavirus.uz/uz>>. [Accessed 3 May 2020].

⁸ Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Keeping Children Healthy While School's Out. Available at: <[cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html)> [Accessed 30 April 2020].

⁹ Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2020; 69:458–464. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e3>.

¹⁰ UzA. 2019-2020 ўқув йили онлайн тарзда якунланади. Available at: <<http://uza.uz/uz/society/2019-2020-uv-yili-onlayn-tarзда-yakunlanadi-21-04-2020>> [Accessed 28 April 2020].

¹¹ UN in Uzbekistan. (2020). How teenagers can protect their mental health during coronavirus (COVID-19). 6 strategies for teens facing a new (temporary) normal. Available at: <<http://un.uz/eng/news/display/427>> [Accessed 26 April 2020].

UNICEF is concerned that without global coordination, current health crisis may turn into children's rights crisis¹². Several factors underpinning the potential problems that may arise from current pandemic include health problems, lack of support for vulnerable children, providing education for children, protecting children from violence and abuse, protecting refugee and migrant children. Current stress on health systems are forcing countries to reallocate resources for pressing crisis matters related to coronavirus leaving children with other diseases such as diarrhoea and other diseases without access to medical help. Current situation has left around 800 million children out of school and despite the efforts from governments, educators and parents, a lot of children are left without opportunities for education due to digital divide¹³. To resolve such issues, Uzbek government in cooperation with broadcasting networks has started airing secondary school lessons on TV channels. Higher Education Institutions have moved their lessons online and partially broadcasting them on TV too.

Elderly suffered from COVID-19 more than any other group. Already vulnerable group of people with chronic diseases suffered most especially in aged Italy, Spain, and the USA. It has been reported that fatality rates from COVID-19 is much higher for the elderly than the young people or middle aged adults¹⁴. Aside from medical aspect of the issue human rights aspect has looms even larger for those who are not affected by the virus but suffer from other illnesses. Throughout the pandemic, several hospitals have been quarantined off for people without the coronavirus disease. As such, availability of hospital beds have become a pressing issue for elderly who need

medical assistance more than other layers of society. Involvement of majority of medical workers in fight against coronavirus has meant that elderly do not have access for their regular medical check-ups or treatments of pre-existing illnesses. In Uzbekistan, all adults above the age of 65 were asked to self-isolate as part of safety measure during pandemic and a way of protecting them from a disease that can be fatal for them. However, societal structure in Uzbek communities mean that elderly are used to enjoying a lot of time together with their grandchildren. Lack of this sort of interaction and other exchanges has meant that care needs to be taken regarding the mental health of the elderly¹⁵. Another issue raised was the possibility of bank notes serving as transporters of viruses and as such all payments to elderly were moved to non-cash means of financial exchange¹⁶.

Another group of people that are in the epicentre of pandemic related human rights issues are women. Apparently, 75% of healthcare workers globally are females and this figure rises as high as 82% in the United States, the country with the biggest number of people infected with COVID-19¹⁷. Shortage of professional personal equipment (PPE) has meant that these women have been working under unacceptable working conditions to save the lives of others. These women working at the forefront of the fight against COVID-19 have reported that besides their need for PPE, they also need personal hygiene products and for psychosocial support¹⁸.

Outside professional sphere, women are the main caregivers at home. The fact that everyone throughout the world has been asked to stay at home has meant that women are even under more pressure at home to take care of their families. Most women in the families

¹² UNICEF. Protecting the most vulnerable children from the impact of coronavirus: An agenda for action. Available at: <<https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action>> [Accessed 26 April 2020].

¹³ Ibid.

¹⁴ Hassan Vally. (2020). Why are older people more at risk of coronavirus? Available at: <<https://theconversation.com/why-are-older-people-more-at-risk-of-coronavirus-133770>> [Accessed 26 April 2020].

¹⁵ Kun.uz. Ўзбекистонда 65 ёшдан ошганларга заруратсиз кўчага чиқмаслик тавсия этилди. Available at: <<https://kun.uz/news/2020/03/22/ozbekistonda-65-yoshdan-oshganlar-va-surunkali-kasalligi-borlarga-zaruratsiz-kochaga-chiqmaslik-tavsiya-etildi>> [Accessed 26 April 2020].

¹⁶ Daryo.uz. Ўзбекистонда коронавирус сабабли пенсия пуллари май ойидан бошлаб пластик карталарда тўланади, валюта алмаштирадиган банкоматлар кўпайтирилади. Available at: <<https://daryo.uz/k/2020/04/14/ozbekistonda-koronavirus-sababli-pensiya-pullari-may-oyidan-boshlab-plastik-kartalarda-tolanadi-valyuta-almashtiradigan-bankomatlar-kopaytiriladi/>> [Accessed 25 April 2020].

¹⁷ WHO. Gender and health workforce statistics. Available at: <https://www.who.int/hrh/statistics/spotlight_2.pdf> [Accessed 26 April 2020].

¹⁸ OHCHR. (2020). COVID-19 and Women's Human Rights: Guidance. Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf> [Accessed 24 April 2020].

have taken the role of teachers in addition to the role of caregiver.

OHCHR has reported that stay-at-home order has resulted in spike in increase of gender-based violence. With limited access to outside help, women are being subjected to a harsher treatment from their abusers with whom they are locked up during the pandemic. These situations have been countered with protective measures by the governments of most countries. For instance, Spain, Portugal, Italy have made shelters and hotels available for women who have reported abuse¹⁹.

Current health crisis under discussion affects the migrants and the refugees more than other people because these people may lack sense of belonging and protection by law, policy and in practice. First concern for this group of people is their living conditions²⁰. Usual setting for living quarters of refugees consist of crowded and limited space shared by a big number of people in the outskirts of residential areas close to borders. Such facilities with low hygiene standards usual shortage of water provide perfect setting for fast spread of virus.

In the face of imminent danger, authorities would do well to take measures involving all people present on their territories. Provision of medical services, produce, provisions, guidance and leadership without excluding migrants and refugees can help government to quell xenophobic mood among some people and prevent further spread of virus via refugees and migrants²¹. Most countries have done their best efforts to bring back their citizens back home. For instance, Uzbekistan organized charter flights to several cities including Istanbul, Seoul, Moscow and others even after the closure of Uzbek borders for air transport and passenger transfers²². However, this has not stopped the issue of remaining migrants.

Cost of COVID-19 for SDGs

The Sustainable Development Goals — which are underpinned by human rights — provide the framework for more inclusive and sustainable economies and societies²³. Achieving SDGs will definitely be stalled and achieving goals of eradicating poverty, zero hunger, universal health and well-being, providing quality primary and secondary education for all children in the world is expected to become virtually impossible in the aftermath of the pandemic.

Goal 1. No Poverty

Alleviating poverty has always been on top of the agenda for global community. It was number one goal for Millennium Development Goals and remains number one goal for Sustainable Development Goals

2030. Kofi Annan acutely outlined the importance of lifting people above poverty line when he equated the act with the act of defending human rights²⁴. Indeed poverty should not be seen as lack of material sources only but also starting point of closed access to medicine, lack of fundamental opportunities for education and harmed dignity²⁵.

Globally accepted measure of poverty - income of \$1.90 - put more than quarter of global population below poverty line in 2000²⁶. The aim was to lift everyone out of poverty and achieve the poverty rate of zero. By 2015, poverty rate had fallen to 9.9% and was expected to fall to 8.6% by 2018, as a nowcast, and further to 6.6% 2030 as a forecast. Already worrying trends had shown unfeasibility of achieving zero poverty by 2030 in 2018. Current pandemic has thrown off all calculation and introduced new factor into estimation calculations.

First, it set back against achieving goal of no

¹⁹ Ibid.

²⁰ OHCHR. COVID-19 and the Human Rights of Migrants: Guidance. Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf> [Accessed 24 April 2020].

²¹ Ibid.

²² MFA.uz. Об организации чартерных рейсов для возвращения граждан Узбекистана на родину. Available at: <<https://mfa.uz/ru/press/news/2020/03/23877/>> [Accessed 23 April 2020].

²³ Secretary-General of the United Nations, António Guterres. (2020). We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery. Available at: <<https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and>> [Accessed 25 April 2020].

²⁴ OHCHR. Human rights dimension of poverty. Available at: <<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/DimensionOfPoverty/Pages/Index.aspx>> [Accessed 24 April 2020].

²⁵ Ibid.

²⁶ UNSTATS. End poverty in all its forms everywhere. Available at: <<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/>> [Accessed 24 April 2020].

poverty by 2030 which began in 2008 in the form of global financial crisis. Current pandemic has been estimated to cause bigger and deeper economic and social disturbance than the global financial crisis of 2008²⁷. World Bank has calculated that COVID-19 will wipe out the progress of last three years in terms of combating poverty and bring the poverty level back to the levels of 2017. This estimation means close to 50 million will have to go back below poverty line²⁸. IMF and UNCTAD have calculated that Emerging Markets and Developing Economies will need 2.5 trillion dollars to alleviate the consequences of crisis caused by COVID-19 and get back on track to achieve SDGs²⁹. However, IMF and other financial institutions can spare less than 1 trillion dollars to EMDE's³⁰.

Goal 2. Zero Hunger

Hunger is the first outcome and symptom of poverty and the first obstacle on the way of development, literacy, education and personal progress. Variety of reasons, including armed, political, trade conflicts, environmental problems, natural disasters, faster speed of population growth compared to economic growth and more can cause mass hunger in societies.

When SDGs went into force in 2000, 15% of global population was experiencing severe hunger³¹. The aim was to bring this figure thus ensuring no one in the world was malnourished or undernourished. For 10 years from 2005 to 2015 global share of people undernourished fell significantly from 15% to 10.6%, number of undernourished people was reduced by 160 million people³². However, due to rise in armed conflicts in Sub-Saharan Africa and East Asia number of malnourished people has been growing since 2015.

COVID-19 has exacerbated the situation to unbelievable level by halting production, stalling trade, and cutting funding for humanitarian aid. David Beasley, Executive Director of the World Food Programme, has noted that only World War II could serve as precedence to current humanitarian crisis world is experiencing³³. Coupled with natural disasters, climatic change and continued armed conflicts in Africa, Syria, Yemen, and Palestine, COVID-19 is expected to push over 265 million people towards crisis level hunger. COVID-19 itself is estimated to cause crisis level starvation for about 130 million people³⁴.

Goal 3. Good health and well-being

Good health and well-being is a pre-requisite for keeping people out of poverty consequently hunger, and keeping them in education, workforce and progress. Any country's future is as rich as its human capital and technological progress. Therefore, SDG 3 is focused on ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages.

Before the spread of COVID-19 global efforts on improving well-being of people centred on improving maternal health, eliminating infant and child deaths, immunization, fight against HIV, malaria and tackling the problems of medical staff shortage. Significant progress has been made in increasing number of health personnel since the launch of SDGs. For instance, share of childbirths attended by skilled health professionals from 69% to 81% globally. Positive results have been achieved in decreasing neo-natal deaths, widening coverage of immunization efforts, decreasing the HIV incidences³⁵. However, global community is still falling short of targets and incurring preventable deaths.

²⁷ Kevin P. Gallagher, William R. Kring, and Jose Antonio Ocampo. (2020). Calibrating the COVID-19 Crisis Response to the SDGs. Available at: <<https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/calibrating-covid-19-crisis-response-sdgs>> [Accessed 23 April 2020].

²⁸ Daniel Gerszon Mahler, et.al. (2020). The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit. Available at: <<https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest>> [Accessed 24 April 2020].

²⁹ Ibid 27.

³⁰ Ibid.

³¹ Max Roser and Hannah Ritchie (2020). Hunger and Undernourishment. Published online at OurWorldInData.org. Available at: <<https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment>> [Accessed 26 April 2020].

³² Ibid.

³³ UN News. (2020). As famines of 'biblical proportion' loom, Security Council urged to 'act fast'. Available at: <<https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272>> [Accessed 24 April 2020].

³⁴ Ibid.

³⁵ UNSTATS. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Available at: <<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-03/>> [Accessed 26 April 2020].

Firstly, COVID-19 revealed all the weak points and shortcomings of current health systems. Overflowing hospitals of New York, nurses and doctors working around the clock for 5-6 days in a row, involving medical students around the world have proven that world is still far from putting perfect healthcare system in place to guarantee health and well-being of the global population, especially at times of crisis. Fight against infectious diseases took serious turn when countries started reporting disease outbreak and health events to WHO in 2010³⁶. However, current situation shows that even cooperation of 190 countries reporting to central facilitator did not help contain COVID-19 and as of the time of writing this article more than 3 million people have contracted the disease and more than 200 thousand incidents had fatal ending.

Countries need to take drastic measures to firstly avoid spread of infectious diseases beyond limited geographic areas when they happen and secondly to bring back the global community, economy, health and education to pre-crisis levels. For instance, Uzbek government charted purposeful committee at the outset of spread on 15th of January to combat the disease that had not yet reached Uzbekistan. The virus reached the country only two months later. This kind of foresight and strict regulation of order within the society has allowed the country to minimize the burden of the pandemic to less than 1% fatality rate and 38% recovery rate³⁷. More importantly, out of 34 million population only 1865 people have contracted the virus which is lower than the figures for Kazakhstan (2601), Belarus (9590), and Moldova (3304), countries with much less population than Uzbekistan³⁸. As a future measure, new decree of the

President of the Republic of Uzbekistan has mandated the establishment of 47 medical colleges with the aim of preparing skilled healthcare workers³⁹. Another decree of the President gave the necessary impetus to establish tertiary educational institution focused on developing medicine and medical services in the remote part of Uzbekistan⁴⁰.

Goal 4. Quality Education

Education is the transport for socioeconomic mobility and escaping poverty and hunger⁴¹. Millennium Development Goals had focused on putting every child in the world through at least elementary education⁴². Sustainable Development Goals pushed this aim further to focus on quality of provided education.

Even though MDGs aimed providing primary education for all children, in 2015, there still were 53 million children around the globe who had never attended school. SDG 4 aimed at “ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” and this aim was expressed via 10 targets which included providing early education childhood, primary and secondary education for all children around the globe, expanding number of scholarships available for developing countries, upgrading educational facilities, and increase the number of qualified teachers⁴³.

Cost of COVID-19 for education is expected to be many fold. To this day, 180 countries, including Uzbekistan, have closed primary and secondary school nationwide and this has meant that 1.7 billion students are having to learn from home⁴⁴. While the major chunk of the cost education for 2019-2020 academic

³⁶ Ibid.

³⁷ Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. < <http://coronavirus.uz/uz/lists>>. [Accessed 26 April 2020].

³⁸ World Population Review. CIS Countries 2020. Available at:

<<https://worldpopulationreview.com/countries/cis-countries/>> [Accessed 26 April 2020].

³⁹ Xabar.uz. 47 ta tibbiyot kolleji texnikum etib qayta tashkil etiladi. A’lochi bitiruvchilar OTMning ikkinchi bosqichiga qabul qilinadi. Available at: <<https://www.xabar.uz/uz/talim/ozbekistonning-47-ta-tibbiyot-kolleji-texnikum-etib>> [Accessed 25 April 2020].

⁴⁰ Review.uz. Prezident qarori bilan Qoraqalpog’iston tibbiyot instituti tashkil etildi. Available at: <<https://review.uz/uz/post/qoraqalpogiston-tibbiyot-institutini-tashkil-etildi>> [Accessed 25 April 2020].

⁴¹ UNSTATS. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/>> [Accessed 25 April 2020].

⁴² UN. GOAL 2: Achieve Universal Primary Education. Available at: <<https://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml>> [Accessed 24 April 2020].

⁴³ UN. Progress of Goal 4 in 2019. Available at: <<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4>> [Accessed 25 April 2020].

⁴⁴ Nodira Meliboeva, Harry A. Patrinos and Janssen Teixeira. (2020). Uzbekistan: A timely response on learning during school closures. Available at: <<https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/uzbekistan-timely-response-learning-during-school-closures>> [Accessed 25 April 2020].

year has been incurred, this is not being translated to learning outcomes as expected⁴⁵. Most countries have instituted distance learning as far as the technological infrastructure allows. Uzbekistan closed all schools throughout the country when the first person with COVID-19 was identified on 15th of January and two days later distance learning program over television broadcast was rolled out⁴⁶. Online lessons were not considered due to poor internet quality and poor coverage while 100 percent coverage of TV channels allowed to deliver the lessons to every household.

However, another implication of school closures as a result of the pandemic has the forced stay of parents at home to care for their children instead of going to work. This, in turn, will translate into loss of revenue for countries. In this manner, school closures have been estimated to cost \$51 billion for US government. Long-term impact of the pandemic to education will be the cuts in education spending by governments as they will be prioritizing healthcare, creating employment opportunities, and supporting businesses over education⁴⁷.

Conclusion

We are living in extraordinary times with extraordinary test of will upon humanity. While

there is countable human fatalities, there is immeasurable humanitarian crisis that will affect the most vulnerable in several ways. COVID-19 virus that has spread to more than 215 countries is expected to disturb the lives of children, elderly, women, refugees and migrants beyond the end of the pandemic through poverty, hunger, lack of access to medical services and lack of educational opportunities. Extraordinary times require extraordinary actions to forge through the path of development beyond the pandemic.

Currently, global financial institutions and governments are working to ensure the recovery of economic activity as soon as possible⁴⁸. However, it is the duty of global community to care for those who are most vulnerable and maintain its commitment to Sustainable Development Goals that have to be achieved by 2030. In this regard, global community and individual governments have to continue investing to reduce poverty, continue innovating in agriculture and food production to bring global hunger levels to zero, invest into supplying more healthcare specialists and advance the framework for fighting against spread of diseases, commit funds for education on the same par with other priority areas such as healthcare, business and industry.

⁴⁵ UNESCO. What price will education pay for COVID-19? Available at: <<http://www.iiep.unesco.org/en/what-price-will-education-pay-covid-19-13366>> [Accessed 24 April 2020].

⁴⁶ Ibid 44.

⁴⁷ Ibid 45.

⁴⁸ IMF. (2020). The Great Lockdown: Worst Economic Downturn since the Great Depression. Available at: <<https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency>> [Accessed 23 April 2020].

COVID-19: DISTANCE EDUCATION

Sevarakhon ABZALKHUYAYEVA*

Аннотация. В данной статье посвящена использованию информационных технологий на дистанционном обучении в период пандемии коронавируса. Дистанционное обучение занимает все большую роль в модернизации и усовершенствовании высшего образования. Особой задачей каждого высшего учебного заведения должно выступать обеспечение свободного выбора выстраивания индивидуальной образовательной траектории студентов и слушателей. Необходима разработка педагогических основ и навыков дистанционного обучения, а также использование новых инструментов и методов обучения в построении новых моделей обучения.

Ключевые слова: образование, современные информационные технологии, дистанционное обучение, пандемия, международный опыт.

Annotation. This article is devoted to the use of information technologies in distance education during the coronavirus pandemic. Distance education is playing an increasing role in modernizing and improving higher education. A special task of each higher education institution should be to ensure the free choice of building an individual educational trajectory of students and listeners. It is necessary to develop pedagogical foundations and skills of distance learning, as well as the use of new teaching tools and methods in building new learning models.

Keyword: education, modern information technologies, distance learning, pandemic, international experience.

Аннотация. Ушбу мақола коронавирус пандемияси даврида масофавий таълимда ахборот технологияларидан фойдаланишга бағишланган. Масофавий таълим олий таълимни модернизация қилиш ва такомиллаштиришда тобора катта рол ўйнайди. Ҳар бир олий таълим муассасасининг алоҳида вазифаси талабалар ва тингловчиларнинг индивидуал таълим траекториясини шакллантиришнинг эркин танловини таъминлашдан иборат бўлиши керак. Масофавий таълимнинг педагогик асослари ва кўникмаларини ишлаб чиқиш, шунингдек, янги таълим моделларини яратишда янги таълим воситалари ва усулларини қўллаш зарур.

Калит сўзи: таълим, замонавий ахборот технологиялари, масофавий таълим, пандемия, халқаро тажриба.

Distance education appeared and has been growing rapidly. Conducting Internet workshops, communication between students and teachers as well as students and between each other is more often carried out through the computer network. Today, students can choose their supervisor-professors for researches from other cities and even from another country. There is an active development of various methods of teaching through the Internet. Recently the issue on creation of full-fledged online universities for accreditation of their degrees became widespread. The UN Development Programme (UNDP) is actively working in this regard.

Another important aspect of the development of globalization and its impact on education is due

to the fact that globalization has literally opened the national borders, making education in another country affordable. Currently, the major universities of the world have a large percentage of international students. Developing international cooperation, secondary and higher education institutions provides for exchanges of students and teachers.

In this regard, the importance of the proposal of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev put forward at the 72 nd session of the UN General Assembly on the development of the UN Convention on the Rights of Youth, a unified International legal act aimed at shaping and implementing youth policy in the context of

* Sevarakhon Abzalkhujayeva – Assistant of the Department for International co-operation of the National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights.

globalization and rapid development of information and communication technologies, was emphasized.

In a matter of months, the world has been transformed. From the coronavirus thousands of people have already died, and hundreds of thousands more have fallen ill, that was previously unknown before appearing in the city of Wuhan in China in December 2019. For millions of others who have not caught the disease, their entire way of life has changed by it. Right now, the Coronavirus pandemic is forcing global experimentation with remote teaching. There are many indicators that this crisis is going to transform many aspects of life. Education could be one of them if remote teaching proves to be a success. In today's modern world, many people use distance-learning programs to study at home. Distance education is very important for students who are remote from the campus or who are far from the colleges or universities. The distance education can be done through a wide mixture of media, can be on Television, video and a personal computer.

Typically, this online learning education also is a great help to those people who have a full-time job because it is impossible for a full-time worker to have schooling during their working time. For example, when an Uzbek student wants to learn a course which is presented in the United Kingdom school, it is definitely hard for him to go to United Kingdom colleges and universities by plan every day. From this learning, many people can fulfill his wish by online learning and this programme can really help to the disabled individuals who will pursue their career while staying at home. There are many different methods which are used in the distance education. The most popular and effective are e-mails, forums, faxes, audio and video recordings, print materials, web and video conferencing, internet radio, telephone, live streaming and much more others. Thanks to all these technologies distance learners receive the same number of writing assignments, materials and worksheets as traditional students on campus.

In the quarantine period, due to the suspension of classes at educational institutions, distance-learning courses were launched for students and pupils. As higher and secondary specialized educational institutions have been closed for quarantine, distance learning courses are organized for students and pupils

through official TV channels and social media pages.

With the coronavirus spreading rapidly across Asia, Europe, the Middle East, and America, countries have taken swift and decisive actions to mitigate the development of a full-blown pandemic. In the past two weeks, there have been multiple announcements suspending attendance at schools and universities. As of March 13, the OECD estimated that over 421 million children are affected due to school closures announced or implemented in 39 countries. In addition, another 22 countries have announced partial «localized» closures.

These risk-control decisions have led millions of students into temporary 'home-schooling' situations, especially in some of the most heavily impacted countries, like China, South Korea, Italy, and Iran. These changes have certainly caused a degree of inconvenience, but they have also prompted new examples of educational innovation. Although it is too early to judge how reactions to COVID-19 will affect education systems around the world, there are signs suggesting that it could have a lasting impact on the trajectory of learning innovation and digitalization. Below, we follow three trends that could hint at future transformations:

1. Education - nudged and pushed to change - could lead to surprising innovations

The slow pace of change in academic institutions globally is lamentable, with centuries-old, lecture-based approaches to teaching, entrenched institutional biases, and outmoded classrooms. However, COVID-19 has become a catalyst for educational institutions worldwide to search for innovative solutions. To help slow the virus' spread, students in Hong Kong started to learning at home, in February, via interactive apps. In China, 120 million Chinese got access to learning materials through live television broadcasts.

Other simpler – yet no less creative – solutions were implemented around the globe. In one Nigerian school, standard asynchronous online learning tools (such as reading material via Google Classroom), were augmented with synchronous face-to-face video instruction, to help preempt school closures.

Similarly, students at one school in Lebanon began leveraging online learning, even for subjects such as

physical education. Students shot and sent over their own videos of athletic training and sports to their teachers as «homework,» pushing students to learn new digital skills. One student’s parent remarked, “while the sports exercise took a few minutes, my son spent three hours shooting, editing and sending the video in the right format to his teacher.»

With 5G technology becoming more prevalent in countries such as China, US and Japan, we will see learners and solution providers truly embracing the ‘learning anywhere, anytime’ concept of digital education in a range of formats. Traditional in-person classroom learning will be complemented with new learning modalities - from live broadcasts to ‘educational influencers’ to virtual reality experiences. Learning could become a habit that is integrated into daily routines - a true lifestyle, relatively short period of time.

2. Public-private educational partnerships could grow in importance

In just the past few weeks, we have seen learning consortiums and coalitions taking shape, with diverse stakeholders - including governments, publishers, education professionals, technology providers, and telecom network operators - coming together to utilize digital platforms as a temporary solution to the crisis. In emerging countries where education has predominantly been provided by the government, this could become a prevalent and consequential trend to future education.

In China, the Ministry of Education has assembled a group of diverse constituents to develop a new cloud-based, online learning and broadcasting platform as well as to upgrade a suite of education infrastructure, led by the Education Ministry and Ministry of Industry and Information Technology.

Similarly, the Hong Kong-based readtogether.hk forum (China Daily video here) is a consortium of over 60 educational organizations, publishers, media, and entertainment industry professionals, providing more than 900 educational assets, including videos, book chapters, assessment tools, and counseling services for free. The consortium’s intention is to continue using and maintaining the platform even after COVID-19 has been contained.

Through examples like these, it is evident that educational innovation is receiving attention beyond the typical government-funded or non-profit-backed social project. In the past decade, we have already seen far greater interest, and investment, coming from the private sector in education solutions and innovation. From Microsoft and Google in the U.S. to Samsung in Korea to Tencent, Ping An, and Alibaba in China, corporations are awakening to the strategic imperative of an educated populace. While most initiatives to date have been limited in scope, and relatively isolated, the pandemic made states and societies pave the way for much larger-scale, cross-industry coalitions to be formed around a common educational goal.

3. The digital divide could widen

Most schools in affected areas are finding stop-gap solutions to continue teaching, but the quality of learning is heavily dependent on the level and quality of digital access. After all, only around 60% of the globe’s population is online. While virtual classes on personal tablets may be the norm in Hong Kong, for example, many students in less developed economies rely on lessons and assignments sent via WhatsApp or email.

Moreover, the less affluent and digitally deprived individual families are, the further their students are left behind. When classes transfer to online, these children lose out because of the cost of digital devices and data plans.

Unless access costs decrease and quality of access increase in all countries, the gap in education quality, and thus socioeconomic equality will be further exacerbated. The digital divide could become more extreme if educational access is dictated by access to the latest technologies.

The rapid spread of COVID-19 has demonstrated the importance of building resilience to face various threats, from pandemic disease to extremist violence to climate insecurity, and even, yes, rapid technological change. The pandemic is also an opportunity to remind ourselves of the skills students need in this unpredictable world such as informed decision making, creative problem solving, and perhaps above all, adaptability. To ensure those skills remain a priority for all students, resilience must be built into our educational systems as well.

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 74/270 “GLOBAL SOLIDARITY TO FIGHT THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)”

3 April 2020

The UN General Assembly unanimously adopted a resolution calling for increased global solidarity and international cooperation against the novel coronavirus outbreak.

The resolution, which was prepared by Norway, Switzerland, Singapore, Indonesia, Liechtenstein and Ghana and sponsored by 188 countries, was unanimously approved in the 193-member assembly.

It is the first UN resolution on the outbreak, coming after the number of coronavirus cases surpassed one million worldwide.

The need for assistance to the poor and the most affected countries was emphasized in the resolution, which also underscored the devastating effects of COVID-19 on societies and its serious disruption to economies, global travel as well as trade.

The resolution also highlighted the need to respect human rights and oppose any form of discrimination, racism and xenophobia in the response to the coronavirus.

United Nations
A/RES/74/270

General Assembly

Dist.: General
3 April 2020

Seventy-fourth session
Agenda item 123
Strengthening of the United Nations system

**Resolution adopted by the General Assembly
on 2 April 2020**

[without reference to a Main Committee (A/74/L.52 and A/74/L.52/Add.1)]

74/270. Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 (COVID-19)

The General Assembly,

Noting with great concern the threat to human health, safety and well-being caused by the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, which continues to spread globally,

Recognizing the unprecedented effects of the pandemic, including the severe disruption to societies and economies, as well as to global travel and commerce, and the devastating impact on the livelihood of people,

Recognizing also that the poorest and most vulnerable are the hardest hit by the pandemic and that the impact of the crisis will reverse hard-won development gains and hamper progress towards achieving the Sustainable Development Goals,¹

Recognizing further the central role of the United Nations system in catalysing and coordinating the global response to control and contain the spread of COVID-19, and acknowledging in this regard the crucial role played by the World Health Organization,

Welcoming the call by the Secretary-General to tackle the health emergency and focus on the social impact and economic response measures and his emphasis on the need for a sustainable and inclusive recovery,

Recognizing the efforts made by Governments as well as health-care workers and other essential workers around the world to deal with the pandemic through measures to protect the health, safety and well-being of their people,

Acknowledging the need for all relevant stakeholders to work together at the national, regional and global levels to ensure that no one is left behind,

¹ See resolution 70/1.

20-05146 (E) 070420

Please recycle

JOINT STATEMENT ON COVID-19 BY INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS AND INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

12 April 2020

COVID-19 is threatening the health and the livelihoods of workers and employers globally. It is not a local but a worldwide challenge, requiring a global response.

The International Labour Organization has issued a joint statement alongside International Organisation of Employers (IOE), the International Trade Union Confederation (ITUC), and Industrial Global Union.

Joint Statement aims to mobilize sufficient funding to enable manufacturers to ensure business continuity, payment of wages, as well as income-support and job retention schemes to protect garment workers' income, health and employment.

Employers, workers, retailers and major brands involved in the collaboration will form an international working group, convened by the International Labour Organisation, to implement measures to limit the damage caused by the coronavirus pandemic to enterprises and livelihoods.

The joint statement called on governments and financial institutions to accelerate access to credit, unemployment benefits and income-support, no or low-interest short-term loans, tax abatement, duty deferral, fiscal stimulus, and other forms of support.

A powerful and balanced voice for business

1920-2020

Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation

COVID-19 is threatening the health and the livelihoods of workers and employers globally. It is not a local but a worldwide challenge, requiring a global response. Urgent action is essential from international organisations. The time has come to see the United Nations reform in action. Enhanced cooperation and coordination are required among all actors in the multilateral system. The International Labour Organization and the World Health Organization (WHO) are at the heart of the international guidance to manage this pandemic and identify short, medium and long-term sustainable solutions for individuals, communities, nations and regions.

The International Monetary Fund, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the G7, G20, the World Bank and Regional Development Banks need to support focused, efficient and impact-proven measures to economies in need to address the health, economic, employment and social impact of the pandemic for workers in all sectors of the economy including the self-employed and non-permanent, casual and informal workers, and all of business, especially small and medium enterprises (SMEs). For this, the global economy needs urgent measures and policies that reach the real economy. At the national level, the UN Resident Coordinator is called upon to focus primarily on Sustainable Development Goal (SDG) 3, together with SDG 8 – Decent Work and Economic Growth.

COVID-19 will also have major economic and employment impacts. Millions of companies worldwide are in danger of being forced out of business with grave impacts on employment. We need to act now quickly and responsibly, minimising the social and economic consequences. We need to find innovative solutions for the masses of workers and businesses who will be impacted through labour market resilience, support and adaptation to limit the unemployment fallout and the loss of income due to the Covid-19 outbreak.

The International Organisation of Employers (IOE) and the International Trade Union Confederation (ITUC) and their constituents stand in solidarity with governments and underline the critical need for social dialogue at national and multilateral levels to design measures to overcome this impact.

We call for urgent action in the following key areas:

- **Business continuity, income security and solidarity are key to prevent the spread and protect lives and livelihoods** and build resilient economies and societies. For this, the global economy needs urgent measures and policies that reach the real economy, workers and business, especially small and medium enterprises (SMEs). Supply chain disruption for medical products, food and other essentials must be minimised through intergovernmental cooperation

PRACTICAL CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR RELIGIOUS LEADERS AND FAITH-BASED COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF COVID-19. INTERIM GUIDANCE

7 April 2020

Religious leaders, faith-based organizations, and faith communities can play a major role in saving lives and reducing illness related to COVID-19. They are a primary source of support, comfort, guidance, and direct health care and social service, for the communities they serve. Religious leaders of faith-based organizations and communities of faith can share health information to protect their own members and wider communities, which may be more likely to be accepted than from other sources. They can provide pastoral and spiritual support during public health emergencies and other health challenges and can advocate for the needs of vulnerable populations.

By sharing clear, evidence-based steps to prevent COVID-19, religious-inspired institutions can promote helpful information, prevent and reduce fear and stigma, provide reassurance to people in their communities, and promote health-saving practices. Religious leaders are integrated into their communities through service and compassionate networks and are often able to reach the most vulnerable with assistance and health information and identify those most in need. Religious leaders are a critical link in the safety net for vulnerable people within their faith community and wider communities.

This document and risk assessment tool provides practical guidance and recommendations to support the special role of religious leaders, faith-based organizations, and faith communities in COVID-19 education, preparedness, and response.

It acknowledges the special role of religious leaders, faith-based organizations, and faith communities in COVID-19 education, preparedness, and response, through:

- Sharing evidence-based information about COVID-19, preparedness, and response;
- Avoiding large group gatherings and conducting rituals and faith-related activities remotely/virtually, as required and whenever possible;

Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19

Interim guidance
7 April 2020

Background

Religious leaders, faith-based organizations, and faith communities can play a major role in saving lives and reducing illness related to COVID-19. They are a primary source of support, comfort, guidance, and direct health care and social service, for the communities they serve. Religious leaders of faith-based organizations and communities of faith can share health information to protect their own members and wider communities, which may be more likely to be accepted than from other sources. They can provide pastoral and spiritual support during public health emergencies and other health challenges and can advocate for the needs of vulnerable populations.

By sharing clear, evidence-based steps to prevent COVID-19, religious-inspired institutions can promote helpful information, prevent and reduce fear and stigma, provide reassurance to people in their communities, and promote health-saving practices. Religious leaders are integrated into their communities through service and compassionate networks and are often able to reach the most vulnerable with assistance and health information and identify those most in need. Religious leaders are a critical link in the safety net for vulnerable people within their faith community and wider communities.

Purpose of this guidance

This document is based on guidance and recommendations developed by WHO in response to the COVID-19 pandemic. It acknowledges the special role of religious leaders, faith-based organizations, and faith communities in COVID-19 education, preparedness, and response, through:

- Sharing evidence-based information about COVID-19, preparedness, and response
- Avoiding large group gatherings and conducting rituals and faith-related activities remotely/virtually, as required and whenever possible
- Ensuring that any decision to convene group gatherings for worship, education, or social meetings is based on a sound risk assessment and in line with guidance from national and local authorities

- Ensuring safe faith-based gatherings, ceremonies, and rituals when they do occur
- Strengthening mental and spiritual health, wellbeing and resilience, through individual contact (while observing appropriate physical distancing) and through social and other communications media
- Ensuring that a human-rights-based approach to advocacy, messaging, and service delivery is systematically upheld
- Addressing stigma, violence, and the incitement of hate
- Promoting ecumenical and interfaith collaboration, and peaceful coexistence during the COVID-19 pandemic
- Ensure that accurate information is shared with communities, counter and address misinformation.

Gatherings (where permitted)

Local and national health authorities are the primary source of information and advice about COVID-19 in communities and can provide information about locally mandated restrictions on the movement of people, whether gatherings are permitted and, if so, of what size. Those organizing a gathering should comply with guidance issued by national and local authorities and if a medium or large gathering is planned, the organizers should establish and maintain contact with the authorities in the buildup to and for the duration of the gathering. If gatherings are permitted, religious leaders and faith-based communities should take the following steps to reduce the threat of COVID-19 in their community.¹ If they are not able to perform these steps to keep their community safe, then the planned physical gatherings should be cancelled. Once decisions have been made, it may be helpful to describe any adjusted practices and measures and visibly present them at the entry of the place of gathering (in writing or drawing).

If remote/virtual gatherings are not feasible, keep the duration of the gathering to a minimum to limit contact among participants.

Maintain at least 1 m (3 feet) of distance between people at all times

¹ For terminology descriptions please refer to <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

- Ensuring that any decision to convene group gatherings for worship, education, or social meetings is based on a sound risk assessment and in line with guidance from national and local authorities;
- Ensuring safe faith-based gatherings, ceremonies, and rituals when they do occur;
- Strengthening mental and spiritual health, wellbeing and resilience, through individual contact (while observing appropriate physical distancing) and through social and other communications media;
- Ensuring that a human-rights-based approach to advocacy, messaging, and service delivery is systematically upheld;
- Addressing stigma, violence, and the incitement of hate
- Promoting ecumenical and interfaith collaboration, and peaceful coexistence during the COVID-19 pandemic.

CONFERENCES. SEMINARS, PRESENTATIONS

HIGH LEVEL SEGMENT OF THE 43RD SESSION OF THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL

GENEVA- 24-26 February: The UN Office in Geneva hosted a High-Level Segment of the 43rd session of the UN Human Rights Council. It was attended by UN Secretary-General A. Guterres, UN High Commissioner for Human Rights M. Bachelet, heads of states and governments, foreign ministers, heads of ministries and departments responsible for human rights, including the delegation of Uzbekistan headed by the First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Parliament, director of the National Center for Human Rights A. Saidov.

In the event speakers noted the key priorities in the field of protection and promotion of human rights, the need for close international cooperation in this area.

The head of the delegation of Uzbekistan, A. Saidov, informed in detail about the profound transformations carried out under the leadership of President H.E. Shavkat M. Mirziyoyev, aimed at protecting human rights, first of all, at ensuring decent conditions for the development of children, empowering women, and implementing the principles of gender equality. The results of the parliamentary elections held on December 22, 2019 in Uzbekistan were noted, as a result of which a new political atmosphere was formed in the country.

It is noted that in the new Parliament of our country, the number of women deputies is 32% of the total number of deputies of the Legislative chamber, women senators - 25%. Thus, according to this indicator, the Parliament of Uzbekistan was ranked 37th among 190 parliaments in the world.

The participants of the High-Level Segment were informed about the key provisions of the Address of the President of Uzbekistan to the Parliament, which defines specific priorities for the country's development, including issues in the field of human rights and freedoms. In particular, it was reported that 2020 was declared the "Year of Science, Enlightenment and the Digital Economy Development" in Uzbekistan. The priorities of Uzbekistan's cooperation with international partners, first of all, with the countries of Central Asia,

the UN, OSCE, OIC, the cooperation Council of Turkic-speaking States, and other authoritative international structures, were also discussed separately.

Particular attention is paid to the expansion of interaction with the UN, including its treaty and statutory human rights mechanisms, to which the Uzbek side attaches special importance. The initiatives put forward by the leadership of Uzbekistan within the framework of the UN were supported. Member States of the High-Level Segment are invited to the Samarkand Forum on Human Rights, scheduled for 28-29 May 2020, which would be devoted to the discussion of the draft International Convention on the Rights of Youth.

Uzbekistan's partners were also invited to actively participate in the implementation of joint projects within the framework of the Multi-Partner Trust Fund for Human Security for the Aral Sea region to address the environmental and socio-economic needs of communities living in the Aral Sea region, as well as to accelerate the achievement of the global Sustainable Development Goals.

The Uzbek delegation informed the session about the developed National Human Rights Strategy, which was published and disseminated for public discussion. The hope was expressed for the support and cooperation of the Member States of the HRC in the implementation of the document, which would help ensure the effective implementation of the country's international obligations in the field of human rights, as well as improve mechanisms for monitoring the observance of the rights and freedoms of citizens.

During the High-Level Segment of the 43rd session of the UN Human Rights Council, the head of the delegation of Uzbekistan A. Saidov held meetings with UN High Commissioner for Human Rights M. Bachelet, Secretary-General of the Inter-Parliamentary Union M. Chungong, Foreign Minister of Armenia Z. Mnatsakanyan, Director-General of the World Trade Organization R. Azevêdo and his Deputy A. Wolff.

CONSIDERATION OF THE FIFTH PERIODIC REPORT OF UZBEKISTAN

On March 2-3, the 128th session of the UN human rights Committee considered the fifth periodic report of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

At the beginning of the discussion of the fifth periodic report, the First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis, Director of National Center for Human Rights A. Saidov made a speech. Mr.Saidov provided detailed information on the main directions of state policy in the field of human rights and the progress of the Republic of Uzbekistan in implementing the provisions of the Covenant.

During the interactive dialogue, experts of

the UN Human Rights Committee praised the country's achievements in developing a human rights culture in Uzbekistan. In their opinion, the organized visits of UN experts to Uzbekistan and the implementation of their recommendations demonstrate the country's firm commitment to ensuring effective protection of human rights and freedoms. Comprehensive measures taken to eliminate forced and child labour, as well as to address citizenship issues, were also commended. Members of the UN Human Rights Committee expressed their gratitude to the delegation of Uzbekistan for its open and constructive approach to the discussion of the national report.

* * *

As part of the 128th session of the UN Human Rights Committee, the Permanent Mission of Uzbekistan to UN held a briefing on the Address of President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis at the Palais des Nations, which is the headquarters of the UN Office in Geneva.

The event was attended by heads of such leading international organizations as the Inter-parliamentary Union, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the UN Office in Geneva, the World Intellectual Property Organization, as well as heads and representatives

of diplomatic missions of Member States of the UN Human Rights Council, expert and analytical circles and the media. The First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis, Director of the National Center for Human Rights Akmal Saidov explained the main provisions of the Address of the President Shavkat Mirziyoyev to the new convocation of the Parliament and the priority tasks of the Republic's development.

In the briefing the participants welcomed Uzbekistan's decision to nominate its candidacy to the UN human rights Council for 2021-2023.

HUMAN RIGHTS IN THE CENTER OF ATTENTION IN CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

The international community, represented by the UN and other international organizations, calls for States to ensure respect for human rights when taking state measures to combat the threat to public health in the context of the COVID-19 pandemic. In particular, it is especially important in taking measures to protect the right to life and health and ensuring access to health care for all who need it, without any discrimination, and paying special attention to vulnerable segments of the population who may be most at risk of COVID-19, including the elderly, the disabled, women, migrants, and the homeless.

In countries where comprehensive travel restrictions are in place, governments should use all available means to ensure that children and adolescents have access to education through distance learning. In addition, States must provide the most vulnerable groups with basic goods and services so that no one is left behind.

More and more countries are introducing strict measures that directly affect human rights, including restrictions on freedom of movement and privacy. State of emergency and any other measures related to security quarantine must be based on the principles of human rights protection.

The United Nations High Commissioner for Human Rights welcomed the fact that some governments, as well as international organizations, are beginning to take measures to mitigate the impact of the virus on economic and social rights.

President of Uzbekistan Mr. Shavkat Mirziyoyev chaired a regular videoconference on strengthening the fight against the spread of the coronavirus infection on March 26.

As it is well known, the pandemic of this disease has a negative impact on the entire world community. In our country, all the forces and

means have been mobilized to prevent the wide spread of infection and the treatment of patients with it.

The Anti-Crisis Fund has been established and measures are being taken to mitigate the negative impact of the coronavirus pandemic and global crisis on the economy. Many benefits and preferences for this purpose were introduced by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. State bodies and non-governmental organizations have been instructed to send at least 50 percent of employees on paid leave and transfer the remaining employees to remote work. Measures are being taken to organize the delivery of food, hygiene products and medicines to single elderly people, families without a breadwinner, and also to people in remote areas.

Due to the emergence of an acute epidemiological situation in the world, citizens of Uzbekistan who happened abroad are gradually returning to their homeland, and are provided with the necessary medical services.

The Uzbek Parliament has passed a law that criminalizes the dissemination of false information about the quarantine and other dangerous infections to humans, as well as their dissemination by publishing or reproducing the text in any other way, or through the media and the Internet.

The law also increases criminal liability for violations of sanitary legislation or rules for combating epidemics that have caused a real threat of mass infection or poisoning of people if the requirements of State Sanitary Inspectorate regarding medical examination and treatment, arrival at a designated place for quarantine and non-removal from it within a specified period, non-disclosure of information about persons in the incubation period of the disease and their places

of stay, as well as other legal requirements are not met without good reasons.

Besides, the Code of Administrative Liability is supplemented by a norm providing for the application of coercive measures in the conditions of occurrence and spread of quarantine and other infections dangerous to humans. At the same time, administrative liability for violating mandatory rules established to prevent the occurrence or spread of quarantine and other infections dangerous to humans is being strengthened.

The law also provides for administrative responsibility for staying in public places without a mask in the conditions of the emergence and spread of quarantine and other infections dangerous to humans, including non-compliance with the hospital's internal routine in these conditions, as well as failure to comply with the requirements of the State Sanitary Inspectorate regarding medical examination and treatment, arrival at the designated place for quarantine and non-exemption from it throughout the specified time, the identity of persons in the incubation period of the disease, and their places of residence and other legal requirements.

Medical and sanitary-epidemiological service workers are self-sacrificing in preventing the

spread of coronavirus infection, ensuring the health and sanitary-epidemiological well-being of the population. A resolution was adopted by the President of Uzbekistan on additional social and material support to medical workers, employees of the sanitary-epidemiological service and other workers involved in counteracting the spread of coronavirus infection.

In this difficult situation, the unanimity and generosity inherent to our people are reflected even more vividly in selfless acts, more and more charities are being made in the public fund **“Uzbekistan mehr-shafqat va salomatlik”**. (Public fund of Uzbekistan “Health and Mercy”).

Employees of the National Center for Human Rights and the Editorial board of the journal “Democratization and Human Rights” also contributed to this good cause and voluntarily transferred bankroll to this fund as gratuitous assistance.

These days, such actions unite our people even more and strengthen tolerance. As the head of the state noted, **“Coronavirus pandemic is a test sent by the Almighty God to all mankind.”** Only through the joint efforts of each of us, society and the state, the world community, we will defeat this pandemic.

BIENNIAL REPORT OF NATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS UNDER THE REVIEW OF DEPUTIES

For the first time, in the history of independent Uzbekistan, the Legislative Chamber of the Oliy Majlis reviewed the report of the National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights on its activities throughout 2018-2019. Cooperation between National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights and the Chambers of the Oliy Majlis established on the recommendation of Inter-Parliamentary Union has yielded its first result.

Significance of the fact that the Republic of Uzbekistan has so far acceded to more than 70 international human rights instruments, including 6 major UN treaties and 4 Optional Protocols was noted by the participants. Over the past two years under review, the country has worked tirelessly to implement the norms of human rights and freedoms enshrined in these international instruments into national legislation, to develop national human rights institutions.

To mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 2018, the head of our state signed a resolution on advancing the activities of the National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights in response to the call of the UN High Commissioner for Human Rights to strengthen national mechanisms for the preparation of human rights reports and their further implementation.

The resolution stipulates that the Centre annually submits information to the President of the Republic of Uzbekistan, the Chambers of the Oliy Majlis, the Cabinet of Ministers on the status of compliance with the international obligations of the Republic of Uzbekistan in the field of human rights. To date, this information has been submitted in due course.

The recommendations of international and regional human rights bodies are being consistently followed. In particular, today the practice of

approval of National Action Plans (“Roadmaps”) by the Oliy Majlis has been introduced.

In order to implement its international obligations, the National Center for Human Rights of Uzbekistan has been active in submitting proposals on a number of draft regulations. In particular, proposals were made on the drafts of laws “On guarantees of equal rights and opportunities for women and men”, “On free legal aid”, “On social protection of orphans and children deprived of parental care”.

Cooperation of the Oliy Majlis and National Centre for Human Rights is the fruit of ongoing cooperation between Uzbekistan and UN on variety of levels which were marked by the visits of the UN Secretary General, the High Commissioner for Human Rights, the UN Special Rapporteur on Religious Beliefs and Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers.

In November 2018, Samarkand hosted the first Asian Forum on Human Rights in the Asian region in 70 years since the founding of the United Nations. The forum adopted the Samarkand Declaration of Human Rights, which was approved as a document of the 73rd session of the UN General Assembly. The Parliament of Uzbekistan approved a “Roadmap” for the implementation of the “Samarkand spirit” of human rights. At the 72nd session of the General Assembly, Uzbekistan put forward an initiative to develop a UN International Convention on the Youth Rights. The draft international document was sent to all stakeholders for discussion.

In 2019, large-scale events were held to mark the 30th anniversary of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child and the 40th anniversary of the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

CONFERENCES. SEMINARS, PRESENTATIONS

In 2019, Uzbekistan prepared and presented five national reports on human rights and freedoms. The Parliament approved the National Action Plan of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the provisions of the UN Declaration on Human Rights Education and Training.

Uzbekistan has announced its candidacy for membership in the UN Human Rights Council for 2021-2023. Cooperation of Uzbekistan with the OIC Independent Permanent Human Rights Commission intensified. Uzbekistan took an active part in the preparation of the Declaration of Human Rights of the Organization of Islamic Cooperation and proposed to include in the Declaration norms on human rights education.

On October 7-8, 2019, Tashkent hosted the 6th Annual Seminar of the OIC-IPHRC on “Importance of promoting and protecting the rights of youth for building peaceful democratic societies and sustainable development”. At the end of the international conference, the Tashkent Declaration on Youth Rights in OIC Member States was adopted.

Over the past period, 4 conventions of the International Labor Organization, 3 treaties of the World Intellectual Property Organization and a

number of other international documents have been ratified.

Uzbekistan has been engaging in cooperation not only with official international bodies, but also with non-government organizations that champion the causes of human rights. Visits of representatives from Human Rights Watch, Amnesty International, Cotton Campaign, the Norwegian Helsinki Committee, the International Commission of Lawyers and International Human Rights Cooperation have expressed positive impressions on the advance of human rights agenda in Uzbekistan.

At the same time, Uzbekistan has been growing its own crop of human rights champions evidenced by more than 10,000 non-government non-profit organizations and civil society institutions operating in Uzbekistan.

The deputies approved the activities of the National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights. At the same time, views were expressed on improving the draft laws with effective mechanisms for the protection of personal, political, economic, social and cultural rights, studying the best practices of developed countries in this area, increasing legal literacy of voters in the field of human rights.

INFORMATION ON THE RESULTS OF A VIRTUAL INFORMAL CONVERSATION WITH THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

On April 9, 2020 the Human Rights Council held its first virtual informal conversation with Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights, on the implications of the COVID-19 crisis on human rights around the world.

In her introductory remarks, Ambassador Elisabeth Tichy-Fisslberger of Austria, President of the Human Rights Council, noted that due to COVID-19 crisis has unexpectedly thrown the global community into uncharted waters in which a disruption of societies and economies affected every corner of the globe. The crisis was also a magnifying glass for a number of human rights issues and it forced societies to make excruciating trade-offs between saving lives and livelihoods, and between health, on the one hand, and privacy, freedom of movement and the right to peaceful assemblies, on the other hand.

In her address to the Council, Ms. Bachelet stressed that no one must be left behind in the effort to support those most impacted by the COVID-19 pandemic and that exit strategies must be carefully devised to ensure that societies and people recovered.

She said that global solidarity was needed to effectively combat this global epidemic, to urge all to work together to promote a strong, multilateral, cooperative and global approach. “The pandemic was exposing the damaging impact of inequalities in every society, and the universality of the threat from this virus provided the most compelling argument for universal and affordable access to health care”.

Ms. Bachelet supported the idea of countries adopting comprehensive socio-economic measures to lessen the shocks of the epidemic and minimize the further growth of inequalities.

Ms. Bachelet also emphasized the imperative of respect for civil and political rights during the crisis. In particular, in her words, serious concern is caused by the adoption by some countries of an unlimited emergency regime (“unlimited restrictive measures”), as well as the cases of serious harassment in the field of freedom of speech and excessive interference in the media.

As a final point, the High Commissioner spoke about the recovery and echoed the words of the United Nations Secretary-General, who had stressed that “we must build back better” - build more inclusive and sustainable economies and shape societies more resilient in the face of shocks.”

In the discussions, representatives of several states and various civil society organizations made their comments and questions.

In general, the content of all the speeches can be summarized in the following theses:

- it is necessary to ensure the rule of law, gender equality and compliance with humanitarian principles;
- the use of digital surveillance technologies should comply with international law and the pandemic should not usher in a new era of digital surveillance;
- it is impossible to allow that restrictions related to COVID-19 must not exacerbate pre-existing rights violations, and responses to the pandemic should be proportional, time-bound, transparent and regularly reviewed;
- it is important to maintain the role of parliaments, the media and civil society in ensuring human rights during the period of quarantine measures or the emergency regime.

CORONAVIRUS DOES NOT DEPRIVE PEOPLE OF THEIR HUMAN RIGHTS

April 15, 2020 marked the day of video conference between three prominent advocates of the human rights: Mr. Akmal Saidov, Director of the National Center for Human Rights of Uzbekistan, Mr. Richard Komenda, Head of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights for Central Asian, and Ms. Helen Fraser, UN Resident Coordinator in Uzbekistan.

Three stalwarts of human rights discussed the human rights implications of the current state of affairs during coronavirus pandemic.

Notably, strictly necessary, but at the same time effective, proportionate to the threat, the measures taken by the Government of Uzbekistan to combat the spread of coronavirus and reduce the inevitable impact on human rights, especially the rights of those most vulnerable - children, women, migrants and prisoners were discussed.

It was noted that the effectiveness of anti-crisis measures taken by States largely depends on the exchange of reliable information on a regular basis, as well as on the experience of the participation of national human rights institutions in counteracting COVID-19.

Concurrently, the parties discussed in detail the draft National Strategy of the Republic of Uzbekistan on Human Rights, which was prepared within the framework of the tasks defined in the Address of

the President of the Republic of Uzbekistan to the Parliament. The document will be an important step towards ensuring human rights and freedoms within the framework of effective implementation of the Republic of Uzbekistan's international obligations in the field of human rights.

It should be noted that the draft National Strategy was discussed in the framework of national consultations, and comments and suggestions were received from the UN Resident Coordinator and UN Specialized Agencies in the Republic of Uzbekistan, the Office of the High Commissioner for Human Rights' (OHCHR) Regional Office for Central Asia (ROCA), as well as the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) and others.

During the National consultations on the project, representatives of civil society, state bodies and the diplomatic corps presented their proposals. Taking into account these suggestions and comments, the project was finalized and re-posted on the Center's website for public discussion.

During the videoconference, the parties discussed further steps to improve the draft National Strategy, as well as prepare recommendations on the draft of Voluntary National Review of Uzbekistan on the implementation of the UN Sustainable Development Goals.

INTERNATIONAL EXPERTS COMMENDED THE DRAFT NATIONAL HUMAN RIGHTS STRATEGY

On May 13, the National Center of the Republic of Uzbekistan for Human Rights initiated an international online consultation to discuss the draft National Human Rights Strategy.

Discussion of the draft of the National Human Rights Strategy took place in participation of Akmal Saidov, First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Parliament, Director of the National Center for Human Rights, Helena Fraser, UN Resident Coordinator in Uzbekistan, Nataliia Kuzmina, Human Rights Officer, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as Richard Komenda, Head of the OHCHR ROCA, Mathieu Lemoine, Human Dimension Project Officer at the OSCE, Project Co-ordinator in Uzbekistan, George Tugushi, UN and OSCE International Expert, Ulugbek Lapasov, Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office at Geneva, as well as staff of the UN Office in Tashkent and the National Center for Human Rights.

Opening the video discussion, Mr. Saidov thanked international partners and experts for their views and comments on the draft of National Strategy. He further noted that the draft document was widely discussed at the national and international levels, during which proposals were received from more than 100 government and non-government organizations, the UN and its agencies, the OSCE and other international partners.

Notably, Ms. Fraser highlighted that the goal of the Strategy is to form a national human rights system and to implement it in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) of Uzbekistan. She further encouraged the use of

the experience of human rights organizations in achieving the goals of National Strategy and SDGs. She also suggested holding a conference on the “COVID-19 pandemic and Human Rights” with the participation of parliament and civil society institutions.

Mr. Komenda said that in the current pandemic environment, in addition to its negative consequences, efforts should be made to find its positive aspects, for example, in such circumstances, the use of new information technologies to conduct events of the same nature as today’s event quickly and without excessive resources will further improve the quality of the Draft Strategy.

The expert of the UN and OSCE Mr. Tugushi noted that while the National Strategy and “Roadmap” drafts have been developed to near perfection, they have been written in a simple and understandable language, they have strategic importance, and they have been designed for a long term. He said that he had made recommendations on bringing the Strategy in line with the international standards, and that in future this document could serve as a model for other countries, including the Central Asian region.

Mr. Lapasov informed of ongoing cooperation with the OHCHR regarding this document, and of expectations to hold a presentation in Geneva with the participation of international organizations and the diplomatic corps of foreign countries.

Participants agreed on the organization of the presentation of the National Strategy, as well as on facilitation of a video-conference on the theme “COVID-19 pandemic and Human Rights”.

IPU WELCOMES HUMAN RIGHTS EFFORTS BY UZBEK PARLIAMENT

The IPU welcomes the latest actions by the Uzbek Parliament to implement international human rights standards at the national level. Following an IPU recommendation, Uzbek parliamentarians recently participated in a video meeting involving multiple international and Uzbek organizations to review the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, a multilateral treaty adopted by the UN General Assembly in 1966 and in force since 1976.

Participants discussed the development of a culture of rule of law, prison reform, civil society, independence of the judiciary, the elimination of child labour, gender equality and the fight against corruption.

The Uzbek Parliament is increasingly involved in human rights. In 2018, it developed a mechanism for parliamentary oversight on the protection of human rights and the implementation of UN recommendations. The Parliament adopted a Plan of Action on cooperation with UN human rights mechanisms and published its first ever parliamentary human rights report.

In recent years, Mr. Akmal Saidov, First Deputy Speaker of Uzbek's Legislative Chamber, together with other MPs, played a prominent role in delegations to the UN Human Rights Council and the UN Human Rights Committee.

The Uzbek Parliament also cooperates closely with the country's national human rights commission

and was instrumental in creating a mechanism to prevent torture and taking action to stop forced labour, two of the most-cited human rights issues in the country.

The meeting also follows the adoption of a new citizenship law in Uzbekistan that will immediately allow approximately half of Uzbekistan's stateless population, or some 49,000 people, to become citizens of Uzbekistan.

Statelessness has been a priority area for the IPU in the last ten years. Together with the United Nations High Commissioner for Refugees, in 2018 the IPU published Good practices in nationality laws for the prevention and reduction of statelessness, a handbook for policy makers and legislators to help them effectively prevent and reduce statelessness.

The IPU, at the initiative of its Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law, has also submitted a series of pledges to the End Statelessness Campaign of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

The IPU works closely with parliaments around the world to promote human rights. The IPU helps ensure that countries, through their parliaments, sign up to human rights conventions and adopt and implement relevant domestic laws. It also provides MPs with information, knowledge and training to improve the human rights of the people they represent – especially women, children, minorities and indigenous peoples.

Source: IPU

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ

2 (86) – 2020

Главный редактор:
Акмал САИДОВ

Международный редакционный совет:

Танзила НАРБАЕВА
(Узбекистан)

Кудратилла РАФИКОВ
(Узбекистан)

Улугбек МУХАММАДИЕВ
(Узбекистан)

Арслан АБАШИДЗЕ
(Российская Федерация)

Акира ФУЖИМОТО
(Япония)

Уильям БАТЛЕР
(США)

Тадеуш БОДИО
(Польша)

Маргуб САЛИМ БУТ
(Организация исламского сотрудничества)

Рейн МЮЛЛЕРСОН
(Эстония)

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
(Российская Федерация)

Сергей УДАРЦЕВ
(Казахстан)

Редколлегия:

Мирзатилло Тиллабаев – доктор юридических наук, доцент

Халим Бобоев – Заслуженный деятель науки Узбекистан, доктор юридических наук, профессор

Омон Окюлов – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Узбекистан

АскарГафуров – кандидат юридических наук, доцент

Музаффар Мамасиддилов – доктор юридических наук, профессор

Михаил Гасанов – кандидат юридических наук, доцент

Елизавета Кутыбаева – доктор юридических наук, профессор

Заместитель главного редактора:
Эркин ЭРНАЗАРОВ

Ответственный секретарь:
Севара ИШМУРАТОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О дополнительных мерах по совершенствованию системы защиты прав ребенка 115

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Ни один человек, ни одна семья в нашей стране не останутся без внимания и заботы государства и общества 119

ПАНДЕМИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Татьяна Москалькова. Защита прав человека в условиях пандемии 121

Антониу Гутерриш. Этот кризис носит, прежде всего, гуманитарный характер, который требует солидарности 129

Гай Райдер. «Международные трудовые нормы представляют собой проверенную и надежную основу для политических мер, направленных на устойчивое и справедливое восстановление» 132

Мишель Бачелет. Пандемия COVID-19 – неформальный брифинг для Совета по правам человека 133

Мирзатилло Тиллабаев. Права человека, бизнес и борьба с коррупцией в условиях пандемии коронавируса COVID-19 138

Кудратилла Рафиков. Наша сила в единстве, мы победим! 142

Алия Юнусова. На пути становления института Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане 149

Ойбек Ахмадов. Опыт Узбекистана в противодействии пандемии 152

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19) 154

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Совместное заявление Международной организации работодателей и Международной конфедерации профсоюзов касательно COVID-19 156

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ. ПРЕЗЕНТАЦИИ 158

УЧРЕДИТЕЛЬ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

СОУЧРЕДИТЕЛИ:

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
УЗБЕКИСТАНА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОЛИЙ
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАНА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ((ОМБУДСМАН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА

В целях дальнейшего совершенствования системы защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, обеспечения гарантий прав ребенка и создания действенной системы выполнения международных обязательств в данной сфере:

1. Принять к сведению, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 апреля 2019 года № ПП–4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» введена должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) – **Уполномоченного по правам ребенка.**

2. Определить **основными задачами и направлениями деятельности Уполномоченного по правам ребенка:**

принятие участия в разработке и реализации Стратегии исполнения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и других документов по вопросам прав ребенка;

проведение среди детей и их законных представителей разъяснений о правах, свободах и законных интересах ребенка, пропаганду положений международных и национальных норм о правах ребенка и деятельности Уполномоченного по правам ребенка;

оказание содействия в повышении правосознания и правовой культуры населения в вопросах прав, свобод и законных интересов ребенка;

обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка путем рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в том числе детей и их законных представителей, о нарушении прав и законных интересов ребенка;

проведение изучений исполнения норм и требований актов законодательства о гарантиях прав ребенка;

осуществление мониторинга за внедрением в законодательство международных стандартов прав и свобод ребенка, а также соблюдением прав ребенка в деятельности государственных органов и других организаций в рамках своих полномочий;

регулярное информирование общественности о состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка и его защиты;

оказание содействия в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания ими детских воспитательных учреждений;

оказание содействия в обеспечении нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших воспитательные учреждения, жилыми помещениями

в коммунальном жилищном фонде целевого назначения, отвечающими санитарным, техническим нормам и другим требованиям законодательства;

оказание содействия в совершенствовании актов законодательства о правах, свободах и законных интересах ребенка, внесение предложений о принятии норм, направленных на обеспечение наиболее приоритетных интересов ребенка, в том числе ратификации международных документов по вопросам прав и свобод ребенка;

оказание содействия в совершенствовании деятельности органов государственной власти и управления, органов самоуправления граж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

дан, негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка и его защиты путем предоставления консультаций, рекомендаций и заключений;

развитие международного сотрудничества в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка.

3. Установить, что:

Уполномоченный по правам ребенка (далее – Уполномоченный) осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц;

Уполномоченный пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

уголовное дело в отношении Уполномоченного может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Узбекистан;

не допускается принудительный привод, задержание, а равно досмотр личных вещей, багажа, транспорта, жилого и служебного помещения Уполномоченного;

Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман) координирует деятельность Уполномоченного;

Уполномоченный ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан **доклад** о состоянии соблюдения актов законодательства о защите прав, свобод и законных интересов ребенка государственными, в том числе правоохранительными органами;

при необходимости усиления внимания к отдельным аспектам защиты прав и свобод ребенка Уполномоченный может вносить в палаты Олий Мажлиса и Кабинет Министров Республики Узбекистан **специальные доклады**, направленные на принятие правовых, организационных, социально-экономических и иных мер;

Уполномоченный имеет **региональных представителей** в Республике Каракалпакстан,

областях и городе Ташкенте, ведущих свою деятельность на общественных началах;

проекты нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка в обязательном порядке согласуются с Уполномоченным.

4. Предоставить Уполномоченному для осуществления возложенных на него задач и функций следующие права:

запрашивать от государственных органов и организаций статистическую, аналитическую и иную информацию и материалы по вопросам, относящимся к его полномочиям;

пользоваться в установленном порядке базами данных государственных органов;

совместно с уполномоченными государственными органами, должностными лицами и представителями негосударственных организаций проверять сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;

вносить на рассмотрение Конституционного суда Республики Узбекистан вопросы в соответствии с законом;

принимать участие в заседаниях Конституционного суда Республики Узбекистан и излагать свою позицию по всем вопросам, рассматриваемым судом;

вносить на имя руководителей государственных органов и организаций обязательные к рассмотрению представления о нарушениях актов законодательства в сфере прав ребенка, устранении причин и условий, им способствующих, в рамках мониторинга ситуации и рассмотрения обращений в сфере прав ребенка;

вносить в соответствующие органы ходатайства о привлечении к ответственности лиц, в действиях которых выявлены нарушения прав и свобод ребенка;

обращаться в суды с заявлениями и исками о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в случаях, предусмотренных законом;

лично либо через своего представителя принимать участие в судебных процессах в целях защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в случаях и формах, установленных законом;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

проводить опросы среди населения по вопросам, связанным с правами ребенка, собирать статистические сведения и формировать базу данных о реализации прав ребенка;

принимать участие в подготовке учебных программ по вопросам прав ребенка, организовывать учебные семинары и тренинги по актуальным аспектам защиты прав и интересов ребенка;

привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, научные и другие организации, а также ученых и специалистов для осуществления экспертной и научно-аналитической работы о защите прав ребенка;

регулярно и беспрепятственно посещать учреждения, службы и органы, ответственные за заботу и защиту детей, в том числе образовательные, медицинские учреждения, места содержания под стражей и учреждения по исполнению наказаний;

направлять запросы в правоохранительные и судебные органы, омбудсманам других государств о защите прав ребенка, являющегося гражданином Узбекистана и находящегося на территории зарубежного государства, в соответствии с соглашениями и другими договорами о взаимной правовой помощи;

налаживать связи и вступать в членство международных организаций, сотрудничать с омбудсманами других государств в рамках своих полномочий;

заключать меморандумы, соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с национальными институтами и другими организациями по правам человека, реализовывать совместные программы и проекты, а также участвовать на регулярной основе в международных форумах по вопросам прав ребенка.

5. В целях ведения мониторинга за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка создать при Уполномоченном **Общественный совет по защите прав ребенка** (далее – Совет).

Определить **основными задачами** Совета:

оказание содействия в разработке и внедрении эффективных механизмов по реализации приоритетных направлений государственной

политики в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка;

налаживание взаимного сотрудничества с государственными органами, в том числе органами государственной власти на местах, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества, в сфере обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

разработку предложений об осуществлении координации и мониторинга деятельности государственных и негосударственных некоммерческих организаций в системе защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

разработку предложений о совершенствовании законодательства в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка;

информирование общественности о состоянии обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка и деятельности Уполномоченного.

Установить, что в состав Совета включаются авторитетные граждане, ученые, эксперты, представители негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества.

6. Рекомендовать палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Кабинетом Министров Республики Узбекистан в **трехмесячный срок** разработку программы комплексных мер по дальнейшему усилению защиты прав, свобод и законных интересов ребенка.

7. Рекомендовать Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсману) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в **трехмесячный срок**:

принимая во внимание международный опыт, обеспечение разработки и внесения в установленном порядке проекта закона, предусматривающего внесение изменений в **Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)»**, вытекающих из настоящего постановления;

внесение в установленном порядке проекта закона, предусматривающего внесение измене-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ний в Закон Республики Узбекистан «О государственной пошлине» о включении Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и Уполномоченного в **Исчерпывающий перечень физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты государственной пошлины.**

8. Уполномоченному в срок до 1 ноября 2020 года внести предложения о решении существующих проблем и совершенствовании сферы на основе критического изучения ситуации в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребенка.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан принять меры по выделению Секретариату Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) отдельного здания (помещений), имеющего необходимые условия.

10. Включить Секретариат Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) в перечень

организаций для обязательной рассылки законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативно-правовых актов и официальных статистических сборников министерств и ведомств, в том числе их электронных форм.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.

**Президент
Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ**

*Город Ташкент,
29 мая 2020 года.*

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, НИ ОДНА СЕМЬЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Сегодня все человечество переживает трудные времена. Коронавирусная инфекция распространилась более чем в 190 странах и переросла в пандемию. Число заболевших по всему миру превысило несколько миллионов человек.

К сожалению, болезнь не обошла стороной и нашу страну. Несмотря на это в течение почти месяца в Узбекистане удалось замедлить распространение инфекции. Это позволило эффективно воспользоваться этим временем для увеличения числа лечебных мест, изучения и внедрения медицинского опыта зарубежных стран. В результате было предупреждено массовое проникновение в страну и широкое распространение данного заболевания.

Наш народ, переживший множество испытаний, несмотря на трудности, связанные с пандемией и карантинном, не впал в отчаяние и панику. Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Действительно, в эту сложную пору испытаний наш народ своей силой, рассудительностью и выносливостью, проявляя заботу друг о друге и широту сердца, обязательно достигнет поставленных перед собой благородных целей»¹.

В нашей стране была образована Специальная республиканская комиссия, налажена полномасштабная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации, охране здоровья населения, внедрению режима карантина, создан Антикризисный фонд. Медицинские учреждения были переведены на особый режим работы, санатории и детские оздоровительные лагеря приспособлены к работе в качестве карантинных учреждений.

Диагностика, лечение заболевших коронавирусом, карантинные мероприятия проводятся

согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Был образован оперативный штаб, состоящий из опытных врачей и профессоров, которые проводят круглосуточное онлайн-консультирование по лечению заболевших. Закуплены аппараты искусственной вентиляции легких. В Ташкентской области в кратчайшие сроки были построены специальная больница и карантинная зона на 20 тысяч мест. Приглашены вирусологи из Китая и Южной Кореи. С использованием технологий телемедицины осуществляется взаимодействие со специалистами России, Германии, Японии, Турции и других стран.

В борьбе против коронавируса как на «поле битвы» геройство и самоотверженность демонстрируют медицинские работники. Они проявляют преданность своей профессии, денно и нощно трудятся во имя здоровья нашего народа, родителей, детей, что является образцом отваги. Они обязались не покидать свое рабочее место, пока не излечится последний пациент. Заслуженно признавая их огромный вклад в дело охраны жизни и здоровья граждан, государство оказало медицинским работникам, сотрудникам санитарно-эпидемиологических и других служб, привлеченных к противодействию распространения коронавирусной инфекции дополнительную социальную и материальную поддержку.

Особое внимание уделено смягчению негативного воздействия коронавирусной пандемии на уровень жизни населения. Эффективно налажена система бесперебойного обеспечения продовольственной продукцией, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Приняты меры для недопущения роста цен на продукты питания и другие потребительские товары. Коми-

¹ «Предков мощь, слава их навсегда с тобой!» // УзА, 14 апреля 2020 года.

тету по управлению государственными резервами при Кабинете Министров было поручено следить за динамикой цен на рынках и при необходимости поставлять продукцию из запасов.

Особое внимание уделяется тому, чтобы ни один гражданин не остался один на один с трудностями. Семьям с детьми выплата пособий и материальной помощи продлена с 6 месяцев до 1 года. В период карантина одиноким пожилым людям и инвалидам бесплатно доставляются продовольственные товары и гигиенические средства 18 видов. Ученики школ и студенты высших учебных заведений продолжают учебу на расстоянии в режиме онлайн.

С первых дней карантина наш народ сплотился, и неравнодушные люди протянули руку помощи одиноким престарелым, нуждающимся семьям. Образовано общенародное движение “Доброта и поддержка” в целях адресной помощи нуждающимся слоям населения в нынешнее сложное время. Благотворительная помощь с соблюдением мер безопасности собирается и доставляется нуждающимся семьям через представителей махалли и отряды волонтеров.

Коронавирусная пандемия не только создала угрозу здоровью людей, но и предпосылки глубокому экономическому кризису во всем мире. По анализам международных организаций, ущерб пандемии международной экономике составит не менее 5 триллионов долларов.

В Узбекистане определены меры обеспечения бесперебойной работы базовых и стратегически важных отраслей экономики, приняты адресные и конкретные меры в разрезе каждой отрасли, региона и предприятия. Специальная рабочая группа принимает меры по предоставлению налоговых каникул в таких сферах, как туризм, транспорт, фармацевтика и легкая промышленность, внедрению порядка неприменения штрафов за просроченную внешнюю задолженность.

Разработана отдельная программа мероприятий по поддержке сфер и отраслей, крупных предприятий, которые могут оказаться в затруднительной ситуации. Из Фонда борьбы против кризиса на строительство социальных объектов и инфраструктур выделено дополнительно 3,6 триллиона сумов. Эти средства будут направлены, в первую очередь, на развитие производственной инфраструктуры. В частности, реали-

зация 152 проектов позволит создание свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

Большое внимание уделяется поддержке предпринимательства. На 50 процентов снижены налоги на доход индивидуальных предпринимателей и налоги на воду фермеров. При этом потери местных бюджетов будут компенсированы из республиканского бюджета. Для компенсации процентов кредитов предпринимателей дополнительно выделяется 400 миллиардов сумов. Кроме этого будут удлинены сроки кредитных обязательств предпринимателей и населения.

Из-за кризисных явлений обостряются проблемы продовольственного обеспечения, некоторые страны ограничивают экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Поэтому и в нашей стране состояние сельского хозяйства, производство сельскохозяйственной продукции превратились в важную злободневную проблему.

В отчете Всемирного банка особое внимание уделено значению возможностей сельского хозяйства как важнейшего источника повышения темпа развития экономики Узбекистана. В нашей стране осуществляются широкомасштабные реформы в данной сфере. С нынешнего года отменен государственный заказ на производство хлопка и зерна, либерализован подход к установлению цен.

У нашего населения имеется 4,5 миллиона приусадебных участков. Поэтому необходимо широкое распространение опыта владельцев таких земель, которые получают высокий урожай и доход. К примеру, многие владельцы огородов в Асакинском, Алтынкульском, Наманганском, Уйчинском, Ангарском, Джаркурганском, Китабском, Тайлакском, Самаркандском, Янгиюльском, Зангиатинском, Алтыарыкском, Кувинском и других районах получают со своего участка 2-3 урожая в год. Одна семья зарабатывает с 8-10 соток земли в среднем 50-60 миллионов, а некоторые – до 100 миллионов сумов.

Несмотря на пандемию ни одна система в нашей стране не перестала функционировать. В регионах, свободных от вируса, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, налажена работа промышленных предприятий, строительных объектов, фермерских хозяйств и кластеров. Вместе с нашим мужественным и стойким, повидавшим многое и закаленным в различных испытаниях народом мы обязательно преодолеем эти временные трудности.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА*

В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом, поставившим под угрозу основополагающее право человека – право на жизнь. 11 марта 2020 года Генеральный директор ВОЗ сообщил, что «...распространение COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию»¹, т.е. чрезвычайно опасную эпидемию, охватившую большинство стран мира. Стремительно распространяющееся заболевание – коронавирус, принявшее массовый характер, коренным образом изменило привычную реальность каждого человека, государств, органов власти, предприятий и учреждений.

В целях сокращения масштабов инфицирования людей, профилактики вторичной передачи инфекции и ее международного распространения многие государства ввели запрет на въезд на свою территорию, а страны, охваченные коронавирусом, – вынужденное ограничение прав граждан.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня право на жизнь стало правом, за которое борется все человечество, ради которого вводятся беспрецедентные меры поддержки населения – социального, экономического и политического характера, с одной стороны, и ограничения целого ряда прав и свобод ради защиты права

на жизнь, – с другой. Тем не менее, очень важно понять правовой статус регламента таких ограничений, существо и содержание контрольного механизма за соблюдением прав человека в условиях режима карантина.

Поэтому при осмыслении **ограничительных мер** в отношении граждан (принудительная изоляция, запрет собраний и манифестаций, ограничение свободы передвижения и прочие), а также обязанностей государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина в условиях новой реальности следует учитывать многие факторы, рассматривая данную тему с нескольких ракурсов.

Прежде всего, это вопрос **достаточности мер** для обеспечения действия прав и свобод человека и гражданина в условиях пандемии, таких как право на жизнь и здоровье, право на труд, свобода предпринимательской деятельности, право на образование, свобода передвижения и других. В России в этих целях реализуется комплекс дополнительных правовых мер. Приняты несколько указов Президента Российской Федерации², федеральных законов³, правительственных актов⁴ и других подзаконных нормативных правовых документов, которые **позволили создать новую систему гарантий**

* Татьяна Москалькова – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

¹ Вступительное слово Генерального директора на пресс брифинге по COVID-19 11 марта 2020 г. // Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения URL: <https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (дата обращения 15.04.2020).

² Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1745; Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025> (дата обращения 15.04.2020); Указ Президента Российской Федерации от 07 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070063> (дата обращения 15.04.2020).

прав человека, оказавшегося в непростых жизненных условиях.

В соответствии с ними в апреле – июне 2020 года предусмотрены целевые выплаты на каждого ребенка в возрасте до трех лет в размере 5 тысяч рублей⁵, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей⁶. Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка будут осуществляться всем семьям, без учета их материального положения⁷.

Освобождены от налогообложения доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-

тельную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета⁸. Такая же льгота установлена в отношении доходов в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в отношении налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

³ Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010037> (дата обращения 15.04.2020); Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072> (дата обращения 15.04.2020); Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079> (дата обращения 15.04.2020); Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // СПС Консультант Плюс; Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 03.04.2020; Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 03.04.2020.

⁴ Например, Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 06.04.2020., Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433 «Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 06.04.2020 и др.

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 07.04.2020; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 474 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 10.04.2020.

⁶ Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1745 (в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации поручено начать выплаты в июне (на месяц раньше срока).

⁷ Федеральный закон от 01 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 01.04.2020.

⁸ Закон № 941413-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (одобрен Советом Федерации 17.04.2020) // Официальный сайт Совета Федерации. URL: <http://council.gov.ru/activity/meetings/> (дата обращения: 20.04.2020).

Федерации»⁹ в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельностью в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения указанной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации¹⁰.

Приняты меры для обеспечения доступности для семей, в состав которых входят граждане, признанные в установленном порядке безработными, мер социальной поддержки, назначаемых с учетом доходов семьи (при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными)¹¹.

Новые **компенсационно-восстановительные права**, предоставленные гражданам на основе вышеуказанных законодательных и подзаконных актов, обусловлены введением домашнего режима самоизоляции для жителей многих регионов страны, что подразумевает ограничение на передвижение, приостановление деятельности ряда предприятий и организаций. В такой непростой ситуации, к сожалению, могли снизиться доходы многих людей, увеличиться число оставшихся без работы.

В целях минимизации возможных отрицательных последствий были приняты меры, на-

правленные на сохранение за работниками заработной платы в нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно¹².

Те, кто потерял работу, получили право на пособия по временной нетрудоспособности в размере не ниже минимального размера оплаты труда 12 130 рублей в месяц¹³. Идет подготовка нормативной базы, предусматривающей для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года безработными, выплату пособия в максимальном размере вне зависимости от условий признания их безработными, а также выплаты им в размере 3 тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка¹⁴. При этом право на пособие по безработице в размере не ниже минимального размера оплаты труда гарантировано для жителей всех регионов России на федеральном уровне. В субъектах Российской Федерации могут вводиться региональные компенсационные выплаты. Например, в городе федерального значения Москве общий размер выплат безработным составляет 19 500 рублей в месяц¹⁵.

Для постановки на учет в службе занятости достаточно подать заявление в электронной форме, достоверность сведений должны проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия. Предложения по трудоустройству будут поступать в личные кабинеты граждан в режиме онлайн, и если в 10-дневный срок

⁹ Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.

¹⁰ Закон № 941413-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (одобрен Советом Федерации 17.04.2020) // Официальный сайт Совета Федерации. URL: <http://council.gov.ru/activity/meetings/> (дата обращения: 20.04.2020).

¹¹ Закон № 941416-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (одобрен Советом Федерации 17.04.2020) // Официальный сайт Совета Федерации. URL: <http://council.gov.ru/activity/meetings/> (дата обращения: 20.04.2020).

¹² Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // РГ. 03.04.2020. № 72.

¹³ Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // РГ. 03.04.2020. № 72.

¹⁴ Поручение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. подписано Председателем Правительства Российской Федерации, направлено на реализацию указаний Президента Российской Федерации, которые были даны на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля 2020 года // Официальный сайт Правительства Российской Федерации URL: <http://government.ru> (дата обращения 15.04.2020).

¹⁵ Сайт Мэра города Москвы // URL: <https://www.sobyenin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan>.

не удастся трудоустроить гражданина, то на 11-й день ему назначается пособие по безработице¹⁶.

Для того, чтобы в условиях изоляции люди с ограниченными возможностями здоровья смогли реализовать свое право на социальную защиту, инвалидность продлевается на срок 6 месяцев без заявления о проведении медико-социальной экспертизы¹⁷.

В целях уменьшения негативных последствий от коронавирусной инфекции органами власти приняты и постоянно расширяются меры поддержки как всего населения, так и отдельных категорий граждан, бизнеса. Кроме перечисленных в числе таких мер можно указать отсрочку по налогам, снижение размера страховых взносов и отсрочку по их уплате, отсрочку по кредитам, льготные кредиты, арендные каникулы, мораторий на банкротство, снижение надзорной нагрузки, смягчение требований в лицензировании и иных разрешительных процедурах, поддержку застройщиков, поддержку туроператоров, освобождение от штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, предусмотрены стимулирующие выплаты, общий объем которых составляет 41 773,67 млн рублей¹⁸. На развертывание и перепрофилирование дополнительно создаваемого коечного фонда в закрытых административно-территори-

альных образованиях и моногородах запланировано выделить 639 000 тыс. рублей¹⁹.

Помимо мер поддержки практически все государства, охваченные пандемией, вынуждены были ввести и ограничения, в том числе связанные со свободой передвижения, реализацией трудовых прав, свободой предпринимательской деятельности, посещением культурных мероприятий и т.д. Эти ограничения детерминированы целью защитить жизнь и здоровье граждан, не допустить стихийного распространения смертельно опасного заболевания. В России также было принято законодательство, предусматривающее ужесточение наказания за нарушение правил карантина²⁰. В частности, введены штрафы для физических и юридических лиц. Если нарушение будет иметь последствия в виде массового заболевания людей или смерти одного и более лиц, то будут применяться уголовные нормы с санкциями вплоть до лишения свободы. Меры были необходимы, поскольку некоторые люди продолжали легкомысленно относиться к безопасности окружающих и собственному здоровью.

Ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации касается наказания за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, в том числе о коронавирусе. Такая информация, сея панические настроения,

¹⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» // Официальный сайт Правительства Российской Федерации URL: <http://government.ru> (дата обращения 15.04.2020).

¹⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 № 467 «О Временном порядке признания лица инвалидом» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004090042> (дата обращения 15.04.2020).

¹⁸ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 976-р «О выделении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, субсидий на иные цели подведомственным Минздраву России, Минобрнауки России и ФМБА России организациям на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 15.04.2020)

¹⁹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 974-р «О выделении ФМБА России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий подведомственным медицинским организациям, расположенным в закрытых административно-территориальных образованиях и моногородах» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 15.04.2020).

²⁰ Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076> (дата обращения 15.04.2020); Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 15.04.2020).

дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и может вынудить их принимать решения, противоречащие мерам, необходимым в борьбе с коронавирусом.

Таким образом, можно говорить о совершенно новой системе правовых инструментариев, которые появляются в условиях особого режима жизни людей, и здесь очень важно, чтобы работали механизмы обеспечения этих прав, в том числе со стороны омбудсменов.

Сегодня в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации приходит обращений больше, чем обычно; половина из них касается вопросов, связанных с ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С 27 марта 2020 г. в Аппарате Уполномоченного развернута в круглосуточном режиме «горячая линия», активно работает электронная почта. В специально организованном для данной ситуации чате все сотрудники Аппарата Уполномоченного видят срочные жалобы, которые в течение суток в режиме удаленного доступа рассматриваются ими и по электронной почте направляются в компетентные органы для принятия необходимых мер. Вопросы поступают самые разные. Например, люди считают, что они не имеют возможности в шаговой доступности получить тестирование на коронавирус либо эта услуга слишком дорогая. Приходят также жалобы на отдельных недобросовестных работодателей, которые понуждали работников к выполнению ими трудовых обязанностей на рабочих местах под угрозой увольнения, подвергая их жизнь и здоровье опасности.

Так, в защиту трудовых прав более 500 работников ЗАО «Плайтерра» из Республики Мордовия мною были направлены соответствующие обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, а также первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации А.Э.Букману с просьбой провести проверку поступившей информации и принять при необходимости меры прокурорского реагирования. После прокурорской проверки фабрика приостановила работу, а ее персонал распустили по домам с сохранением заработной платы.

В трудной жизненной ситуации оказываются семьи, разъединенные вследствие карантинных мероприятий.

По обращению Защитника прав человека Республики Армения А.А. Татояна с просьбой оказать содействие в воссоединении армянской семьи (родители находились в Армении, а их двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет остались одни в городе Уфе) более недели нами велась совместная работа с аппаратом Омбудсмана Армении, Посольством России в Армении, Посольством Армении в России, Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан Р.Ф. Каюмовым, Координационным штабом МИД России. 6 апреля дети благополучно добрались до Еревана к своим родителям.

Большое количество обращений пришло к нам от граждан, которые желают вернуться к себе домой в Россию из-за рубежа.

Совместными усилиями с Уполномоченным по правам человека в Московской области М.Ю.Семеновым и МИД России удалось защитить права нескольких тысяч таких российских граждан, находившихся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Получено разрешение на пролет пяти бортов на территорию Эмиратов, в результате чего тысячи граждан Российской Федерации вернулись домой.

В защиту прав наших граждан (около двух тысяч человек), которые находились в аэропорту г. Бангкока Королевства Таиланд, Уполномоченным направлены обращения Министру иностранных дел Лаврову С.В., Руководителю Роспотребнадзора Поповой А.Ю. с просьбой принять все возможные меры для оказания помощи и скорейшего возвращения их на родину. Среди этих людей много женщин и детей. Для возвращения им предлагалось приобрести

дорогостоящие билеты, однако достаточных для этого денежных средств граждане не имели. В настоящее время вопрос практически решен. Многие граждане, обратившиеся к Уполномоченному, возвращены домой из Таиланда и проходят карантинные мероприятия на территории России. Россия активно продолжает возвращать своих граждан.

Эффективная скоординированная работа российских МИДа, Минздрава Роспотребнадзора позволила доставить людей на родину, провести их тестирование, в случае необходимости обеспечить их лечение, а тем, кто остался за границей, оказать необходимую материальную помощь. Вместе с тем не менее важно, чтобы вернувшиеся из-за границы граждане соблюдали режим самоизоляции. Как показала практика, последнее исполняется не всеми.

Немало обращений поступило от иностранных граждан, которые находятся на нашей территории, в том числе в центрах размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, но не могут вернуться в страну своего гражданства в силу того, что границы закрыты и страна их отказывается принимать. Считаем, что необходимо соблюдать право человека вернуться к себе на родину и предпринимать необходимые меры для его реализации.

Условия оперативного реагирования, аналогичные круглосуточной линии федерального Уполномоченного, созданы региональными уполномоченными по правам человека практически во всех субъектах России. Мы апробировали инструмент видеоконференцсвязи с нашими региональными коллегами и пришли к выводу, что те механизмы, которые заложены в Федеральном конституционном законе «Об Уполномоченном в Российской Федерации»²¹, в новом законе о региональных уполномоченных по правам человека, который Президент Российской Федерации подписал 18 марта 2020 года²², работают. Более того, у нас есть тот инструментарий, которого не хватает у других

органов, например, контроль над соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Другой аспект темы прав человека в условиях пандемии касается **соразмерности ограничительных мер складывающейся реальности**. Очень важно следить, чтобы они не были чрезмерными.

К нам обращались граждане из ряда регионов, которые сообщали о том, что введение пропускной системы передвижения по территории принесло им много сложностей. Необходимо было поменять алгоритм действий и создать эффективно действующие удобные электронные механизмы выдачи специальных пропусков. Соответствующая информация была незамедлительно передана нами в компетентные государственные органы. Впоследствии Президент Российской Федерации указал на эти недостатки, и в настоящее время они исправлены.

Большие сложности испытывают трудовые мигранты, иностранные граждане, которые трудятся на территории России. Министерство внутренних дел Российской Федерации дало возможность увеличить срок их пребывания на 90 дней, но при условии их личного посещения органа внутренних дел. Таким образом, возникал конфликт интересов – с одной стороны, человек не может перемещаться свободно, он должен выдержать режим домашнего нахождения, а с другой стороны, – явиться в орган, чтобы продлить этот срок. Стремление иностранных граждан оформить или продлить свой правовой статус приводило к тому, что у миграционных центров в регионах очереди из мигрантов растягивались на десятки метров, то есть к несоблюдению эпидемиологических требований.

В целях защиты прав иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, мною направлено обращение к Министру внутренних дел Российской Федерации с просьбой предоставить таким гражданам право обратиться за продлением срока пребывания на территории Российской Федерации в территориальные органы МВД России после снятия введенных региональными властями ограничительных мер, воздержаться от применения в от-

²¹ СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.

²² Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1640.

ношении указанных иностранных граждан мер государственного принуждения за нарушения режима пребывания на территории России.

18 апреля 2020 г. подписан Указ Президента Российской Федерации №274²³, которым на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно приостановлено течение сроков:

временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период;

сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не имеют возможности въехать в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – свидетельство участника Государственной программы), разрешения на временное проживание или вида на жительство;

сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии

с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельство участника Государственной программы, разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Кроме того, установлено, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве работников: иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников); иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов.

Важнейшей гарантией для иностранных граждан и лиц без гражданства стало также введение моратория на принятие решений о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответ-

²³ Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 18.04.2020.

ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

Представляется, что все государства должны после окончания карантина не наказывать иностранных граждан, которые нарушили срок пребывания.

Очень важный вопрос касается соблюдения прав уязвимых групп населения – инвалидов, многодетных семей, психически больных людей, лиц, находящихся под стражей. На актуальность проблемы обращают внимание и международные институты, организации по правам человека, их международные представители. Так, Комиссар Совета Европы по правам человека Д.Миятович заявила, что меры, предпринимаемые в ответ на пандемию COVID-19, не должны оставлять в стороне людей с ограниченными возможностями²⁴. Такие люди не только подвергаются повышенному риску серьезных осложнений со здоровьем, но также имеют особые потребности в поддержке в этот сложный период. Эти потребности должны учитываться с самого начала при принятии мер в отношении распространения пандемии.

Д.Миятович призвала также оценить положение лиц, которым отказано в получении убежища, нелегальных мигрантов, которые содержатся в специальных миграционных центрах, с целью освобождения максимального количества таких лиц из заключения²⁵. Некоторые государства уже приступили к освобождению этой категории мигрантов, в том числе Бельгия, Испания, Нидерланды и Великобритания.

Заслуживает внимания опыт Республики Азербайджан, где прошла большая акция, в результате которой более 100 человек, из тех, кто не совершил тяжкие преступления, были помилованы²⁶. Не менее важна и возможность смещения сроков условно досрочного освобождения. Важно, чтобы этот процесс продолжался, и чтобы другие государства последовали такому примеру. При этом убеждена, что граждане другого государства, желающие вернуться в свое государство, государство гражданства, находящиеся под стражей, в статусе обвиняемого или осужденного, должны иметь преимущество.

В борьбе с общей угрозой бесценен опыт каждой страны не только в области медицины и научных исследований, но и в плане выстраивания системы защиты прав человека, усиления глобальной солидарности и международного сотрудничества. Всеобщей декларацией прав человека²⁷ провозглашается, что правительства обязуются отстаивать права не только своих собственных граждан, но также и граждан других стран. Иными словами, национальные границы не являются препятствием в оказании помощи другим людям в борьбе за признание и соблюдение их прав.

Теоретическое осмысление происходящего позволит нам выйти с предложением о **разработке протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года**²⁸ либо **самостоятельной конвенции о правах человека в условиях пандемии**, в которой следует определить правовой статус возможных режимов, круг прав и обязанностей граждан в условиях действия режима, обязанности государства, особенности работы международных органов и учреждений в этот период.

²⁴ Официальный сайт Совета Европы // URL: https://www.coe.int/ru/web/commissioner/news-2020/-/asset_publisher/Arb4fRK3o8Cf/content/persons-with-disabilities-must-not-be-left-behind-in-the-response-to-the-covid-19-pandemic?inheritRedirect=false (дата обращения 15.04.2020).

²⁵ Официальный сайт Совета Европы // URL: https://www.coe.int/ru/web/commissioner/news-2020/-/asset_publisher/Arb4fRK3o8Cf/content/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues?inheritRedirect=false (дата обращения 15.04.2020).

²⁶ 10 апреля 2020 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провели разговор в формате видео-конференц-связи // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/vstrecha_ombudsmenov_rossii_i_azerbajdzhana_v_rezhime_videokonferencii (дата обращения: 20.04.2020).

²⁷ ПГ. 05.04.1995. № 67.

²⁸ СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

ЭТОТ КРИЗИС НОСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ СОЛИДАРНОСТИ¹

Антониу ГУТЕРРИШ*

Мы стоим перед лицом невиданного за всю 75-летнюю историю существования Организации Объединенных Наций глобального кризиса в области здравоохранения – кризиса, который множит человеческие страдания, заражает глобальную экономику и в корне меняет жизнь людей.

Можно практически с полной уверенностью сказать, что во всем мире наступит спад, масштабы которого, вполне вероятно, будут беспрецедентными.

Международная организация труда только что сообщила, что к концу текущего года сокращение доходов работников во всех странах мира может составить до 3,4 трлн долл. США.

Этот кризис носит, прежде всего, гуманитарный характер, который требует солидарности.

Наша человеческая семья находится в состоянии стресса, когда рвется ткань общественных отношений. Люди заболевают, страдают и испытывают страх.

Принимаемые в настоящее время странами меры реагирования не учитывают глобальные масштабы и сложный характер кризиса.

Сейчас от ведущих экономик мира требуются скоординированные, решительные и новаторские действия в области политики. Мы должны признать, что больше всего пострадают беднейшие страны и наиболее уязвимые группы населения, особенно женщины.

Я приветствую решение лидеров «Группы двадцати» созвать чрезвычайный саммит для выработки ответа на эпохальные вызовы, связанные

с пандемией COVID-19.

Я считаю очевидным, что мы находимся в беспрецедентной ситуации, в которой обычные правила не действуют. В такие необычные времена мы не можем использовать обычные средства.

Уникальный характер кризиса требует творческого подхода к реагированию, а его масштабы требуют столь же масштабных ответных мер.

Наш мир столкнулся с общим врагом. Мы находимся в состоянии войны с вирусом.

Инфекция COVID-19 убивает людей, а также подтачивает основу основ реальной экономики – торговлю, цепочки снабжения, предприятия, рабочие места. Блокированы целые страны и города. Закрываются границы. Компании борются за то, чтобы не разориться, а семьи просто борются за то, чтобы выжить.

Одновременно с этим преодоление этого кризиса открывает перед нами уникальную возможность.

Правильная постановка дела даст нам возможность направить процесс восстановления по более устойчивому и всеохватному пути. В то же время проведение несогласованной политики чревато закреплением или даже усилением и без того неприемлемого неравенства, вследствие чего будут обращены вспять с таким трудом завоеванные достижения в области развития и сокращение масштабов нищеты.

Я призываю мировых лидеров объединиться и предложить срочные и скоординированные меры реагирования на этот глобальный кризис.

Я вижу три важнейшие области для действий:

* Антониу Гутерриш – Генеральный секретарь ООН.

¹ <https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/above-all-human-crisis-calls-solidarity>

Во-первых, необходимо заняться чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Возможности по уходу в специализированных медицинских учреждениях даже за пациентами с легкой формой болезни во многих странах оказались превышены, причем многие из них оказались не в состоянии удовлетворять огромные потребности пожилых людей.

Мы видим, что даже в самых богатых странах возможности систем здравоохранения напряжены до предела.

Для удовлетворения неотложных потребностей и резко возросшего спроса необходимо срочно увеличить расходы на здравоохранение, что позволит расширить тестирование, укрепить учреждения, поддержать медицинских работников и обеспечить адекватное снабжение, в полной мере соблюдая права человека и не подвергая людей стигматизации.

Есть доказательства того, что распространению вируса можно положить конец. Значит, мы должны положить ему конец.

Если мы не ограничим безудержное распространение вируса, особенно в наиболее уязвимых регионах мира, погибнут миллионы людей.

Кроме того, необходимо немедленно отказаться от подхода, при котором каждая страна осуществляет собственные стратегии в области здравоохранения, и взять на вооружение такой подход, при котором в условиях полной прозрачности обеспечивается скоординированное принятие ответных мер в общемировом масштабе, включая оказание помощи странам, которые в меньшей степени подготовлены к преодолению этого кризиса.

Правительства должны оказывать самую решительную поддержку многосторонним усилиям по борьбе с этим вирусом под руководством Всемирной организации здравоохранения, призывы которой должны быть полностью удовлетворены.

Нынешнее катастрофическое положение в области здравоохранения ясно показывает, что наши возможности ограничиваются возможностями самой слабой системы здравоохранения.

Глобальная солидарность не только является моральным долгом, но и отвечает интересам всех и каждого.

Во-вторых, необходимо сосредоточить внимание на социальных последствиях и на экономических мерах реагирования и восстановления экономики.

В отличие от финансового кризиса 2008 года одного лишь вливания капитала в финансовый сектор будет недостаточно. Нынешний кризис не является кризисом банковской системы, не говоря уже о том, что банки должны стать частью решения проблемы.

И в этом смысле его нельзя рассматривать как обычное рассогласование спроса и предложения; он вызывает рассогласование функционирования общества в целом.

Необходимо гарантировать ликвидность финансовой системы, и банкам следует использовать свою способность противостоять потрясениям для того, чтобы оказать поддержку клиентам.

Вместе с тем не будем забывать, что это, по сути, гуманитарный кризис.

Самое главное, следует сосредоточить внимание на людях — низкооплачиваемых работниках, малых и средних предприятиях, наиболее уязвимых представителях общества.

Речь идет о поддержке заработка, страховании, социальной защите, предотвращении банкротства и потери работы.

Речь также идет о разработке фискальных и денежно-кредитных мер реагирования, призванных обеспечить, чтобы бремя не легло на тех, кто в наименьшей степени может себе это позволить.

Необходимо сделать так, чтобы восстановление осуществлялось не за счет беднейших, поскольку мы не можем допустить, чтобы возник целый сонм новых бедняков.

Мы должны предоставить ресурсы непосредственно людям. Некоторые страны приступают к осуществлению таких инициатив в области социальной защиты, которые основаны на денежных переводах и концепции всеобщего дохода.

Нам необходимо выйти на более высокий уровень, с тем чтобы обеспечить поступление помощи лицам, полностью зависящим от неформальной экономики, и странам, располагающим меньшими возможностями в плане реагирования.

Спасительной помощью в развивающихся странах – особенно сегодня – являются денежные переводы. Страны уже взяли на себя обязательство снизить комиссию за денежные переводы до 3 процентов, что значительно ниже текущего среднего уровня. Кризис требует, чтобы мы пошли дальше и, по возможности, приблизили эту ставку к нулевому значению.

Лидеры Группы двадцати также предпринимают шаги по защите собственных граждан и экономики, отказываясь от выплаты процентов. Мы должны применить ту же логику к наиболее уязвимым странам в нашей «глобальной деревне» и облегчить их долговое бремя.

Нам нужна повсеместная приверженность делу обеспечения достаточных финансовых ресурсов для оказания поддержки странам, находящимся в трудном положении. И здесь одну из ведущих ролей играют МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые учреждения. Существенно важную роль в поиске творческих инвестиционных решений и сохранении рабочих мест призван сыграть частный сектор.

Мы должны воздерживаться от искушения прибегнуть к протекционизму. Настало время демонтировать торговые барьеры и восстановить цепочки поставок.

Если взглянуть на ситуацию более широко, то разрушение связей имеет самые серьезные последствия для общества.

Нам необходимо принимать меры по устранению воздействия этого кризиса на положение женщин. Женщины мира в непропорционально большей степени несут это бремя дома и в экономике в целом.

Дети тоже платят высокую цену. В настоящее время более 800 миллионов детей не посещают школу, при этом для многих из них школьный обед является единственным приемом пищи. Мы должны обеспечить, чтобы все дети имели доступ к продовольствию и равный доступ к обучению — это позволит преодолеть цифровой разрыв и уменьшить стоимость услуг по подключению к средствам связи.

На фоне того, как привычный уклад жизни людей нарушается, вводится режим изоляции и происходит изменение повседневной реальности, наша задача заключается в том, чтобы предотвратить превращение этой пандемии в кризис психического здоровья. При этом наибольшему риску будут подвергаться молодые люди.

Мир должен продолжать оказывать основную поддержку программам в интересах наиболее уязвимых слоев населения, в том числе через координируемые Организацией Объединенных Наций планы гуманитарного реагирования и оказания помощи беженцам. Гуманитарная помощь не должна политизироваться.

В-третьих, наконец, мы несем ответственность за «ускоренное восстановление».

Финансовый кризис 2008 года наглядно продемонстрировал, что страны с надежными системами социальной защиты меньше всего пострадали и быстрее всех оправались от его последствий.

Мы должны принять меры к тому, чтобы из этого были извлечены уроки и чтобы этот кризис стал переломным моментом для мер готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и для инвестиций в критически важные общественные услуги XXI века и в усилия по эффективному обеспечению благосостояния народов мира.

У нас есть рамочная программа действий – Программа устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение об изменении климата. Мы должны выполнить обещания, данные нами народам и планете.

Организация Объединенных Наций – и наша глобальная сеть страновых отделений – будет оказывать всем правительствам поддержку, с тем чтобы глобальная экономика и народы, которым мы служим, вышли из этого кризиса еще более сильными. Такова логика Десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого развития.

Сегодня, как никогда ранее, нам необходимы солидарность, надежда и политическая воля, чтобы вместе преодолеть этот кризис.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРОВЕРЕННУЮ И НАДЕЖНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТОЙЧИВОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»¹

Гай РАЙДЕР*

Международная организация труда разработала систему международных трудовых норм, направленную на развитие возможностей женщин и мужчин иметь достойную и продуктивную занятость в условиях свободы, равенства, безопасности и достоинства.

Трудовые нормы являются полезным компасом в сфере достойного труда в контексте кризисного реагирования на вспышку COVID-19.

Во-первых, выполнение основных положений международных трудовых норм, связанных с охраной труда и его условиями, защитой отдельных категорий работников, недопущением дискриминации, социальной защитой и защитой занятости, является гарантией того, что работники, работодатели и органы власти обеспечивают достойную занятость в условиях пандемии COVID-19.

Во-вторых, в широком наборе трудовых норм МОТ, относящихся к занятости, социальной защите, защите заработной платы, развитию малого и среднего бизнеса и сотрудничеству в сфере труда содержатся конкретные политические рекомендации, способствующие выработке подхода к кризису и преодолению его последствий, сфокусированные на человеке.

Рекомендации относятся и к конкретным ситуациям отдельных категорий работников, таких как средний медицинский персонал, домашние работники, трудовые мигранты, моряки и рыбаки, которые, как мы знаем, очень уязвимы в нынешнем контексте.

Соблюдение содержащихся в трудовых нормах рекомендаций способствует поддержа-

нию культуры социального диалога и сотрудничества в сфере труда, являющихся залогом восстановления и предотвращения ухудшения ситуации с занятостью и условиями труда во время и после кризиса. Международные трудовые нормы дают ориентир поведения и указывают направление действий, которые помогут выстоять перед лицом конкретных ситуаций, будучи основной имеющего долгосрочный эффект и устойчивого ответа на пандемию, в том числе на пандемию COVID-19. Разработанные и, где было необходимо, пересмотренные в течение прошедшего столетия международные трудовые нормы реагируют на изменения в сфере труда с целью защиты работников с учетом потребностей устойчивых предприятий. В 2019 году Декларация столетия МОТ о будущем сферы труда подтвердила, что установление, продвижение, ратификация международных трудовых норм и контроль за их выполнением имеют для МОТ первоочередное значение. Все правовые инструменты МОТ устанавливают базовый минимум социальных норм, согласованных всеми участниками глобальной экономики. Страны могут обеспечивать и более высокий уровень защиты, а также усиливать меры с целью более эффективной борьбы с последствиями кризиса.

В этой подборке даны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с международными трудовыми нормами и COVID-19, которые призваны помочь органам власти, работодателям и работникам действовать в условиях пандемии COVID-19 и принимать необходимые меры.

* Гай Райдер – Генеральный директор Международной организации труда.

¹ILO Standards and COVID-19. (coronavirus). FAQ - Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak (23 March 2020, Version 1.2).

ПАНДЕМИЯ COVID-19 – НЕФОРМАЛЬНЫЙ БРИФИНГ ДЛЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА¹

Мишель БАЧЕЛЕТ*

9 апреля 2020 г.

Сегодня действительно важная встреча. Она проходит в период времени, о котором никто из нас никогда не забудет. Пандемия COVID-19 принесла страдания и потери во все регионы мира. Она представляет долгосрочную угрозу правам человека. Как подчеркнул Генеральный секретарь, **она не только угрожает развитию, но и может привести к «росту нестабильности, волнений и конфликтов».**

Мы не знаем, как может меняться вирус, и формируется ли у переболевших постоянный иммунитет. У нас нет полных данных о том, кто заражается и у кого наиболее серьезные симптомы, или о том, существует ли связь с дополнительными факторами, такими как загрязнение. Мы знаем, что необходимо принять жизненно важные меры по улучшению медицинских и социальных систем, чтобы обеспечить необходимую поддержку наиболее пострадавшим в результате эпидемии. Мы понимаем, что в борьбе с эпидемией мы не можем себе позволить забыть о ком-то.

И мы знаем, что карантин не продлится вечно. Необходимо детально продумать стратегии выхода, чтобы обеспечить восстановление людей и общества.

Сегодня все мы собрались на этой неформальной встрече Совета, хотя физически находимся далеко друг от друга. Я надеюсь, что она послужит формированию более **скоординированного всеобщего подхода на основе прав человека.**

Сегодня все страны столкнулись с огромными вызовами. Многие из них демонстрируют свою приверженность защите прав человека в условиях эпидемии. Есть страны, которым нужно помочь в этом, чтобы их меры по борьбе с COVID-19 стали

более эффективны для всех – как для своего народа, так и для всего мира.

То, что во время любого кризиса приоритетом являются меры, принимаемые на национальном уровне, объяснимо и необходимо. Но это пандемия, охватившая весь мир, и только всеобщая солидарность позволит эффективно противостоять ей. Этот кризис отчетливо демонстрирует необходимость совместных действий на международном уровне и роль наших многосторонних организаций. Организация Объединенных Наций создавалась для предотвращения, смягчения и эффективного преодоления кризисов. Я настоятельно призываю всех объединить усилия в продвижении сильного многостороннего скоординированного всеобщего подхода.

Во-первых, я хочу обратить внимание на некоторые очень важные вопросы, касающиеся экономических и социальных прав.

В условиях пандемии выявляется губительное воздействие **неравенства** в каждом обществе.

В развитых странах становятся очевидны проблемы с доступом к услугам здравоохранения; с трудовыми правами и социальной защитой; с жильем; и уважением достоинства.

В развивающихся странах, где выживание большей части населения может зависеть от ежедневного дохода, это воздействие может быть намного существеннее. Больше других пострадают миллионы людей, не имеющие надлежащего доступа к медицинскому обслуживанию, вынужденные жить в стесненных условиях с плохой санитарией, лишённые социальной защиты и доступа к чистой воде. Они наименее готовы к тому, чтобы

* Мишель Бачелет – Верховный комиссар ООН по правам человека.

¹ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=E>

защититься от вируса, и скорее всего не смогут справиться с резким падением доходов.

Если оставить это без внимания, то пандемия приведет к еще большему неравенству и страданиям людей.

Универсальность угрозы этого вируса является наиболее убедительным аргументом в пользу всеобщего и доступного медицинского обслуживания. Во всех странах особенно актуальны **меры по улучшению государственных медицинских услуг**. ВОЗ руководит мерами, призванными обеспечить, чтобы все страны были готовы к отслеживанию, изолированию и лечению людей, инфицированных COVID-19. Эти меры должны полностью финансироваться. Потребуется значительные шаги на региональном и глобальном уровне для того, чтобы избежать краха национальных медицинских систем – этот вопрос актуален для всех.

Кроме того, всем странам следует принять широкие экономические и социальные меры, направленные **на смягчение воздействия эпидемии и минимизацию дальнейшего роста неравенства**. Пока неизвестно, каковы будут окончательные потери от пандемии для мировой и национальных экономик. Многие страны в разных регионах мира, особенно в Европе, приняли беспрецедентные меры по защите прав работников и минимизации количества безработных. Всем странам, обладающим достаточными ресурсами, рекомендуется последовать их примеру.

Во многих развивающихся странах недостаточно возможностей для того, чтобы компенсировать и снизить экономические и социальные последствия эпидемии. Они также могут в наибольшей степени пострадать в результате мировой рецессии из-за сырьевых цен, сокращения иностранных инвестиций и финансирования и других факторов. Генеральный секретарь призвал принять меры, включающие, в том числе облегчение долгового бремени, расширение доступа к финансированию через МВФ и взносы в Глобальный гуманитарный фонд.

Возможно, мы также рассмотрим новые финансовые механизмы для поддержки глобальной солидарности. На прошлой неделе Африканский банк развития выпустил программу облигаций

на рекордную сумму в размере 3 млрд. долларов США для финансирования помощи правительствам африканских стран в обеспечении расширенного доступа к медицинскому обслуживанию и другим основным услугам и товарам. Это пример именно того нового подхода, который нам сегодня необходим.

Я также хотела бы отметить обязательное уважение гражданских и политических прав в период сегодняшнего кризиса.

Правительствам многих стран предстоит принять трудные решения. Могут потребоваться чрезвычайные меры в этой кризисной ситуации в области охраны здоровья населения. Но чрезвычайная ситуация – это не карт-бланш на нарушение обязательств в области прав человека.

Чрезвычайные меры должны быть необходимыми и пропорциональными этим потребностям. Люди должны получить полную информацию о таких чрезвычайных мерах и периоде их действия. Введение чрезвычайных мер должно происходить на основе справедливости и гуманности. Любые штрафы должны быть соразмерны совершенным нарушениям и соответствовать законодательству.

Я глубоко обеспокоена наделением правительства ряда стран чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок и без возможности пересмотра. В некоторых случаях эпидемия используется для оправдания репрессивных изменений в действующем законодательстве, которые после окончания чрезвычайной ситуации сохранятся надолго.

Я также обеспокоена теми мерами, которые принимаются для введения ограничений на свободу прессы и свободу выражения мнений. Сформулированные в обтекаемой форме действия по борьбе с предполагаемой «дезинформацией» могут применяться по отношению к любой критике, и в некоторых странах мы уже видели наказания журналистов за сообщения о нехватке масок; медицинские работники получают выговор за то, что жалуются на отсутствие защитных средств; обычных людей арестовывают за публикации о пандемии в социальных сетях. Критика – это не преступление.

Я настоятельно призываю правительства всех стран существенно расширить доступ к точной информации и статистическим данным. Прозрачность играет важнейшую роль и может спасти жизни во время кризиса. Я также призываю прекратить любые блокировки Интернета, ограничения телекоммуникационных сетей и отключение сервисов.

Если военные выполняют функции правоохранительных органов, они должны подчиняться гражданским органам власти, поскольку они остаются подотчетными международным нормам в области прав человека.

ВОЗ настоятельно рекомендует внедрять меры по борьбе с вирусом COVID-19 в медицинской и социальной сферах при полном вовлечении общества, поскольку уважение прав человека, в том числе право высказываться и участвовать в дискуссиях, является необходимым фактором успешной политики в области здравоохранения. Единственный эффективный способ борьбы с эпидемией – на основе доверия со стороны общества.

Что нужно сделать?

Я вижу два направления деятельности: немедленные действия по борьбе с эпидемией и подготовка к периоду восстановления.

Я хотела бы обозначить несколько пунктов, касающихся ответных мер, которые являются актуальными и будут способствовать разработке эффективной и гуманной политики.

1. Все национальные меры должны быть направлены на снижение воздействия эпидемии на женщин и уязвимые группы населения.

Женщины чаще, чем мужчины, работают в неформальном секторе или на низкооплачиваемой работе, не имея оплачиваемого больничного, медицинской страховки или социальной защиты. Пожилые женщины также чаще, чем мужчины, живут без какого-либо пенсионного обеспечения. Ограничительные меры создают дополнительную нагрузку для многих женщин, включая уход за больными, пожилыми людьми и детьми, которые сейчас не посещают школу. По последним статистическим данным из Франции и Испании, женщины и девочки также подвергаются повышенному риску домашнего насилия. Что касает-

ся дистанционного обучения, то, по сравнению с мальчиками, девочки во всём мире реже имеют доступ к Интернету и мобильным телефонам. Эти последствия могут быть заметны не сразу, но они могут подорвать принципы равенства женщин.

Сегодня особое внимание и специальные меры по смягчению последствий требуются для определённых групп повышенного риска и уязвимого населения. К ним относятся **лица, находящиеся в местах лишения свободы и других учреждениях**, в том числе психиатрических учреждениях и детских домах; **инвалиды; коренные народы и меньшинства; мигранты, беженцы и внутренне перемещенные лица; люди, находящиеся в зонах конфликта; и пожилые люди**, в особенности, одинокие или проживающие в учреждениях.

По большинству из этих вопросов уже опубликовано или находится на этапе подготовки специальное руководство.

В частности, доступны наши рекомендации относительно **лиц, находящихся в местах лишения свободы**. Необходимо тщательно рассмотреть вопрос сокращения их численности, чтобы избежать взрывного распространения вируса в условиях закрытых и переполненных учреждений. Недавно Иран принял меры по освобождению, по крайней мере, временно, 40 процентов от общего числа заключенных в стране. Индонезия также освободит заключенных, обвиняемых в мелких преступлениях. Аналогичные меры приняты в других странах. Я настоятельно призываю все государства освободить всех задержанных без веских законных оснований, в том числе тех, которые содержатся с нарушением обязательств в области прав человека. Кроме того, меня беспокоит тот факт, что в некоторых странах предусмотрено тюремное заключение за нарушение приказа о физическом дистанцировании, что может усугубить эпидемию.

Инвалидам часто требуется помощь в повседневных делах, и ограничения, связанные с карантином, должны предусматривать возможность оказания такой помощи.

Многие **мигранты** подвергаются крайне высокому риску заражения в связи с условиями, в которых они живут, и ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию. Я признательна Пор-

тугалии за меры, принятые на прошлой неделе, которые направлены на временное предоставление всем мигрантам, находящимся на территории страны, всех прав граждан для получения доступа к системе медицинского обслуживания.

2. Во всех странах должны быть приняты широкие меры для того, чтобы компенсировать экономические и социальные потери от эпидемии и минимизировать усугубление неравенства.

По всему миру пандемия будет иметь **несоответствующие последствия для бедных** слоев населения. Например, по данным властей Каталонии (Испания), жители беднейших районов провинции в шесть или семь раз больше подвержены риску заражения вирусом, чем жители обеспеченных районов.

Правительства должны предпринять необходимые шаги для того, чтобы обеспечить для беднейших групп населения гарантированный доход, защиту источников средств к существованию, доступ к основным товарам и услугам. Жизненно важно, чтобы люди не становились бездомными в результате потери работы. Необходимо предусмотреть денежные выплаты наряду с мерами по обеспечению семьям отсрочки платежей по аренде и кредитам, запретить выселения. Для бездомных и других лиц, не имеющих надлежащего жилья, необходимые меры могут включать краткосрочную аренду жилья и временное размещение.

Сейчас моё Управление занимается сбором лучших практик в экономической и социальной сферах в странах различных регионов, многие из которых – развивающиеся страны, и мы предложим результаты этой работы вашему вниманию. Мы также планируем интегрировать права человека во все социальные и экономические программы ООН.

3. Защита медицинских работников и надлежащая оплата их труда должны стать одной из основных задач. Следует отметить, что 70 процентов работников сферы здравоохранения в мире – это женщины, у многих из которых есть дополнительная нагрузка, о которой я упоминала.

4. В условиях, когда все мы стоим перед лицом экзистенциальной угрозы, **не должно быть места**

национализму и поиску виновных, в том числе в отношении мигрантов и меньшинств. Выросло число недопустимых случаев физического и вербального насилия по отношению к людям восточноазиатского происхождения и представителям других меньшинств. Необходимо принять меры по борьбе с такими проявлениями. Кроме того, оскорблениям подвергаются жители западных стран, в том числе и в наших представительствах.

5. На каждом этапе эпидемии, в том числе на этапе восстановления, необходимо предпринимать шаги по привлечению **национальных правозащитных учреждений, гражданских активистов** и правозащитников. Те, кто давно занимается вопросами экономических и социальных прав, городских сообществ и отдельных уязвимых групп, например, малочисленных коренных народов, имеют большой и очень ценный опыт, который может быть полезен сегодня тем, кто участвует в разработке политики.

6. Любые препятствия для оказания медицинской помощи в одной стране – это риск для всех нас. Секторальные **санкции**, которые негативно сказываются на оказании медицинской помощи и правах уязвимых лиц, следует немедленно снять или адаптировать с учетом исключений для продукции гуманитарного назначения, чтобы обеспечить поставки жизненно важных товаров.

7. Я приветствую те усилия, которые предпринимает Совет по правам человека для обеспечения своевременного содействия в вопросах прав человека, связанных с COVID-19. Госпожа Председатель, под Вашим руководством Совет возобновляет свою работу. В дополнение к сегодняшнему неформальному брифингу запланирована серия онлайн-встреч с различными заинтересованными сторонами, а также, как я понимаю, обсуждается организация специального заседания, посвящённого COVID-19. Я хотела бы поблагодарить многих мандатариев специальных процедур и председателей договорных органов за оперативное проведение анализа актуальных вопросов.

В рамках ответных мер и стратегий восстановления после эпидемии мы все должны объе-

диниться и продемонстрировать **всеобщую солидарность**. В этом контексте я хотела бы напомнить всем государствам об их обязательствах в области международного сотрудничества и помощи в соответствии со Статьей 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Прежде чем подвести итоги, я хотела бы прокомментировать вопрос восстановления после кризиса.

Как подчеркнул Генеральный секретарь, мы должны построить лучшее будущее. Ни одна страна в мире не была готова к такому кризису, который во всех странах усугубился из-за неравенства, в частности, в доступе к медицинскому обслуживанию, социальной защите и государственным услугам.

Эпидемия отчетливо показала необходимость наращивать наши усилия, чтобы **развитие способствовало росту блага для всех людей, включая наиболее уязвимых**. Мы должны удвоить наши усилия, направленные на построение более инклюзивной и устойчивой экономики и создание более подготовленного к таким потрясениям общества. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года полностью сформулирована и одобрена на международном уровне: она остаётся нашим самым мощным инструментом.

Также мы должны понимать, что **защита окружающей среды**, обеспечение биоразнообразия – это лучший способ защиты здоровья и благополучия человека, в том числе от пандемий. Ухудшение состояния окружающей среды и утрата биоразнообразия создают условия для появления таких передающихся от животных человеку болезней, которые не раз приводили к опасным эпидемиям. Речь не только о COVID-19. Все помнят о SARS, MERS и Эболе, причиной которых также стали зоонозные инфекции, поэтому нам необходимо обеспечить защиту окружающей среды.

Мы просто не можем вернуться к тому, что было всего несколько месяцев назад, до пандемии COVID-19.

Это колоссальная проверка лидерских качеств. Она требует от всех нас решительных, скоординированных и новаторских действий во благо каждого. Физически сегодня мы находимся на расстоянии, но мы должны быть вместе.

Все вы получили письмо с информацией о работе УВКПЧ в контексте COVID-19, и я буду направлять вам регулярные отчеты по мере изменения ситуации. Я хотела бы использовать эту возможность, чтобы поблагодарить своих сотрудников за их целеустремленность и работу в такое сложное время.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, БИЗНЕС И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Мирзатилло ТИЛЛАБАЕВ*

Аннотация. В статье анализируется деятельность бизнес структур по защите прав человека, а также противодействия коррупции в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, изучены ряд международных документов ООН, МОТ и других международных организаций по вопросам прав человека, социальной ответственности бизнеса, противодействия коррупции.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, бизнес, права человека, ООН, МОТ.

Abstract. the article analyzes the activities of business structures to protect human rights and counter corruption in the context of the Coronavirus pandemic. Besides, a number of international documents of the UN, ILO and other international organizations on human rights, social responsibility of business, and anti-corruption have been studied.

Keywords: pandemic, coronavirus, COVID-19, business, human rights, UN, ILO

Аннотация. Ушбу мақолада коронавирус пандемияси шароитида бизнес тузилмаларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек коррупцияга қарши курашиш фаолияти таҳлил қилинади. Бундан ташқари, БМТ, ХМТ ва бошқа халқаро ташкилотларнинг инсон ҳуқуқлари, бизнеснинг ижтимоий жавобгарлиги ва коррупцияга қарши курашиш бўйича бир қатор халқаро ҳужжатлари ўрганилди.

Калит сўзлар: пандемия, коронавирус, COVID-19, бизнес, инсон ҳуқуқлари, БМТ, ХМТ.

Сегодня пандемия COVID 19 требует принятия глобальных ответных мер на основе единства, солидарности и активного многостороннего сотрудничества, а также полного уважения прав человека.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 апреля 2020 года, 74/270. «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)» призывает активизировать международное сотрудничество, с тем чтобы сдержать пандемию, смягчить ее последствия и одержать победу над ней, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных ВОЗ.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, оказывает беспрецедентное воздействие на ми-

ровую экономику, предприятия и работников. По оценкам МОТ, в странах, где рекомендовано или предписано закрытие предприятий, проживает 2,2 млрд работников, что составляет 68 процентов мировых трудовых ресурсов¹.

На фоне усложняющейся обстановки с коронавирусной эпидемией Covid-19, каждое государство предпринимает меры по противодействию пандемии, в том числе для минимизации последствий для экономик стран. Вводится режим самоизоляции, а где-то и чрезвычайное положение, предприятия переходят, где возможно, на удаленную работу, а где-то и останавливают работу целиком. Параллельно с этим начался массовый переход к удаленной работе через интернет.

Соблюдение всех прав человека, включая гражданские и политические, экономические, социальные и культурные права, имеет основопола-

* Мирзатилло Тиллабаев – Первый заместитель директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор юридических наук.

¹ ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf.

гающее значение для успеха мер реагирования в области здравоохранения и восстановления после пандемии.

В этой связи проведены встречи и онлайн-саммиты стран «Большой двадцатки», Движения неприсоединения, Европейского Союза, Тюркского совета, Евразийского экономического союза. Так, в своем обращении к участникам онлайн-саммита стран «большой двадцатки» Генсек ООН А.Гутерриш призвал объединить усилия, чтобы остановить распространение коронавируса и назвал три основных направления, в числе которых необходимо сократить социальные и экономические последствия пандемии, а также принять меры, которые позволили бы сохранить рабочие места.

За последние десятилетия существенно возросла социальная роль бизнеса, его влияние на права человека, а поэтому необходимость и обязанность государства защищать эти права от нарушений и отрицательного его влияния. Бизнес компании всех размеров и видов, от местных предприятий до транснациональных корпораций, играют существенную роль в жизни рабочих и потребителей, в сфере защиты окружающей среды, общественного здоровья и устойчивого развития.

Бизнес может оказать существенное влияние на защиту прав человека. Так как бизнес операции становятся все более глобализованными, государства и бизнес компании призваны работать вместе, чтобы права человека уважались и соблюдались на практике. Деловые круги играют важную роль в реализации экономических, социальных и культурных прав, в том числе содействуя созданию рабочих мест и внося свой вклад в процесс развития посредством частных инвестиций.

16 июня 2011 года Советом по правам человека, являющимся главным межправительственным органом Организации Объединенных Наций по поощрению и защите прав человека, одобрены Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека².

Руководящие принципы стали признанным мировым ориентиром в деле предупреждения и устранения негативных последствий для прав человека, возникающих в результате предпринимательской деятельности³.

Руководящие принципы ООН, объединяющие в себе 31 принцип, предусматривают меры для государств, способствующие бизнес-структурам соблюдать права человека; предоставляют план действий для компаний, как управлять риском от негативного влияния на права человека; предлагают набор критериев для заинтересованных сторон для оценки соблюдения бизнес-структурами прав человека.

Согласно Руководящим Принципам государство должно посредством законодательства, эффективной политики, нормативного регулирования и судопроизводства гарантировать защиту и соблюдение прав человека в компаниях. Государством должны быть разработаны механизмы для предотвращения, недопущения нарушений прав человека. В случае, если права были нарушены, должны быть обеспечены специальные карательные меры, а также способы компенсации за их нарушение.

Государствам-участникам надлежит регулярно рассматривать актуальность нормативных актов в целях выявления и устранения несоответствий и информационных пробелов, а также возникающих проблем⁴.

Обязательство защищать предполагает позитивную обязанность устанавливать правовые рамки, требующие от коммерческих предприятий проявлять должную осмотрительность в области прав человека с целью выявления, предупреждения и снижения рисков нарушений прав человека, не ущемлять такие права, и нести ответственность за негативные последствия для осуществления прав человека⁵.

В мире бизнес сообщества отмечается заметный рост корпоративной социальной ответственности (КСО). Ведущие компании стали интегрировать Цели устойчивого развития ООН в систе-

² См. A/HRC/17/31, одобрены Советом ООН по правам человека в его резолюции 17/4.

³ Руководящие Принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». - Нью Йорк и Женева, 2011 год.

⁴ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принцип 17 с). См. A/HRC/32/19/Add.1, пункт 5, типовой мандат по обзору сферы охвата и эффективности нормативных актов, касающихся нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью; и A/HRC/32/19, приложение: Руководство по повышению корпоративной подотчетности и доступа к судебным средствам правовой защиты в случаях связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека. См. также резолюцию 32/10 Совета по правам человека.

⁵ Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принципы 15 и 17.

му стратегического управления. А ответственный бизнес чаще всего развивает благотворительные проекты, в том числе проекты корпоративного волонтерства.

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия COVID-19 скорректировала деловую повестку всех компаний, даже тех, которые на первый взгляд никак не связаны с распространением вируса и его последствиями.

Пандемия коронавируса поставила перед бизнесом новые задачи и потребовала трансформации его стратегических приоритетов. Весь мир сейчас наблюдает взаимосвязанность изменений экологического, социального и экономического характера и их влияние на корпоративные и бизнес-стратегии.

Страны ЕС согласовали программу кредитования Европейского инвестиционного банка (ЕИВ) с объемом 200 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса. Помимо кредитов ЕИВ, 240 млрд евро в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии. Власти Японии обнародовали план по дополнительной финансовой поддержке частного предпринимательства в размере 930 млрд. долл США.

Пандемия заставила бизнес включиться в борьбу с новой угрозой, многие компании закупили необходимую технику, антисептики, тесты, маски и перчатки. Крупные ритейлеры выступили с инициативой продавать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика, в частности, картофеле и макаронах, подсолнечном масле, геркулесе, молоке, хлебе и чае. Поддержать потребителей в это непростое время готовы банковские структуры путем предоставления кредитных каникулов.

На сегодняшний день, по мере того как мир продолжает борьбу с эпидемией, многие организации активно реализуют свои программы социальной ответственности. В основе социальной ответственности, играющей определяющую роль в экономическом росте страны, лежит надлежащее ведение бизнеса и организация условий труда для сотрудников.

Многие транснациональные компании уже реализуют «план действий в чрезвычайных ситуациях» или «план устойчивого развития бизнеса», включающие проблемы, связанные с персоналом, аутсорсингом, взаимоотношением с государствен-

ными органами, общественностью и цепочкой поставок. Компании приступили к обеспечению гибкого графика работы и отпусков с использованием технических средств для обеспечения удаленной или дистанционной работы.

Для обеспечения эффективности мер, принимаемых в связи со вспышкой COVID-19 и ее последствиями, необходима атмосфера доверия, создаваемая посредством социального диалога и трипартизма. Укрепление соблюдения механизмов социального диалога и опора на эти механизмы создают прочную основу для повышения жизнестойкости и обеспечения приверженности работодателей и работников.

Рекомендация 205 МОТ о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия, принятая МОТ в 2017 году, говорит именно о той ситуации, с которой мы сталкиваемся сейчас с коронавирусом. В ней содержатся подробные руководящие указания для трехсторонних участников касающиеся тех мер, которые должны быть приняты в области занятости и достойного труда как для предотвращения и восстановления в контексте кризисных ситуаций, так и для обеспечения мира и потенциала противодействия.

Рекомендация 205, среди прочего, ставит социальный диалог, роль организаций работодателей и работников, государственные службы, образование, социальную защиту, права в сфере труда и другие соответствующие международные трудовые нормы, международное сотрудничество во главу угла как готовности противостоять, так и восстановления.

В период пандемии страны сталкиваются с безусловно чрезвычайными ситуациями, концентрацией власти, отступлениями от основных прав и свобод, а также вливанием в экономику крупных денежных сумм с целью смягчения кризиса, не следует недооценивать коррупционные риски. Поэтому очень важно, чтобы борьба с коррупцией была упорядочена во всех процессах, связанных с COVID-19, а в более широком смысле, во всем, что связано с пандемией.

Международные организации и структуры рекомендуют специальные инструменты государственного управления и борьбы с коррупцией. К таким инструментам относятся прозрачность, надзор и подотчетность. В период чрезвычайных обстоятельств, возникших из-за пандемии, эти ин-

струменты важны как никогда. В контексте любой формы передачи полномочий, они актуальны и для центрального управленческого уровня, и для местного управленческого уровня.

Особое значение в данном контексте принимают Конвенция ООН против коррупции, документы ОЭСР, Конвенции Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и по гражданской правовой ответственности за коррупцию, а также «другие антикоррупционные стандарты. Одна из наиболее важных мер по предотвращению коррупции в любом её проявлении - прозрачность государственного сектора. Цифровые информационные платформы, такие как специальные порталы, посвященные вопросу прозрачности, являются ценными инструментами для предупреждения коррупции и играют важную роль в деле защиты верховенства права. Во время чрезвычайных ситуаций крайне важна периодическая и надёжная информация от государственных организаций.

Многие международные организации (такие, как Интерпол и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ, Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией – ГРЕКО), а также национальные институты опубликовали предупреждения, касающиеся финансовых афер, связанных с COVID-19, включая фальсификацию медицинской продукции. В связи с высоким спросом на маски и другие медицинские принадлежности, которые трудно приобрести в результате пандемии COVID-19, в интернете значительно возросло количество предлагающих их поддельных магазинов, веб-сайтов, учетных записей в социальных сетях и адресов электронной почты, которые утверждают, что продают такие товары. Деньги их жертв исчезают в преступных руках. Впоследствии эти деньги отмываются.

Вспышка эпидемии COVID-19 повышает коррупционные риски, в особенности в сфере здравоохранения. Это, в частности, связано с резким ростом острой потребности в предметах медицинского назначения и упрощением правил закупок, переполненностью медицинских учреждений и перегруженностью медицинских работников. Коррупционные действия могут также затрагивать государственный или частный секторы: система закупок, взяточничество в сфере связанных с медициной услуг, коррупция в области научных исследований и разработки (НИОКР) новой продук-

ции, включая конфликт интересов и роль лоббирования, а также, среди прочих рисков, связанные с COVID-19 мошеннические действия по сбыту фальсифицированной медицинской продукции.

В Узбекистане за последние три месяца было принято около 30 указов и постановлений Президента, постановлений Правительства для смягчения воздействия пандемии на уровень жизни населения и отрасли экономики. В результате более 500 тысяч субъектов предпринимательства и свыше 8 миллионов граждан получили льготы и преференции на сумму почти 30 трлн сумов. В частности, 18 мая 2020 года принят Указ Президента Узбекистана об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии. Указом на период с 1 июня по 1 сентября 2020 года освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога: субъекты малого предпринимательства; рынки и торговые комплексы, кинотеатры, предприятия общепита, предприятия общественного транспорта, юрлица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду, в том числе для проведения банкетов, спортивно-оздоровительные заведения.

Кроме того, субъектам малого предпринимательства списываются суммы: налога на имущество и земельного налога, подлежащие уплате за апрель и май 2020 года; пени и штрафов по земельному налогу и налогу на имущество; в период с 1 мая по 1 июля 2020 года для микрофирм и малых предприятий ставка социального налога снижается с 12% до 1%; внедряются кредитные каникулы.

Кроме того, внедряется система для создания достойных условий для самозанятых граждан. Так, парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры, программисты – самозанятые представители более 60 профессий будут освобождены от уплаты подоходного налога. Чтобы воспользоваться этой льготой, достаточно будет уведомить налоговые органы по телефону.

Следует отметить, что ни одно государство не может добиться успеха в борьбе с пандемией Covid-19, если оно будет действовать в одиночку. Поэтому Узбекистан всегда проявляет готовность к всестороннему сотрудничеству со всеми странами для преодоления нынешних трудностей.

*«Когда беды наваливаются на тебя одна за другой,
когда они доводят тебя до невыносимого состояния, только не сдавайся!
Потому что это точка, где поменяется ход событий».*

Джалаладдин Руми

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ, МЫ ПОБЕДИМ !

Кудратилла РАФИКОВ*

По миру бродит призрак коронавируса...

Весь мир охватил сильный страх. Коронавирус своей невидимой рукой пытается привнести зло в наши дома, забрать с собой души людей. Неизгладимый след он также оставляет на мировой экономике. Кишащие некогда людьми многомиллионные города один за другим погружаются в тишину. Неожиданная и непредвиденная никем картина мира из-за этой зловещей пандемии. Знать бы хотя бы, что нас ждет впереди. Благо, наш народ наполнен уверенностью, что пройдет через все эти суровые испытания без трагических последствий – милость Всевышнего, мудрая и дальновидная политика главы нашей страны подпитывают эту веру.

Из истории известно, что человечество и раньше сталкивалось с различными пандемиями и массовой гибелью людей. Однако, также доподлинно известно, что большинство из них имело локальный характер и не выходило за пределы одного материка.

Сегодня же человечество впервые в истории столкнулось с глобальной опасностью, которая не только отрицательно подкорректировала привычный образ жизни и навредила нашему благополучию, но и грозит забрать жизни миллиардов людей. Эта угроза держит в страхе и ввергла в панику весь мир. Даже Первая и Вторая мировые войны не имели такой огромный размах и не охватывали все страны.

Пандемия коронавируса стала глобальной проблемой для мирового сообщества и здравоохранения с самой высокой скоростью распространения, с самой обширной зоной заражения и самой сложной в области профилактики и контроля. Для че-

ловечества это глобальный кризис и большое испытание. Путем тяжелейших усилий в настоящее время положительная тенденция в профилактике и борьбе с этой пандемией постепенно расширяется. Жизнь показывает, что оценка Президента Узбекистана эпидемической ситуации правильна, а принятые меры – своевременны и эффективны.

«Словно слеза на реснице»...

К нашему всеобщему сожалению, пандемия коронавируса идет семимильными шагами по всей планете. А ситуация усугубляется, как ни парадоксально тем, что человеческая цивилизация сейчас находится на пике своего развития, мир охватила глобализация, открыты границы, ритм жизни стремительный. А самое страшное то, что сегодня уже точно выяснилось, что даже самые сильные страны мира не способны гарантировать, что выйдут из этой борьбы без ощутимых потерь. Обратите внимание, что сейчас происходит в Ита-

* Кудратилла Рафиков – член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель совета Федерации профсоюзов Узбекистана

лии, Испании, Франции, США и других развитых и технологически сильных государствах. Грустная молодежь, опустевшие города, опухшие от усталости глаза врачей. Сегодня мир завис, выражаясь словами Народного поэта Абдуллы Арипова, «словно слеза на реснице...»

Правда и то, что в пору, когда мы все радостью встречали новый 2020 год, нам поступали первые весточки о вспыхнувшей в Китае пандемии. Однако мы не обратили на это особого внимания по принципу – от нас далеко же. Однако прошло всего 3 месяца, и сегодня число заразившихся коронавирусом в мире уже перевалило за миллион человек, более 50 тысяч скончались. Признаки коронавируса были обнаружены почти везде, даже там, где прежде, казалось бы, и не ступала нога человека.

Узбекистан перед лицом всемирной угрозы

К глубокому сожалению, Узбекистан не остался в стороне от глобальной негативной тенденции. Это бедствие настигло и нашу страну, делающие первые, но уверенные шаги в новый этап своего развития. На 5 мая 2020 г. число заразившихся коронавирусом наших соотечественников достигло более 2000 человек, несколько скончались от инфекции. Самое печальное, что сообщения о новых случаях заражения не перестают поступать.

А готов ли был Узбекистан к этой опасности? Естественно, в век стремительного экономического прогресса, глобализации, открытых границ и большого миграционного потока наша страна не могла избежать этой беды. Это прекрасно понимало и руководство страны. С самого начала Президент Шавкат Мирзиёев лично конкретно объяснил, какую угрозу представляет эта пандемия для жизни и здоровья нашего народа.

Уже в период, когда коронавирусная эпидемия еще не была объявлена пандемией, когда даже в Европе не были приняты упреждающие меры, 29 января нынешнего года было принято постановление Президента о создании специальной комиссии, тем самым была заложена основа для смягчения последствий опасной инфекции.

Друг познается в беде

Сегодня никто не может дать однозначный от-

вет на то, когда коронавирусная пандемия будет побеждена или пойдет на спад. А это означает, что нам следует быть готовыми к любому развитию ситуации.

Вот почему сегодня все люди мира стремятся помочь друг другу. Узбекистан также в начале вспышки пандемии направлял дважды гуманитарную помощь Китаю. Потом Ирану, в дальнейшем Венгрии, Кыргызстану.

Меня особо взволновали слова Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он сказал: **«Венгрия, являющаяся постоянным членом Европейского Союза, не раз просила помощи у ЕС. Однако никакой помощи не последовало. А страны Турецкого совета, где наша страна является всего лишь наблюдателем, сразу же протянули руку помощи».**

Обратите внимание, сегодня Узбекистану также помогают наши друзья. ОАЭ, Китай, а также ряд крупных международных организаций протянули нам руку помощи.

Все мы знаем и ценим, какую благотворительную помощь оказали и всемирно известные выходцы из Узбекистана меценаты Алишер Усманов и Фаттох Шодиев.

Действительно, если все мы объединим свои усилия в борьбе с пандемией, то мы ее обязательно победим.

Твердая уверенность, политическая воля и глубокая вера

В Узбекистане осуществляются конкретные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной пандемией. А для этого нужна твердая воля и вера в победу.

На основе четких и глубоко продуманных решений главы нашего государства в стране реализуются беспрецедентные меры по минимизации последствий коронавируса.

Обратите внимание, Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта был наименован «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений». Прочтите по словам: **«первоочередные меры».** А, значит, все будет продолжено последовательно и четко. Вот что означают эти слова.

В настоящее время уже приняты один закон, несколько указов и постановлений. Президент лично провел несколько видеоселекторных заседаний и обратился к народу. Перед всеми ответственными лицами поставлены конкретные задачи, охватывающие весь комплекс мер с указанием механизмов исполнения и источников их финансирования.

Эти задачи охватили такие ширококомасштабные действия, как мобилизация всего профильного медицинского персонала, обеспечение всем необходимым оборудованием и медикаментами, транспортировка соотечественников, оставшихся за рубежом.

Действительно, Узбекистан не бросил своих соотечественников за рубежом. В посольствах и дипломатических представительствах Узбекистана в зарубежных странах были созданы специальные штабы. За десять дней было осуществлено 20 чартерных рейсов. Более 4 тысяч наших соотечественников были доставлены из таких стран, как Россия, Турция, ОАЭ, Южная Корея, Египет, Малайзия, Индия, Таиланд, Индонезия, Германия.

Из соседних стран вернулись более 80 тысяч человек. Согласно принятому порядку все они были взяты под 14-дневный карантин. Для этого были подготовлены 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, детских лагерей и общежитий.

На сегодняшний день проведено более 30 тысяч тестовых проверок. Из Китая было приобретено более 200 тысяч тестовых систем и 50 тысяч защитных комбинезонов. Все это, несомненно, является важным фактором в предотвращении дальнейшего распространения этой опасной инфекции.

Особо хочу отметить ряд обращений нашего Президента. Я вижу его отеческую заботу к каждому гражданину нашей страны, переживание по поводу судьбы народа. Я безмерно горд, что у нас есть такой преданный своему народу национальный лидер.

Твердая вера главы государства в то, что мы обязательно победим коронавирусную пандемию, вселяет уверенность всему нашему народу.

Несмотря на тяжелое время, большое внимание было обращено социальным аспектам. В основе этих стремлений лежит главный конститу-

ционный принцип «интересы народа и каждого гражданина превыше всего».

Следует особо отметить, что эти ширококомасштабные, сложные и очень ответственные меры принимаются без лишних эмоций и паники.

Стойкая вера главы нашего государства в победу над коронавирусом совместными усилиями вселяет надежду и уверенность нашему народу.

Что сделано?

Во-первых, за короткий период Президент страны своевременно принял стратегический план по профилактике и контролю коронавирусной пандемии. Глава государства определил **общую цель** – решительно сдерживать распространение болезни. Сила в том, чтобы вся страна придерживалась единого плана в борьбе с этой пандемией. **Ключевые аспекты** в этом направлении – это контроль источника инфекции и перекрытие путей ее распространения.

Лидер нации указал на **главные требования** к профилактике и контролю: ранее обнаружение, ранее сообщение, ранний карантин и ранее лечение, концентрация в ключевых местах больных, специалистов и ресурсов. **Главной задачей** стало повышение количества принятых на лечение и вылеченных пациентов, а также снижение процента зараженных.

Во-вторых, Президент Узбекистана создал систему эффективного противоэпидемического управления в стране с учетом особенностей регионов страны. Глава государства твердо потребовал осуществлять строгий и всесторонний контроль и управление в отношении перемещения людей. Для разработки такого стратегического решения понадобилась **огромная политическая смелость** Ш.М.Мирзиёева. Ибо когда необходимо протянуть руку помощи, нужно обязательно это сделать, так как проявление нерешительности может породить хаос и панику среди людей.

В-третьих, Президент предпринял оперативные меры, направленные на защиту общественной стабильности. Как показывает история, в зарубежных странах эпидемии и катастрофы зачастую приводили к общественным беспорядкам. Глава

государства стимулировал работу по обеспечению стабильности и безопасности общества, надлежащим образом регулирует все проблемы, возникающие в процессе профилактики и контроля пандемии, поддерживает медицинскую структуру, рыночную сферу и другие, усиливает психологическую помощь для народа. При этом строго наказываются нарушители закона, связанные с пандемией.

В-четвертых, Президент Узбекистана призывает усилить информационно-просветительскую работу. Он уделяет огромное внимание формированию общественного мнения внутри страны и на международной арене с целью создания атмосферы уверенности, тепла и сплоченности. При этом совершенствуется механизм распространения информации, проводится углубленное разъяснение мер правительства, народ полноценно информируется об эффективности мер по контролю в различных регионах страны. Широко распространяется информация по профилактике и контролю пандемии, людей направляют к правильному и рациональному отношению к инфекции, укрепляются способности самосознания и защиты.

В-пятых, Президент своевременно реагирует на решение социальных проблем, в особенности на требования людей и активно способствует решению возникающих проблем. Усилено экстренное обеспечение и снабжение медицинскими материалами и предметами первой необходимости. Увеличена производительность и быстрое возобновление работы на предприятиях, выпускающих крайне необходимые медицинские материалы по профилактике и контролю, такие как защитная одежда и маски. Особое внимание уделяется организационной работе по снабжению сельскохозяйственной продукцией.

В-шестых, Президент Ш.М.Мирзиёев активно добивается поддержки со стороны международного сообщества. После вспышки пандемии мировое сообщество уделяет пристальное внимание тому, как мы реагируем на пандемию, насколько эффективны наши меры. Следует отметить, что народ Узбекистана демонстрирует силу и дух своей страны, высокую степень ответственности и сознательности, которые получают высокую оценку международного сообщества. Лидеры многих

стран и руководители международных организаций выражают поддержку нашей стране по телефону, в письмах, телеграммах и других формах.

Сегодня международное сообщество признает, что полномасштабная работа по профилактике и контролю над эпидемической ситуацией, активное сотрудничество и обмен информацией с ВОЗ и мировым сообществом, огромные усилия по предотвращению распространения в стране и по всему центральноазиатскому региону – все эти меры Узбекистан принимает для безопасности и сохранения здоровья не только узбекского народа, но и всего мира. Это наш вклад в мировое здравоохранение. Мир признает, что решительные меры Президента Ш.М.Мирзиёева, его огромные усилия по реагированию, организации мобилизации, последовательности выполнения задач, показывают, что Узбекистан задает пример противоэпидемических мер для всего мира.

Мы не соревнуемся, мы думаем о жизни людей

Сегодня наши соотечественники с гордостью отмечают оперативные и эффективные действия по мобилизации при борьбе с коронавирусной пандемией. Мы все это видим и осознаем.

Все это становится наиболее наглядным на фоне запоздалых и малоэффективных мер, принимаемых некоторыми государствами. Отдельные государства спустя неделю или десять дней перенимают своевременные и эффективные меры, предпринимаемые в Узбекистане, и реализуют их в своих странах.

Многие зарубежные эксперты и аналитики подчеркивают именно этот аспект. Кроме того, в целях смягчения последствий пандемии были приняты такие меры, как своевременное введение налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, освобождение от любых видов проверок, от арендной платы на 3600 объектах государственной собственности, обращение к частному бизнесу не повышать цены на продукты и товары первой необходимости.

В ответ более 30 тысяч предпринимателей подписали письменные гарантийные обязательства не повышать цены в этот сложный период.

Возможности и сила нашего государства,

эффективность твердой исполнительной дисциплины проявились, например, и в том, что в Узбекистане новые объекты для размещения на карантинных мероприятиях строятся в рекордно короткие сроки. Весь мир изумлялся, как Китай построил такие объекты за 10 дней. В Узбекистане подобные объекты построены в сопоставимые, и даже более короткие сроки, в них уже размещены первые тысячи лиц, подлежащих карантинному надзору.

Разумеется, предпринимаемые и возможные в будущем превентивно-профилактические меры, не должны ввергать нас в эйфорию. Эти действия являются закономерным подтверждением твердой политической воли главы государства надежно ограждать наш народ от любых испытаний.

Вместе с тем, будет неправильно, если мы будем считать, что достаточно ограничиться мерами, принимаемыми государством. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса каждому гражданину, институтам гражданского общества, махаллям необходимо осознать, для чего на самом деле нужен карантин. Никто не должен забывать, что **сегодня наша главнейшая задача – оставаться дома**. Не зря об этом ежедневно снова и снова говорится посредством информационных каналов и СМИ. Этот вирус не жалеет никого – ни богатого, ни бедного, не пощадил ни одного государства. Непонимание того, что оставаться дома нам необходимо для того, чтобы оберечь наших родных и близких, а пренебрежение этими требованиями можно назвать настоящим **ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ**.

Ситуация на рынке труда

Эта пандемия сопровождается рецессией мировой экономики, разрывом сложившихся межхозяйственных производственных цепочек, снижением цен на основные сырьевые товары, девальвацией национальных валют, резким снижением уровня жизни населения и ростом безработицы, сворачиванию бюджетных расходов во многих государствах.

Международная организация труда (МОТ) выражает серьезнейшую озабоченность возможными последствиями пандемии COVID-19 для сферы труда и социального самочувствия сотен

миллионов людей во всем мире. По ее оценкам, инфицированными могут оказаться от 40 до 70% жителей планеты.

Кризис уже повлек за собой серьезные потрясения в экономике и на рынке труда, отразившись не только на предложении (производстве товаров и услуг), но и на спросе (потреблении и инвестициях). С серьезными проблемами сталкиваются любые предприятия, независимо от размеров – прежде всего в таких отраслях, как авиаперевозки, туризм, гостиничное дело. Ряду секторов реально угрожает резкое снижение доходов, банкротство и потеря рабочих мест.

Из-за запретов на поездки, закрытия границ и карантинных мер, многие работники не могут попасть на свои рабочие места и продолжить исполнять свои обязанности, что снижает или вовсе прекращает их доходы. Это может иметь самые серьезные социальные последствия.

Эти общечеловеческие тенденции коснулись и нашей страны.

Однако умение предвидеть и дальновидная политика Президента Шавката Мирзиёева, основанная на принципах справедливости, честности и открытости помогла упредить эти негативные процессы. В прошлом году Узбекистан впервые открыто и реально признал, что в стране насчитывается около 5 миллионов бедных людей. Принята Государственная программа по постепенному искоренению бедности, создано специальное профильное министерство, в котором объединены все ранее имевшиеся государственные и общественные организации.

Все мы являемся свидетелями того, что внимание и забота о нуждающихся и наиболее уязвимых слоях населения имеет огромное значение, особенно в этот сложный момент, когда они находятся на карантине.

Самое главное, у нас есть точная информация. На основе этой информации есть возможность эффективного управления этой системой.

Что делать?

Признавая значительные достижения, одновременно необходимо отчетливо понимать, что нынешняя эпидемическая ситуация все еще остается серьезной, а профилактика и контроль над

ней находятся в самой напряженной стадии. Глава государства призывает нас максимально настороженно относиться к потере бдительности, нельзя надеяться на авось и ослаблять усилия. В противном случае они поведут за собой тяжкие последствия, вплоть до сведения на нет всех достигнутых результатов. Государственные органы, руководители всех уровней, институты гражданского общества, все граждане-патриоты страны должны укрепить веру в победу, стиснув зубы и не ослабляя хватки продолжать работу по профилактике и контролю пандемии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указывает на следующие неотложные задачи:

Первая задача. Необходимо тесно связать два ключевых пункта – профилактика и контроль пандемии на уровне махаллей и лечение пациентов. Следует повысить процент принятых пациентов на лечение и процент выздоровления, снизить уровень заражения. Очень важно решительно подавить распространение инфекции, значительно увеличить интенсивность эпидемиологического обследования, сплести надежную сеть по профилактике и контролю в обществе. Необходимо усиливать интенсивность оказания медицинской помощи, увеличивать количество койко-мест, осуществлять медицинское вмешательство как можно раньше, предоставить возможность вылечиться пациентам с легкой стадией болезни.

Очень важно вести работу по профилактике и контролю пандемии, в соответствии с законом и порядком, твердо придерживаясь правового мышления и методов, основанных на верховенстве закона.

Вторая задача. Сделать все возможное для профилактики и контроля пандемии в столице и во всех регионах страны. Безопасность и стабильность столицы напрямую связаны с общей работой государства. Необходимо по возможности отрезать источник инфекции и, насколько это возможно, контролировать зону распространения пандемии.

Третья задача. Президент страны обращает внимание на рациональное распределение медицинского воздействия и важных расходных материалов. Медицинский персонал является основной силой в преодолении пандемии. Эффективно

используется весь потенциал зарубежных специалистов, привлеченных по инициативе главы нашей страны для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание их защите, заботиться о них и оберегать. Смягчение нагрузки на медперсонал, их жизненное обеспечение, необходимый отдых и моральное поощрение должны быть законно гарантированы. Необходимо проявлять заботу о медперсонале, усилить психологическую помощь, чтобы медики всегда сохраняли боевой дух, бурную энергию и здоровье для борьбы с пандемией.

Четвертая задача. Глава государства твердо требует следить за дисциплиной рыночного спроса и предложения, активно организовать производство овощей и животноводства, увеличивать поставки мяса, яиц, молока и прочего продовольствия, осуществлять своевременную транспортировку, логистику, акцентировать внимание на решение проблемы в поставках предметов первой необходимости.

Пятая задача. Глава государства призывает повысить эффективность информационно-просветительской работы и медицинскую культуру населения. Необходимо последовательно разъяснять своевременные решения Президента и усилия Правительства в области координации мер по профилактике и борьбе с пандемией. Распространение информации о пандемии должно быть открытым, прозрачным, своевременным и точным в соответствии с законом. Следует адаптироваться к изменениям в доступе общественности к информационным каналам, ускорить расширение возможностей онлайн-коммуникаций в основных СМИ. Необходимо активно реагировать на озабоченность общества, внимательно прислушиваться к добросовестной критике, мнениям, советам, решительно и законно пресекать злонамеренные атаки.

Шестая задача. Президент страны обращает внимание на расширение международного и регионального сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Безопасность в области здравоохранения является глобальной проблемой, стоящей перед человечеством и требующей совместных усилий всех стран. Необходимо поддерживать конструктивные отношения с ВОЗ, обмениваться опытом в области вакцинации с зарубежными странами,

укреплять международное сотрудничество в области разработки противовирусных препаратов.

Появляются новые задачи и вызовы

Экономика и общество – это единая система, которая не может быть остановлена на длительное время. Как указывает Президент, что гарантируя предотвращение распространения коронавирусной пандемии, необходимо содействовать восстановлению производства, обеспечению безопасности жизни людей и социальной стабильности, достижению целей экономического и социального развития страны.

Вспышка коронавирусной пандемии неизбежно оказывает большое влияние на экономику и общество. Как справедливо отмечает Президент страны, в целом планы развития экономики Узбекистана в долгосрочной перспективе не изменились. Вспышка пандемии является в большей степени управляемым процессом. Однако необходимо использовать данное событие как импульс, прилагать усилия по борьбе с кризисом, восстанавливать производственный порядок, увеличивать усилия по правовому регулированию, чтобы полностью реализовать огромный потенциал развития нашей страны.

В Узбекистане для борьбы с инфекцией оперативно были созданы Республиканская и региональные комиссии, учрежден Антикризисный фонд в размере 10 триллионов сумов (более 1 миллиарда долларов США).

Генеральная Ассамблея ООН впервые приняла резолюцию (Узбекистан выступил одним из соавторов данной резолюции), призывающую к усилению глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с пандемией, а также решение о создании целевого фонда для оказания помощи государствам со средним и низким доходом для борьбы с коронавирусом..

Конечно же, мы далеки от утверждения, что ООН переняла опыт Узбекистана. Тем не менее, думается, что это очень своевременное и правильное решение.

Выше я говорил о дальновидности нашего Президента и принятых им продуманных решениях. Одно из них как раз и было посвящено созданию Фонда.

В этой связи хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями. Опыт показывает, что простая раздача денег, как практикуется в других странах, должного эффекта не имеет.

Впереди еще много дел, которые необходимо осуществить.

Если учесть коэффициент семейности, в категорию бедных можно отнести около 1 миллиона семей. Примечательно, что созданное по инициативе главы нашей страны Министерство по поддержке махалли и семьи, уже начало формировать списки нуждающихся семей.

В карантинный период составляется перечень товаров первой необходимости и продовольствия, а из Антикризисного фонда выделяются финансовые средства для их централизованного закупа.

Создан эффективный механизм обеспечения поставок товаров ежедневной необходимости нуждающимся семьям на основе заявок махаллей и при помощи общественных организаций и волонтеров. Оказывается помощь со стороны спонсоров, благотворителей и международных организаций.

Сегодня мы переживаем сложный и ответственный период. Благо, наш народ наполнен уверенностью, что пройдет через все эти суровые испытания без печальных последствий – милость Всевышнего, мудрая политика главы нашей страны подпитывают эту веру.

Сейчас вспоминается однажды прочтенное мною произведение французского писателя, лауреата Нобелевской премии **Альбера Камю «Чума»**. Не знаю, как оценивают данное произведение литературоведы, но я глубоко прочувствовал его жизненную философию. Она состояла в том, что в мире для человека есть ценности выше, чем индивидуализм. Я понял, что лишь объединившись под идеей – все мы люди, мы сможем спасти наш мир.

Свою статью я хотел бы закончить словами Президента Шавката Мирзиёева: **«Наш народ, переживший множество испытаний, повидавший взлеты и падения, правильно понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Все мы, независимо от национальности, языка и убеждений, сплочены и уверены, что эти трудности будут обязательно преодолены»**.

«Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет».

Декларация прав ребенка

НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Алия ЮНУСОВА*

«Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. Необходимость в такой специальной охране была указана в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав человека, а также в уставах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей. Как написано в Декларации прав ребенка, которая была провозглашена и принята Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, «...с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые предусмотре-

ны, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии с утвержденными принципами». Конвенция ООН по правам ребенка была принята спустя тридцать лет Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.

Права ребенка – общепризнанный международный правовой институт. Особенностью прав ребенка является необходимость специальной защиты этих прав, с тем, чтобы были обеспечены возможности и благоприятные условия для свободного и полноценного развития детей.

«Ребенку должны принадлежать все указанные в Декларации прав ребенка. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи».

Принцип 1 Декларации прав ребенка.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка – главный приоритет в государственной политике Узбекистана по защите прав, свобод и интересов ребенка.

Узбекистан является государством-членом более 70 международных договоров в области прав

человека. И одним из первых документов, ратифицированных Узбекистаном после провозглашения независимости в 1991 году, является Конвенция о правах ребенка.

Комитет по правам ребенка, указывая об обязательствах государств в рамках статьи 4 Ковен-

* Алия Юнусова – Уполномоченный по правам ребенка Республики Узбекистан.

ции ООН о правах ребенка, обращает внимание государств-участников на необходимость «...принятия всех надлежащих законодательных, административных и других мер для реализации прав, оговоренных в Конвенции». Комитет по правам ребенка неоднократно подчеркивал важность создания независимого национального института Омбудсмана с особыми полномочиями в отношении детей, а также предоставления ему достаточного количества людских и финансовых ресурсов, и внедрения доступного механизма подачи жалоб от детей или от их имени. Функции и полномочия органов этого типа оговорены Комитетом по правам ребенка. Этот орган должен иметь мандат для проведения обзора всех существующих и предлагаемых законодательных документов, обзора выполнения прав детей со стороны государственных органов, расследования нарушений прав детей и консультирование с детьми по вопросам, которые воздействуют на них.

Узбекистан, как равноправный субъект международного права, признавая приоритет международно-правовых норм, формирует национальное законодательство в сфере обеспечения и защиты прав ребенка, учитывая при этом, что более 40% населения Узбекистан составляют дети до 18 лет. Узбекистаном ратифицированы также два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка, Конвенции МОТ и ряд других договоров в области обеспечения прав ребенка.

В Узбекистане сформирована прочная правовая база в сфере обеспечения и защиты прав ребенка. Парламентом Узбекистана приняты законы «О гарантиях прав ребенка», «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних», «Об опеке и попечительстве», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред здоровью ребенка» и другие. Внесены соответствующие изменения и дополнения, касательно прав ребенка, в законодательство страны. Процесс по совершенствованию законодательства продолжается.

В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, координации деятельности государственных и иных органов, организаций по защите прав ребенка, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» была введена должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана) — Уполномоченного по правам ребенка. С целью содействия деятельности Уполномоченного по правам ребенка создан сектор по обеспечению прав ребенка. Уполномоченный по правам ребенка утверждается на заседаниях палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как известно, основными направлениями государственной политики по защите прав ребенка в Республике Узбекистан являются:

обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка; охрана жизни и здоровья ребенка; недопущение дискриминации ребенка; защита чести и достоинства ребенка; обеспечение равенства прав и возможностей детей; совершенствование правовых основ гарантий прав ребенка; исполнение и совершенствование законодательства, касающегося охраны семьи, материнства и детства, прав, свобод и законных интересов ребенка.

«Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка».

Принцип 2 Декларации прав ребенка.

Как показывает опыт государств, создавших у себя институты Омбудсмана по правам ребенка, наличие данных институтов является важным

механизмом защиты прав и интересов детей, поскольку омбудсмены по правам ребенка являются независимыми органами, наделенными правом

выступать от имени детей и одновременно сосредоточивающими свою деятельность исключительно на защите их интересов.

На Уполномоченного по правам ребенка, как правило, возлагаются вопросы обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка, определенных в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации прав человека. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами.

Важным звеном в деятельности Уполномоченного по правам ребенка, конечно же, будут являться вопросы осуществления контроля деятельности

государственных органов, детских учреждений, организаций по обеспечению прав ребенка; а также исполнения международных обязательств Республики Узбекистан по вопросам обеспечения прав ребенка.

Предметом заботы Уполномоченного являются все дети, но особенное внимание должно уделяться детям-сиротам, детям с ограниченными умственными и физическими способностями, поддержке социально уязвимых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в силу сложившихся обстоятельств, нуждающихся в особой защите и поддержке со стороны государства и общества.

«На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей».

Принцип 6 Декларации прав ребенка.

Деятельность Уполномоченного должна дополнять существующие средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Она не предполагает отмену и не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка.

Для реализации основных направлений государственной политики, задач, стоящих перед Уполномоченным по правам ребенка, важным звеном в его деятельности является мониторинг соблюдения прав ребенка, который требует соблюдения самых высоких стандартов точности и достоверности используемой информации. Так как по результатам мониторинга должны выработаться рекомендации по улучшению ситуации в сфере соблюдения прав ребенка. Важное значение имеет информационно-просветительская деятельность.

Уполномоченный по правам ребенка должен взаимодействовать с Уполномоченным по правам человека, в случаях рассмотрения вопросов, переданных ему Уполномоченным по правам человека.

Поскольку, жалоба может быть подана самим ребенком либо в интересах несовершеннолетнего,

недееспособного и ограниченно дееспособного ребенка его законным представителем, Уполномоченный по правам ребенка, принимая во внимание сведения о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, должен предпринимать соответствующие меры по их предупреждению, защите и восстановлению. Уполномоченный вправе провести проверку фактов по собственной инициативе при наличии информации о нарушениях прав, свобод и законных интересов ребенка, детей. Поскольку они не всегда способны самостоятельно использовать правовые средства защиты.

Надо отметить, что Уполномоченный не подменяет специализированные службы, организации и общества, занимающиеся охраной детей, а может вмешиваться лишь в тех случаях, когда принятые меры оказались безуспешными или изменялись ненадлежащим образом.

Важно также отметить о необходимости тесного взаимодействия и эффективного сотрудничества Уполномоченного с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в области соблюдения прав ребенка.

«Если все мы сплотимся ещё больше, будем терпеливыми и стойкими, полностью соблюдать рекомендации врачей, сможем скорей победить это заболевание! Помимо медицинских мер, мы должны проявить высокую сознательность, железную дисциплину, терпение и ответственность. Эти качества должны стать самым главным и действенным нашим орудием в этой борьбе»

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПАНДЕМИИ

Ойбек АХМАДОВ*

Президент страны 14 апреля в начале видеоселекторного совещания, посвящённого обсуждению актуальных задач в сельском хозяйстве Узбекистана, вновь остановился на работе, проводимой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава государства отметил, что в эту сложную пору испытаний наш народ своей силой, рассудительностью и выносливостью, проявляя заботу друг о друге и широту сердца, обязательно достигнет поставленных перед собой благородных целей.

COVID-19 представляет серьезную угрозу для всего человечества. В связи с этим мировое сообщество в лице ООН и других международных организаций призывает все страны защищать здоровье населения и обеспечивать права человека в борьбе с пандемией. В частности, важно принять меры для защиты прав на жизнь и здоровье и предоставить доступ к медицинской помощи для всех, кому она требуется, без какой-либо дискриминации. А также уделять особое внимание уязвимым слоям населения (пожилые люди, лица с инвалидностью, женщины, мигранты, бездомные), которые наиболее подвержены угрозе.

Во многих странах введены комплексные ограничения на передвижение. А значит, правительство должно использовать все средства для обеспечения доступа к дистанционному обучению школьников и студентов. Кроме того, государство обязано предоставить уязвимым слоям населения продовольственные товары и предметы первой необходимости. И в этом случае важно, чтобы никто не остался без внимания.

В частности, в нашей стране, при Министерстве по поддержке махалли и семьи организован

Центр координации спонсорской деятельности. Цель – расширить социальную поддержку населения путем обеспечения нуждающихся продуктами питания, средствами гигиены и лекарствами.

Все больше стран вводят строгие меры, которые непосредственно затрагивают права человека. Ограничение перемещения, карантин и другие подобные меры по сдерживанию распространения COVID-19 и борьбе с ним должны осуществляться при строгом соблюдении правозащитных стандартов и соответствовать уровню риска.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала тот факт, что некоторые правительства, а также международные организации начинают принимать меры для смягчения воздействия борьбы с вирусом на экономические и социальные права.

Под председательством Президента Узбекистана 10 апреля 2020 г. состоялось очередное видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению наиболее актуальных вопросов повышения эффективности и продуктивности кластерной системы в хлопководстве и зерноводстве. Глава государства особо остановился на принимаемых мерах по про-

* Ойбек Ахмадов – начальник отдела международного сотрудничества Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

тивоедействию пандемии коронавируса. Подчеркнуто, что, если бы не были вовремя введены карантин и ограничительные мероприятия, принимая во внимание менталитет и образ жизни нашего народа, в том числе очень обширные социальные связи, охватывающие поездки на работу, посещение уроков, участие в различных церемониях, походы на рынок, частое проведение родственников, соседей, друзей и особенно больных, заболевших и человеческих потерь могло быть намного больше.

Как известно, пандемия коронавируса оказывает негативное воздействие на все мировое сообщество. В нашей стране все силы и средства мобилизованы на недопущение широкого распространения инфекции.

В частности, создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов для смягчения негативного воздействия COVID-19 на экономику. Множество льгот и преференций для этого введены Указом Президента «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» от 19 марта 2020 года. Государственным органам и негосударственным организациям даны указания о необходимости отправления не менее 50 процентов сотрудников в оплачиваемый отпуск, перевода оставшихся на дистанционную работу.

В связи с возникновением в мире острой эпидемиологической ситуации граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом, поэтапно возвращаются на Родину. Им оказывают необходимые медицинские услуги, они также проходят обязательный 14-дневный карантин.

26 марта 2020 года опубликован Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», устанавливающий уголовную ответственность за распространение недостоверных сведений о карантинных и других опасных для человека инфекциях, а также их распространение путем издания или размещения массовой информации и сеть Интернет.

Законом также усиливается уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, в том числе невыполнение без уважительных причин требований о прохождении медицинско-

го обследования, о лечении и прибытии в места, определенные для прохождения карантина, и их не покидания в установленный период. Законом установлена ответственность за разглашение сведений о лицах, с которыми был контакт. А также за невыполнение других законных требований органов государственного санитарного надзора, создавших реальную угрозу массового заболевания или отравления людей, либо повлекших массовое заболевание или отравление людей.

Согласно статье 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности теперь нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин (1.115.000 сумов).

С недавнего времени в Узбекистане введен административный штраф за оскорбление лица, вылечившегося или изолированного от коронавирусной инфекции. Сумма штрафа может достигать девяти миллионов сумов. В случае повторения нарушения после наложения административного взыскания лицо подлежит уголовной ответственности.

Медицинские работники и работники санитарно-эпидемиологической службы проявляют самоотверженность в предупреждении распространения коронавирусной инфекции, обеспечении здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Принято постановление Президента «О дополнительных мерах по поддержке медицинских работников и работников санитарно-эпидемиологической службы, привлеченных к противодействию распространению коронавирусной инфекции» от 26 марта 2020 года.

В этой сложной ситуации все чаще в общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана» поступают средства от неравнодушных людей. Подобные акции еще больше сплачивают народ, укрепляют толерантные отношения.

Как отметил глава государства, пандемия коронавируса – испытание, ниспосланное Всевышним всему человечеству. В этой борьбе наряду с медицинскими мерами мы должны проявить высокое мышление, строгую дисциплину, терпение и огромную ответственность. Только совместными усилиями каждого из нас, общества и государства, мирового сообщества мы победим эту пандемию.

Семьдесят четвертая сессия

Пункт 123 повестки дня

Укрепление системы Организации
Объединенных Наций

74/270.

ГЛОБАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 2019 ГОДА (COVID-19)

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
2 апреля 2020 года

[без передачи в главные комитеты (A/74/L.52 и A/74/L.52/Add.1)]

Генеральная Ассамблея,
с глубокой обеспокоенностью отмечая угрозу здоровью, безопасности и благополучию человека, вызванную пандемией коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19), которая продолжает распространяться по всему миру,

признавая беспрецедентные последствия пандемии, включая серьезные нарушения общественной жизни и экономического развития, а также поездок и торговли в глобальном масштабе, и ее пагубное воздействие на благосостояние людей,

признавая также, что беднейшие и наиболее уязвимые слои населения больше всех страдают от этой пандемии и что последствия кризиса сведут на нет с большим трудом достигнутые

успехи в области развития и подорвут прогресс в достижении целей в области устойчивого развития¹,

признавая далее центральную роль системы Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации глобальных мер по недопущению и сдерживанию распространения COVID-19 и признавая в этой связи важнейшую роль, которую играет Всемирная организация здравоохранения,

приветствуя призыв Генерального секретаря решать вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и уделять повышенное внимание принятию мер по смягчению социальных последствий и мер экономического реагирования, а также акцентиро-

¹ См. резолюцию 70/1.

вание их внимания на необходимости устойчивого и всеохватного восстановления,

отмечая усилия, предпринимаемые правительствами, а также работниками сферы здравоохранения и другими сотрудниками служб жизнеобеспечения во всем мире в целях борьбы с пандемией путем принятия мер по защите здоровья и обеспечению безопасности и благополучия населения их стран,

признавая необходимость для всех соответствующих заинтересованных сторон совместно работать на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях обеспечения того, чтобы никто не остался забытым,

признавая, что пандемия COVID-19 требует принятия глобальных ответных мер на основе единства, солидарности и активного многостороннего сотрудничества,

1. *подтверждает* свою приверженность международному сотрудничеству и многосторонней деятельности и свою решительную поддержку центральной роли системы Организации Объединенных Наций в глобальной борьбе с пандемией коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19);

2. *особо отмечает* необходимость полного уважения прав человека и подчеркивает, что в борьбе с этой пандемией не должно быть места никаким формам дискриминации, расизма и ксенофобии;

3. *выражает глубокие соболезнования* семьям и странам, в которых в результате этого заболевания погибли люди, и выражает солидарность с теми, кто борется за свою жизнь, и с теми, чья жизнь и средства к существованию затронуты этим кризисом;

4. *выражает благодарность и поддержку* всем находящимся на переднем крае работникам сферы здравоохранения, медицинским специалистам, ученым и исследователям, а также другим сотрудникам служб жизнеобеспе-

чения во всем мире, которые, работая в трудных и сложных условиях, борются с пандемией;

5. *призывает* активизировать международное сотрудничество, с тем, чтобы сдержать пандемию, смягчить ее последствия и одержать победу над ней, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения;

6. *вновь подтверждает* свою приверженность оказанию помощи людям и общинам, находящимся в особых ситуациях, особенно самым слабым и уязвимым из них, и отмечает, что многие правительства предлагают свою помощь и поддержку другим в духе солидарности и взаимной поддержки;

7. *вновь заявляет о своей полной приверженности* проведению десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития и в этой связи обращает особое внимание на необходимость того, чтобы система Организации Объединенных Наций работала как единое целое, оказывая поддержку всем правительствам;

8. *выражает оптимизм* в отношении того, что беспрецедентный кризис, вызванный пандемией COVID-19, можно смягчить и успешно обратить вспять благодаря лидерству и устойчивому глобальному сотрудничеству и солидарности;

9. *призывает* систему Организации Объединенных Наций под руководством Генерального секретаря работать со всеми соответствующими субъектами в целях мобилизации скоординированных глобальных усилий в ответ на пандемию и ее неблагоприятные социальные, экономические и финансовые последствия для всех стран.

2 апреля 2020 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

A powerful
and balanced
voice for business

100
1920 – 2020

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ПО COVID-19

COVID-19 угрожает здоровью и средствам к существованию трудящихся и работодателей во всем мире. Это не локальная, а общемировая проблема, требующая глобального ответа. Крайне важными являются срочные действия со стороны международных организаций.

Пришло время увидеть реформу Организации Объединенных Наций в действии. Необходимо укрепление сотрудничества и координации между всеми участниками многосторонней системы.

Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находятся в центре международного руководства по борьбе с этой пандемией и по определению краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных устойчивых мер для отдельных лиц, сообществ, наций и регионов. Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Большая семерка (G7), Большая двадцатка (G20), Всемирный банк и региональные банки развития должны поддерживать целенаправленные, эффективные и доказавшие эффективность меры для стран, нуждающихся в решении проблем здравоохранения, экономики, занятости и социальных последствий пандемии для работников во всех секторах экономики,

включая самозанятых, лиц с временной, эпизодической, неформальной занятостью и для всего бизнеса, особенно малых и средних предприятий. Для этого мировая экономика нуждается в срочных мерах и политике, которые поддержат реальную экономику.

На национальном уровне Постоянным координаторам ООН предлагается сосредоточиться в первую очередь на следующих вопросах: Цель устойчивого развития (ЦУР) 3 вместе с ЦУР 8 - Достойный труд и экономический рост.

COVID-19 также окажет значительное воздействие на экономику и занятость. Миллионы компаний по всему миру находятся под угрозой быть вытесненными с рынка с серьезными последствиями для занятости. **Сейчас мы должны действовать быстро и ответственно,** минимизируя социальные и экономические последствия. Необходимо найти инновационные решения для массы трудящихся и предприятий, на которые повлияет COVID-19, путем создания устойчивости рынка труда, поддержки и адаптации, с тем, чтобы ограничить последствия безработицы и потери доходов в связи со вспышкой COVID-19.

Международная организация работодателей (МОП) и Международная конфедерация про-

фсоюзов (МКП) и их члены солидарны с правительствами и подчеркивают острую необходимость социального диалога на национальном и многостороннем уровнях для разработки мер по преодолению этих последствий.

Мы призываем к незамедлительным действиям в следующих ключевых областях:

- **Обеспечение непрерывной работы бизнеса, гарантирование доходов и солидарность являются ключевыми факторами для предотвращения распространения эпидемии и защиты человеческих жизней и средств к существованию**, а также построения устойчивой экономики и общества. Для этого мировая экономика нуждается в срочных мерах и политике, которые поддержат реальную экономику, трудящихся и бизнес, особенно это касается малых и средних предприятий (МСП). Нарушение работы цепочек поставок медицинских товаров, продовольствия и других предметов первой необходимости должны быть сведены к минимуму за счет межправительственного сотрудничества.

- Мы решительным образом подчеркиваем ту важную роль, которую играют **социальный диалог и социальные партнеры в борьбе с распространением вируса** на рабочем месте и за его пределами, а также в деле предотвращения массовой потери людьми работы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. **Необходима совместная ответственность** для того, чтобы диалог способствовал стабильности.

- **Важнейшее значение имеет координация и согласованность политики.** Организация Объединенных Наций и, особенно, ВОЗ должны

принимать во внимание необходимость защиты занятости и доходов посредством укрепления мер социальной защиты, как во время борьбы с пандемией, так и для создания платформы для занятости и экономических условий в период восстановления экономики, а также должны признать ключевую роль, которую играет МОТ и сотрудничать с ней для срочного преодоления социально – экономических последствий кризиса, вызванного COVID-19.

- **Сильные и действующие системы здравоохранения являются ключом к борьбе с пандемией.** Организации предпринимателей и трудящихся (под руководством МОР и МКП) призывают правительства задействовать все возможные ресурсы, но мы также готовы поддерживать правительства в эффективном использовании медицинских учреждений и ресурсов, особенно в тех областях, где системы здравоохранения слабы или там, где пандемия распространяется особенно быстро.

- **Декларация столетия МОТ о будущем сферы труда 2019 года содержит важнейшие элементы**, которые имеют ключевое значение для любого долгосрочного и устойчивого реагирования на пандемию, включая COVID-19.

Одним словом, необходимо предпринять все усилия, чтобы помочь трудящимся и компаниям пережить кризис, чтобы сохранить трудящимся их рабочие места, защитить от безработицы и потери дохода, а также смягчить последствия финансового разрушения. **МОР и МКП полны решимости и готовы поддержать политиков в их усилиях.**

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ВИРУСА COVID-19

Международное сообщество в лице ООН и других международных организаций призывают государства обеспечить соблюдение прав человека при принятии государственных мер по борьбе с угрозой для здоровья населения в условиях пандемии вируса COVID-19. В частности, принять меры для защиты права на жизнь и здоровье и обеспечить доступ к медицинской помощи для всех, кому она требуется, без какой-либо дискриминации, а также уделять особое внимание уязвимым слоям населения, которые могут быть наиболее подвержены угрозе COVID-19, в том числе пожилым людям, инвалидам, женщинам, мигрантам, бездомным.

В тех странах, где введены комплексные ограничения передвижения, правительства должны использовать все имеющиеся средства для того, чтобы обеспечить доступ к образованию для детей и подростков путем дистанционного обучения. Кроме того, государства обязаны обеспечить наиболее уязвимые группы населения основными товарами и услугами, чтобы никто не остался без внимания.

Все больше стран вводят строгие меры, которые затрагивают непосредственно права человека, в том числе ограничение свободы передвижения и частной жизни. Чрезвычайное положение и любые другие меры, связанные с карантином по обеспечению безопасности должны быть основаны на принципах защиты прав человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовала тот факт, что некоторые правительства, а также международные организации начинают принимать меры для смягчения воздействия борьбы с вирусом на экономические и социальные права.

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта 2020 г. состоялось очередное видеоселекторное совещание по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как известно, пандемия данного заболевания оказывает негативное воздействие на все мировое сообщество. В нашей стране все силы и средства мобилизованы на недопущение широкого распространения инфекции и лечение людей заболевших ею.

Создан Антикризисный фонд, принимаются меры по смягчению негативного воздействия вспышки коронавирусной инфекции на отрасли экономики. Множество льгот и преференций для этого были введены Указом Президента Республики Узбекистан. Государственным органам и негосударственным организациям даны указания о необходимости отправления не менее 50 процентов работников в оплачиваемый отпуск, перевода оставшихся на удаленную работу. Осуществляются меры по организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пожилых людей, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.

В связи с возникновением в мире острой эпидемиологической ситуации граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом, поэтапно возвращаются на Родину и им оказывают необходимые медицинские услуги.

Парламентом страны принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение недостоверных сведений о карантинных и других опасных для человека инфекций, а также их распространение путем издания или размножения текста иным способом либо через средства массовой информации и сеть Интернет.

Законом также усиливается уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее возникновение реальной угрозы массового заражения или отравления людей при невыполнении без уважительных причин требований органов Государственного санитарного надзора. В том числе относительно прохождения медицинского осмотра и лечения, прибытия в установленное место для прохождения карантина и выхода из него в установленный срок, неразглашения сведений о лицах в инкубационном периоде заболевания и местах их пребывания, а также других законных требований.

Кроме того, Кодекс об административной ответственности дополнен нормой, предусматривающей применение принудительных мер в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций. Вместе с тем усиливается административная ответственность за нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций.

Законом также предусмотрена административная ответственность за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, в том числе несоблюдение внутреннего распорядка больницы в данных условиях. Невыполнение без уважительных причин требований органов Государственного санитарного надзора относительно прохождения медицинского осмотра и лечения, прибытия в установленное место для прохождения карантина и не покидания в установленный срок, неразглашения

сведений о лицах в инкубационном периоде заболевания и местах их пребывания и других законных требований.

Медицинские работники и работники санитарно-эпидемиологической службы проявляют самоотверженность в предупреждении распространения коронавирусной инфекции, обеспечении здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Принято постановление Президента Узбекистана по дополнительной социальной и материальной поддержке медицинских работников, работников санитарно-эпидемиологической службы и других, привлеченных к работам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В этой сложной ситуации, присущие нашему народу единокорость и щедрость, еще более ярко отражаются в бескорыстных поступках, все чаще в общественный фонд «Ўзбекистон меҳр-шафқат ва саломатлик» поступают денежные средства.

Сотрудники Национального центра по правам человека и редакции журнала «Демократизация и права человека» также внесли свой вклад в это благое дело и добровольно перевели денежные средства в этот фонд в качестве безвозмездной помощи.

В эти дни подобные акции еще больше сплачивают наш народ и усиливают толерантность. Как отметил глава государства, «...пандемия коронавируса – испытание, ниспосланное Всевышним всему человечеству». Только совместными усилиями каждого из нас, общества и государства, мирового сообщества мы победим эту пандемию.

**Национальный центр
Республики Узбекистан
по правам человека**

РАССМОТРЕН ПЯТЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД УЗБЕКИСТАНА

2-3 марта 2020г. в рамках 128-й сессии Комитета ООН по правам человека состоялось рассмотрение Пятого периодического доклада Республики Узбекистан по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.

В начале рассмотрения Пятого периодического доклада выступил первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Национального центра по правам человека А.Саидов. Он представил подробную информацию об основных направлениях государственной политики в области прав человека и прогрессе Республики Узбекистан в реализации положений Международного пакта о гражданских и политических правах.

В рамках 128-й сессии Комитета ООН по правам человека во Дворце наций, являющейся штаб-квартирой Отделения ООН в Женеве, Постоянным представительством Узбекистана в этом городе проведен брифинг, посвященный обращению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.

В мероприятии приняли участие руководители таких ведущих международных организаций, как Межпарламентский союз, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Отделение ООН в Женеве, Всемирная организация интеллектуальной собственности, а также

В ходе интерактивного диалога эксперты Комитета по правам человека ООН дали высокую оценку достижениям страны в развитии культуры прав человека в Узбекистане. По их мнению, организованные визиты в Узбекистан экспертов ООН, выполнение их рекомендаций свидетельствует о твердой приверженности страны обеспечению эффективной защиты прав и свобод человека. Положительную оценку получили также комплексные меры, предпринятые в деле искоренения принудительного и детского труда, а также решению проблем гражданства. Члены Комитета по правам человека ООН выразили благодарность делегации Узбекистана за открытый и конструктивный подход при обсуждении национального доклада.

* * *

главы и представители дипломатических миссий государств-членов Совета ООН по правам человека, экспертно-аналитические круги и СМИ. Первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов разъяснил основные положения Послания Президента Шавката Мирзиёева новому созыву парламента и о первоочередных задачах развития республики.

Участники брифинга приветствовали принятое Узбекистаном решение о выдвижении своей кандидатуры в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В Узбекистане вопросы поощрения, соблюдения и защиты прав человека рассматриваются как один из приоритетов государственной политики. Сегодня в стране сформирована собственная модель системной и поэтапной имплементации международных стандартов прав человека в национальное законодательство и правоприменительную практику.

В настоящее время Узбекистан присоединился более чем к 70 основным международным документам по правам человека, в том числе к 6 основным договорам ООН и 4 Факультативным протоколам, по реализации которых на регулярной основе представляются национальные доклады в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2018 года “О совершенствовании деятельности Национального центра Республики Узбекистан по правам человека” предусмотрена подготовка информации о ходе выполнения международных договоров Республики Узбекистан в области прав и свобод человека.

Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека подготовлена Информация под рубрикой “Новый Узбекистан и права человека”, в которой освещаются основные направления государственной политики за период 2018-2019 гг. по имплементации личных, политических, экономических и социальных прав, развитию национальных институтов по правам человека и роли институтов гражданского общества в защите прав человека, инициативах Узбекистана в области прав человека на международной арене, выполнению

положений международных договоров в области прав человека.

В Информации дан подробный отчёт о проделанной работе за последние годы по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека, созданию законодательной и институциональной основы соблюдения и защиты прав и свобод граждан, формированию системы мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод человека, развитию сотрудничества с международными и региональными механизмами защиты прав человека.

Вместе с тем, в Информации указаны системные проблемы в сфере имплементации международных договоров в области прав человека, негативно влияющие на эффективную реализацию международных стандартов, обеспечению надёжной защиты прав и свобод граждан, что препятствует эффективной реализации демократических реформ и устойчивому развитию национальной модели защиты прав человека. В целях эффективного выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Узбекистан в области прав человека предлагаются комплексные решения. В том числе, с целью совершенствования механизма защиты прав человека предлагается принять Национальную стратегию Республики Узбекистан по правам человека, совершенствование законодательства по обеспечению прав человека на основе рекомендаций международных и региональных организаций, развитие образования в области прав человека и др.

**Национальный центр
Республики Узбекистан по правам человека**

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 43-Й СЕССИИ СОВЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

24-26 февраля 2020г. в Отделении ООН в Женеве прошел Segment высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. В его работе приняли участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш, Верховный комиссар ООН по правам человека М.Бачелет, главы государств и правительств, министры иностранных дел, руководители министерств и ведомств, ответственные за права человека, в том числе делегация Узбекистана во главе с первым заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директором Национального центра Республики Узбекистан по правам человека А.Саидовым.

Выступившие в мероприятии отметили ключевые приоритеты в сфере защиты и поощрения прав человека, необходимость тесного международного сотрудничества в данной области.

Глава делегации Узбекистана А.Саидов подробно проинформировал об осуществляемых под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева глубоких преобразованиях, направленных на защиту прав человека, прежде всего, на обеспечение достойных условий для развития детей, расширение прав и возможностей женщин, внедрение в жизнь принципов гендерного равенства. Отмечены итоги состоявшихся 22 декабря 2019г. в Узбекистане парламентских выборов, в результате которых в стране сформировалась новая политическая атмосфера.

Обращено внимание, что в новом парламенте нашей страны количество женщин-депутатов составляет 32% от общего числа депутатов Законодательной палаты, женщин-сенаторов – 25%. Тем самым по данному показателю парламент Узбекистана занял 37-е место среди 190 парламентов мира.

Участники Segmentа высокого уровня информированы о ключевых положениях Послания Президента Узбекистана парламенту, в котором определены конкретные приоритеты развития страны, в т.ч. в сфере прав и свобод человека. В частности, сообщено, что 2020 г. в Узбекистане объявлен Годом развития просвещения, науки и цифровой экономики.

Отдельно доведены приоритеты сотрудничества Узбекистана с международными партнерами,

прежде всего, со странами Центральной Азии, ООН, ОБСЕ, ОИС, Советом сотрудничества тюркоязычных государств и другими авторитетными международными структурами.

Особое внимание обращено на расширение взаимодействия с ООН, в т.ч. с ее договорными и уставными правозащитными механизмами, которому узбекская сторона придает особое значение. Закреплены выдвинутые руководством Узбекистана в рамках ООН инициативы. Государства-участники Segmentа высокого уровня приглашены на планируемый 28-29 мая 2020 года Самаркандский форум по правам человека, который будет посвящен обсуждению проекта Международной конвенции о правах молодежи.

Партнерам Узбекистана предложено принять активное участие в реализации в рамках Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья совместных проектов для решения экологических и социально-экономических потребностей сообществ, проживающих в регионе Аральского моря, а также для ускорения достижения глобальных Целей устойчивого развития.

Кроме того, сообщено о разработанной Национальной стратегии по правам человека, которая вынесена на публичное обсуждение. Выражена надежда на поддержку и сотрудничество государств-членов Совета по правам человека в реализации документа, который будет способствовать обеспечению эффективного выполнения международных обязательств страны в области прав человека, а также совершенствованию механизмов контроля за соблюдением прав и свобод граждан.

Глава делегации Узбекистана А.Саидов в рамках Segmentа высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека провел встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека М.Бачелет, Генеральным секретарем Межпарламентского союза М.Чунгонгом, министром иностранных дел Армении З.Мнацаканян, Генеральным директором Всемирной торговой организации Р.Азаведу и его заместителем А.Вульфом.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ВИРТУАЛЬНОГО НЕФОРМАЛЬНОГО ДИАЛОГА С ВЕРХОВНЫМ КОМИССАРОМ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА М.БАЧЕЛЕТ

9 апреля 2020 г. Постпредство Республики Узбекистан приняло участие в организованном Советом ООН по правам человека (СПЧ) первом виртуальном неформальном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека М.Бачелет, посвященном влиянию кризиса COVID-19 на соблюдение прав человека в мире.

В своем вступительном слове **председатель СПЧ, постпред Австрии в Женеве Э.Тихи-Фисльбергер** отметила, из-за пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось с ранее неизвестными вызовами, которые могут привести к разрушению устоев общества и экономики в любой точке земного шара. Текущая ситуация также стала причиной того, что странам приходится находить трудный компромисс между здоровьем, спасением жизней и источников средств к существованию с одной стороны и неприкосновенностью частной жизни, свободой передвижения и правом на мирные собрания с другой.

В своем обращении **Верховный комиссар М.Бачелет** подчеркнула, что никто не должен оставаться в стороне в усилиях по оказанию поддержки наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19 слоям населения.

Она отметила важность тщательной разработки стратегии восстановления общества. С ее слов, необходим совместный и глобальный подход для эффективной борьбы с этой глобальной эпидемией. «Пандемия усиливает разрушительное воздействие неравенства в обществе, а исходящая со стороны вируса угроза глобального масштаба является наиболее убедительным аргументом в пользу всеобщего и облегченного доступа к медицинской помощи».

М.Бачелет поддержала идею о принятии странами комплексных социально-экономических мер для минимизации негативных последствий от дальнейшего роста неравенства.

Вместе с тем, Верховный комиссар также подчеркнула важность соблюдения гражданских и политических прав в период кризиса. В частности, с ее слов, серьезную озабоченность вызывает принятие отдельными странами неограниченного по времени режима чрезвычайной ситуации («бессрочных ограничительных мер»), а также наблюдающиеся случаи серьезных притеснений в сфере свободы слова и чрезмерного вмешательства в деятельность СМИ.

В завершении своего выступления М.Бачелет процитировала слова Генсека ООН А.Гутерриша о том, что «...все мы должны заново отстроить более инклюзивную и устойчивую экономику и формировать общество, более устойчивое перед лицом потрясений».

В дискуссиях со своими комментариями и вопросами выступили представители ряда стран и различных НПО.

В целом, содержание всех выступлений можно обобщить в следующих тезисах:

- необходимо обеспечить верховенство права, гендерное равенство и соблюдения гуманитарных принципов;

- использование технологий цифрового наблюдения должно соответствовать международному праву, пандемия не должна служить оправданием для усиления цифрового наблюдения;

- нельзя допускать, чтобы связанные с COVID-19 ограничения приводили к ущемлению прав, реагирование на пандемию должно быть пропорциональным, ограниченным по времени, прозрачным и регулярно пересматриваемым;

- важным является сохранение роли парламентов, СМИ и гражданского общества в вопросах обеспечения прав человека в период карантинных мер или режима чрезвычайной ситуации.

КОРОНАВИРУС НЕ ЛИШАЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

15 апреля 2020 года состоялась видеоконференция с участием директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека А.Саидова с главой регионального отделения Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришардом Комендой и Постоянным координатором ООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.

В ходе видеоконференции был обговорен широкий круг вопросов в сфере защиты прав человека в условиях пандемии COVID-19, в частности были обсуждены необходимые, но в то же время эффективные, соразмерные угрозе меры, принимаемые Правительством Узбекистана по борьбе с распространением коронавируса и снижения неизбежных последствий воздействия на права человека, в особенности на права наиболее уязвимых лиц – детей, женщин, мигрантов и заключенных.

Было отмечено, что эффективность принимаемых государствами антикризисных мер во многом зависит от обмена достоверной информацией на регулярной основе, а также опытом участия национальных институтов по правам человека в противодействии COVID-19.

Наряду с этим, стороны подробно обсудили проект Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека, который подготовлен в рамках выполнения задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. Документ ста-

нет важным шагом на пути обеспечения прав и свобод человека в рамках эффективного выполнения международных обязательств Республики Узбекистан в области прав человека.

Следует отметить, что проект Национальной стратегии обсуждён в рамках национальных консультаций, а также поступили комментарии и предложения от Постоянного координатора ООН и Агентств ООН в Республике Узбекистан, Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии, а также Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и др.

В ходе национальных консультаций по проекту свои предложения дали представители гражданского общества, государственных органов и дипломатического корпуса. С учётом этих предложений и замечаний проект был доработан и повторно размещен на сайте Центра для публичного обсуждения.

В ходе видеоконференции стороны обсудили дальнейшие шаги по совершенствованию проекта Национальной стратегии, а также подготовки рекомендаций по проекту Добровольного национального обзора Узбекистана по реализации Целей устойчивого развития ООН.

**Национальный центр
Республики Узбекистан по правам человека**

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека 13 мая 2020 г. инициировал международные онлайн-консультации по обсуждению проекта Национальной стратегии в области прав человека.

Среди участников были Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер, специалист Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Наталья Кузьмина, глава РОЦА УВКПЧ Ричард Коменда, старший советник Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Матье Лемуан, международный эксперт ООН и ОБСЕ Джордж Тугуши, Постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН в Женеве Улугбек Лапасов, а также сотрудники Отделения ООН в Ташкенте и Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

Первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов выразил благодарность международным партнерам и экспертам за комментарии к проекту Национальной стратегии и отметил, что получены предложения от более чем 100 правительственных и неправительственных организаций, ООН и ее учреждений, ОБСЕ и других международных партнеров.

Х. Фрейзер подчеркнула, что цель Национальной стратегии состоит в том, чтобы сформировать национальную систему прав человека и реализовать ее в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) Узбекистана. Она также призвала использовать опыт правозащитных организаций в достижении целей Национальной

стратегии и ЦУР и предложила провести конференцию «Пандемия COVID-19 и права человека» с участием парламента и институтов гражданского общества.

Как отметил в ходе видеоконференции Р. Коменда, в нынешней обстановке пандемии, помимо ее негативных последствий, следует приложить усилия для выявления ее позитивных аспектов, например, использования в таких обстоятельствах новых информационных технологий для проведения мероприятий.

Эксперт ООН и ОБСЕ Дж. Тугуши отметил, что проекты Национальной стратегии и «дорожной карты» доведены почти до совершенства, написаны простым и понятным языком, имеют стратегическое значение и предназначены для долгосрочной цели. Представляя свои рекомендации по приведению проекта Национальной стратегии в соответствие с международными стандартами в области прав человека, международный эксперт подчеркнул, что «... в будущем этот документ может послужить образцом для других стран, включая регион Центральной Азии».

В свою очередь У. Лапасов проинформировал участников обсуждения о тесном сотрудничестве с УВКПЧ при подготовке данного документа и намерениях организовать презентацию на международных площадках в Женеве.

Участники договорились об организации презентации Национальной стратегии и видеоконференции «Пандемия COVID-19 и права человека».

УЗА

КАК ОТМЕЧАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19?

В преддверии целого ряда религиозных праздников – Пасхи, Песаха и Рамадана – во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустили подробные практические рекомендации для религиозных лидеров о том, как в эти дни защитить паству от COVID-19. Касаясь этого вопроса Генеральный секретарь ООН призвал черпать духовные силы «в самой сути этих священных событий».

Обратившись с теплыми пожеланиями ко всем, кто отмечает в эти дни Пасху, Песах и Рамадан, Генеральный секретарь ООН отметил, что эти праздники – моменты единения: «Это время, когда семьи собираются вместе. Время объятий и рукопожатий, время единства человеческого духа. Но в этот раз всё не так, как всегда».

«Сейчас все мы стараемся найти свой путь в каком-то странном, сюрреалистическом мире, – сказал Антониу Гутерриш. – Мире безмолвных улиц. Мире плотно закрытых витрин. Мире пустых храмов. И, наконец, Мире тревоги».

В специальном обращении к религиозным лидерам всех конфессий, глава ООН призвал их объединить силы во имя мира и сосредоточиться на «нашей общей битве с COVID-19».

Сейчас все мы стараемся найти свой путь в каком-то странном, сюрреалистическом мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивают, что, поскольку религиозные лидеры пользуются у людей уважением и доверием, они могут сыграть важнейшую роль в сдерживании пандемии коронавируса. В преддверии сразу трех религиозных праздников Организация выпустила подробные практические рекомендации о том, как отметить праздники, не подвергая себя и других опасности заразиться коронавирусом.

В том, что касается собрания людей в храмах, синагогах и мечетях, эксперты призывают следовать рекомендациям национальных властей, но даже если они разрешены, соблюдать строгие санитарно-гигиенические меры: постоянно держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, не дотрагиваться до окружающих, не обнимать и не целовать друг друга и не прикладываться к святыням.

Если же обеспечить безопасность прихожан невозможно, то религиозные службы нужно отменить или найти возможность провести их дистанционно, рекомендуют в ВОЗ.

Главное – не утратить дух этих особых праздников.

«Давайте черпать духовные силы в самой сути этих священных событий, используя их как возможность для размышлений, воспоминаний и обновления, – призвал Генеральный секретарь ООН. – В наших размышлениях давайте оставим особое место для мыслей о героических медработниках, которые находятся на переднем крае борьбы с этим страшным вирусом, – и о всех тех, кто своим трудом поддерживает жизнь в наших городах и поселках». Он также попросил не забывать о людях, находящихся в зонах боевых действий, лагерях беженцев и трущобах – о всех тех, кто практически беззащитен перед вирусом.

«И давайте вновь проникнемся верой друг в друга и будем черпать силы в добре, которое крепнет в тяжелые времена, когда люди разной веры и разных нравственных традиций объединяются в заботе друг о друге», – заключил Антониу Гутерриш.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ЛОНДОНЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА

11-14 февраля 2020 г. делегация Национального центра Республики Узбекистан по правам человека провела ряд встреч и мероприятий в Великобритании.

В посольстве нашей страны в Лондоне был проведен «круглый стол», посвященный содержанию и значению Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. В мероприятии приняли участие представители научных и предпринимательских кругов, средств массовой информации, а также соотечественники, проживающие здесь и обучающиеся студенты, сотрудники посольства.

В Послании главы нашего государства отмечена необходимость дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства

со странами Центральной Азии и других государств во всех сферах, активизация многостороннего сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других авторитетных международных структур.

Участники «круглого стола» дали высокую оценку проведенным в 2019 году выборам в парламент и местные советы, их открытость и гласность, соответствие международным стандартам. В этих выборах участвовали более пятидесяти наблюдателей и экспертов из Великобритании в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

В УЗБЕКИСТАНЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ

В Законодательной палате Олий Мажлиса 20 мая т.г. состоялось парламентское слушание, на котором обсуждено выполнение «Дорожной карты» по обеспечению свободы религии и убеждений, утвержденной 4 мая 2018 года парламентом страны.

В работе слушаний в режиме онлайн, приняли участие депутаты, сенаторы, руководители министерств, ведомств, образовательных и научных учреждений, представители институтов гражданского общества, религиозных конфессий, средств массовой информации, а также Специальный докладчик ООН по свободе религии и убеждений Ахмед Шахид, представители Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, Регионального отделения УВКПЧ по Центральной Азии, БДИПЧ ОБСЕ, Госдепартамента США, Комиссии США по международной религиозной свободе, МНПО «Институт глобального вовлечения», Университета Бригама Янга, дипломатический корпус и представители международных организаций, аккредитованных в Узбекистане.

В ходе слушаний отмечалось, что пандемия привела к обострению религиозной нетерпимости во многих странах, росту числа случаев разжигания ненависти и попыток обвинить в распространении вируса тех, кто исповедует религию. По словам выступивших, коренные изменения в сфере религиозной свободы – составная часть политико-правовых реформ в Узбекистане. Эти изменения, предусмотрены задачами, определенными Стратегией действий развития Узбекистана, направленными на обеспечение межнационального согласия и религиозной толерантности. В ходе выступлений были отмечены измене-

ния в правовом регулировании деятельности религиозных организаций. В 5 раз сокращен размер государственных пошлин для их регистрации, сокращен перечень представляемых документов, отменена практика ежеквартальных отчетов с заменой на ежегодное предоставление информации в электронной форме.

В ходе парламентского слушания выступил Спец докладчик А.Шахид, который отметил значительный прогресс в Узбекистане в области обеспечения свободы вероисповедания.

Об изменениях, происходящих во всех сферах жизни общества и государства говорилось и другими участниками мероприятия. Так, по мнению представителей религиозных конфессий, происходящие законодательные и практические изменения являются свидетельством реализации государственной политики в религиозной сфере. Также, участниками отмечалось, что большая заслуга в предупреждении распространения инфекции в стране в условиях пандемии COVID-19 принадлежит представителям различных религиозных организаций, которые разъясняли населению меры по профилактике от коронавирусной инфекции, что изменило санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

В ходе мероприятия участники выступили со своими предложениями по эффективному исполнению мероприятий, определенных в «дорожной карте».

По итогам парламентского слушания принято соответствующее решение.

**Пресс-служба
Национального центра
Республики Узбекистан
по правам человека**

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ РАБОТУ ПАРЛАМЕНТА В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ

На официальном сайте Межпарламентского союза (МПС) размещена статья, посвященная анализу и высокой оценке данной международной организации работе Олий Мажлиса Республики Узбекистан по продвижению прав человека.

В частности, как отмечается в статье, «МПС приветствует последние меры парламента Узбекистана по внедрению международных стандартов в области прав человека на национальном уровне».

«В соответствии с рекомендацией МПС, узбекские парламентарии недавно организовали видеоконференцию с участием нескольких международных и национальных организаций, в ходе которой обсужден процесс выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах – многостороннего договора, принятого Генассамблеей ООН в 1966 году и действующего с 1976 года. Участники затронули такие аспекты, как развитие гражданского общества и культуры верховенства закона, реформу пенитенциарной системы, независимость судебной власти, искоренение детского труда, обеспечение гендерного равенства и борьбу с коррупцией», говорится в статье.

Также отмечено, что Парламент Узбекистана все активнее продвигает вопрос обеспечения прав человека. В 2018 году был разработан механизм парламентского надзора за защитой прав человека и выполнении рекомендаций ООН. Законодательный орган принял План действий по сотрудничеству с правозащитными механизмами ООН и опубликовал свой первый в истории парламентский доклад по правам человека.

«Узбекский парламент также тесно сотрудничает с Национальным центром по правам человека и сыграл важную роль в создании механизма по предупреждению пыток и принятию мер по прекращению принудительного труда – двух наиболее часто упоминаемых вопросов прав человека в стране», анализируется далее в статье работа Олий Мажлиса.

Отмечено, что видеоконференция, о которой говорилось выше, была организована на фоне принятия нового закона о гражданстве в Узбекистан, который даст возможность почти 49 тысячам человек, проживающих в Узбекистане, обрести гражданство страны.

Межпарламентским союзом в данном аналитическом материале особо отмечается, что проблема

«безгражданства» в течение последних десяти лет была приоритетной областью деятельности МПС. В 2018 году МПС, совместно с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, опубликовал руководство для политиков и законодателей под названием «Передовой опыт в области законов о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства». Документ был призван помочь эффективно предотвратить новые случаи безгражданства и уменьшить их количество.

«МПС тесно сотрудничает с парламентами всего мира в деле защиты прав человека. МПС оказывает содействие другим странам в принятии их парламентами конвенций о правах человека и эффективной имплементации национальных законов в этой сфере. Союз также предоставляет парламентариям информацию, знания и тренинги для повышения способности защищать права человека, в особенности женщин, детей, меньшинств и коренных народов», говорится далее в статье.

Статья «Межпарламентский союз приветствует усилия парламента Узбекистана по продвижению прав человека» размещена по адресу <https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2020-05/ipu-welcomes-human-rights-efforts-uzbek-parliament>.

Справочно: Межпарламентский союз (МПС) является старейшей международной парламентской организацией. Он был основан в 1889 г., объединяет парламентариев 179 стран мира и 13 межпарламентских организаций. Целью МПС является содействие развитию парламентаризма, соблюдению прав человека и прав женщин-парламентариев, а также установление межнационального мира и сохранение международной безопасности.

Штаб-квартира МПС находится в Женеве. Межпарламентский союз тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи. Его представители принимают участие в крупных мероприятиях органов ООН, в том числе по линии Совета ООН по правам человека и договорных комитетов.

Узбекистан возобновил свое членство на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза в 2017 году.

Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека

ТАҲРИРИЯТ

Қосимбой МАЪМУРОВ

таржимон (инглиз тили)

Азамат ЖУМАНИЯЗОВ

бош мутахассис

Наргиза ЗАКИРОВА

таржимон (рус тили)

Мухлиса ҲАСАНОВА

катта таҳрирчи

Азизбек РАМАЗОНОВ

катта муҳаррир

Робия АРСЛОНОВА

таржимон (инглиз тили)

EDITORIAL STAFF

Kosimboy MAMUROV

Translator (English)

Azamat JUMANIYAZOV

Senior Editor

Nargiza ZAKIROVA

Translator (Russian)

Mukhlisa KHASANOVA

Senior Editor

Azizbek RAMAZONOV

Senior Editor

Robiya ARSLONOVA

Translator (English)

РЕДАКЦИЯ

Косимбой МАМУРОВ

переводчик (английский язык)

Азамат ЖУМАНИЯЗОВ

гл. специалист

Наргиза ЗАКИРОВА

переводчик (русский язык)

Мухлиса ХАСАНОВА

старший редактор

Азизбек РАМАЗОНОВ

старший редактор

Робия АРСЛОНОВА

переводчик (английский язык)

ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, 2/2020
илмий-маърифий журнал

Журнал 2020 йил 16 мартда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 0202 рақами билан рўйхатдан ўтган.

«Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари» журнали

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг ҳуқуқшунослик, фалсафа, тарих ва социология фанлари бўйича десертация асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Материаллар «Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари» журналдан кўчириб олинганда журнал номи кўрсатилиши шарт.

Эълон қилинган материалларда келтирилган факт ва рақамлар, кўчирмалар, иқтисодий-статистик маълумотлар ростлиги ва аниқлиги учун муаллифлар жавоб беради.

Муаллиф фикри таҳририят нуқтаи назаридан фарқ қилиши мумкин.

Таҳририятга келган қўлёзма тақриз қилинмайди ва қайтарилмайди.

Таҳририят манзили:

Тошкент шаҳри, Ислоҳ Каримов кўчаси, 15 уй. Телефон: (71) 239-41-42

Веб сайт: insonhuquqlari.uz

nhrc.uz

pravacheloveka.uz

Барча каталоглардаги журналнинг нашр кўрсаткичи:

Якка тартибдаги обуначилар учун: 1045.

Ташкилотлар учун: 1046.

Тайёр файлдан босишга рухсат этилди: 10.06.2020.

Бичими: 60 x 84 1/8. Босма табоқ: 20,5. Шартли босма табоқ: 18,6.

Жами 900 нусха. Баҳоси шартнома асосида.

Буюртма № Ж-08

«RATRIN MATBAA MARKAZI» босмахонасида босилди.

Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Кўкаламзор кўчаси, 1 уй.